

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung 13/16
Masterarbeit

**Elternschaft von Menschen mit einer geistigen
Behinderung und ihre Bedeutung für die
Heilpädagogische Früherziehung**

Eingereicht von: Simone Ackermann

Begleitung: Matthias Lütolf

Datum der Abgabe: 05.12.2015

Abstract:

In der Heilpädagogischen Früherziehung werden vermehrt Kinder begleitet, deren Entwicklung aufgrund von familiären Belastungen als gefährdet angesehen wird. Eine geistige Behinderung der Eltern stellt eine solche Belastung für die Kinder dar und ist meistens mit weiteren Faktoren verbunden, die sich hemmend auf die kindliche Entwicklung auswirken können. Anhand von Experteninterviews wird in der vorliegenden Arbeit die spezielle Situation von Eltern mit einer geistigen Behinderung und ihren Kindern erforscht und ihr erhöhter Unterstützungsbedarf ermittelt. Die Auswertung mittels qualitativer Inhaltsanalyse zeigt Besonderheiten auf individueller Ebene und auf der Umweltebene. Der Unterstützungsbedarf ist vielseitig und betrifft sowohl Eltern als auch Kinder. Auf der Grundlage der gewonnenen Ergebnisse werden Handlungsansätze für die Heilpädagogische Früherziehung abgeleitet.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Ausgangslage	1
1.2	Fragestellung und Zielsetzung.....	2
1.3	Aufbau und Vorgehen.....	3
2	Theoretischer Bezugsrahmen	5
2.1	Begriff „geistige Behinderung“	5
2.2	Elternschaft von Menschen mit einer geistigen Behinderung.....	6
2.2.1	<i>Geschichtlicher Abriss</i>	<i>6</i>
2.2.2	<i>Aktuelle Situation</i>	<i>7</i>
2.2.3	<i>Rechtliche Grundlagen</i>	<i>8</i>
2.2.4	<i>Angebote und Konzepte für die Begleitung von Eltern mit einer geistigen Behinderung.....</i>	<i>9</i>
2.2.5	<i>Elterliche Kompetenzen</i>	<i>11</i>
2.2.6	<i>Besondere Bedürfnisse von Eltern mit einer geistigen Behinderung.....</i>	<i>12</i>
2.3	Kinder von Eltern mit einer geistigen Behinderung	14
2.3.1	<i>Voraussetzungen und Entwicklung.....</i>	<i>15</i>
2.3.2	<i>Reaktionsmuster</i>	<i>16</i>
2.3.3	<i>Risikofaktoren</i>	<i>17</i>
2.3.4	<i>Schutzfaktoren</i>	<i>20</i>
2.3.5	<i>Besondere Bedürfnisse von Kindern geistig behinderter Eltern</i>	<i>21</i>
2.4	Heilpädagogische Früherziehung	22
2.4.1	<i>Definition „Heilpädagogische Früherziehung“.....</i>	<i>22</i>
2.4.2	<i>Zielgruppe</i>	<i>23</i>
2.4.3	<i>Aufgabenbereiche</i>	<i>23</i>
2.5	Zusammenfassende Einschätzung	26
3	Fragestellung	27
4	Forschungsmethodisches Vorgehen	28
4.1	Experteninterview	28
4.1.1	<i>Beschreibung der Methode „Experteninterview“.....</i>	<i>28</i>
4.1.2	<i>Begründung der Methodenwahl.....</i>	<i>29</i>
4.1.3	<i>Definition „Experte“</i>	<i>29</i>
4.1.4	<i>Auswahl der Interviewpartner</i>	<i>30</i>
4.1.5	<i>Interviewleitfaden</i>	<i>30</i>
4.1.6	<i>Durchführung des Pre-Tests.....</i>	<i>31</i>

4.1.7	<i>Durchführung der Interviews</i>	31
4.2	Auswertung.....	32
4.2.1	<i>Transkription</i>	32
4.2.2	<i>Qualitative Inhaltsanalyse</i>	33
5	Ergebnisse	43
5.1	Darstellung der Ergebnisse	43
5.1.1	<i>Lebenssituation von Eltern mit einer geistigen Behinderung</i>	43
5.1.2	<i>Unterstützungsbedarf von Eltern mit einer geistigen Behinderung</i>	46
5.1.3	<i>Lebenssituation von Kindern geistig behinderter Eltern</i>	50
5.1.4	<i>Unterstützungsbedarf von Kindern geistig behinderter Eltern</i>	52
5.1.5	<i>Heilpädagogische Früherziehung</i>	53
5.2	Beantwortung der Fragestellung	56
5.3	Verifizierung der Hypothesen	58
6	Evaluation	60
6.1	Reflexion zum forschungsmethodischen Vorgehen	60
6.1.1	<i>Experteninterview</i>	60
6.1.2	<i>Interviewleitfaden</i>	60
6.2	Reflexion zum Auswertungsverfahren	61
6.2.1	<i>Transkription</i>	61
6.2.2	<i>Inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse</i>	61
6.3	Fazit und Ausblick.....	61
	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	63
	Abbildungsverzeichnis.....	63
	Tabellenverzeichnis.....	63
	Literaturverzeichnis	64
	Anhang	70

Vorwort

Dank

Ich möchte mich recht herzlich bei Matthias Lütolf für die Begleitung, die Gedankenanstörungen und das geduldige Beantworten meiner Fragen bedanken.

Meinen Interviewpartnern danke ich für ihre Bereitschaft, an den Interviews teilzunehmen, die Zeit, die sie sich dafür genommen haben und für die interessanten und bereichernden Gespräche.

Ein weiterer Dank geht an meine Korrekturleser und –leserinnen und an meine Mitarbeiterin für die Teilnahme am Pretest.

Und zu guter Letzt ein ganz grosses Dankeschön an meine Familie und Freunde für ihre Geduld, ihre Unterstützung und ihr gutes Zureden.

Anmerkung

In der vorliegenden Arbeit wurden möglichst geschlechtsneutrale Formulierungen verwendet, um Frauen und Männer gleichermassen anzusprechen. Da diese nicht immer anwendbar sind, wird zur besseren Lesbarkeit zuweilen auch die weibliche bzw. männliche Form verwendet. Dabei sind auch Personen des jeweils anderen Geschlechts mitgemeint.

Aus Gründen des besseren Leseflusses und einer Notwendigkeit zur Einschränkung der Personengruppe wird in der vorliegenden Arbeit die Bezeichnung „geistige Behinderung“ verwendet. Obwohl der Begriff einen diskriminierenden Charakter hat, findet er in der Fachliteratur noch viel Verwendung. Um den Menschen und nicht die sogenannte Behinderung in den Vordergrund zu stellen, wird von „Menschen mit einer geistigen Behinderung“ gesprochen.

Der Einfachheit halber wird in dieser Arbeit mehrheitlich von Eltern mit einer geistigen Behinderung gesprochen. Einbegriffen sind dabei auch alleinerziehende Elternteile mit einer geistigen Behinderung.

1 Einleitung

Die Einleitung beginnt mit einer Darstellung der Ausgangslage. Daraus werden anschliessend die Fragestellung und die Zielsetzung abgeleitet. Zum Schluss werden Aufbau und Vorgehen der vorliegenden Arbeit beschrieben.

1.1 Ausgangslage

Die Thematik der Elternschaft von Menschen mit einer geistigen Behinderung gewinnt zunehmend an Bedeutung. Sowohl eine aktuelle Untersuchung zu Schwangerschaften und Geburten in der Schweiz (vgl. Orthmann Bless, 2013), als auch die einzige deutschlandweit durchgeführte Studie aus dem Jahr 1996 (vgl. Pixa-Kettner, Blanken & Bargfrede, 1996) kommen zu dem Schluss, dass die Anzahl Geburten bei Frauen mit einer geistigen Behinderung zugenommen hat. Einen Grund dafür sehen Pixa-Kettner et al. in der neuen gesetzlichen Regelung, welche die Sterilisation minderjähriger geistig behinderter Menschen verbietet und jene von Erwachsenen zumindest erschwert (vgl. 1996, S. 2). Auch in der Gesellschaft deutet sich eine vorsichtige Öffnung an: Während Menschen mit einer geistigen Behinderung lange Zeit das Recht auf Elternschaft abgesprochen wurde, zeigt sich in den letzten Jahren vermehrt eine Tendenz zur Bejahung und Akzeptanz einer solchen. Die Frage „ob“ Menschen mit einer geistigen Behinderung Eltern werden dürfen wird langsam ersetzt durch die Frage „wie“ eine Elternschaft von Menschen mit einer geistigen Behinderung gestaltet und begleitet werden könnte (vgl. Prangenberg, 2008, S. 37f). Dass Eltern mit einer geistigen Behinderung einen erhöhten Hilfs- und Begleitungsbedarf haben, darin sind sich Fachpersonen einig. Einigkeit besteht weitgehend auch darin, dass eine Elternschaft von Menschen mit einer geistigen Behinderung für die Kinder mit einem erhöhten Risiko für Entwicklungsverzögerungen verbunden ist. Die alleinige Tatsache, das Kind von Eltern mit einer geistigen Behinderung zu sein, ist bereits ein Risikofaktor (vgl. Pixa-Kettner, 2001, S. 296). Zu diesem Risikofaktor kommen in der Regel weitere dazu, wodurch Kinder von Eltern mit einer geistigen Behinderung als sogenannte „Risikokinder“ gelten (vgl. ebd.). Folglich gehören sie zu der Zielgruppe der Heilpädagogischen Früherziehung. Denn die Heilpädagogische Früherziehung, ein Angebot für Kinder im Vorschulbereich, ist eine Massnahme für Kinder mit Behinderungen, Entwicklungsverzögerungen oder auffälligen Verhaltensweisen, sowie für Kinder mit Entwicklungsgefährdungen aufgrund von Belastungen in Familie und Umfeld (vgl. Burgener Woeffray, 1996b, S. 19). Tatsächlich kam es in den letzten Jahren zu einer Verschiebung der durch die Heilpädagogische Früherziehung begleiteten Kinder. Während Kinder mit konkreten Behinderungen immer seltener werden, nimmt die Anzahl Kinder mit einer sogenannten Entwicklungsgefährdung stetig zu (vgl. Maelicke, Fretschner, Köhler & Frei, 2013, S. 49). Dazu gehören, wie bereits erwähnt, auch Kinder von Eltern mit einer geistigen Behinderung.

1.2 Fragestellung und Zielsetzung

Auch wenn es verhältnismässig wenige Elternschaften von Menschen mit einer geistigen Behinderung gibt, scheint es dennoch wichtig, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen und die spezielle Situation dieser Eltern und Kinder genauer zu betrachten. Da in Bezug auf die Heilpädagogische Früherziehung noch keine Literatur zu dem Thema „Elternschaft von Menschen mit einer geistigen Behinderung“ vorhanden ist, steht der Aspekt des Wissenszuwachses bei der vorliegenden Arbeit im Vordergrund. Die leitende Forschungsfrage ist dabei:

Welche Aspekte gilt es in der Zusammenarbeit mit Eltern mit einer geistigen Behinderung und ihren Kindern zu beachten?

Folgende Hypothesen werden im Zusammenhang mit der Forschungsfrage gebildet:

Hypothese 1: Die Lebenssituation von Eltern mit einer geistigen Behinderung ist von besonderen Faktoren gekennzeichnet.

- Das Leben von Menschen mit einer geistigen Behinderung ist oft von besonderen Faktoren wie Sonderschulbesuch, betreutes Wohnen, Diskriminierung, soziale Isolation u.a. gekennzeichnet. Es wird angenommen, dass es auch für Eltern mit einer geistigen Behinderung charakterisierende Faktoren gibt.

Hypothese 2: Eltern mit einer geistigen Behinderung haben einen erhöhten Unterstützungsbedarf bei der Alltagsbewältigung mit ihren Kindern.

- Menschen mit einer geistigen Behinderung haben allgemein einen erhöhten Unterstützungsbedarf. Viele werden in ihrem Alltag von Fachpersonen begleitet und unterstützt. Kinder zu haben und grosszuziehen stellt für alle Eltern eine Herausforderung dar. Man kann davon ausgehen, dass Menschen mit einer geistigen Behinderung bei der Betreuung und Erziehung ihrer Kinder zusätzlicher Unterstützung bedürfen.

Hypothese 3: Die Lebenssituation von Kindern geistig behinderter Eltern ist von besonderen Faktoren gekennzeichnet.

- Die besonderen Faktoren, die sich auf Eltern mit einer geistigen Behinderung auswirken, werden vermutlich auch Auswirkungen auf ihre Kinder haben. Dazu kommen möglicherweise noch weitere Faktoren, die die Lebenswelt von Kindern geistig behinderter Eltern kennzeichnen.

Hypothese 4: Kinder von Eltern mit einer geistigen Behinderung haben einen erhöhten Förder- und Unterstützungsbedarf.

- Es wird davon ausgegangen, dass Eltern mit einer geistigen Behinderung ihren Kindern nicht alle erforderlichen Entwicklungsanreize bieten können und die Kinder somit auf Förderung und Unterstützung durch weitere Personen angewiesen sind.

Hypothese 5: In der Zusammenarbeit mit Eltern mit einer geistigen Behinderung und ihren Kindern gibt es für Heilpädagogische Früherzieherinnen besondere zu beachtende Aspekte.

- Die besonderen Faktoren, welche die Lebenswelt von Eltern mit einer geistigen Behinderung und ihren Kindern kennzeichnen, müssen von einer Heilpädagogischen Früherzieherin beachtet werden und beeinflussen möglicherweise ihre Arbeitsweise.

Um der Forschungsfrage nachzugehen und die Hypothesen zu überprüfen, wird Literatur zur Thematik „Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung“ und „Heilpädagogische Früherziehung“ aufgearbeitet. Anschliessend soll eine qualitative Forschung in Form von Experteninterviews weitere Anhaltspunkte zur Beantwortung der Fragestellung und zur Verifizierung der Hypothesen liefern.

1.3 Aufbau und Vorgehen

Die vorliegende Arbeit ist in sechs Kapitel unterteilt. Nach einer kurzen Einleitung in Kapitel 1 wird in Kapitel 2 der theoretische Bezugsrahmen zum interessierenden Themenfeld geschaffen. Dabei wird erst der Begriff „geistige Behinderung“ geklärt. Anschliessend erfolgt eine Betrachtung der Thematik „Elternschaft von Menschen mit einer geistigen Behinderung“. Ein kurzer geschichtlicher Abriss gibt Aufschluss über vergangene Einstellungen und Massnahmen der Gesellschaft im Hinblick auf Eltern mit einer geistigen Behinderung, woraufhin die aktuelle Situation dargestellt und die Situation der rechtlichen Grundlagen erörtert wird. Die elterlichen Kompetenzen sowie die besonderen Bedürfnisse von Eltern mit einer geistigen Behinderung bilden den Abschluss dieses Unterkapitels. Anschliessend gilt der Fokus den Kindern geistig behinderter Eltern. Dabei stehen die Voraussetzungen und die Entwicklung, typische Reaktionsmuster sowie Risiko- und Schutzfaktoren der betroffenen Kinder im Zentrum des Interesses. Auch dieses Unterkapitel wird durch die Betrachtung der besonderen Bedürfnisse, in diesem Fall der Kinder geistig behinderter Eltern, abgeschlossen. In einem dritten Teil des theoretischen Bezugsrahmens wird das Tätigkeitsfeld der Heilpädagogischen Früherziehung definiert und bezüglich Zielgruppe und Aufgabenbereiche erfasst. Das zweite Kapitel endet mit einer kurzen zusammenfassenden Einschätzung zur Thematik. Daraufhin wird in Kapitel 3 die bereits unter 1.2 formulierte Fragestellung erneut aufgegriffen. In Kapitel 4 wird das forschungsmethodische Vorgehen erläutert. Hierbei wird die ausgewählte Methode des Experteninterviews beschrieben und begründet, der Begriff des Experten erörtert und die konkrete Ausführung bezüglich Auswahl der Interviewpartner, Interviewleitfaden sowie Durchführung von Pre-Test und Interviews abgebildet.

Anschliessend folgt die Darstellung der Auswertung der Interviews. Neben der Transkription wird dabei hauptsächlich auf das gewählte Auswertungsverfahren, die qualitative Inhaltsanalyse, eingegangen. Die Darstellung der gewonnenen Ergebnisse folgt in Kapitel 5. In diesem Kapitel wird zudem die Fragestellung beantwortet und die gebildeten Hypothesen überprüft. Kapitel 6 beschäftigt sich mit der Evaluation der Arbeit. Reflexionen zum forschungsmethodischen Vorgehen und zum Auswertungsverfahren werden aufgegriffen. Ein kurzes Fazit und ein Ausblick bilden den Abschluss der Arbeit.

2 Theoretischer Bezugsrahmen

Im Folgenden sollen die Themenfelder „Elternschaft von Menschen mit einer geistigen Behinderung“, „Kinder von Eltern mit einer geistigen Behinderung“ und „Heilpädagogische Früherziehung“ erläutert werden. Einleitend wird der für die vorliegende Arbeit zentrale Begriff „geistige Behinderung“ definiert. Anschliessend wird die Thematik „Elternschaft bei geistiger Behinderung“ durch einen geschichtlichen Abriss, die aktuelle Situation, rechtliche Grundlagen sowie Angebote und Konzepte für die Begleitung von Eltern mit einer geistigen Behinderung dargestellt. Das Themenfeld der Elternschaft wird durch die Erläuterung der elterlichen Kompetenzen und der besonderen Bedürfnisse von Eltern mit einer geistigen Behinderung abgeschlossen. Im darauf folgenden Teil „Kinder von Eltern mit einer geistigen Behinderung“ wird die Situation jener im Bezug auf Voraussetzungen und Entwicklung, Reaktionsmuster sowie Risiko- und Schutzfaktoren dargestellt, woraufhin besondere Bedürfnisse von Kindern von Eltern mit einer geistigen Behinderung hervorgehoben werden. In einem weiteren Schritt wird das Tätigkeitsfeld der Heilpädagogischen Früherziehung definiert, Zielgruppen und Aufgabenbereiche werden erörtert. Zum Schluss wird eine zusammenfassende Einschätzung vorgenommen.

2.1 Begriff „geistige Behinderung“

Die Weltgesundheitsorganisation, kurz WHO, beschreibt den Begriff „geistige Behinderung“ als

eine signifikant verringerte Fähigkeit, neue oder komplexe Informationen zu verstehen und neue Fähigkeiten zu erlernen und anzuwenden (beeinträchtigte Intelligenz). Dadurch verringert sich die Fähigkeit, ein unabhängiges Leben zu führen (beeinträchtigte soziale Kompetenz). Dieser Prozess beginnt vor dem Erwachsenenalter und hat dauerhafte Auswirkungen auf die Entwicklung. Behinderung ist nicht nur von der individuellen Gesundheit oder den Beeinträchtigungen eines Kindes abhängig, sondern hängt auch entscheidend davon ab, in welchem Maße die vorhandenen Rahmenbedingungen seine vollständige Beteiligung am gesellschaftlichen Leben begünstigen.

(euro.who.int, n.d.)

Während andere Definitionen des Begriffs „geistige Behinderung“ sich hauptsächlich auf den Intelligenzquotienten beschränken, werden in dieser Definition die Dimensionen der sozialen Kompetenzen und jene der gesellschaftlichen Bedingungen miteinbezogen. Dies zeigt, dass eine geistige Behinderung immer im Lebenskontext der jeweils betroffenen Personen zu verstehen ist. Obwohl der Begriff „geistige Behinderung“ einen diskriminierenden Charakter hat und defizitorientiert ist, scheint er „sowohl unter Fachleuten als auch in der Öffentlichkeit (...) zu einer schnellen Verständigung zu taugen“ (Pixa-Kettner et al., 1996, S. 7). Auch in der Fachliteratur wird nach wie vor meist der Terminus der „geistigen Behinderung“ gebraucht, wobei andere Bezeichnungen wie z.B. „kognitive Beeinträchtigung“ und „intellektuelle Einschränkung“ immer mehr Verwendung finden.

2.2 Elternschaft von Menschen mit einer geistigen Behinderung

Nachfolgend wird die Situation von Menschen mit einer geistigen Behinderung im Bezug auf eine Elternschaft dargestellt. Das Kapitel beginnt mit einem geschichtlichen Abriss, der aktuellen Situation und rechtlichen Grundlagen. Anschliessend werden Angebote und Konzepte für die Begleitung von Menschen mit einer geistigen Behinderung und ihren Familien erläutert. Die Erörterung von elterlichen Kompetenzen sowie der besonderen Bedürfnisse von Eltern mit einer geistigen Behinderung folgt am Schluss des Kapitels.

2.2.1 Geschichtlicher Abriss

Im Folgenden wird ein kurzer Abriss über die geschichtliche Entwicklung des Themas „Elternschaft von Menschen mit einer geistigen Behinderung“ dargestellt. Die Einteilung erfolgt in Anlehnung an Prangenberg (2003, S. 42-55).

Epoche der eugenisch-genetischen Debatte: Die „Frühen Vorläufer“

In den Jahren 1914 bis 1933 standen die Fragen nach der Entstehung und Verbreitung und schlussendlich der Beseitigung von geistiger Behinderung im Zentrum (vgl. Prangenberg, 2003, S. 42). Die strikte Ablehnung der Elternschaft wurzelte einerseits in einer negativen Grundhaltung gegenüber Menschen mit einer geistigen Behinderung, andererseits in der Annahme, dass eine solche genetisch vererbt werde (vgl. ebd.). „Um solche Makel in der Gesellschaft zu verhindern, griff die eugenische Bewegung zu Mitteln wie Heiratsverbot, Unterbringung in Institutionen und unfreiwillige Sterilisation“ (Lambert, 2005, S. 232).

Die „Deutsche Epoche“

Während zur Zeit der „Deutschen Epoche“ von 1933 bis 1945 international die „Überzeugung von einer (zwingenden) Vererbung geistiger Behinderung bzw. der erhöhten Wahrscheinlichkeit einer Vererbung“ herrschte, wurde im Deutschland des Dritten Reichs zu rigorosen Massnahmen gegriffen: Durch Sterilisation und Ermordung von Menschen mit Behinderung sollte die Verbreitung von geistiger Behinderung verhindert werden (Prangenberg, 2008, S. 29f). Im Vordergrund der Argumentation gegen Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung stand die „volkswirtschaftliche Belastung“, die eine solche darstellte (vgl. Prangenberg, S. 30).

Epoche der Sterilisation und Institutionalisierung

In den Jahren 1945 bis 1969 rückte die Frage nach der Lebenssituation von Eltern und Kindern in den Fokus der Forschungsbemühungen (vgl. Prangenberg, 2008, S. 31). Die Zielsetzungen beinhalteten jedoch weiterhin die Eingrenzung von Behinderungen: „Nach dem zweiten Weltkrieg wurden Sterilisationen auch in zahlreichen westlichen Ländern durchgeführt“ (Lambert, 2005, S. 232). Ökonomische Vorteile standen immer noch im Vordergrund (vgl. Prangenberg, 2003, S. 47). „Unter dem Aspekt der Kostenreduzierung in der Versorgung von Menschen mit einer geistigen Behinderung und ihren (nach damaliger Vorstellung wiederum behinderten) Kindern wurde versucht, Elternschaft weiterhin zu verhindern“ (Prangenberg, 2008, S. 31). Als weitere Argumente gegen Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung diente die Annahme einer Überforderung der Eltern sowie einer

geistigen Behinderung oder Entwicklungsverzögerung der Kinder (vgl. Prangenberg, 2008, S. 32). Allerdings gab es in dieser Zeit auch erste Stimmen gegen eine kategorische Verneinung von Ehefähigkeit und Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung (vgl. Prangenberg, 2008, S. 32). Jene lösten sich von dem Standpunkt einer zwingenden Vererbung von geistiger Behinderung und sprachen stattdessen von einem erhöhten Risiko einer solchen (vgl. Prangenberg, 2008, S. 33). Ausserdem schlossen sie das Lebensumfeld der Kinder als Einflussfaktor in ihre Betrachtungen ein (vgl. ebd.).

Epoche der gesellschaftlichen Neuorientierung

Die siebziger Jahre waren geprägt „von einem Erwachen der Diskussion über die Sexualität von Menschen mit einer geistigen Behinderung“ (Prangenberg, 2008, S. 34). Obwohl die Elternschaft weiterhin negiert wurde, wurde zumindest eine Partnerschaft von Menschen mit geistiger Behinderung liberaler betrachtet (vgl. ebd.). Dies führte zu einem ersten Anstieg von Elternschaften, woraus eine Notwendigkeit zur Erforschung der Situationen von Eltern und Kindern abgeleitet wurde (vgl. ebd.). Fragen nach elterlicher Kompetenz, Schulung der Eltern, Verbleib der Kinder bzw. Fremdplatzierungen rückten in den Fokus (vgl. ebd.).

Epoche der Normalisierung und Deinstitutionalisierung

In den achtziger und neunziger Jahren stieg das „Interesse an der Lebensgestaltung und an der Lebenssituation von Menschen mit einer geistigen Behinderung“ sowie an der Situation von Kindern geistig behinderter Menschen (Prangenberg, 2003, S. 53). Das 1992 in der BDR verabschiedete Betreuungsgesetz verbietet die Sterilisation von minderjährigen Menschen mit einer geistigen Behinderung und erschwerte jene von Erwachsenen (vgl. Pixa-Kettner et al., 1996, S. 2). Trotzdem sind die Haltungen gegenüber Elternschaft von Menschen mit einer geistigen Behinderung weiterhin meist negativ geprägt, Studien befassen sich vorwiegend mit elterlichen Unzulänglichkeiten und kindlichen Entwicklungsrisiken (vgl. Prangenberg, 2008, S. 36f). Es zeigt sich aber auch „eine beginnende Akzeptanz und positive Zuwendung zur Thematik der Elternschaft“, wobei Autoren (z.B. Booth & Booth) „Unterstützungsmöglichkeiten und Lernzuwächse in den Mittelpunkt stellen“ (Prangenberg, 2003, S. 37). Vorsichtig deutet sich eine gesellschaftliche Öffnung gegenüber der Elternschaft von Menschen mit einer geistigen Behinderung an: die Frage ist nicht mehr ob Menschen mit geistiger Behinderung Eltern werden dürfen, sondern wie diese Elternschaften gestaltet und begleitet werden können (vgl. Prangenberg, 2008, S. 37f).

2.2.2 Aktuelle Situation

Das Thema Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung gewinnt zunehmend an Beachtung. Während Lambert (vgl. 2005, S. 233) neben Grossbritannien und Kanada auch Deutschland zu den grösseren Forschungsländern in diesem Bereich zählt, betont Wohlgensinger (2008, S. 9), dass im deutschsprachigen Raum bisher „lediglich ein grösseres Forschungsprojekt durchgeführt“ wurde. Sie spricht dabei von der Untersuchung von Pixa-Kettner, Bargfrede und Blanken aus dem Jahr 1996. Auch Orthmann Bless stellt fest, dass „das empirische Wissen zu Elternschaft unter den Bedingungen von ID [Intellectual Disability, Anm. d. Verf.] ... überwiegend in

Kanada, Australien, den USA, Grossbritannien, Dänemark und Schweden“ gewonnen wird und insgesamt noch überschaubar ist (2013b, S. 23). Einig sind sich die Autoren darin, dass die Thematik in der Schweiz noch wenig Beachtung findet. „Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung unterliegt in der Schweiz nach wie vor einem gesellschaftlichen und teilweise auch fachlichen Tabu“ (Staudenmaier, 2008, S. 306). Im Jahr 2002 wurde von fünf Studentinnen der Universität Freiburg eine Diplomarbeit verfasst, bei welcher die Frage nach der Anzahl geistig behinderter Menschen mit Kindern in Institutionen sowie die Frage nach der Aktualität dieser Thematik in Institutionen im Vordergrund stand (vgl. Jeltsch-Schudel, 2003, S. 266). Des Weiteren ist die vom Heilpädagogischen Institut der Universität Freiburg durchgeführte empirische Studie zu erwähnen, „welche die Häufigkeit von Schwangerschaften und Geburten bei Frauen mit ID im Zeitraum 1998 bis 2009 in der Schweiz untersucht hat“ (Orthmann Bless, 2013a, S. 1). Dabei wurden 176 Schwangerschaften von Frauen mit einer geistigen Behinderung erfasst, in 93 Fällen kam es zu einer Entbindung, in 83 Fällen zu einem Abort (vgl. Orthmann Bless, 2013a, S. 3). Interessant ist, dass im Verlauf der zwölf Jahre dauernden Untersuchung die Häufigkeit der Aborte nicht signifikant zu- oder abnahm, jedoch bei der Anzahl Schwangerschaften und Entbindungen ein signifikanter Anstieg festgestellt werden konnte (vgl. Orthmann Bless, 2013a, S. 5). Dies zeigt, dass die Thematik „Elternschaft von Menschen mit einer geistigen Behinderung“ zwar an Bedeutung gewinnt, dennoch im Bezug auf die Gesamtzahl der Familien in der Schweiz nur ein seltenes Phänomen ist.

2.2.3 Rechtliche Grundlagen

Gesetzliche Grundlagen dienen einerseits dem Schutz von Menschen mit geistiger Behinderung, andererseits stärken sie die (einforderbaren) Rechte von ihnen (vgl. insieme.ch, n.d.a, S. 17). In der rechtlichen Diskussion betreffend der Elternschaft von Menschen mit einer geistigen Behinderung stellen sich zwei Hauptfragen: Die erste besteht darin, ob Menschen mit einer geistigen Behinderung überhaupt das Recht zusteht, Kinder zu bekommen. Streng rechtlich gesehen besteht weder ein „einklagbares Recht auf Elternschaft“ noch ein Gesetz, dass Personen mit einer geistigen Behinderung eine Elternschaft absprechen würde (insieme.ch, n.d.a, S. 20). Gesetze und Bestimmungen bestehen sowohl auf internationaler Ebene (z.B. Europäische Menschenrechtskonvention, UNO-Behindertenrechtskonvention) wie auch auf nationaler Ebene (z.B. Schweizerisches Grundrecht, Sterilisationsgesetzgebung). Grundsätzlich wird allen Personen das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit zugesprochen, wozu auch das Recht auf Sexualität, Partnerschaft und Elternschaft gehört (vgl. Orthmann Bless, 2013b, S. 22). So verpflichtet die UNO-Behindertenrechtskonvention in Artikel 23 „Achtung der Wohnung und der Familie“ die Vertragsstaaten dazu, dass

- (1) a) das Recht von Menschen mit Behinderung auf freie und verantwortungsbewusste Entscheidung über die Anzahl ihrer Kinder und die Geburtenabstände sowie auf Zugang zu altersgemässer Information sowie Aufklärung über Fortpflanzung und Familienplanung anerkannt wird und ihnen die notwendigen Mittel zur Ausübung dieser Rechte zur Verfügung gestellt werden (BRK, Artikel 23).

Diesen Rechten gegenüber steht das sogenannte „Kindeswohl“ (z.B. Kindesrecht, UNO-Kinderrechtskonvention). Dieses wird vor allem bei der zweiten sich stellenden Frage zentral, nämlich wenn es darum geht, den Verbleib bzw. die Betreuungssituation des Kindes zu klären. Dabei steht der Schutz des Kindes vor dem Recht der Eltern, wobei die UNO-Behindertenrechtskonvention klar verlangt, dass

(4) Die Vertragsstaaten gewährleisten, dass ein Kind nicht gegen den Willen seiner Eltern von diesen getrennt wird, es sei denn, dass die zuständigen Behörden in einer gerichtlich nachprüfaren Entscheidung nach den anzuwendenden Rechtsvorschriften und Verfahren bestimmen, dass diese Trennung zum Wohl des Kindes notwendig ist. In keinem Fall darf das Kind aufgrund einer Behinderung entweder des Kindes oder eines oder beider Elternteile von den Eltern getrennt werden.

(BRK, Artikel 23)

2.2.4 Angebote und Konzepte für die Begleitung von Eltern mit einer geistigen Behinderung

In diversen Ländern bestehen bereits seit längerem verschiedene Angebote und Unterstützungsmöglichkeiten für Eltern mit einer geistigen Behinderung. In Deutschland gibt es beispielsweise seit 2002 die Bundesarbeitsgemeinschaft „Begleitete Elternschaft“. Diese „ist ein Zusammenschluss verschiedener Einrichtungen, Träger und Projekte, die es sich zum Ziel gemacht haben, Unterstützungsangebote für Eltern mit geistiger Behinderung zu bieten“ (begleitetelternschaft.de, n.d.). In englischsprachigen Ländern existieren ausserdem verschiedene „Lernprogramme“, die nachweislich die elterlichen Kompetenzen von Menschen mit einer geistigen Behinderung verbessern (vgl. Feldman, 2010, S. 123). Dabei können verschiedene Inhalte und Ziele differenziert werden. Während viele Lernprogramme die Kinderversorgung (z.B. Ernährung, Sicherheit, u.a.) und die Eltern-Kind-Interaktion als Schwerpunkt haben, gibt es andere, wie zum Beispiel das ASLP (Australian Supported Learning Program), welches den Fokus auf die Ausweitung des sozialen Netzwerks und die Steigerung der gesellschaftlichen Teilhabe legt (vgl. McConnell & Llewellyn, 2010, S. 206). Feldman betont, dass die Wirksamkeit von Lernprogrammen erhöht werden könne, „when they are home-based, skill-focused, and individualized, use behavioral teaching strategies, and are coordinated with other supports and services“ (Feldman, 2010, S. 125). In der Schweiz gibt es nur wenige spezifische Angebote für Eltern mit einer geistigen Behinderung. Staudenmaier stellte im Jahr 2008 fest, dass es in der Schweiz „bislang keine professionellen Beratungsangebote, die bei Schwangerschaft oder Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung fachliche Unterstützung anbieten oder eine angemessene Unterstützung vermitteln können“ gibt (2008, S. 306). Daher schlägt sie die „Einrichtung einer zentralen Koordinations- und Beratungsstelle in der deutschsprachigen Schweiz“ vor (ebd.). Dies wurde dann im selben Jahr mit der Gründung des Netzwerks „Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung“, welches von der Fachstelle „Lebensräume insieme“ koordiniert wird, umgesetzt. Das besagte Netzwerk besteht aus Vertretungen verschiedener Institutionen, welche Eltern mit einer geistigen Behinderung und ihre

Kinder betreuen, beraten oder begleiten und sich für ihre Bedürfnisse und Rechte einsetzen (vgl. insieme.ch, n.d.b.). Zusätzlich betreibt das Netzwerk Öffentlichkeitsarbeit und dient als Informationsplattform (vgl. ebd.).

Pixa-Kettner hat verschiedene internationale Konzepte miteinander verglichen und in drei Bereiche eingeteilt (vgl. 2001, S. 287). Sie betont, dass sich die Konzepte in der Praxis meist nicht ganz klar trennen liessen und es zu Überschneidungen komme (vgl. ebd.).

Lerntheoretisch ausgerichtete Konzepte

Bei den lerntheoretisch ausgerichteten Konzepten handelt es sich um Konzepte, „die auf der Verhaltensmodifikation gemäss lerntheoretischen Prinzipien aufbauen und versuchen, fehlende elterliche Kompetenzen durch ein Training der erforderlichen Verhaltensweisen aufzubauen“ (ebd.). Es bedarf dabei einer genauen Untersuchung des Standes der elterlichen Fähigkeiten, damit anschliessend ganz gezielt diejenigen Bereiche trainiert werden können, in welchen Einschränkungen festgestellt wurden (vgl. ebd.). Die Teilkompetenzen werden dabei in einzelne Lernschritte gegliedert (vgl. Pixa-Kettner, 2001, S. 288).

Konzepte, die auf alltagsorientierte Unterstützung abzielen

„Im Mittelpunkt dieser Konzepte steht die Erkenntnis, dass Mütter bzw. Eltern mit geistiger Behinderung meist nicht nur punktuelle Probleme in Bezug auf die Versorgung und Erziehung ihrer Kinder haben, sondern oftmals Schwierigkeiten in verschiedenen Lebensbereichen wie Finanzen, Wohnen, soziales Netz, Partnerschaft oder Arbeit“ (ebd.). Die Unterstützung ist also stark am Lebensalltag der Betroffenen orientiert und schliesst das Umfeld mit ein (vgl. ebd.).

Ansätze, die sich an der Empowerment-Bewegung orientieren

Diese Konzepte gestalten sich in Gruppen, die die gegenseitige Ermutigung, den Austausch und das Knüpfen sozialer Kontakte zum Ziel haben (vgl. Pixa-Kettner, 2001, S. 289).

Lerntheoretisch ausgerichtete Konzepte, zu welchen die bereits erwähnten Lernprogramme aus unterschiedlichen englischsprachigen Ländern gehören, finden in der Schweiz wohl nur wenig Verwendung. Dafür wäre wohl auch die Dichte solcher Elternschaften zu klein und der Aufwand dementsprechend zu gross. Viel mehr gibt es Angebote, die nicht spezifisch für Eltern mit einer geistigen Behinderung bestehen, die sie aber durchaus miteinschliessen. Diese Angebote, wie zum Beispiel Heilpädagogische Früherziehung, Mütter- und Väterberatung und Sozialpädagogische Familienbegleitung, sind meistens der zweiten Gruppe „Konzepte, die auf alltagsorientierte Unterstützung abzielen“ zugehörig. Wichtig scheint, sowohl die Form, wie auch die Intensität einer Begleitung individuell festzulegen (vgl. Kreis, 2009, S. 67). Die Gefahren von zu starker oder zu schwacher Unterstützung dürfen dabei nicht aus den Augen verloren werden: bei zu wenig Hilfe droht eine Überforderung der Eltern und eine schlechte Entwicklung des Kindes, bei zu viel Hilfe kann es passieren, „dass die Eltern keine Verantwortung mehr für ihr Kind tragen, ihnen alle elterlichen Aufgaben abgenommen werden und sie keinerlei Privatsphäre mehr haben“ (Kreis, 2009, S. 68).

2.2.5 Elterliche Kompetenzen

Als elterliche Kompetenzen werden allgemein hin „die Fähigkeiten einer Person zusammengefasst, die notwendig sind um ein Kind angemessen zu versorgen und zu erziehen“ (Kreis, 2009, S. 62). Um diesem Anspruch gerecht zu werden, müssen Eltern ihre Kompetenzen ständig weiterentwickeln und ausbauen. Im Säuglingsalter stehen dabei vor allem die intuitiven elterlichen Kompetenzen im Vordergrund. Diese bestehen darin, dass Eltern die Signale des Säuglings wahrnehmen und instinktiv darauf reagieren um ihn in seinen noch unreifen Regulationsprozessen zu unterstützen und eine Kommunikationssituation herzustellen (vgl. Pixa-Kettner & Sauer, 2008, S. 231). Da diese Reaktionen in Bruchteilen von Sekunden ablaufen, handelt es sich nicht um geplante, absichtliche Anpassungen (vgl. ebd.). Diese intuitiven elterlichen Kompetenzen scheinen sogenannte „psychobiologische Prädispositionen“ zu sein, die „weder von der Kultur, noch vom Geschlecht, vom Intellekt oder vom Bildungsgrad einer Person abhängig zu sein scheinen“ (ebd.). Demzufolge verfügen auch Menschen mit einer geistigen Behinderung über intuitive elterliche Kompetenzen. Pixa-Kettner und Sauer machen darauf aufmerksam, dass sie jedoch durch gewisse Bedingungen wie ein niedriges Selbstwertgefühl, ungünstige Sozialisationserfahrungen und psychosoziale Erschwernisse gestört werden können (vgl. 2008, S. 231f). Bedingungen, die bei Menschen mit einer geistigen Behinderung gehäuft vorliegen. Dagegen scheint der Intelligenzquotient keine Auswirkungen auf die elterlichen Kompetenzen zu haben, solange er nicht unter 55-60 IQ-Punkte fällt (vgl. Prangenberg, 2003, S. 72). Aktuelle Publikationen verweisen darauf, dass in bisherigen Untersuchungen die intellektuelle Leistungsfähigkeit der Mutter allein aufgrund des IQs beurteilt wurde, „während die stärker auf die Bewältigung von Alltagssituationen fokussierenden Adaptiven Kompetenzen weitgehend unbeachtet blieben“ (Orthmann Bless, Chevalley & Hellfritz, 2015, S. 368). Gerade in den ersten Lebensjahren seien verlässliche Sicherheit, emotionale Annahme und Ansprache durch eine menschliche Stimme für ein Kind fundamental (vgl. Klein, 2002, S. 13f). Das Fehlen dieser Grundvoraussetzungen führe zu gravierenderen und dauerhafteren Störungen und Schädigungen in der Entwicklung der Gehirnstrukturen als schichtspezifischer Sprachgebrauch oder Erziehungsstil (vgl. ebd.). Ausserdem vertreten immer mehr Autoren die Meinung, elterliche Kompetenz sei kein individuelles Merkmal, sondern stehe immer im Zusammenhang mit dem familiären Netzwerk: „Parental competence (...) is not a fixed ability but is crucially related to the way people live and can only be understood or assessed in the context of their lives“ (Booth & Booth 1998, S. 207). So stellen Booth und Booth in ihren Interviews mit erwachsenen Kindern geistig behinderter Eltern fest, dass das Unterstützungssystem der Eltern, bestehend aus der erweiterten Familie, Nachbarn, Freunden, Lehrern u.a., einen wichtigen Einfluss auf das kindliche Aufwachsen hat (vgl. 1998, S. 206). Auch Pixa-Kettner und Sauer beobachten, dass die Beurteilung von elterlichen Kompetenzen „nicht unabhängig von der jeweiligen kulturellen bzw. sozialen Gruppe, ihren Normen und Wertvorstellungen und der konkreten Lebenssituation erfolgen kann“ (2008, S. 224). Der Einbezug des Netzwerks einer Familie scheint also ein wichtiger Teil der Arbeit mit Eltern mit einer geistigen Behinderung zu sein. Studien zur Einschätzung der elterlichen Kompetenzen schliessen neben den Kompetenzen im Bereich der Kindsversorgung zum Teil auch die kindliche Entwicklung oder die Inanspruchnahme von Hilfsangeboten als zentrale Kriterien für die Bewertung der elterlichen

Kompetenzen ein (vgl. Pixa-Kettner & Sauer, 2008, S. 225). Dieses Annehmen von Hilfe und Unterstützung, ein mögliches Indiz für elterliche Kompetenz, kann für Eltern mit einer geistigen Behinderung eine sehr hohe Hürde darstellen. Traustadóttir und Sigurjónsdóttir machen darauf aufmerksam, dass sich viele Frauen der verbreiteten Meinung, sie sollten keine Kinder haben, bewusst seien und deshalb Angst und Widerstand gegenüber der Macht von sozialen Einrichtungen entwickeln (vgl. 2010, S. 109). Zusätzlich haben die meisten Betroffenen schon Vorerfahrungen mit Professionellen gemacht, viele davon waren wohl negativ (vgl. Traustadóttir & Sigurjónsdóttir, 2010, S. 111). Booth und Booth bemerken ebenfalls, dass Hilfestellungen, wenn auch gut gemeint, die Probleme der Familien unter Umständen verstärken können (vgl. 1998, S. 196). Als Beispiel seien unrealistische Ansprüche, schlechte Kommunikation oder ein Mangel an Kontinuität der Angebote zu nennen (vgl. Booth & Booth, 1998, S. 199-201).

2.2.6 Besondere Bedürfnisse von Eltern mit einer geistigen Behinderung

Unterstützungs- und Beratungsangebote für Eltern mit einer geistigen Behinderung resultieren aus häufig beschriebenen Defiziten hinsichtlich ihrer Erziehungskompetenz, welche oft als Vernachlässigung beschrieben werden (vgl. Orthmann Bless, 2013b, S. 23). In der Vergangenheit wurde die Frage nach der Erfüllung der elterlichen Aufgaben durch Menschen mit einer geistigen Behinderung konträr diskutiert (vgl. Pixa-Kettner & Sauer, 2008, S. 224). „Das tatsächliche Wissen um die Chancen und Grenzen der Kindererziehung durch Eltern mit geistiger Behinderung ist gering“, gewinnt aber durch eine steigende Anzahl betroffener Familien immer mehr an Relevanz (Sanders, 2008, S. 161). In der Vergangenheit seien Menschen mit einer geistigen Behinderung die erforderlichen Kompetenzen zur Sorge für ihre Kinder abgesprochen worden, ohne dass die Kriterien und Maßstäbe jener klar definiert worden wären, stellen Pixa-Kettner und Sauer fest (vgl. 2008, S. 232). In der jüngeren Literatur können vermehrt positivere Sichtweisen festgestellt werden, die den Menschen mit geistiger Behinderung elterliche Kompetenzen nicht mehr generell absprechen. Vielmehr wird Elternschaft als Prozess betrachtet, auf welchen verschiedene Faktoren einwirken (vgl. ebd.). So werden die Ursachen für Schwierigkeiten von Eltern mit einer geistigen Behinderung und ihren Kindern vermehrt in ungünstigen Lebensbedingungen in der Vergangenheit und der Gegenwart, denn in der vorliegenden Behinderung der Eltern gesehen (vgl. Pixa-Kettner, S. 233). Der Intelligenzquotient, so ist man sich inzwischen mehrheitlich einig, „scheint erst dann einschränkende Auswirkungen auf die elterlichen Kompetenzen zu haben, wenn er unter einen Wert von ca. 55 fällt“ (ebd.). Nicht zu vernachlässigen dagegen ist die Tatsache, dass Menschen mit Behinderungen schon grundsätzlich deutlich stärker abhängig sind von psychosozialen Kontextfaktoren, und zwar „sowohl von den Umweltfaktoren wie z.B. Diensten und Einrichtungen des Sozial- und Gesundheitswesens als auch den personenbezogenen Faktoren wie z.B. der Lebensgeschichte, individuellen Lebensführungen, Verhaltens- und Bewältigungsstilen, dem kognitiven Leistungsvermögen“ (Bradl, 2011, S. 150). Llewellyn und McConnell erwähnen in diesem Zusammenhang die Bedeutung der eigenen Kindheitserfahrungen dieser Personen (vgl. 2010, S. 33-47). In der Praxis sei es notwendig, „to explore, with each parent, their perspective on parenting and their memories of their own parented experience when they were a child“ (Llewellyn & McConnell, 2010, S. 45). Allerdings verweisen auch

sie darauf, dass die Beziehung zwischen eigenen Erziehungserfahrungen und dem Erziehungsverhalten nicht geradlinig sei, sondern durch weitere persönliche Faktoren wie auch Umweltfaktoren beeinflusst werde (vgl. Llewellyn & McConnell, 2010, S. 45). Als Voraussetzung für eine gelingende Elternschaft gibt Achilles, selbst Mutter eines Jungen mit geistiger Behinderung, die „funktionierende Anleitung und Betreuung durch Sozialpädagogen“ an (2005, S. 75). Dass es Menschen mit einer geistigen Behinderung möglich ist, elterliche Kompetenzen zu erwerben, konnte in verschiedenen Trainingsstudien nachgewiesen werden. „Allerdings zeigen sich oft Probleme der Stabilität erlernter Verhaltensweisen sowie der Generalisierung und des Transfers erlangter Kompetenzen (z.B. Feldmann u.a. 1992; Llewellyn u.a. 2003)“ (Orthmann Bless, 2013b, S. 23). Pixakettner weist darauf hin, dass für eine erfolgreiche Unterstützung das Üben, praktische Hilfe und Entlastung im Alltag, besonders aber die Stärkung des elterlichen Selbstbewusstseins bedeutsam sei (vgl. 2001, S. 286). Lenz, Riesberg, Rothenberg und Sprung weisen auf unterschiedliche Unterstützungsbedürfnisse von Familien mit intellektuell beeinträchtigten Eltern hin und unterscheiden dabei folgende, zusammengefasst dargestellte Unterstützungsbereiche (vgl. 2010, S. 111-122):

Tagesstruktur

Um einen Tages- und Wochenablauf zu regeln und strukturieren, sind die Eltern möglicherweise auf professionelle Hilfe angewiesen. Diese Hilfe kann dabei in Form der Erstellung eines Tages- oder Wochenplans sein oder aber im punktuellen „Mitleben“ des Tagesablaufs, im Sinne einer Entlastung oder Vorbildfunktion (vgl. Lenz et al., 2010, S. 111f).

Regeln und Grenzen

Das Aufstellen und Durchsetzen von Regeln ist zwar von grosser Wichtigkeit, stellt gleichzeitig aber auch eine riesige Herausforderung für Eltern im Allgemeinen, für Eltern mit intellektuellen Beeinträchtigungen im Besonderen dar. Einerseits können sie die Auswirkungen ihres Erziehungsverhaltens in einer aktuellen Situation auf zukünftiges Verhalten des Kindes nicht überblicken, andererseits fehlt es ihnen häufig an einem der Situation angemessenen Verhaltensrepertoire. Fachpersonen müssen daher mit den Eltern über Regeln und deren Notwendigkeit sprechen und konkrete Situationen begleiten (vgl. Lenz et al., 2010, S. 112-114).

Gesundheitsfürsorge und Förderung bei gestörter Entwicklung

Zur Sicherstellung einer gesunden Entwicklung von Kindern müssen Kontrollen beim Kinderarzt, gegebenenfalls auch zusätzliche Abklärungen und Therapien, vorgenommen und eingehalten werden. „Kinder mit herausforderndem Verhalten oder Entwicklungsverzögerungen bedürfen der besonderen Zuwendung und Förderung“ (Lenz et al., 2010, S. 115). Die Eltern bei der Wahrnehmung solcher Unterstützungsmassnahmen zu stärken, gehört ebenfalls zu den Aufgaben der professionellen Helfer (vgl. Lenz et al., 2010, S. 114f).

Altersentsprechende Selbstständigkeit

„Eltern mit intellektueller Beeinträchtigung fällt es z.T. schwer, den Entwicklungsstand ihres Kindes einzuschätzen und zu beurteilen“ (Lenz et. al., 2010, S. 115). Die Eltern müssen erkennen, wann ein

Kind bereit für einen nächsten Schritt ist, dürfen das Kind gleichzeitig aber nicht überfordern, indem sie mehr Selbstständigkeit verlangen als dem Kind aufgrund seines Entwicklungsstandes zuzutrauen ist. Die Fachpersonen sollen mit den Kindern die Dinge der Alltagsbewältigung üben und mit den Eltern reflektieren, um das richtige Mass an Freiräumen und Anforderungen zu finden (vgl. Lenz et al., 2010, S. 115-117).

Kindliches Spiel

Das Spiel ist das wichtigste Lernfeld für Kinder. „Sie erwerben soziale Kompetenzen, ihre kognitiven Fähigkeiten entwickeln sich, sie sind kreativ, Grob- und Feinmotorik werden geübt, im Kontakt mit anderen entwickelt sich die Sprache, und sie machen emotionale Erfahrungen“ (Lenz et al., 2010, S. 118). Aufgabe der Fachpersonen ist es, die Eltern über die verschiedenen Spielformen für das jeweilige Alter ihrer Kinder aufzuklären, sich mit ihnen über Spielangebote und Spielmöglichkeiten zu unterhalten, gemeinsam mit ihnen und den Kindern diverse Aktivitäten durchzuführen und sie gegebenenfalls in der Beschaffung von Spielmaterial zu unterstützen (vgl. Lenz et al., 2010, S. 117-119).

Altersgemässe Freizeitgestaltung

Fachpersonen sollen mit den Eltern weiter das Ziel verfolgen, eine entwicklungsanregende Umgebung zu schaffen und eine altersgemässe Freizeitgestaltung zu ermöglichen. Dazu gehören beispielsweise die Gestaltung des Kinderzimmers und die Beratung zu Freizeitmöglichkeiten in Form von alltagstauglichen Aussenaktivitäten (vgl. Lenz et al., 2010, S. 119f).

Schulbesuch

Mit dem Schuleintritt stellen sich Eltern und Kinder neue Herausforderungen. Angefangen beim zuverlässigen Einhalten des Stundenplans über Hausaufgabenkontrolle und –hilfe sowie Teilnahme an Elterngesprächen und –veranstaltungen. Eltern mit einer intellektuellen Beeinträchtigung ist es wahrscheinlich nicht möglich, all diesen Anforderungen gerecht zu werden. Ziel einer professionellen Hilfsperson muss sein, die Eltern dahingehend zu unterstützen, dass sie so viele Aufgaben wie möglich selber wahrnehmen können und für die restlichen Bereiche eine Vertrauensperson haben, die an ihrer Stelle die Aufgaben übernehmen kann (vgl. Lenz et al., 2010, S. 120).

Medien wie Fernsehen und Computer

Teil der Unterstützungsarbeit muss auch der kindgerechte Umgang mit Medien sein. Den Eltern muss vermittelt werden, welche Nachteile und Folgen ein zu hoher Medienkonsum der Kinder mit sich bringt. Auch die Gefahren im Internet sollten mit den Eltern und allenfalls mit den Kindern thematisiert werden (vgl. Lenz et al., 2010, S. 121f).

2.3 Kinder von Eltern mit einer geistigen Behinderung

Nachfolgend wird auf die Situation der Kinder von Eltern mit einer geistigen Behinderung eingegangen. Neben den Voraussetzungen und den Erkenntnissen zur Entwicklung dieser Kinder werden mögliche Reaktionsformen der Betroffenen auf ihre Lebenssituation dargestellt sowie Risiko-

und Schutzfaktoren aufgezeigt. Zum Schluss wird auf die besonderen Bedürfnisse von Kindern geistig behinderter Eltern eingegangen.

2.3.1 Voraussetzungen und Entwicklung

„Bis heute ist die Lebenssituation der Kinder nur unzureichend erforscht...“ (Prangenberg, 2008, S. 39). Während der Fokus der ersten Forschungen hauptsächlich auf der Entwicklung von Säuglingen und Kleinkindern lag, wird seit Mitte der 90er Jahre vermehrt auch die subjektive Sicht von erwachsenen Kindern geistig behinderter Eltern miteinbezogen, um zu Informationen über Langzeitfolgen ihrer Sozialisation zu kommen (vgl. Sanders, 2008, S. 163). Damit kann auch „die Belastung der Kinder durch unzureichende Unterstützung und die gesellschaftliche Stigmatisierung der Familien berücksichtigt“ werden (ebd.). Die Frage, ob Kinder von Eltern mit einer geistigen Behinderung selber auch eine geistige Behinderung hätten, beschäftigt viele Autoren. Die wenigen Angaben, die es zur Prävalenz gibt, gehen jedoch sehr weit auseinander. Man kann vermuten, dass verschiedene Gründe zu den unterschiedlichen Studienergebnissen führen. Zum einen ist die Definition bzw. Auswahl der Personengruppe entscheidend. Während bei einigen Studien nur sogenannte „geistig behinderte Menschen“ berücksichtigt werden, sind bei anderen Studien auch Personen mit einer Lernbehinderung miteingeschlossen. Weiter spielt es eine Rolle, „ob nur ein Elternteil eine geistige Behinderung aufweist oder beide Eltern“ (Prangenberg, 2008, S. 38). Und schlussendlich führen auch unterschiedliche Forschungszugänge zu ungleichen Ergebnissen. Von der lange verbreiteten Meinung, wonach geistig behinderte Frauen als Trägerinnen und Übermittlerinnen von schlechten Eigenschaften betrachtet wurden und als Bedrohung für die menschliche Gattung galten, „da sie behinderte Kinder zur Welt bringen“, wird inzwischen Abstand genommen (Lambert, 2005, S. 232). Dass das Risiko für Entwicklungsverzögerungen bei Kindern von Eltern mit einer geistigen Behinderung höher zu sein scheint, darin sind sich die meisten Autoren einig. Eine viel zitierte norwegische Studie aus dem Jahr 1997 kommt zu dem Schluss, dass die Entwicklungsverzögerungen im Bereich der Sprachentwicklung am grössten ausfallen (vgl. Mørch, Skår & Andersgård; zitiert nach Pixa-Kettner & Sauer, 2008, S. 229). Aber auch kognitive Entwicklungsverzögerungen, motorische Probleme und Sinnesbeeinträchtigungen konnten häufig festgestellt werden (vgl. Mørch et al.; zitiert nach Orthmann Bless et al., 2015, S. 365). Zu ähnlichen Ergebnissen kommen auch McConnell, Llewellyn, Mayes, Russo und Honey, die zu den bereits erwähnten Auffälligkeiten bei mehreren Kindern auch Entwicklungsrückstände im Bereich der sozialen Entwicklung feststellten (zitiert nach Orthmann Bless et al., 2015, S. 366). Im Bezug auf die Ursachen dieses erhöhten Risikos für Entwicklungsverzögerungen wird der Fokus immer mehr auch auf Umwelt- und Sozialisationsfaktoren gelegt. So verweisen beispielsweise Pixa-Kettner, Bargfrede und Blanken auf eine breite Übereinstimmung dahingehend, „dass die Kinder geistig behinderter Eltern i.d.R. über durchschnittliche intellektuelle Fähigkeiten verfügen, dass erblich bedingte geistige Behinderungen bei ihnen zumindest nicht wesentlich häufiger auftreten als in der übrigen Bevölkerung, bzw. dass im Laufe der Entwicklung auftretende Beeinträchtigungen mit unzureichenden Umgebungsbedingungen zusammenhängen“ (1996, S. 4). Obwohl Booth und Booth etwa die Hälfte der von ihnen interviewten erwachsenen Kinder von geistig behinderten Eltern als

Personen mit „learning difficulties“ beschreiben, was zweifellos einer grösseren Prävalenz entspricht als man in einer zufällig ausgewählten Vergleichsgruppe der Allgemeinbevölkerung erwarten könnte, warnen auch sie vor zu schnellen Schlüssen: „it is not possible to say whether this [grössere Prävalenz der Kinder von geistig behinderten Eltern, Anm. d. Verf.] is due to the effects of genetic inheritance, a deprived upbringing, institutional discrimination or whether it is an artefact of the study“ (1998, S. 60). Orthmann Bless, Chevalley und Hellfritz stellen fest: Die „kindliche Entwicklung differenziert sich im Zusammenspiel von Anlage und Umwelt“ (2015, S. 366). Die Eltern beeinflussen beide dieser Ebenen, die Anlage über hereditäre Prozesse, die Umwelt über die elterliche Performanz, also über das elterliche Handeln (vgl. ebd.).

2.3.2 Reaktionsmuster

Auf diesen speziellen Lebensumstand, Kind von Eltern mit einer geistigen Behinderung zu sein, zeigen die betroffenen Kinder sehr unterschiedliche Reaktionen. Prangenberg unterscheidet nach O`Neill fünf typische Reaktionsmuster:

Rebellion

Rebellion zeigt sich in Form von oppositionellen Verhaltensweisen des Kindes gegenüber seinen Eltern, wodurch es die Rollenverteilung auf radikale Art umstürzt (vgl. O`Neill; zitiert nach Prangenberg, 2003, S. 106f). Zu verstehen sei dieser „Widerstand gegen die Eltern ... als Antwort auf die mangelnde Befriedigung der kindlichen Bedürfnisse“ (Wohlgensinger, 2007, S. 72). Booth und Booth stellen fest, dass auch der Verlust einer Bezugsperson, die Trennung der Eltern, Armut und sexueller Missbrauch Auslöser von rebellierendem Verhalten sein können (vgl. 1998, 160f).

Anpassungsprobleme/ Verhaltensauffälligkeiten

Reaktionen in Form von Verhaltensproblemen, insbesondere in der Schule, gehören zu den häufigsten Reaktionsformen (vgl. O`Neill; zitiert nach Prangenberg, 2003, S. 107). Besonders nichtbehinderte Kinder, welche Alternativen zum elterlichen Handeln sehen können, seien oftmals frustriert und würden dann unangepasstes Verhalten zeigen (vgl. ebd.).

Pseudo-Behinderung

„Wenige Kinder mit einer altersgemässen Entwicklung orientieren sich an ihren behinderten Eltern und/ oder Geschwistern und zeigen ein Verhalten und Leistungsverhalten, das dem ihrer Bezugspersonen nahe kommt und nicht den eigentlichen individuellen Leistungsmöglichkeiten und –fähigkeiten entspricht“ (O`Neill; zitiert nach Prangenberg, 2003, S. 107). Dies sei vor allem bei Einzelkindern ohne nichtbehindertes „Vorbild“ zu beobachten (vgl. ebd.).

Parentifizierung

Als Parentifizierung bezeichnet man die Übernahme von elterlichen Aufgaben durch ein Kind (vgl. ebd.). Die Kinder übernehmen beispielsweise den Haushalt, die Versorgung kleinerer Geschwister oder die Vertretung der Familie nach aussen“ (Sanders, 2008, S. 169). Die Parentifizierung kann zum einen von den Kindern aus kommen und eine Vermeidung von Interventionen gegen die elterlichen Mängel zum Ziel haben oder aber von Seiten der Eltern zur eigenen Entlastung initiiert werden (vgl.

Sanders, 2008, S. 169). Booth und Booth beschreiben, dass diese „young carers“ ihre eigene Kindheit aufgeben, bereits früh erwachsen werden, eine grosse Verantwortung übernehmen und oftmals keinen Ausweg aus dem Engagement sehen (vgl. 1998, S. 147). Dies führe zu einer starken Belastung und einer sozialen Ausgrenzung durch Gleichaltrige (vgl. ebd.).

„Normale“ Entwicklung – „normale“ Anpassung

Eine sogenannte „normale“ Entwicklung trete insbesondere dann auf, „wenn das Kind eine Chance erhalten hat, ein positives Selbstbild zu entwickeln“ (O’Neill; zitiert nach Prangenberg, 2003, S. 108). Diese Chance ergibt sich vor allem dann, wenn das Kind eine feste Bezugsperson hat, die ihm eine positive Akzeptanz entgegenbringt (vgl. Booth & Booth; zitiert nach Prangenberg, 2003, S. 108).

Abgesehen von der „normalen“ Entwicklung werden alle genannten Reaktionsformen als sehr negativ beschrieben. Dass gewisse Reaktionsformen aber durchaus auch eine positive Funktion, bzw. positive Folgen haben können, wird nur selten erwähnt. Prangenberg macht in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass sich eine frühe Verantwortungsübernahme positiv auswirken kann, da sie zu einer hohen Effizienzerwartung, d.h., einer Überzeugung, „Lebenssituationen durch eigenes Handeln entscheidend verändern zu können“, führt (2003, S. 103). Die Parentifizierung ist demzufolge nicht zwingend ein Risikofaktor für das Kind, sondern kann auch als Chance betrachtet werden. Das Gleiche gilt für die Rebellion: Als Form der Bewältigungsstrategie, kann sie durchaus auch positive Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung haben. So bemerkt eine während ihrer Kindheit stark rebellierende Interviewpartnerin von Booth und Booth: „I’ve turned out a hell of a lot better than a lot of them [ehemalige Mitschüler, Anm. d. Verf.]“ (Booth & Booth, 1998, S. 130).

2.3.3 Risikofaktoren

„Die Risikoforschung untersucht die Wirkungsweise von Faktoren, welche die ungestörte Entwicklung von Kindern gefährden können“ (Sanders, 2008, S. 163). Als „Risikofaktoren“ werden demnach jene Faktoren bezeichnet, die zwar nicht zwangsläufig zu einer Entwicklungsstörung führen, jedoch die Wahrscheinlichkeit einer solchen erhöhen. Es gelingt nicht immer, Risiko- und Schutzfaktoren eindeutig zu unterscheiden, da gewisse Faktoren „je nach Lebensphase, Geschlecht, Kultur oder Milieu belastend oder schützend wirken können“ (Sanders, 2008, S. 164). Langfristige negative Auswirkungen können oft erst dann festgestellt werden, wenn die Risikofaktoren über eine längere Zeit und in Kombination auftreten (vgl. Fingerle, 2010, S. 135). Die Tatsache, Eltern mit einer geistigen Behinderung zu haben, ist bereits ein Risikofaktor (vgl. Pixa-Kettner, 2001, S. 296). Dieser Risikofaktor ist oftmals mit anderen Risikofaktoren kombiniert, weshalb Kinder von geistig behinderten Eltern als sogenannte „Risikokinder“ gelten (vgl. ebd.). Prangenberg beschreibt fünf Faktoren, welche die Lebens- und Entwicklungssituation von Kindern geistig behinderter Eltern kennzeichnet: familiäre Rahmenbedingungen, Fremdplatzierung, Missbrauch/ Vernachlässigung/ Misshandlung, elterliche Kompetenz sowie „Child Outcome“ (Reaktion der Kinder auf ihre Lebenssituation) (vgl. 2003, S. 58-109). Sanders unterscheidet sieben altersunabhängigen Risikofaktoren: eigene Behinderung, Trennung von den Eltern, Vernachlässigung, (sexuelle)

Gewalterfahrung, Parentifizierung, Diskriminierung/ Tabuisierung der elterlichen Behinderung und Belastung durch das professionelle Hilfesystem (vgl. 2008, S. 165-173). Nachfolgend werden die von den genannten Autoren beschriebenen Risikofaktoren zusammengefasst dargestellt.

Familiäre Rahmenbedingungen – Diskriminierung/ Tabuisierung der elterlichen Behinderung

Der familiären Lebenssituation wird zunehmend „Bedeutung für die Entwicklung der Kinder beigemessen“ (Prangenberg, 2003, S. 59). Bei Familien mit geistig behinderten Eltern ist diese Situation oft von verschiedenen erschwerenden Faktoren geprägt. Dazu gehören Armut, Gesundheitsgefährdung der Kinder, Grösse der Familien, Behinderung der Eltern, Umfeld/ Netzwerk, Alter der Mütter, Alleinerziehende Mütter und Kindersterblichkeit (vgl. Prangenberg, 2003, S. 59-64). Von grossem Gewicht ist auch der Faktor der gesellschaftlichen Abwertung und Ausgrenzung von Eltern mit einer geistigen Behinderung, welcher eine starke Belastung für die Kinder darstellt (vgl. Booth & Booth, 1998, S. 208). Dies sowohl auf der persönlichen (Beschimpfungen, Mobbing, Belästigungen u.a.), der institutionellen (Einweisung in Sonderschulen, Ignorierung der Eltern durch Behörden, usw.) und auch der wirtschaftlichen (z.B. Arbeitslosigkeit, Verschuldung, Armut) Ebene (vgl. Booth & Booth, 1998, S. 208f). Auch Faureholm erklärt, dass fast alle von ihr befragten Kinder und Jugendliche ausgeschlossen und teilweise verbal oder physisch attackiert wurden und konstatiert: „the environment treats all the family members with disrespect and scorn“ (2010, S. 74).

Fremdplatzierung – Trennung von den Eltern

Die Fremdplatzierung gehört ebenfalls zu den familiären Rahmenbedingungen, wird von Prangenberg aber gesondert betrachtet (vgl. 2003, S. 64). Sie wird zum Wohle des Kindes durchgeführt, wenn eine Vernachlässigung bzw. ein Missbrauch stattgefunden hat oder vermutet wird, wenn eine tatsächliche oder vermutete Behinderung des Kindes vorliegt und manchmal aus der alleinigen Tatsache, dass die Eltern geistig behindert sind (vgl. ebd.). Booth und Booth geben das Risiko einer Fremdplatzierung bei Kindern mit geistig behinderten Eltern mit 40%-60% an (vgl. 1998, S. 2). Laut McConnell und Sigurjónsdóttir konnten Untersuchungen in mehreren Ländern verbreitetes Versagen sowie offener Missbrauch des Systems nachweisen (vgl. 2010, S. 171). Somit unterstützen sie Booth und Booths Schlussfolgerung, dass „systems abuse, more than child abuse, is a crucial precipitating factor behind the high rates of child removal“ (zitiert nach ebd.). Sanders erklärt zudem, dass die Unterbringung der Kinder in einer Pflege- oder Adoptivfamilie möglicherweise eine weitere Belastung darstellt: „Zu der bleibenden Tatsache, Kind geistig behinderter Eltern zu sein, kommt der Faktor hinzu, Adoptiv- oder Pflegekind zu sein“ (Sanders, 2008, S.167).

Missbrauch – Vernachlässigung – Misshandlung – (Sexuelle) Gewalterfahrung

Das Risiko einer Vernachlässigung oder eines Missbrauchs scheint bei Kindern von Eltern mit einer geistigen Behinderung erhöht zu sein (vgl. Prangenberg, 2003, S. 69). „Dieses erhöhte Risiko ist durch unterschiedlichste Faktoren in Person und Behinderung der Eltern, im familiären Umfeld und auch in der Person des Kindes bedingt“ (ebd.). Faktoren, die Missbrauch und Vernachlässigung zu begünstigen scheinen, seien unter anderem elterlicher Stress, eigene Erfahrungen von Missbrauch und Vernachlässigung, Kommunikationsprobleme, soziale Isolation und unrealistische Erwartungen an die Kinder (vgl. Prangenberg, 2003, S. 69f). Dazu Whitman und Accardo: „Die Ursachen für das

erhöhte Missbrauchsrisiko werden u.a. in Fremdbestimmungserfahrungen der geistig behinderten Eltern gesehen, aber auch in der sozialen Isolierung und mangelnden Unterstützung der Familien“ (zitiert nach Sanders, 2008, S. 169). Die Eltern würden ihre Kinder nicht vorsätzlich vernachlässigen oder missbrauchen, sondern hätten oftmals nicht die nötigen Kenntnisse und Informationen für die Versorgung und Erziehung ihrer Kinder (vgl. Prangenberg, 2003, S. 70f). Booth und Booth stellen fest, dass die Gefahr von sexueller Gewalt weniger von den Eltern mit einer geistigen Behinderung selbst denn von Personen aus dem Umkreis der Familien ausgeht (vgl. 1998, S. 70). Den Eltern wird in diesem Zusammenhang vorgeworfen, dass sie ihre Kinder nicht vor Gefahren schützen oder sie gar Risiken aussetzen, indem sie Verwandten oder Freunden mit kriminellem Hintergrund den Kontakt zu den Kindern zugestehen (vgl. McConnell & Sigurjónsdóttir, 2010, S. 175).

Elterliche Kompetenz - Parentifizierung

Die elterliche Kompetenz, ausführlich erläutert in Kapitel 2.2.5, ist ein weiterer Faktor, der die Lebenswelt der Kinder prägt und unter Umständen zu einem erheblichen Risikofaktor werden kann. „Inzwischen herrscht Einvernehmen darüber, dass der elterliche IQ in Hinsicht auf die Ausgestaltung der elterlichen Kompetenz keine Rolle spielt, solange er nicht unter einen IQ von 55-60 fällt“ (Prangenberg, 2003, S. 72). Mehrere Interviewpartnerinnen von Prangenberg äussern die Vermutung, dass ihre Mütter nicht ausreichend gefördert wurden und so durch ihre eigenen Eltern oder das professionelle Hilfesystem daran gehindert wurden, ihre elterlichen Pflichten wahrzunehmen (vgl. 2003, S. 182). Neben Personen aus der Herkunftsfamilie und professionellen Helfern können auch die Kinder selber elterliche Aufgaben übernehmen. Dieses Phänomen wird „Parentifizierung“ genannt (siehe 2.3.2 „Reaktionsmuster“).

Child Outcome – Eigene Behinderung

Wie bereits unter 2.3.1 „Voraussetzungen und Entwicklung“ erläutert, herrscht Uneinigkeit über die Prävalenz behinderter Kinder von geistig behinderten Eltern. Eine eigene Behinderung oder eine Entwicklungsverzögerung bzw. –auffälligkeit des Kindes stellt aber in jedem Fall ein Risikofaktor dar.

Belastung durch das professionelle Hilfesystem

Booth und Booth beschreiben, dass durch das professionelle System viele zusätzliche Belastungen in Form von Fehlentscheiden, unrealistischen Anforderungen, schlechter Kommunikation, Mangel an Kontinuität, Nicht-Miteinbeziehen von Betroffenen u.a. entstehen (vgl. 1998, S. 198-202). Verschiedene Autoren erwähnen, dass an Eltern mit einer geistigen Behinderung oftmals höhere Erwartungen gestellt würden als an andere und sie zudem der dauerhaften Überwachung ausgestellt seien (vgl. Booth & Booth, 1994, S. 15; Prangenberg, 2003, S. 70). Sanders differenziert folgende mögliche Belastungsaspekte des professionellen Hilfesystems: ein grundsätzlicher Mangel an adäquaten Unterstützungsangeboten, konzeptionelle Unklarheiten in den bestehenden Projekten, eine schlechte Kooperation der Professionellen, eine diskontinuierliche Finanzierung der Hilfen und die Stigmatisierung der Kinder durch professionelle Helfer (vgl. 2008, S. 173).

Für die Altersgruppe der Säuglinge und Kleinkinder formuliert Sanders altersabhängige Risiken, die bereits während der Schwangerschaft (in Form von psychosozialen Stresssituationen, möglicher

Medikamenteneinnahme und einem schlechten Gesundheitszustand aufgrund des niedrigen Sozialstatus der Mutter) beginnen können (vgl. 2008, S. 174). Als Säuglinge und Kleinkinder sind die Kinder vollkommen auf Unterstützung und Hilfe angewiesen. Im Vordergrund steht die Befriedigung von sogenannten „Basisbedürfnissen“ wie Nahrung, Schlaf und Körperkontakt (vgl. Klein, 2002, S. 53). Als Gesundheitsgefährdung durch die Eltern werden in dem Zusammenhang beispielsweise unzureichende oder nicht altersgerechte Ernährung, mangelnde Hygiene, dem Wetter nicht entsprechende Bekleidung und zu heisses Badewasser genannt (vgl. Sanders, 2008, S. 174). Je älter die Kinder werden, desto grösser werden ihre Ansprüche: sie haben einen grösseren Bewegungsdrang und –radius, wollen reden, stellen Fragen und testen Grenzen (vgl. Sanders, 2008, 175). Es wird vermutet, dass es für Menschen mit geistiger Behinderung schwierig sei, „sich auf die schnellen Entwicklungsfortschritte ihrer Kinder und die sich verändernden Bedürfnisse und Verhaltensweisen einzustellen“ (ebd.). Sprachliche Schwierigkeiten der Eltern, soziale Isolation der Familie, ein Mangel an altersgerechtem Spielzeug und unzureichende Entwicklungsanreize können die Kinder dann möglicherweise an einer guten Entwicklung hindern (vgl. ebd.).

2.3.4 Schutzfaktoren

Es scheint Einigkeit darin zu bestehen, dass Kinder von Menschen mit einer geistigen Behinderung erhöhten Risiken ausgesetzt sind. Dennoch gibt es Kinder, die „ihr Leben erfolgreich und ohne besondere Auffälligkeiten meistern“ (Wohlgensinger, 2007, S. 73). Altersgemäss entwickelte Kinder entgehen der pädagogischen Aufmerksamkeit am ehesten, weshalb nur wenig über die Umstände bekannt ist, unter welchen sich diese unauffällige Entwicklung vollziehen kann (vgl. Sanders, 2008, S. 182). Die Resilienzforschung hat zum Ziel, sogenannte „Schutzfaktoren, also diejenigen Faktoren, die diesen Kindern erlauben, sich ohne grosse „Schädigungen“ zu entwickeln, ausfindig zu machen (vgl. ebd.). Dazu Pixia-Kettner: „War der Blick in der bisherigen Forschung mehr auf das Trauma und die Schädigung der Persönlichkeitsentwicklung gerichtet, geht es in der Resilienzforschung um die Widerstandsfähigkeit von Individuen, speziell Kindern, gegenüber Risikofaktoren und um die Bedeutung von sog. Protektiven oder Schutzfaktoren“ (2001, S. 296). Schutzfaktoren werden allgemein in drei Kategorien unterteilt: Individuelle Faktoren, Familiäre Faktoren und Umweltfaktoren. Die von Booth und Booth vorgenommene Unterteilung dieser Kategorien in jeweils mehrere Unterkategorien wird nachfolgend übernommen.

Individuelle Faktoren

Sociability

Dazu gehören ein positives Temperament, ein stabiles Immunsystem, ein positives Selbstbild, gute kommunikative Fähigkeiten und ein „normales“ Aussehen (vgl. Booth & Booth, 1998, S. 82; Prangenberg, 2003, S. 103f; Sanders, 2008, S. 183f).

Responsiveness to others

Wie zum Beispiel die Fähigkeit, soziale Kontakte zu knüpfen, die Fähigkeit, Hilfe und Unterstützung durch das Umfeld zu initiieren sowie ein beschützendes Verhalten den eigenen, geistig behinderten Eltern gegenüber (vgl. ebd.).

Successful task accomplishment

Wie eigene Interessen, ein hoher Aktivitätsgrad, gute sportliche Fähigkeiten, eine frühe Selbstständigkeit und eine hohe Effizienzerwartung (vgl. ebd.).

Familiäre Faktoren

Warmth and mutuality

Wie zum Beispiel eine stabile emotionale Beziehung zu einer Bezugsperson (auch nichtelterlich), die elterliche Kompetenz im Umgang mit dem Kind, klares elterliches Erziehungsverhalten, familiärer Zusammenhalt und gemeinsame Unternehmungen (vgl. Booth & Booth, 1998, S. 83; Prangenberg, 2003, S. 105; Sanders, 2008, S. 183).

Stability

In diesem Zusammenhang wird die Anwesenheit von zwei Elternteilen, wovon einer ohne geistige Behinderung, das Nicht-Erleben einer elterlichen Trennung oder dem Tod eines nahen Verwandten und die Tatsache, dass mindestens ein Elternteil während der gesamten Kindheit lebt genannt (vgl. Booth & Booth, 1998, S. 83).

Security

Dazu gehören die Nähe zu den Grosseltern, das Vorhandensein einer grossen, unterstützenden Familie und eine finanzielle Sicherheit der Eltern (vgl. ebd.).

Umweltfaktoren

Supportive relationships

Wie Freundschaften, positive Modelle und Bezugspersonen ausserhalb der Familie und pädagogische Unterstützung (vgl. Booth & Booth, 1998, S. 83f; Prangenberg, 2003, S. 105; Sanders, 2008, S. 188).

Participation and involvement

Beispielsweise geschützte Wohnbedingungen, der Besuch der Regelschule, positive Schulerfahrungen und die Mitgliedschaft in einem Verein (vgl. Booth & Booth, 1998, S. 84; Prangenberg, 2003, S. 105; Sanders, 2008, S. 188).

„An die Stelle der Untersuchung einzelner schützender Faktoren tritt zunehmend eine prozessorientierte Betrachtungsweise, welche die Wechselwirkungen zwischen schützenden Faktoren im Kind und seiner Umwelt betrachtet. So lassen individuell günstige Dispositionen das Kind eine stärkende, stützende Umgebung aufsuchen“ (Sanders, 2008, S. 183). Diese individuellen Schutzfaktoren, so wird vermutet, sind pädagogisch kaum beeinflussbar (vgl. Sanders, S. 185).

2.3.5 Besondere Bedürfnisse von Kindern geistig behinderter Eltern

Auf die kindliche Entwicklung wirken sich zwei Faktoren aus: die Anlage und die Umwelt. Beide Faktoren werden von den Eltern beeinflusst (vgl. Orthmann Bless et al., 2015, S. 366). Während die Anlage über erbliche Prozesse bestimmt wird und nicht beeinflusst werden kann, besteht die Umwelt aus vielen verschiedenen Faktoren, die sich stets verändern und auch bewusst verändert werden können. Verschiedene Autoren berichten, dass Kinder von Eltern mit einer geistigen Behinderung

gehäuft Risikofaktoren sowohl auf familiärer Ebene (z.B. Vernachlässigung, unzureichende Entwicklungsanreize) wie auch auf gesellschaftlicher Ebene (beispielweise Diskriminierungen oder Fremdplatzierungen) ausgesetzt sind (vgl. Booth & Booth, 1998, S. 2; Prangenberg, 2003, S. 59-71; Sanders, 2008, S. 174f). Die elterliche Kompetenz stellt dabei einen tragenden Risikofaktor dar. Demzufolge kann davon ausgegangen werden, dass die Unterstützung und Anleitung der Eltern einen stark positiven Einfluss auf die kindliche Entwicklung hat. Gerade weil Kinder von Menschen mit einer geistigen Behinderung in der Regel durchschnittliche intellektuelle Fähigkeiten haben, scheinen die Umgebungsbedingungen von zentraler Bedeutung und oftmals Grund für eine Entwicklungsbeeinträchtigung oder –verzögerung zu sein (vgl. Pixa-Kettner et al., 1996, S. 4). Daraus kann geschlossen werden, dass eine nachhaltige Förderung und Unterstützung dieser Kinder nur dann erreicht werden kann, wenn die Familie und das soziale Umfeld in die Fördersituation miteinbezogen werden. Eine rasche Vermittlung in Einrichtungen, in welchen die Kinder frühestmöglich gefördert werden, betrachtet Sanders als eine der wichtigsten Aufgaben zur Unterstützung jener Kinder (vgl. 2008, S. 189). Sie empfiehlt, dass die Kinder dabei in einer direkten alltagsorientierten Unterstützung kognitiv, sprachlich, motorisch und sozial-emotional gefördert werden (vgl. Sanders, 2008, S. 190). Als wichtiger Schutzfaktor wird die Kontinuität dieser Begleitung und Förderung angesehen. Auch eine „konstruktive Kooperation der Professionellen“ sowie eine eventuelle Unterstützung der Kinder durch Psychotherapie werden als wichtige Faktoren angegeben (ebd.). Eines von verschiedenen Angeboten zur Förderung von Kindern mit Entwicklungsverzögerungen oder aber auch Entwicklungsgefährdungen ist die Heilpädagogische Früherziehung. Neben der Förderung der Kinder hat die Heilpädagogische Früherziehung auch den Auftrag der Zusammenarbeit mit den Eltern sowie der interdisziplinären Vernetzung und scheint sich daher als Massnahme für solche Kinder besonders gut zu eignen.

2.4 Heilpädagogische Früherziehung

Im Folgenden wird das Arbeitsfeld der Heilpädagogischen Früherziehung erörtert. Unterteilt wird es in die Bereiche „Definition“, „Zielgruppe“ und „Aufgabenbereiche“ der Heilpädagogischen Früherziehung. Weil das Arbeitsfeld der Heilpädagogischen Früherziehung vorwiegend durch Frauen besetzt ist, wird die weibliche Form, also „Heilpädagogische Früherzieherin“, verwendet.

2.4.1 Definition „Heilpädagogische Früherziehung“

Für das Tätigkeitsfeld der „Heilpädagogischen Früherziehung“ gibt es mehrere, zum Teil synonym verwendete Bezeichnungen. Während die Bezeichnung „Heilpädagogische Früherziehung“, kurz HFE, in der Schweiz am meisten Verwendung findet, spricht man in Deutschland eher von „Frühförderung“ (vgl. Thurmair & Naggl, 2000, S. 14). Eine klare Definition des Arbeitsfeldes gibt es nicht. An den folgenden drei Beispielen wird ersichtlich, dass die Heilpädagogische Früherziehung meist über Zielgruppen und Tätigkeitsbereiche definiert wird. Sarimski, Hintermair und Lang schreiben beispielsweise: „Der Begriff der Frühförderung ... bezeichnet ein komplexes System früher

Hilfen von der Geburt bis zum Schuleintritt. Es umfasst Diagnostik, Therapie und pädagogische Förderung der Kinder ebenso wie Beratung, Anleitung und Unterstützung der Eltern“ (2013, S. 7). Burgener Woeffray konstruiert für ihre Definition von Heilpädagogischer Früherziehung eine Matrix mit den zwei Achsen: Tätigkeitsbereiche und Zielebenen (vgl. 1996b, S. 9). „Innerhalb dieser Matrix sind die verschiedenen Felder durch Inhalte und Schwerpunkte früherzieherischer Tätigkeiten besetzt“ (Burgener Woeffray, 1996b, S. 9). Zu den Tätigkeitsbereichen zählt Burgener Woeffray Frühdiagnostik, Frühförderung, Kooperation mit Eltern und weiteren Erziehungsverantwortlichen, Interdisziplinäre Kooperation und Öffentlichkeitsarbeit (vgl. 1996b, S. 10f). Die Zielebenen unterteilt sie in drei Ebenen: das Kind, das unmittelbare Erziehungs- und Lebensumfeld und das mittelbare institutionelle und gesellschaftliche Umfeld mit Auswirkungen auf die individuelle Situation (vgl. ebd.). Der Berufsverband für Fachpersonen im Bereich Heilpädagogische Früherziehung (kurz BVF) greift zur Beschreibung der Heilpädagogischen Früherziehung auf die EDK-Terminologie von 2007 zurück: „In der Heilpädagogischen Früherziehung werden Kinder mit Behinderungen, mit Entwicklungsverzögerungen, -einschränkungen oder -gefährdungen ab Geburt bis maximal zwei Jahre nach Schuleintritt mittels Abklärung, präventiver und erzieherischer Unterstützung sowie angemessener Förderung im familiären Kontext behandelt“ (frueherziehung.ch, n.d.). Meist findet Heilpädagogische Früherziehung in Form von Einzelförderung im häuslichen Umfeld statt. Frequenz und Dauer der Einzelförderung werden den Bedürfnissen von Kind und Eltern angepasst, entsprechen aber in aller Regel einem 60-90-minütigen Besuch pro Woche.

2.4.2 Zielgruppe

Heilpädagogische Früherziehung ist eine Massnahme für Kinder im Vorschulalter. Sie richtet sich an Kinder mit Behinderungen, Kinder mit Entwicklungsverzögerungen oder –auffälligkeiten in den Bereichen emotionale Entwicklung, soziale Entwicklung, motorische Entwicklung, sprachliche Entwicklung, kognitive Entwicklung und Wahrnehmungsentwicklung, an Kinder mit auffälligen Verhaltensweisen sowie an Kinder mit Entwicklungsgefährdungen aufgrund von Belastungen in Familie und Umfeld (vgl. Burgener Woeffray, 1996b, S. 19). Heilpädagogische Früherziehung bezieht sich aber nicht nur auf das Kind, sondern auch auf seinen „Lebenskontext, d.h. auf die Familie (einschliesslich Vater und Geschwister), den grösseren Familienzusammenhang (Grosseltern, Verwandte) und das weitere Umfeld (Bekannte, Freunde, Nachbarschaft und sonstige Lebenswelten, z.B. Kinderkrippe oder Kindergarten)“ (Weiss, 2013, S. 69). Die Zielgruppe hat sich in den letzten Jahren stark verändert: weg von Kindern mit Behinderungen, hin zu Kindern mit Migrationshintergrund, Kindern aus sozial benachteiligten Familien, Kindern psychisch kranker Eltern, Kindern mit (drohenden) seelischen Behinderungen sowie Frühgeborenen (vgl. Maelicke et al., 2013, S. 49).

2.4.3 Aufgabenbereiche

Lütolf, Venetz und Koch definieren fünf wesentliche Aufgabenfelder der Heilpädagogischen Früherziehung (vgl. 2014, S. 12-16). Diese werden nachfolgend aufgeführt und erläutert.

Diagnostik

„Die diagnostische Arbeit, die sich in Eingangs- und Verlaufsdagnostik unterscheiden lässt, ist eine Kernaufgabe der Heilpädagogischen Früherziehung ...“ (Lütolf et al., 2014, S. 12). Während bei der Eingangsdagnostik die Frage nach einem bestehenden Förderbedarf und der geeigneten Massnahme im Vordergrund steht, geht es bei der Verlaufsdagnostik hauptsächlich um das Überprüfen der Entwicklung sowie um das Festlegen der weiteren Förderziele für das Kind und sein Umfeld (vgl. Lütolf et al., 2014, S. 12f). Die Diagnostik im Rahmen der Heilpädagogischen Früherziehung dient aber nicht nur als Entscheidungsgrundlage für weitere Schritte, sondern auch als Qualitätssicherung: „Unzureichende Diagnostik läuft Gefahr die Frühförderung zum Zufallsprozess werden zu lassen“ (Pretis, 2001, S. 73). Zur diagnostischen Arbeit mit Kleinkindern existieren verschiedene Methoden und Instrumente. Dazu gehören standardisierte Verfahren wie Intelligenztests, Entwicklungstests, Screenings und Fragebogen. Strukturierte oder freie Beobachtungen in Bezug auf das kindliche Spiel sowie die Eltern-Kind-Interaktion sind ebenso wichtige diagnostische Methoden in der Heilpädagogischen Früherziehung (vgl. Lütolf et al., 2014, S. 12). Des Weiteren können auch Dokumente wie Videos, Kinderzeichnungen, Krankengeschichten u.a. hilfreiche Instrumente sein, um den Förderprozess zu beurteilen (vgl. Pretis, 2001, S. 77). Bei einer Eingangsdagnostik wird zudem in jedem Fall eine ausführliche Anamnese erhoben, wobei „unterschiedlichste Informationen über die aktuelle Situation, die Lebensgeschichte, Erwartungen und Sorgen der Eltern eingeholt werden“ (Pretis, 2001, S. 76). Nicht zuletzt dient eine sorgfältige Diagnostik auch als Grundlage für die Finanzierung einer Massnahme.

Förderung des Kindes

Die Förderung des Kindes ist die zentrale Aufgabe der Heilpädagogischen Früherziehung und nimmt meistens den grössten Platz ein. So nennt Burgener Woeffray das „in seiner Entwicklung erheblich gefährdete, gestörte oder behinderte Kind im Vorschulalter“ auch als die erste Zielebene der Heilpädagogischen Früherziehung (1996b, S. 17). Die Förderung des Kindes findet meist „beim Kind zu Hause statt resp. dort, wo das Kind lebt oder seinen wesentlichen Erfahrungsraum hat und wo das Förderangebot bestmöglich auf das soziale und materielle Umfeld des Kindes abgestimmt werden kann“ (Marie Meierhofer-Institut für das Kind, 2002, S. 82). Die Förderung des Kindes kann aber auch in einer Gruppe (Kleingruppe oder Spielgruppe) stattfinden, wobei sie von einem Team von Fachgruppen übernommen werden kann (vgl. ebd.). Im Vordergrund der Förderung steht das kindliche Spiel, welches das zentrale Lernfeld des Kindes darstellt. „Das Spiel bietet einen idealen Rahmen des Lernens und Übens von Funktionen“ (Lütolf et al., 2014, S. 13). Durch gezieltes Beobachten eruiert die Heilpädagogische Früherzieherin welche Spiele, Materialien, Übungen und Gegenstände den aktuellen Interessen des Kindes entsprechen und somit zu einer lustvollen Förderung eingesetzt werden können (vgl. Klein, 2002, S. 83). Der Förderschwerpunkt wird individuell gesetzt und orientiert sich am Entwicklungsstand und an den Bedürfnissen des Kindes sowie anstehenden Entwicklungsschritten wie z.B. Spielgruppen- oder Kindergarten Eintritt. Zu den zentralen, kindbezogenen Förderbereichen der Heilpädagogischen Früherziehung gehören Spiel, Kognition, Grob- und Feinmotorik, Wahrnehmung, Sprache, Selbstständigkeit sowie die soziale und die emotionale Entwicklung.

Präventive Massnahmen und Früherkennung

Im Fokus der präventiven Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung stehen Kinder mit Entwicklungsgefährdungen (vgl. Lütolf et al., 2014, S. 14). Dabei hat die Heilpädagogische Früherziehung hauptsächlich die Aufgabe der „Früherkennung von Kindern mit Entwicklungsauffälligkeiten“ und das Ziel „möglichste günstige Entwicklungsbedingungen zu schaffen und möglichen späteren Schwierigkeiten oder Schädigungen entgegenzuwirken“ (Lütolf et al., 2014, S. 14f). Bei einer Entwicklungsgefährdung stehen häufig Umstände in der Lebensgeschichte bzw. dem Umfeld des Kindes im Vordergrund, wie dies zum Beispiel bei Kindern, die zu früh geboren wurden, Kindern von Immigranten- und Flüchtlingsfamilien sowie Kindern, die einer sozialen Vernachlässigung oder Deprivation ausgesetzt sind, der Fall ist (vgl. Burgener Woeffray, 1996a, S. 111f). Weil im Bereich der frühen Kindheit eine Veränderung weg von eindeutig definierbaren Behinderungen, hin zu Entwicklungsstörungen und psychosozialen Belastungen beobachtet werden kann, gewinnt der Bereich der Prävention immer mehr an Relevanz (vgl. Burgener Woeffray & Eisner-Binkert, 2014, S. 233).

Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen

„Die Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen war und ist seit jeher ein zentrales Aufgabenfeld der HFE“ (Lütolf et al., 2014, S. 15). Dabei werden die Eltern grundsätzlich als kompetent und erziehungsfähig angesehen und haben das Recht auf Information, Beratung, Unterstützung und Ermutigung (vgl. Klein, 2013, S. 87). Im Kontext der Beratung und Begleitung der Eltern wird unterschieden zwischen „Consulting“ und „Counseling“. Das Consulting stellt eine fachliche Beratung in Form von Informationsvermittlung, Anleitung und entwicklungsdiagnostischer Beratung dar, während das Counseling darin besteht, den Eltern Interesse und Anteilnahme entgegenzubringen und in Kontakt zu treten (vgl. Thurmair & Naggl, 2000, S. 181-199). Nach Sarimski, Hintermair und Lang steht im Mittelpunkt der Zusammenarbeit mit den Eltern stets die Unterstützung im Bezug auf die Förderung der Teilhabe ihres Kindes am Alltagsgeschehen sowie die Entwicklung seiner Fähigkeiten im familiären Kontext (vgl. 2014, S. 68). Die Entwicklungsschritte des Kindes und die dem Kind zuwachsenden Entwicklungsaufgaben dienen als Leitlinien für die Gestaltung, Aufgaben und Formen der Elternarbeit (vgl. Warnke, 2000, S. 157). Wie die Förderung des Kindes, finden auch die Gespräche mit den Eltern meist im häuslichen Kontext statt. Es gibt aber auch die Möglichkeit von Elterngruppen, welche den Vorteil des gegenseitigen Austauschs sowie der Vernetzung der Eltern haben.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit, Vernetzung und Koordination der Hilfesysteme

Für Kinder im Vorschulalter bestehen „unterschiedliche, institutionell verankerte Angebote und Spezialdienste der medizinischen Versorgung, der Fürsorge, der Erziehung und Therapie“ (Burgener Woeffray, 1996b, S. 14). Diese Angebote bestehen für Kinder im Allgemeinen und für entwicklungsauffällige Kinder im Speziellen (vgl. ebd.). Nimmt ein Kind mehrere dieser Angebote in Anspruch ist es unabdingbar, „dass alle an der Förderung beteiligten Fachpersonen eine gemeinsame Zielrichtung verfolgen, diese transparent kommunizieren und aufeinander abstimmen“ (Lütolf et al., 2014, S. 16). Ein regelmässiger Austausch mit dem Ziel, Sichtweisen auszutauschen,

unterschiedliche Befunde zu vermeiden und koordinierte Handlungskonzepte zu entwickeln, ist daher von grosser Bedeutung (vgl. ebd.).

2.5 Zusammenfassende Einschätzung

Wie bereits in Kapitel 2.4.2 „Zielgruppe“ erläutert, gehören zum Klientel der Heilpädagogischen Früherziehung einerseits Kinder mit einer Behinderung oder einem nachweisbaren Entwicklungsrückstand, andererseits aber auch Kinder, die zwar noch keinen ersichtlichen Entwicklungsrückstand aufweisen, jedoch durch Belastungen in Familie und Umwelt in ihrer Entwicklung gefährdet sind (vgl. Burgener Woeffray, 1996b, S. 19). Allgemein lässt sich ein Rückgang der Anzahl Kinder mit einer klar definierten Behinderung, bei gleichzeitiger Zunahme der Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten im Zusammenhang mit Familien mit multiplen Problemlagen feststellen (vgl. Klein, 2013, S. 84f). Die Präventionsarbeit nimmt demzufolge in der Heilpädagogischen Früherziehung einen immer grösseren Stellenwert ein. Eine geistige Behinderung der Eltern stellt allein schon ein Risikofaktor für die Entwicklung der Kinder dar. In der Regel kommen dazu weitere Risikofaktoren wie Armut, soziale Isolation, Vernachlässigung der Kinder, Trennung von Eltern und Kindern u.a.. So stellt Lambert bei einer Untersuchung in Belgien fest, dass für die Lebensbedingungen geistig behinderter Mütter vier Variablen in signifikanter Weise charakteristisch sind: Fast die Hälfte von ihnen ist auf finanzielle Unterstützung in Form von Sozialhilfe angewiesen, alle Mütter sind arbeitslos, fast alle von ihnen haben eine Sonderschule besucht und bei über 70% können bei den Kindern klare Zeichen der Vernachlässigung nachgewiesen werden (vgl. Lambert, 2005, S. 235). Somit gehören Kinder von Eltern mit einer geistigen Behinderung klar zu den sogenannten „entwicklungsgefährdeten Kindern“ und stellen eine Zielgruppe der Heilpädagogischen Früherziehung dar. Über die spezielle Situation von Eltern mit einer geistigen Behinderung und ihren Kindern ist allgemein wenig bekannt, in Bezug auf die Heilpädagogische Früherziehung gibt es bisher keine Literatur. Gerade deshalb scheint es wichtig, die Besonderheiten dieser Zielgruppe zu eruieren und ihren Unterstützungsbedarf zu erläutern, um allenfalls Handlungsmöglichkeiten für die Heilpädagogische Früherziehung auszuarbeiten.

3 Fragestellung

Wie in Kapitel 2.5 „Zusammenfassende Einschätzung“ beschrieben, stellen Eltern mit einer geistigen Behinderung und ihre Kinder eine besondere Zielgruppe der Heilpädagogischen Früherziehung dar, welcher bisher in der Literatur wenig bis keine Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit soll daher folgender, bereits in Kapitel 1.2 „Fragestellung und Zielsetzung“ formulierter, Hauptfrage nachgegangen werden:

Welche Aspekte gilt es in der Zusammenarbeit mit Eltern mit einer geistigen Behinderung und ihren Kindern zu beachten?

Die gebildeten Hypothesen können aufgrund des erarbeiteten Theorieteils bereits allesamt verifiziert werden. Es stellt sich die Frage, ob das Gleiche auch nach der Durchführung und Auswertung der geplanten Interviews noch gilt. Daher werden die Hypothesen weiterhin als solche beibehalten. In Anlehnung an die Theorie werden Hypothese 1 und Hypothese 3 durch einen kleinen Zusatz ergänzt. Die fünf Hypothesen sollen als Strukturierungshilfen bei der Auswertung der Daten sowie bei der Darstellung der Ergebnisse dienen. Zur besseren Abgrenzung wird jeder Hypothese eine Farbe zugeteilt. Hier die überarbeiteten Hypothesen:

Hypothese 1: Die Lebenssituation von Eltern mit einer geistigen Behinderung ist von besonderen Faktoren sowohl auf individueller als auch auf gesellschaftlicher Ebene gekennzeichnet.

Hypothese 2: Eltern mit einer geistigen Behinderung haben einen erhöhten Unterstützungsbedarf bei der Alltagsbewältigung mit ihren Kindern.

Hypothese 3: Die Lebenssituation von Kindern geistig behinderter Eltern ist von besonderen individuellen, familiären und gesellschaftlichen Faktoren gekennzeichnet.

Hypothese 4: Kinder von Eltern mit einer geistigen Behinderung haben einen erhöhten Förder- und Unterstützungsbedarf.

Hypothese 5: In der Zusammenarbeit mit Eltern mit einer geistigen Behinderung und ihren Kindern gibt es für Heilpädagogische Früherzieherinnen besondere zu beachtende Aspekte.

4 Forschungsmethodisches Vorgehen

Im folgenden Kapitel wird das forschungsmethodische Vorgehen erläutert. Der erste Teil gilt der Methode des Experteninterviews. Nach einem Beschrieb der Methode wird deren Auswahl begründet. Anschliessend wird der Begriff „Experte“ definiert, die Auswahl der Interviewpartner dargestellt und der Interviewleitfaden erläutert. Darauf folgt die Beschreibung der Durchführung von Pre-Test und Interviews. In einem zweiten Teil wird die Auswertung der gewonnenen Daten beschrieben. Dies erfolgt anhand einer Erörterung der Transkription sowie der gewählten Methode der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse. Die Schritte des Auswertungsverfahrens werden dabei einzeln aufgezeigt und in Bezug zur Arbeit gesetzt.

4.1 Experteninterview

Für die Beantwortung der Fragestellung wird das Experteninterview als Forschungsmethode gewählt. Nachfolgend soll diese Wahl begründet und die Methode „Experteninterview“ beschrieben werden. Darauf folgt eine Definition des Begriffs „Experte“ und darauf aufbauend die Auswahl der für die vorliegende Arbeit ausgewählten Experten bzw. Interviewpartner. Anschliessend wird der Interviewleitfaden erörtert und die Durchführung eines Pre-Tests sowie der tatsächlichen Interviews dargestellt. Zuletzt werden die ausgewählten Transkriptionsregeln beschrieben.

4.1.1 Beschreibung der Methode „Experteninterview“

Experteninterviews sind eine Form der qualitativen Sozialforschung, wobei sogenannte „Experten“ (Definition siehe Kapitel 4.1.3) zu einem bestimmten Thema befragt werden. Man geht davon aus, dass diese über ein besonderes Wissen verfügen und zudem „in einer sozialen oder organisationalen Position stehen, in der sie ihr Wissen und ihre Deutungen für einen breiteren sozialen Kontext relevant oder prägend machen können“ (Bogner, Littig & Menz, 2014, S. 17). Bei Experteninterviews werden allgemein drei Formen unterschieden:

Exploratives Experteninterview

Dieses hilft beim thematischen Strukturieren eines Untersuchungsgebietes sowie beim Generieren von Hypothesen (vgl. Bogner & Menz, 2009a, S. 64). Dabei geht es nicht um das gezielte Schliessen bestimmter Informationslücken, sondern darum, „zunächst einmal eine breite Palette von Informationen und Wissen“ zu erhalten (Bogner et al., 2014, S. 24). „Die befragten Experten können dabei selbst als Teil des Handlungsfelds zur Zielgruppe der Untersuchung gehören, oft jedoch werden Experten auch gezielt als komplementäre Informationsquelle über die eigentlich interessierende Zielgruppe genutzt“, wobei der Experte als Träger von Kontextwissen in Erscheinung tritt (ebd.).

Systematisierendes Experteninterview

Systematisierende Experteninterviews haben zum Ziel, das Sachwissen der Experten bezüglich dem Forschungsthema möglichst weitgehend und umfassend zu erheben (vgl. Bogner et al., 2014, S. 24).

Mit Hilfe eines ausdifferenzierten Leitfadens wird demnach versucht, „alle Lücken zu schliessen, die im Informationsstand der Forscher bestehen“ (Bogner et al., 2014, S. 24).

Theoriegenerierendes Experteninterview

Beim theoriegenerierenden Experteninterview steht das Deutungswissen der Experten, also ihre subjektive Sicht, im Zentrum des Interesses (vgl. Bogner et al., 2014, S. 25). Ziel ist, „in analytischer und interpretativer Auseinandersetzung mit dem empirischen Material Zusammenhänge zu erarbeiten und Theorien zu entwickeln“ (ebd.)

4.1.2 Begründung der Methodenwahl

In der Schweiz gibt es nur wenige bekannte Elternschaften von Menschen mit einer geistigen Behinderung. Demzufolge ist das Forschungsfeld eingeschränkt und die Möglichkeiten zur Datenbeschaffung sind gering. Die Befragung von sogenannten Fachpersonen, die tatsächlich auch in Berührung mit der entsprechenden Personengruppe kommen, wird daher als sinnvollste Methode zur Informationsgewinnung angesehen. Weil das Ziel der vorliegenden Arbeit im Wissenszuwachs der Thematik „Elternschaft von Menschen mit einer geistigen Behinderung“ besteht, eignet sich die Form des explorativen Experteninterviews am besten. Dabei geht es darum, möglichst viele Informationen, Erfahrungen und fachliches Wissen zu sammeln, wobei die erhobenen Daten nicht vergleichbar, vollständig oder standardisierbar sein müssen (Bogner & Menz, 2009a, S. 64).

4.1.3 Definition „Experte“

Der Begriff „Experte“ lässt sich vom lateinischen „expertus“ ableiten, was so viel heisst wie „erprobt, bewährt“ (vgl. Bogner et al., 2014, S. 9). Bogner et al. formulieren folgende Definition:

Experten lassen sich als Personen verstehen, die sich – ausgehend von einem spezifischen Praxis- oder Erfahrungswissen, das sich auf einen klar begrenzbaren Problembereich bezieht – die Möglichkeit geschaffen haben, mit ihren Deutungen das konkrete Handlungsfeld sinnhaft und handlungsleitend für Andere zu strukturieren.

(Bogner et al., 2014, S. 13, Hervorhebung i. Orig.)

Wer als Experte beziehungsweise Expertin angesehen wird, hängt hauptsächlich von der Forschungsfrage und dem Handlungsfeld ab, in welchem die Personen agieren. Laut Helfferich kann das Definitionskriterium für einen Experten „einerseits der zugeschriebene Status „Experte“ oder aber die faktische Position in einer (betrieblichen) Hierarchie“ sein (ebd.). Meuser und Nagel erläutern, dass eine Person im Rahmen eines Forschungszusammenhangs dann als Experte angesehen wird, wenn man davon ausgehen kann, „dass sie über ein Wissen verfügt, das sie zwar nicht notwendigerweise alleine besitzt, das aber doch nicht jedermann in dem interessierenden Handlungsfeld zugänglich ist“ (2009, S. 37). Der Experte wird dann als Repräsentant einer Gruppe verstanden (vgl. Flick, 2011, S. 214). Das „Experte-Sein ist keine personale Eigenschaft oder Fähigkeit, sondern eine Zuschreibung“ (Bogner et al., 2014, S. 11). Bei der Auswahl der Experten wird oftmals auf Personen zurückgegriffen, die aufgrund gesellschaftlicher Konventionen gemeinhin

als Experten gelten, wie zum Beispiel Inhaber eines Professorentitels (vgl. Bogner et al., 2014, S. 11). Somit wird ein Experte zum Konstrukt von Forscher und Gesellschaft (vgl. ebd.).

4.1.4 Auswahl der Interviewpartner

Die für die vorliegende Arbeit ausgewählten Interviewpartner werden von der Forscherin als Experten angesehen, da sie in Bezug auf das interessierende Forschungsfeld über ein spezifisches Erfahrungswissen verfügen. Ausserdem halten sie eine leitende Position in ihrer jeweiligen Institution inne, wodurch auch die faktische Position in einer betrieblichen Hierarchie berücksichtigt wird. Die Interviewpartner sind nach Bogner et al. also Experten im Sinne eines Konstrukts der Forscherin sowie Experten im Sinne eines Konstrukts der Gesellschaft (vgl. auch Kapitel 4.1.3 „Definition Experte“) (2014, S. 11). Um eine möglichst breite Palette an Informationen zu erhalten, war es der Autorin ein Anliegen, Experten aus verschiedenen beruflichen Kontexten zu finden. Dabei erschien wichtig, dass zumindest ein Experte aus dem Berufsfeld der Heilpädagogischen Früherziehung stammt, damit dieser, für die vorliegende Arbeit wichtige, Blickwinkel miteinbezogen werden kann. Die in einem ersten Schritt kontaktierten Personen verwiesen allesamt auf eine andere Führungsperson in ihrer Institution oder einer ihnen bekannten Institution. Als Grund wurde hauptsächlich angegeben, dass sie selber nur wenig Kontakt zu betroffenen Familien hätten. Auf diesem Weg konnten drei Experten gefunden werden. Mit diesen wurde per Mail der Interviewtermin festgelegt und wichtige Vorinformationen ausgetauscht. Neben einem Experten aus dem Tätigkeitsfeld der Heilpädagogischen Früherziehung konnte die Leitungsperson einer Institution für Begleitetes Wohnen für Mutter und Kind sowie die Koordinationsperson einer Stelle für Sozialpädagogischen Familienbegleitung gewonnen werden. Alle Experten haben in ihrem beruflichen Alltag Kontakt zu Eltern mit einer geistigen Behinderung und ihren Kindern.

4.1.5 Interviewleitfaden

Die Befragung der Experten hat einen explorativen Charakter und sollte daher möglichst offen geführt werden. Bogner und Menz empfehlen auch bei explorativen Interviews „zentrale Dimensionen des Gesprächsablaufs vorab in einem Leitfaden zu strukturieren“ (2009a, S. 64). Leitfäden haben einerseits die Funktion, Themenfelder der Untersuchung zu strukturieren, andererseits dienen sie als konkretes Hilfsmittel in der Erhebungssituation (vgl. Bogner et al., 2014, S. 27). Es sei nicht zwingend nötig, in allen Interviews identische Fragen zu stellen um eine Vergleichbarkeit zwischen den Interviews herzustellen, bemerken Bogner et al. (2014, S. 28). Vielmehr sei es wichtig, den Befragten „zum Reden zu bringen“ (ebd.). Die Interviewfragen sollen demnach so gestellt werden, dass sie beim Experten Schilderungen und Erzählungen zu bestimmten Themen anregen (vgl. Bogner et al., 2014, S. 33). Die Befragung sollte nach Gläser und Laudel mit einer „Anwärmfrage“, einer Frage, die leicht zu beantworten sei und einen angenehmen Gegenstand betreffe, beginnen (2004, S. 143). Noch vor der Befragung erfolgt ein informativer Teil, in welchem der Befragte über Dauer und Ziel des Interviews, Anonymisierung der Daten und erwünschte Antwortformen informiert wird sowie seine Einwilligung zur Tonbandaufzeichnung gibt (vgl. Bogner et al., 2014, S. 59f). Bogner et al. empfehlen,

den Leitfaden in drei bis maximal acht Themenblöcke zu unterteilen, zu welchen jeweils ein bis drei Hauptfragen sowie ergänzende Fragen formuliert werden (2014, S. 28). Die Hauptfragen bilden dabei „das Gerüst des Leitfadens“, während die Nachfragen einerseits zur Vervollständigung und Ergänzung, andererseits als Erzählanregungen dienen (Gläser & Laudel, 2004, S. 124). Entsprechend dem Theorieteil der vorliegenden Arbeit werden für den Leitfaden die Themenblöcke „Eltern mit einer geistigen Behinderung“, „Kinder von Eltern mit einer geistigen Behinderung“ und „Heilpädagogische Früherziehung“ verfasst. Gläser und Laudel empfehlen, für unterschiedliche Gruppen von Experten verschiedene Leitfäden zu entwickeln (2004, S. 113). Bei den für diese Arbeit ausgewählten Experten hat es eine Person, die in der Heilpädagogischen Früherziehung tätig ist, während zwei Experten in anderen Berufsfeldern tätig sind. Der Themenblock „Heilpädagogische Früherziehung“ wird deshalb für den Experten aus der Heilpädagogischen Früherziehung ein bisschen umformuliert.

4.1.6 Durchführung des Pre-Tests

Vor der Durchführung der Interviews wird ein Pre-Test mit einer Heilpädagogischen Früherzieherin gemacht. Dieser soll Aufschluss geben über die Verständlichkeit und Nutzbarkeit des Leitfadens und der Forscherin mögliche Stolpersteine aufzeigen. Aufgrund der Rückmeldungen von Seiten der Interviewten sowie Feststellungen der Forscherin wird der Leitfaden anschliessend leicht angepasst: Die „Anwärmfrage“ wird konkreter und somit besser verständlich formuliert, die Fragen zum Themenblock „Heilpädagogische Früherziehung“ werden etwas ausgebaut.

4.1.7 Durchführung der Interviews

Im Vorfeld der Interviews werden alle Experten per Mail kontaktiert. Dabei werden sie über die Tonbandaufnahme und die Anonymisierung der Daten informiert. Gleichzeitig wird mit Hilfe eines Fragekatalogs bereits erschlossen, welche Funktion(en) die Experten in ihrer Institution übernehmen, welche Angebote die Institution für Eltern mit einer geistigen Behinderung und ihre Kinder hat, wer anmeldet, welches die Anmeldegründe sind und ob nach einem bestimmten Konzept gearbeitet wird. Die Experten aus den Bereichen „Begleitetes Wohnen für Mutter und Kind“ und „Sozialpädagogische Familienbegleitung“ werden ausserdem gefragt, ob sie bereits Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Heilpädagogischen Früherzieherinnen haben.

Die Interviews finden im Zeitraum von zehn Tagen jeweils im Büro des Experten statt. Die Gespräche werden allesamt auf Mundart durchgeführt und aufgenommen. Nach jedem Interview wird ein Zusatzprotokoll (in Anlehnung an Froschauer & Lueger, 2013, S. 222) ausgefüllt, auf welchem Informationen wie Befindlichkeit, Gesprächsverlauf, Thesen zum Interview u.a. festgehalten werden können. Dazu lässt sich sagen, dass die Gesprächsatmosphäre bei allen drei Interviews angenehm und die Befindlichkeit der Interviewerin gut sind. Zwei Gespräche können in Ruhe durchgeführt werden, ein Interview wird zweimal durch einen Anruf gestört.

4.2 Auswertung

Bevor die Interviews analysiert und ausgewertet werden können, muss das Material aufbereitet werden. Dazu werden die Interviews transkribiert. Die Transkription, einschliesslich ausgewählter Transkriptionsregeln, wird nachfolgend beschrieben. Anschliessend wird die ausgewählte Methode der Datenanalyse, die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse, erläutert und die einzelnen Phasen des Verfahrens dargestellt.

4.2.1 Transkription

Um eine „methodisch nicht kontrollierte Reduktion von Informationen“ zu vermeiden, empfehlen die meisten Autoren die vollständige Transkription der Interviews (Gläser & Laudel, 2004, S. 188). Zur Verschriftlichung des Gesprochenen existieren verschiedene Transkriptionssysteme, die sich vor allem durch das Festhalten verschiedener Textmerkmale wie Betonung, Gestik, Mimik, Lachen, Hüsteln, Lautstärke etc. unterscheiden (vgl. Kuckartz, 2014, S. 135). Für die vorliegende Arbeit wird folgendes, von Kuckartz abgefasstes Transkriptionssystem angewendet:

Tabelle 1 Transkriptionssystem

Transkriptionssystem
Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Vorhandene Dialekte werden nicht mittranskribiert, sondern möglichst genau ins Hochdeutsch übersetzt.
Sprache und Interpunktion werden leicht geglättet, d.h. an das Schriftdeutsch angenähert. Zum Beispiel wird aus „Er hatte noch so`n Buch genannt“ → „Er hatte noch so ein Buch genannt“. Die Satzform, bestimmte und unbestimmte Artikel etc. werden auch dann beibehalten, wenn sie Fehler enthalten.
Deutliche, längere Pausen werden durch in Klammern gesetzte Auslassungspunkte (...) markiert. Entsprechende der Länge der Pause in Sekunden werden ein, zwei oder drei Punkte gesetzt, bei längeren Pausen wird eine Zahl entsprechend der Dauer in Sekunden angegeben.
Besonders betonte Begriffe werden durch Unterstreichungen gekennzeichnet.
Sehr lautes Sprechen wird durch Schreiben in Grossschrift kenntlich gemacht.
Zustimmende bzw. bestätigende Lautäusserungen der Interviewer (mhm, aha, etc.) werden nicht mittranskribiert, sofern sie den Redefluss der befragten Person nicht unterbrechen.
Einwürfe der jeweils anderen Person werden in Klammern gesetzt.
Lautäusserungen der befragten Person, die die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (wie etwas Lachen oder Seufzen), werden in Klammern notiert.
Absätze der interviewenden Person werden durch ein „I:“, die der befragten Person(en) durch ein eindeutiges Kürzel, z.B. „B4:“, gekennzeichnet.

Jeder Sprechbeitrag wird als eigener Absatz transkribiert. Sprecherwechsel wird durch zweimaliges Drücken der Enter-Taste, also einer Leerzeile zwischen den Sprechern deutlich gemacht, um so die Lesbarkeit zu erhöhen.
Störungen werden unter Angabe der Ursache in Klammern notiert, z.B. (Handy klingelt).
Nonverbale Aktivitäten und Äusserungen der befragten wie auch der interviewenden Person werden in Doppelklammer notiert, z.B. ((lacht)), ((stöhnt)) und Ähnliches.
Unverständliche Wörter werden durch (unv.) kenntlich gemacht.
Alle Angaben, die einen Rückschluss auf eine befragte Person erlauben, werden anonymisiert.

(Kuckartz, 2014, S. 136f)

Mit Hilfe des Computerprogramms F5 werden die Audiodateien nach den oben genannten Regeln transkribiert. Das Programm fügt bei Betätigung der Enter-Taste automatisch Zeitmarken ein, damit die Stellen später einfach wiedergefunden werden können. Die Interviews werden bereits während des Transkriptionsprozesses anonymisiert, indem sie nach der Reihenfolge der Durchführung nummeriert werden (Interview 1, Interview 2, Interview 3). Analog dazu werden auch die Experten nummeriert (B1, B2, B3). Um keinen Rückschluss auf das Geschlecht zuzulassen, wird im Folgenden eine neutrale Formulierung (z.B. befragte Person) oder allgemein die männliche Form (Experte, Interviewpartner) verwendet. Weil keine der befragten Personen Namen, Orte oder Ähnliches genannt hat, müssen keine weiteren Anonymisierungen vorgenommen werden.

4.2.2 Qualitative Inhaltsanalyse

Die durchgeführten und transkribierten Experteninterviews sollen nun im Bezug auf die Fragestellung ausgewertet werden. Weil die einzelnen Hypothesen am einfachsten mittels Zusammenfassung und Kategorisierung der Interviewtexte verifiziert werden können, wird für die Auswertung die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse gewählt. Im Zentrum der qualitativen Inhaltsanalyse stehen die Kategorien (vgl. Kuckartz, 2014, S. 39). Als weitere Kernpunkte nennt Kuckartz die systematische Vorgehensweise nach klar festgelegten Regeln, die Kategorisierung des gesamten Materials, der Einsatz von Techniken der Kategorienbildung am Material, die Reflexion über das Material und die interaktive Form der Entstehung sowie die Anerkennung von Gütekriterien und das Anstreben von Übereinstimmung bei Codierenden (vgl. ebd.). Mayring seinerseits nennt folgende sechs Absichten, die Inhaltsanalysen verfolgen:

- *Kommunikation* analysieren
- *fixierte* Kommunikation analysieren
- dabei *systematisch* vorgehen
- dabei also *regelgeleitet* vorgehen
- dabei auch *theoriegeleitet* vorgehen
- das Ziel verfolgen, *Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der Kommunikation* zu ziehen.

(Mayring, 2010, S. 13, Hervorhebung i. Orig.).

Für die Auswertung der Interviewtexte soll das Wissen der Experten „als eine Ansammlung von Informationen konzeptualisiert“ werden (Bogner et al., 2014, S. 72). Es wird davon ausgegangen, dass die Experten mit ihrem Wissen die Welt richtig abbilden können, obwohl die Informationen unter Umständen selektiv oder sogar widersprüchlich sein können (vgl. Bogner et al., 2014, S. 73). Es gibt viele verschiedene Formen der qualitativen Inhaltsanalyse. Diese unterscheiden sich vor allem in der Herangehensweise. Weil die Forschungsfrage dieser Arbeit stark explorativ ist, eignet sich für die Auswertung der Daten die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz. Bei dieser Methode können die Kategorien, welche den Kernpunkt der Analyse darstellen, sowohl deduktiv als auch induktiv gebildet werden, wobei meistens eine Mischform verwendet wird (vgl. Kuckartz, 2014, S. 77). Das Verfahren lässt sich in mehrere aufeinander aufbauende Phasen unterteilen:

Abbildung 1 Ablaufschema der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse

Die einzelnen Phasen der Methode werden nachfolgend jeweils im Kasten beschrieben und darunter im Hinblick auf die vorliegende Arbeit erläutert.

Phase 1: Initiierende Textarbeit, Markieren wichtiger Textstellen und Schreiben von Memos

Bevor mit der Analyse begonnen werden kann, sollen die Ziele der eigenen empirischen Untersuchung nochmals vergegenwärtigt werden (vgl. Kuckartz, 2014, S. 52). Die Interviewtexte werden dann mit dem Ziel, „zunächst ein erstes Gesamtverständnis für den jeweiligen Text auf der Basis der Forschungsfrage(n) zu entwickeln“ vollständig durchgelesen (Kuckartz, 2014, 53).

Zusätzlich werden bereits zentrale Begriffe notiert, wichtige Abschnitte gekennzeichnet und die formale Struktur betrachtet (vgl. Kuckartz, 2014, S. 54). Mit Hilfe von kurzen Notizen bzw. Memos können erste Ideen, Gedanken und Vermutungen bereits festgehalten werden (vgl. Kuckartz, 2014, S. 55).

- ➔ Für diesen ersten Schritt werden die transkribierten Interviewtexte ausgedruckt und nochmals vollständig gelesen. Auf das Anbringen von Memos und Kennzeichnungen wird verzichtet, da die Hauptkategorien bereits durch die gebildeten Hypothesen vorgegeben sind und beim Interviewleitfaden Verwendung finden.

Phase 2: Entwickeln von thematischen Hauptkategorien

Als Auswertungskategorien werden Textinhalte wie zum Beispiel Themen und Subthemen verwendet. Die Hauptthemen können dabei meistens direkt aus der Forschungsfrage abgeleitet werden und waren oft schon bei der Erhebung von Daten leitend (vgl. Kuckartz, 2014, S. 79). Bei der oben beschriebenen Lektüre der Texte können weitere Themen als zentral erkannt werden. Egal ob die Themen deduktiv aus dem theoretischen Bezugsrahmen oder induktiv aus dem Material selber entwickelt werden, „empfiehlt sich ein erster Durchlauf durch einen Teil der Daten, um die Themen bzw. Subthemen und ihre Definitionen noch einmal auf ihre konkrete Anwendbarkeit auf das empirische Material hin zu überprüfen“ (Kuckartz, 2014, S. 80).

- ➔ Wie bereits bei den unter 3 „Fragestellung“ formulierten Hypothesen sollen auch beim Auswerten der Interviews die Themenblöcke „Lebenssituation von Eltern mit einer geistigen Behinderung“, „Unterstützungsbedarf von Eltern mit einer geistigen Behinderung“, „Lebenssituation von Kindern geistig behinderter Eltern“, „Unterstützungsbedarf von Kindern geistig behinderter Eltern“ sowie „Heilpädagogische Früherziehung“ leitend sein. Ableitend aus Kapitel 2.2.6 „Besondere Bedürfnisse von Eltern mit einer geistigen Behinderung“ und Kapitel 2.3.5 „Besondere Bedürfnisse von Kindern geistig behinderter Eltern“ sowie aus den eingesetzten Interviewleitfäden werden deduktiv Subkategorien für die ersten vier Hauptkategorien gebildet. Für die fünfte Hauptkategorie „Heilpädagogische Früherziehung“ werden die Subkategorien ausschliesslich aus den Interviewleitfäden abgeleitet. Alle deduktiv gebildeten Subkategorien werden nachfolgend dargestellt und begründet.

Tabelle 2 Begründung Hauptkategorie 1

Hauptkategorie 1: Lebenssituation von Eltern mit einer geistigen Behinderung	
Subkategorien	Begründung
Ungünstige Lebensbedingungen	Die Lebenssituation von Eltern mit einer geistigen Behinderung ist durch verschiedene Aspekte gekennzeichnet und unterscheidet sich oft von jener anderer Eltern. Zu diesen
Umweltfaktoren	
Personenbezogene Faktoren	

Probleme der Stabilität erlernter Verhaltensweisen	<p>Aspekten gehören beispielsweise ungünstige Lebensbedingungen wie Armut, Arbeitslosigkeit und soziale Isolation (vgl. Prangenberg, 2003, S. 59-64). Aber auch eine stärkere Abhängigkeit von Umweltfaktoren wie z.B. Diensten und Einrichtungen des Sozial- und Gesundheitswesens können ihre Situation charakterisieren (vgl. Bradl, 2011, S. 150). Gleichermassen können auch personenbezogene Faktoren bezeichnend für die Lebenssituation von Eltern mit einer geistigen Behinderung sein. Unter personenbezogene Faktoren werden Faktoren wie die Lebensgeschichte, das kognitive Leistungsvermögen, Verhaltensstile u.a. zusammengefasst (vgl. ebd.). Diesbezüglich wird in der Literatur erwähnt, dass bei Eltern mit einer geistigen Behinderung oftmals Probleme der Stabilität erlernter Verhaltensweisen sowie Probleme der Generalisierung und des Transfers erlangter Kompetenzen beobachtet werden können (vgl. Orthmann Bless, 2013b, S.23).</p> <p>In den Experteninterviews wird erforscht, welche Fragen Eltern mit einer geistigen Behinderung gegenüber Fachpersonen äussern und welche besonderen Aspekte der Kommunikation bei Gesprächen mit Eltern mit einer geistigen Behinderung beachtet werden müssen. Aus diesem Grund werden auch diese beiden Themenbereiche als Subkategorie gebildet.</p>
Probleme der Generalisierung und des Transfers erlangter Kompetenzen	
Fragen	
Kommunikation	

Tabelle 3 Begründung Hauptkategorie 2

Hauptkategorie 2: Unterstützungsbedarf von Eltern mit einer geistigen Behinderung				
Subkategorien	Begründung			
Praktische Hilfe im Alltag	<p>Eltern mit einer geistigen Behinderung haben einen erhöhten Unterstützungsbedarf beim Ausüben ihrer Rolle als Eltern. Ganz wichtig scheinen konkrete und praktische Hilfsangebote im Alltag zu sein (vgl. Pixa-Kettner, 2001, S. 286). Als noch stärker zu gewichtender Faktor bezeichnet Pixa-Kettner die Stärkung des elterlichen Selbstbewusstseins (vgl. ebd.). Der Unterstützungsbedarf kann ganz unterschiedliche Bereiche des alltäglichen Lebens betreffen. Die von Lenz et al. formulierten Unterstützungsbereiche dienen als Strukturierungshilfe für die Subkategorie „Unterstützungsbereiche“ (vgl. 2010, S. 111-122).</p>			
Stärkung des elterlichen Selbstbewusstseins				
<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">Unterstützungsbereiche</td> <td>Tagesstruktur</td> </tr> <tr> <td>Regeln und Grenzen</td> </tr> <tr> <td>Gesundheitsfürsorge und Förderung bei gestörter</td> </tr> </table>		Unterstützungsbereiche	Tagesstruktur	Regeln und Grenzen
Unterstützungsbereiche	Tagesstruktur			
	Regeln und Grenzen			
	Gesundheitsfürsorge und Förderung bei gestörter			

	Entwicklung	
	Alters- entsprechende Selbstständigkeit	
	Kindliches Spiel	
	Altersgemäße Freizeit- gestaltung	
	Schulbesuch	
	Medien wie Fernsehen und Computer	

Tabelle 4 Begründung Hauptkategorie 3

Hauptkategorie 3: Lebenssituation von Kindern geistig behinderter Eltern		
Subkategorien		Begründung
Erblich bedingte Anlagen		Genauso wie die Lebenssituation von Eltern mit einer geistigen Behinderung durch besondere Aspekte gekennzeichnet ist, ist es auch jene ihrer Kinder. Zu diesen Aspekten gehören beispielsweise die genetischen Anlagen, welche sie durch hereditäre Prozesse von ihren Eltern erhalten. Dazu kommen verschiedene Risikofaktoren auf familiärer wie auf gesellschaftlicher Ebene (vgl. Booth & Booth, 1998, S. 2; Prangenberg, 2003, S. 59-71; Sanders, 2008, S. 174f). Jeweils zwei dieser Risikofaktoren, welche als besonders zentral betrachtet werden, dienen als Beispiele der jeweiligen Subkategorie.
Familiäre Risiko- faktoren	Vernachlässigung	
	Unzureichende Entwicklungs- anreize	
Gesell- schaftliche Risiko- faktoren	Diskriminierung	
	Fremdplatzierung	

Tabelle 5 Begründung Hauptkategorie 4

Hauptkategorie 4: Unterstützungsbedarf von Kindern geistig behinderter Eltern		
Subkategorien		Begründung
Unterstützung der Eltern		Durch ihre besondere Situation, welche oft durch verschiedene Risikofaktoren gekennzeichnet ist, gehören Kinder von Eltern mit einer geistigen Behinderung zu den sogenannt
Einbezug des sozialen Umfelds		
Vermittlung in Einrichtungen		

Förderung	<p>„entwicklungsgefährdeten Kindern“. Demzufolge haben sie einen erhöhten Förder- und Unterstützungsbedarf. Diese Unterstützung kann unterschiedliche Formen annehmen und verschiedene Ziele verfolgen. Um diese Kinder optimal zu unterstützen und zu begleiten, scheint die Unterstützung der Eltern ein zentraler Aspekt zu sein. Als wichtigen Schutzfaktor bezeichnen verschiedene Autoren zudem Bezugspersonen ausserhalb der Familie und somit den Einbezug des sozialen Umfelds (vgl. Booth & Booth, 1998, S. 83f). Von Sanders werden die rasche Vermittlung in Einrichtungen und die kognitive, sprachliche, motorische und sozial-emotionale Förderung der Kinder als besonders wichtige Aufgaben beschrieben (vgl. 2008, S. 189f). Sie beschreibt die Kooperation der beteiligten Fachpersonen als sehr wesentlich (vgl. ebd.).</p>
Kooperation der Professionellen	

Tabelle 6 Begründung Hauptkategorie 5

Hauptkategorie 5: Heilpädagogische Früherziehung	
Subkategorien	Begründung
Hilfestellungen Eltern	<p>Zum Beantworten der Fragestellung scheint es wichtig herauszufinden, welche Hilfestellungen den Eltern wie auch den Kindern angeboten werden müssen, damit Fortschritte erzielt und Förderpunkte richtig angesetzt werden können. Daher stellt der Bereich „Hilfestellungen“ sowohl im Interviewleitfaden als auch bei der Auswertung der Interviews eine Einheit dar. Des Weiteren soll herausgefiltert werden, welche Aspekte als Voraussetzung für eine gelingende Zusammenarbeit mit Eltern mit einer geistigen Behinderung beachtet werden müssen. Weil zwei der interviewten Personen nicht im Arbeitsfeld der Heilpädagogischen Früherziehung tätig sind, jedoch bereits im Vorfeld der Interviews angeben, Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Heilpädagogischen Früherzieherinnen zu haben, bildet der Aspekt der Interdisziplinären Zusammenarbeit eine weitere Subkategorie. Nicht zuletzt scheint es auch von Wichtigkeit, die Grenzen der Heilpädagogischen Früherziehung zu erläutern, womit die letzte Subkategorie gegeben ist.</p>
Hilfestellungen Kinder	
Voraussetzungen für gelingende Zusammenarbeit	
Interdisziplinäre Zusammenarbeit	
Grenzen der HFE	

Phase 3: Erster Codierprozess: Codieren des gesamten (bis zu diesem Zeitpunkt vorhandenen) Materials mit den Hauptkategorien

Im Rahmen des ersten Codierprozesses werden sämtliche Texte sequentiell und vollständig durchgelesen und die Textabschnitte den Kategorien zugeordnet (vgl. Kuckartz, 2014, S. 80). Eine Codierung mit mehreren Themen ist dabei möglich (vgl. ebd.). Die Grösse der Codiereinheit soll so gewählt werden, „dass ein codiertes Segment auch ausserhalb des Kontextes noch verständlich ist“ (Kuckartz, 2014, S. 81). Das Kategoriensystem sollte für diesen ersten Codierprozess

- in enger Verbindung zu den Fragestellungen und Zielen des Projekts gebildet sein,
- nicht zu feingliedrig und nicht zu umfangreich sein,
- eine möglichst genaue Beschreibung der Kategorien enthalten,
- mit Perspektive auf den späteren Ergebnisbericht formuliert sein, indem z.B. Kategorien gewählt werden, die sich als Strukturierungspunkte für den späteren Forschungsbericht eignen und
- an einer Teilmenge des Materials getestet worden sein.

(Kuckartz, 2012, S.81)

→ In einem weiteren Schritt werden alle Interviews mit den oben aufgeführten Subkategorien kodiert. Dafür wird das Computerprogramm MAXQDA verwendet. MAXQDA ist eine Software für die qualitative Datenanalyse. Dabei können Texte importiert, Kategorien gebildet, Teststellen markiert sowie den Kategorien zugeordnet und viele andere Funktionen betätigt werden. Weil gewisse Textstellen verschiedene Themen beinhalten, werden diese auch mit mehreren Codes gekennzeichnet. Bei diesem ersten Codierprozess wird festgestellt, dass es zu zwei Subkategorien der ersten Hauptkategorie „Lebenssituation von Eltern mit einer geistigen Behinderung“ keine Nennungen gab. Dies betrifft die Kategorien „Ungünstige Lebensbedingungen“ und „Probleme der Stabilität erlernter Verhaltensweisen“. Diese Kategorien werden daher gelöscht.

Phase 4: Zusammenstellung aller mit der gleichen Hauptkategorie codierten Textstellen und Phase 5: induktives Bestimmen von Subkategorien am Material

Nach dem ersten Codierprozess wird nun eine Ausdifferenzierung der Hauptkategorien vorgenommen (vgl. Kuckartz, 2014, S. 83). Dafür schlägt Kuckartz folgende Schritte vor:

- Auswahl einer Kategorie, für welche Subkategorien gebildet werden sollen.
- Zusammenstellen aller Textstellen, welche mit dieser Kategorie codiert wurden.
- Bilden von Subkategorien am Material.
- Ordnen, Systematisieren und allenfalls Zusammenfassen von Subkategorien.
- Definitionsformulierung der Subkategorien und Illustration der Definitionen an Beispielen.

(vgl. Kuckartz, 2014, S. 84).

→ Die codierten Textstellen werden nun zusammengestellt und der jeweiligen Kategorie zugeordnet. Induktiv wird nach weiteren Subkategorien zu den fünf Hauptkategorien gesucht. Folgende Subkategorien werden dabei gebildet:

Hauptkategorie 1: Lebenssituation von Eltern mit einer geistigen Behinderung

Für die Hauptkategorie 1 werden keine neuen Kategorien gefunden. Allerdings wird festgestellt, dass die Subkategorie „Personenbezogene Faktoren“ sehr viele verschiedene Bereiche beinhaltet. Diese Bereiche sind: Eigene Erfahrungen, Charaktereigenschaften, Einschränkungen aufgrund der geistigen Behinderung, Umgang mit Veränderungen, Ängste und eigene Bedürfnisse. Alle diese Bereiche werden bei der Codierung speziell mit dem jeweiligen Code gekennzeichnet, damit weitere Schritte des Auswertungsverfahrens erleichtert werden können.

Hauptkategorie 2: Unterstützungsbedarf von Eltern mit einer geistigen Behinderung

Auch für die zweite Hauptkategorie können keine weiteren Kategorien gefunden werden. Bei der sorgfältigen Lektüre der Interviewtexte können aber zusätzliche Unterstützungsbereiche ausfindig gemacht werden. Diese sind: Bindung/ Beziehung zum Kind, Wohneinrichtung, Hygiene, Administration und Ernährung. Alle genannten Unterstützungsbereiche werden als eigener Bereich in die Subkategorie „Unterstützungsbereiche“ aufgenommen.

Hauptkategorie 3: Lebenssituation von Kindern geistig behinderter Eltern

Bei Hauptkategorie 3 werden zwei zusätzliche, induktiv erarbeitete Subkategorien gebildet. Diese sind „Entwicklungsverzögerungen“ und „Realisierung der elterlichen Behinderung“. Zu einem Bereich der Subkategorie „gesellschaftliche Risikofaktoren“, namentlich zum Bereich „Diskriminierung“, konnten keine Nennungen gefunden werden. Dieser Bereich wird daher gelöscht.

Hauptkategorie 4: Unterstützungsbedarf von Kindern geistig behinderter Eltern

Für die vierte Hauptkategorie wird die Subkategorie „Integration in Gesellschaft“ neu gebildet und hinzugefügt. Für die Subkategorie „Förderung“ konnten keine Nennungen gefunden werden, weshalb diese gelöscht wird.

Hauptkategorie 5: Heilpädagogische Früherziehung

Bei der letzten Hauptkategorie gibt es eine induktiv erarbeitete Subkategorie und das sind die „Arbeitsbedingungen“. Die Subkategorie der „Voraussetzungen für eine gelingende Zusammenarbeit“ wird in verschiedene Bereiche unterteilt, welche keine eigenständigen Subkategorien bilden, jedoch die Auswertung und Zusammenstellung der Ergebnisse vereinfachen sollen. Diese Bereiche sind: Ansprüche, Flexibilität, Vertrauen, Respekt/ Wertschätzung und Sprache.

Anschliessend wird zu allen deduktiv und induktiv gebildeten Subkategorien in einer Tabelle eine Definition formuliert. Ankerbeispiele dienen dabei der Veranschaulichung. Die vollständigen Tabellen finden sich im Anhang (siehe A9-A13). Ein Beispiel wird nachfolgend abgebildet.

Tabelle 7 Auszug Definition der Subkategorien von Hauptkategorie 2

Hauptkategorie 2: Unterstützungsbedarf von Eltern mit einer geistigen Behinderung		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiele
Praktische Hilfe im Alltag	Umfasst Aussagen über die Bedeutsamkeit von praktischen Hilfen direkt im Alltag der Eltern.	<p>Man muss es viel eher konkret machen. Man muss vielleicht mit dieser Mutter einmal mitgehen und schauen, entsteht so eine Situation und dann sagen so (.), wir haben abgemacht, wenn etwas ist, Sie sagen es ihrem Sohn, Sie steigen an der nächsten Station aus, wir steigen dann tatsächlich aus. Einfach so mehr auch in der gemeinsamen Aktion so Sachen, Interventionen, erarbeiten als darüber zu reden und dann denken ja sie setzt es dann um.</p> <p>Ja, eben, wir achten vielfach darauf, dass wir wirklich den konkreten Alltag nutzen. Und nicht irgendwelche, ähm, Situationen halt herholen. Oder Gedankenkonstrukte oder was auch immer, was die Frauen wohl, von den Worten her wohl verstehen aber emotional nirgends einordnen können, das bringt nichts (..).</p>

Phase 6: Zweiter Codierprozess: Codieren des kompletten Materials mit dem ausdifferenzierten Kategoriensystem

In einem zweiten Codierprozess werden alle gebildeten Subkategorien den entsprechenden Textstellen zugeordnet (vgl. Kuckartz, 2014, S. 88). Dieser Schritt erfordert einen erneuten vollständigen Durchlauf des Materials (vgl. ebd.).

- ➔ Nach dem induktiven Bestimmen weiterer Subkategorien sowie der Definition aller Subkategorien werden nun alle Interviewtexte erneut durchgearbeitet und mit den jeweiligen Codes markiert.

Phase 7: Kategorienbasierte Auswertung und Ergebnisdarstellung

Bei der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse stehen die Themen und Subthemen im Mittelpunkt des Auswertungsprozesses (vgl. Kuckartz, 2014, S. 93). Es lassen sich sieben Formen der Auswertung unterscheiden, auf welche hier nicht weiter eingegangen werden soll. Die für die vorliegende Arbeit ausgewählte Auswertungsform ist die Kategorienbasierte Auswertung entlang der Hauptthemen. Dabei wird zunächst über die Ergebnisse für jede thematische Hauptkategorie berichtet (vgl. Kuckartz, 2014, S. 94). Kuckartz empfiehlt dafür eine sinnvolle Reihenfolge und einen nachvollziehbaren Aufbau der Kategorien (vgl. ebd.). Auch die Ergebnisse zu den Subkategorien werden dargestellt und allenfalls mit Zahlen (Häufigkeit der Nennung, etc.) ergänzt. Zur Veranschaulichung schlägt Kuckartz das Zitieren von prototypischen Beispielen vor (vgl. ebd.).

- Weil die Hauptkategorien ableitend aus den formulierten Hypothesen gebildet wurden, macht es Sinn, die Auswertung kategorienbasiert durchzuführen. Nachfolgend werden die Ergebnisse für jede Hauptkategorie und die dazugehörigen Subkategorien dargestellt und ausgewertet. Zahlen werden teilweise genannt, sind aber nicht unbedingt Indikator für die Wichtigkeit von Äusserungen und Nennungen.

5 Ergebnisse

Nachfolgend werden die anhand von Experteninterviews ermittelten Ergebnisse der Forschung dargestellt. Anhand der Ergebnisse soll die in Kapitel 3 formulierte Frage beantwortet und die verfassten Hypothesen überprüft werden.

5.1 Darstellung der Ergebnisse

Bei der Darstellung der Ergebnisse sind die formulierten Haupt- und Subkategorien gerüstbildend. Die befragten Personen werden dabei mit dem ihnen in Kapitel 4.2.1 „Transkription“ zugeordneten Kürzel B1 (Koordinationsperson einer Stelle für Sozialpädagogischen Familienbegleitung), B2 (Leitende Person im Bereich der Heilpädagogischen Früherziehung) und B3 (Leitungsperson einer Institution für Begleitetes Wohnen für Mutter und Kind) gekennzeichnet. Obwohl B3 fast ausschliesslich von Müttern spricht, wird in der Darstellung der Ergebnisse jeweils die allgemeine Form „Eltern“ verwendet.

5.1.1 Lebenssituation von Eltern mit einer geistigen Behinderung

Es folgt die Darstellung der Ergebnisse zu der ersten Hauptkategorie anhand der Subkategorien.

Umweltfaktoren

Im Zusammenhang mit einer verstärkten Abhängigkeit von Umweltfaktoren wird von B1 erwähnt, dass gewisse Angebote für Eltern mit einer geistigen Behinderung unter Umständen über eine längere Zeit finanziert werden müssen. Dabei stelle sich jeweils die Frage, wer bereit sei, diese Kosten zu tragen (vgl. Interview 1, Abschn. 36). B2 spricht an, dass viele Betroffene bereits Vorerfahrungen mit Behörden hätten und häufig Beistände involviert seien (vgl. Interview 2, Abschn. 10).

Personenbezogene Faktoren

Alle befragten Personen äussern Besonderheiten im Bereich der personenbezogenen Faktoren von Eltern mit einer geistigen Behinderung. Diese lassen sich in folgende Bereiche aufteilen:

Eigene Erfahrungen

Diesbezüglich werden Erfahrungen in Form von negativer Kritik und dem Gefühl zu missfallen genannt. Ein Experte betont, dass die eigenen Erfahrungen von den Eltern als Kind sehr prägend seien. „Weil sie lernen ja, ich denke jetzt, eine geistige Behinderung, sehr am Modell (.). Und dass, dass sie eigentlich Sachen, die sie erlebt haben, wie sie ihre Erzieher erlebt haben, sich dort schon noch erinnern mögen und ähnlich funktionieren. Und das finde ich noch interessant, also (.) auch Kinder die, ähm, Eltern die Gewalt erlebt haben. Oder Ängste. Das ist auch immer noch so ein Thema“ (Interview 2, Abschn. 46).

Charaktereigenschaften

Ein Experte stellt fest, dass Personen mit einer geistigen Behinderung oft mit Sturheit reagieren, wenn sie eine Grenze erreichen bzw. überfordert sind (vgl. Interview 3, Abschn. 8). Auch würden sie schneller als andere Personen das Interesse an einer Sache verlieren (vgl. Interview 3, Abschn. 68). Die Aussagen eines zweiten Experten gehen in eine ähnliche Richtung. Er erwähnt, dass Eltern mit einer geistigen Behinderung teilweise trotzen oder Massnahmen verweigern können, wenn man ihnen direktiv begegne. Auch sei es stark personenabhängig, mit wem sie kooperieren würden (vgl. Interview 2, Abschn. 44). Dieser Experte äussert zudem die Erfahrung, dass Eltern mit einer geistigen Behinderung teilweise die Tendenz hätten, Personen gegeneinander auszuspielen und sich mit Hilfe von Lügen vor gewissen Sachen zu drücken versuchten (vgl. Interview 2, Abschn. 36 & 46).

Einschränkungen aufgrund der geistigen Behinderung

Eine der Hauptnennungen betreffend Einschränkungen aufgrund der geistigen Behinderung sind Einschränkungen im Bereich der Konzentrationsfähigkeit (vgl. Interview 3, Abschn. 54, 56 & 68). Des Weiteren wird von allen interviewten Personen eine Überforderung von Eltern mit einer geistigen Behinderung im Zusammenhang mit administrativen Aufgaben festgestellt: „Und, und, also einfach sie sind überfordert sehr oft mit schriftlichen Sachen, die da kommen. Formulare ausfüllen, Aufgebote, die sie nicht lesen können halt, oder nicht verstehen oder dann nicht einordnen können, obwohl sie schon mehrmals dort waren. Also der ganze administrative Teil, also jetzt auch kindsbezogen, das ist (.) eigentlich durchs Band eine Überforderung (..)“ (Interview 2, Abschn. 18).

Umgang mit Veränderungen

Die interviewten Personen sind sich einig darin, dass Eltern mit einer geistigen Behinderung Schwierigkeiten mit Veränderungen haben. Sie beschreiben, dass diese Eltern Routinen und verbindliche, immer gleich bleibende Abläufe schätzen (vgl. Interview 2, Abschn. 4). Es sei ihnen sehr wohl möglich, gewisse Fähigkeiten zu erlernen. Schwierigkeiten würden aber auftreten, sobald sich die Bedürfnisse der Kinder verändern und die Eltern ihr Verhalten anpassen müssten. Dazu B1: „Und ich denke das ist etwas, das jetzt Eltern mit geistiger Behinderung oder sag ich mal kognitiver Beeinträchtigung häufig auszeichnet. Das sie wohl können (...) Sachen aufnehmen und lernen und umsetzen solange die Bedürfnisse der Kinder gleich bleiben. Wenn aber die Kinder sich verändern, sprich wenn die älter werden, und es nicht mehr genau um dasselbe geht, dann wird es für Eltern mit einer kognitiven Einschränkung, geistigen Behinderung, oftmals schwieriger“ (Interview 1, Abschn. 2).

Ängste

B2 stellt fest, dass Eltern mit einer geistigen Behinderung oft Angst hätten, dass ihnen die Kinder weggenommen werden könnten (vgl. Interview 2, Abschn. 6). Auch die Angst vor behördlichen Massnahmen wird angesprochen (vgl. Interview 2, Abschn. 10).

Eigene Bedürfnisse

Zwei der Experten betonen, dass es Eltern mit einer geistigen Behinderung schwer falle, ihre Bedürfnisse hinter jene des Kindes oder einer anderen Person zu stellen (vgl. Interview 2, Abschn. 4, 6 & 32; Interview 3, Abschn. 8). Dazu B2: „Und man hat zwar (.) Ziele, man hat einen Plan, was man

machen möchte, aber ich merke, dass bei diesen Eltern ihre Bedürfnisse sehr vordergründig sind. Also dass (.) sie wenn sie irgendetwas mitteilen wollen oder gerade etwas passiert ist oder sie irgendwie sofort etwas möchten, das hat ganz klar Vorrang und sie können dann nicht die Bedürfnisse vom Kind oder eigentlich auch meinen Auftrag (..), ähm, wahrnehmen. Also es, ihnen fällt es (..) schwer, sich in die andere Person einzufühlen und, an was sind wir, einfach so den Überblick zu behalten“ (Interview 2, Abschn. 4).

Probleme der Generalisierung und des Transfers erlangter Kompetenzen

Zwei der befragten Personen sprechen über die Schwierigkeit von Eltern mit einer geistigen Behinderung erlangte Kompetenzen zu übertragen. Das Umsetzen von Handlungen, bzw. das Übertragen von Handlungen in andere, ähnliche Situationen gelinge oft nicht (vgl. Interview 1, Abschn. 2). Sprachlich scheint sich dies darin zu äussern, dass es schwierig sei, mit ihnen über Tatbestände zu sprechen, die nicht unmittelbar bevorstehen sondern die Zukunft betreffen würden (vgl. Interview 2, Abschn. 12).

Fragen

Alle der befragten Personen geben an, dass Eltern mit einer geistigen Behinderung wenige bis keine Fragen stellen würden: „Das ist (.), das ist wirklich auch ein Merkmal von ihnen, dass sie, sie sind einfach konfrontiert mit dem Alltag und herausgefordert vom Alltag (.) und Fragen haben, ähm, keine Bedeutung (.). Auch sonst relativ wenig Fragen (..)“ (Interview 3, Abschn. 12). Insbesondere im Bezug auf Bedürfnisse und Entwicklung der Kinder scheinen auffällig wenige Fragen zu kommen: „Das ist vielfach das, was wir, ähm (.), sie probieren zu kitzeln, dass sie eben keine Fragen haben. Sie machen ihre Beobachtungen und sie wissen dann, haben dann bald einmal eine Meinung. Zu (.) irgendetwas. Aber sie stellen wenig Fragen über die Bedürfnisse von den Kindern, über Entwicklung von den Kindern oder wie auch immer“ (ebd.).

Kommunikation

Ein wichtiger Aspekt der kommunikativen Fähigkeiten von Eltern mit einer geistigen Behinderung besteht laut allen Experten in einer Einschränkung des Sprachverständnisses. Eltern mit einer geistigen Behinderung würden im Gespräch und bei der Sprachproduktion oftmals gar nicht besonders auffallen (vgl. Interview 1, Abschn. 6; Interview 2, Abschn. 12). Das Verstehen von Fachwörtern sowie von abstrakten Begriffen und Aussagen falle ihnen aber schwer (vgl. Interview 1, Abschn. 16; Interview 3, Abschn. 50). Weil sie bei Verständnisschwierigkeiten oft nicht nachfragen würden, merke man häufig erst im Nachhinein, zum Beispiel wenn man sehe, was sie tatsächlich umsetzen, dass die Eltern gewisse Worte oder Aussagen nicht verstanden hätten (vgl. Interview 1, Abschn. 6). Als wichtig erachtet ein Experte, dass man sich auf wenige Botschaften beschränkt und beachtet, dass diese Botschaften von den Eltern emotional nachvollzogen werden können (vgl. Interview 3, Abschn. 22). Ausserdem sei es wichtig, dass die Botschaften einen Bezug zur aktuellen Situation hätten, da es den Eltern Mühe bereite, über Tatbestände zu sprechen, die nicht unmittelbar bevorstünden (vgl. Interview 2, Abschn. 12).

5.1.2 Unterstützungsbedarf von Eltern mit einer geistigen Behinderung

In einem nächsten Schritt werden die Ergebnisse der zweiten Hauptkategorie erläutert.

Praktische Hilfe im Alltag

Alle drei befragten Personen sind sich einig, dass die Unterstützung von Eltern mit einer geistigen Behinderung dann am effektivsten ist, wenn sie direkt im Alltag der Betroffenen geschieht (vgl. Interview 1, Abschn. 6; Interview 2, Abschn. 12; Interview 3, Abschn. 58). Dabei sei wichtig, dass man den Eltern die Gründe für das erwünschte Verhalten erkläre, dass man als Modell fungiere und ihnen Handlungen vorzeige und dass man Handlungsschritte direkt mit ihnen in konkreten Situationen umsetze: „Oder ein anderes, weiteres Beispiel ist, ähm, Hygiene zum Beispiel von Schoppenflaschen. Schoppen, Schnuller und so Sachen, oder. Das hilft schon, wenn man ihnen das sagt. Und man ihnen auch erklärt warum dass das wichtig ist. Aber man muss dann auch zeigen wie man so eine Schoppenflasche oder so einen Schoppenschnuller richtig wäscht. Oder sterilisieren. Oder auch, ja, dass wenn der Schnuller auf den Boden gefallen ist (.). Dass man ihnen wohl erklärt warum dass es wichtig ist, dass man das sauber hält aber andererseits eben auch dann mit ihnen macht und dann auch kontrolliert (..)“ (Interview 3, Abschn. 24). In diesem Zusammenhang seien auch Entlastungsangebote erwähnt: „Oder, ähm, Entlastungs (.) angebote denke ich, ist ganz fest ein Thema (...). Und dort einfach gut überlegen, ist es sinnvoll in der Familie oder eher dass das Kind wirklich dann in einem guten Umfeld sein kann, gewisse Zeit. Also guten Umfeld in Anführungszeichen, aber einfach mit (.) anderen Kindern zusammen (..)“ (Interview 2, Abschn. 18).

Stärkung des elterlichen Selbstbewusstseins

Als besonders zentral schätzen alle Interviewpartner die Stärkung des elterlichen Selbstbewusstseins ein: „Und die Arbeit mit den Kindern wirklich eher am Rande ist, weil wir auch sagen, je mehr wir direkt mit dem Kind arbeiten, schwächen wir die Eltern. Und unser Ziel ist, ihnen den Rücken zu stärken. Und wenn wir zu fest dem Kind das Gegenüber sind, (..) dann stellen wir, oder ist die Gefahr, dass wir die Eltern in den Schatten stellen. Und dann wird eigentlich unser Ziel (.), ähm, würden wir nicht, nicht erreichen. Würden wir eigentlich, ohne dass wir es wollen, (.) gegen die Eltern arbeiten oder sie schwächen (.). Und von dem her ist wirklich (.), ähm (..), der Schwerpunkt auf der Arbeit mit den Eltern“ (Interview 1, Abschn. 22). Die Experten nennen unterschiedliche Ansätze zur Stärkung des elterlichen Selbstbewusstseins. So sei es beispielsweise wichtig, den Eltern Erfolgserlebnisse sowie positive Beziehungsmomente mit ihren Kindern zu ermöglichen und ihre Freude an den Kindern und deren Entwicklung zu wecken (vgl. Interview 3, Abschn. 58 & 64). Auch solle man die Eltern in ihren Ideen und Herangehensweisen zu unterstützen und ihnen nicht etwas aufzwingen wollen (vgl. Interview 1, Abschn. 18). Den Fokus auf die Fortschritte zu legen, die sie bereits vollbracht hätten und nicht auf jene, welche noch erwünscht wären, nennt eine interviewte Person als besonders hilfreich (vgl. Interview 1, Abschn. 34). Regelmässiges Lob und viel Bestätigung sei von grosser Bedeutung (vgl. Interview 2, Abschn. 18). Ebenso sei das Wahrnehmen der vorhandenen Ressourcen der Eltern zentral: „Und dann manchmal kommt schon eine Idee oder so, einfach dann wie die Ressourcen. Jetzt da konkret, das ist ein Vater, das kann er dann, Kisten einkaufen gehen

und schleppen und das helfen. Und die Mutter ist dann eher die, die entscheiden kann, ah, das brauchen die Kinder noch oder das brauchen sie nicht mehr“ (Interview 2, Abschnitt 14). B1 erachtet es zudem als bedeutsam, die Eltern darin zu bestärken, Hilfe anzunehmen ohne dies als eigenes Versagen zu empfinden: „Manchmal geht es ja auch darum, gute Eltern zeichnet ja nicht aus, dass sie alles selber können. Und alles selber machen. Sondern gute Eltern können auch Eltern sein, die das was sie selber nicht können, ähm, schauen dass es jemand anderes ihren Kindern bietet. Und von daher ist es ja immer wieder so, dass, je älter ein Kind wird (..), die Eltern mit einer Einschränkung nicht alles selber abdecken können. Und das aber sich eingestehen (.) und nicht als Niederlage, nicht als Versagen zu empfinden. Sondern dazu kommen, dass ich das mache, mit dem mache ich für mein Kind etwas Gutes und ich bin trotzdem oder gerade deswegen ein gutes Mami (.)“ (Interview 1, Abschn. 12).

Unterstützungsbereiche

Eltern mit einer geistigen Behinderung haben Unterstützungsbedarf in unterschiedlichen Bereichen. Diese werden nachfolgend aufgezählt und erläutert.

Tagesstruktur

Von zwei der Experten wird ein Unterstützungsbedarf von Eltern mit einer geistigen Behinderung im Bereich der Strukturierung des Alltags angesprochen. Es falle den Eltern schwer, den Tagesablauf so zu strukturieren, dass sie den Kindern beispielsweise regelmässige Mahlzeiten anbieten oder einen angemessenen Schlaf-Wach-Rhythmus gewährleisten könnten (vgl. Interview 2, Abschn. 28; Interview 3, Abschn. 26). Auch die Organisation von Terminen und die Wochenplanung könnten Schwierigkeiten bereiten, meint B2: „Aber ich habe einfach wie das Gefühl, die Eltern brauchen jemanden, der mit ihnen immer wieder einen Schritt voraus plant. Also sei es schon nur einfach manchmal eine Woche strukturiert, mit einer Agenda, was sie für Termine, ähm, oh, da sind zwei, welcher ist jetzt wichtiger. Oder wann machen Sie das, oder aha, dann ist der freie Nachmittag, dann gehen Sie spazieren“ (Interview 2, Abschn. 18).

Regeln und Grenzen

Den Umgang mit Regeln und Grenzen beschreiben alle drei Interviewpartner als grosse Herausforderung für Eltern mit einer geistigen Behinderung. Eine befragte Person stellt fest, dass sie insgesamt wenige Grenzen setzen: „Oder das andere, dass eigentlich sehr wenig Grenzen gesetzt wird, dass das Kind alles gefragt wird, was möchtest du gerne. Also, das finde ich auch noch so schwierig, dass eigentlich das Kind sehr viel entscheiden kann“ (Interview 2, Abschn. 30). Die Befragten zählen verschiedene Situationen auf, bei welchen diese mangelnden Regeln und Grenzen beobachtet werden können. Diese sind zum Beispiel Essenssituationen, Strassenverkehr und Zu-Bett-Geh-Situationen (vgl. Interview 1, Abschn. 16; Interview 3, Abschn. 66).

Gesundheitsfürsorge und Förderung bei gestörter Entwicklung

Bezüglich Gesundheitsfürsorge und Förderung bei gestörter Entwicklung sei es vor allem wichtig, die Eltern darin zu bestärken, Unterstützung anzunehmen und diese nicht als eigenes Versagen zu empfinden (vgl. Interview 1, Abschn. 12; Interview 2, Abschn. 18). B3 erzählt, dass Eltern mit einer

geistigen Behinderung ärztliche Termine wahrnehmen und die Kinder impfen lassen würden, dass sie aber häufig die Gründe dafür nicht kennen und die Handlungen auch nicht hinterfragen würden (vgl. Interview 3, Abschn. 14).

Altersentsprechende Selbstständigkeit

Alle drei Interviewpartner sehen bei Eltern mit einer geistigen Behinderung Unterstützungsbedarf im Bereich der Förderung einer altersentsprechenden Selbstständigkeit der Kinder. Zwar äussert B3, dass die Eltern unter Umständen von den Kindern bereits mehr erwarten, als ihnen aufgrund ihres Alters und Entwicklungsstandes zuzutrauen wäre (vgl. Interview 3, Abschn. 16). Die meisten Aussagen beschreiben aber die Schwierigkeit der Eltern, Fortschritte der Kinder wahrzunehmen und festzustellen, dass die Kinder mit zunehmendem Alter mehr Freiräume benötigen und vermehrt Sachen selber erledigen können (vgl. Interview 1, Abschn. 4). Dazu B1: „Also es sind so wie, ähm (..), Übergänge (.), wenn sich etwas verändert wo nicht mehr die gleiche Verhaltensweise gebraucht wird. Oder ganz am Anfang, ein Baby, muss man komplett für das Baby sorgen. Man muss schauen, dass das gut genährt ist, dass das trockene Kleider hat, muss total darauf aufpassen. Und ich denke, das ist etwas, was solche Eltern durchaus gut lernen können. Und dann kommt aber ja schon relativ bald der Moment wo es nicht mehr darum geht, das Baby immer im Auge zu behalten. Wo es auch darum geht, ihm schon wieder Freiräume zu lassen. Und die Freiräume dann (..), die werden immer ein bisschen grösser und trotzdem kann man nicht sagen aha jetzt ist es gross, jetzt lass ich es“ (ebd.). Auch die Ablösung scheint diesbezüglich ein wichtiger Unterstützungsbereich zu sein: „Dass eben dann auch, wenn ein Kind vielleicht in eine Heilpädagogische Tagesschule geht oder später vielleicht sogar in ein Internat geht, nicht ist, wir haben versagt und deshalb muss es jetzt dort gehen. Oder wir machen alles damit ein Kind bei uns bleibt. Sondern sie dazu eigentlich ermuntern oder auf dem Weg begleiten, dass sie das eben können (.), loslassen, das Kind gehen lassen. Und mit einem guten Gefühl. Weil das ist ja dann auch für das Kind wieder ein Gewinn, wenn sie merken, das Mami strahlt wenn es mich gehen lässt und das Mami freut sich wenn ich wieder komme. Und nicht, das Mami klammert an mich und weint wenn ich gehe und (.), ähm, dann muss ich ja eigentlich auch traurig sein oder. Also ich denke, das sind ja dann auch ganz wichtige Entwicklungsschritte, die man mit einer Familienbegleitung einleiten kann, unterstützen kann“ (Interview 1, Abschn. 12). Eine befragte Person bemerkt zudem, dass das „Sauberkeitstraining“ in ihrer bisherigen Zusammenarbeit mit Eltern mit einer geistigen Behinderung sehr oft Thema war (vgl. Interview 2, Abschn. 10).

Kindliches Spiel

B1 betont, dass Kinder von Eltern mit einer geistigen Behinderung unter Umständen einen Gewinn haben, weil ihre Eltern besser als andere in die Kinderwelt eintauchen können (vgl. Interview 1, Abschn. 24). B2 erzählt, dass man mit den Eltern manchmal die Rahmenbedingungen für das kindliche Spiel anschauen müsse, indem man zum Beispiel Platz schaffe zum Spielen und die Spielsachen ordne (vgl. Interview 2, Abschn. 14).

Altersgemässe Freizeitgestaltung

Zwei der befragten Personen geben an, dass Eltern mit einer geistigen Behinderung Unterstützung im Bereich der Freizeitgestaltung mit ihren Kinder benötigen würden (vgl. Interview 1, Abschn. 26);

Interview 2, Abschn. 34). B2 betont, dass die Eltern wenige Ideen bezüglich altersgemässer Freizeitgestaltung hätten: „Oder dass sie halt einfach nicht raus gehen. Also grundsätzlich denke ich, eigentlich wenig eine Idee, was könnte man mit einem Kind machen. Das Kind muss eigentlich das mitmachen, was die Eltern gerne machen. Und das ist sehr oft einfach in Shoppingcenter (.) oder, oder fern schauen oder halt irgendwie Spiele machen (.) auf dem Tablet oder (.). Ja. Ja. Oder sich selber beschäftigen sollen“ (Interview 2, Abschn. 34). B1 spricht zudem von administrativen Hürden in Form von komplizierten Anmeldeprozedere für gewisse Freizeitaktivitäten, mit welchen die Eltern überfordert seien (vgl. Interview 1, Abschn. 26).

Schulbesuch

Zum Thema Schulbesuch gibt es zwei Nennungen. Die eine betrifft den Vorschulbereich und die Organisation einer Spielgruppe (vgl. Interview 2, Abschn. 18). Die andere bezieht sich darauf, dass es für Eltern mit einer geistigen Behinderung schwierig sein könne, den Kindern ein Znüni mitzugeben, welches den von der Schule gestellten Anforderungen entspreche und dass diesbezüglich von der Schule oft negative Rückmeldungen kommen würden (vgl. Interview 1, Abschn. 34).

Medien wie Fernsehen und Computer

Das Thema Medien scheint nicht vordergründig zu sein. Eine Person gibt an, dass die Kinder oft die Aktivitäten der Eltern mitmachen müssten und so viel Zeit vor dem Fernsehen und dem Tablet verbringen würden (vgl. Interview 2, Abschn. 34). Ein weiterer Experte sieht eine Schwierigkeit darin, wenn Eltern mit einer geistigen Behinderung oft mit ihrem Handy beschäftigt seien (vgl. Interview 3, Abschn. 26)

Bindung/ Beziehung zum Kind

Der Unterstützungsbedarf im Bereich Bindung und Beziehung zum Kind wird hauptsächlich von B3 angesprochen: „Oder und mit diesen Müttern schaffen wir dann ganz klar daraufhin, dass sie eine so genannt lebenslängliche Beziehung zu den Kindern haben. Und wie mehr positive Gefühle als dass sie haben, im Zusammensein mit ihren Kindern, und nicht überfordert sind, desto besser wird diese Bindung (..)“ (Interview 3, Abschn. 64).

Wohneinrichtung

Nur B2 erwähnt Unterstützung bei der Wohnungseinrichtung als nötige Hilfestellung. Genannt werden die Bereiche Sicherheit, Kinderfreundlichkeit und Ordnung (vgl. Interview 2, Abschn. 12, 14 & 46). B2: „Also ich habe eine Familie gehabt mit einem eineinhalb jährigen Kind, das noch nicht einmal gegangen ist. Ein Hochbett (..), gekauft haben, damit das Zimmer zum Spielen grösser wird. Und, ähm, ohne Schutz (.). Also, und dass man einfach sagen muss, schauen Sie, das geht nicht. Oder, ähm, also, mit einer Zewidecke (.). Aber dort, dass man da einfach wirklich ganz klar sagt, das geht nicht. Das ist gefährlich. Und dass man dort ein bisschen ein Auge hat. Das denke ich, ähm (..), ähm (..). Oder eben die Türe, die Haustüre abschliessen oder, dass das Kind nicht wegläuft. Weil sie einfach manchmal gerade ein bisschen vergessen wo jetzt das Kind ist und macht, das kann vorkommen“ (Interview 2, Abschn. 46).

Hygiene

Zwei der Befragten äussern, dass Eltern mit einer geistigen Behinderung oft im Hinblick auf Hygienefragen beraten und angeleitet werden müssen. Dies betreffe sowohl die Körperhygiene der Kinder (z.B. unregelmässiges Zähneputzen, spätes Wechseln der Windeln, verschmutzte Kleider) als auch die Sauberkeit der Wohnung (dreckige Böden, nicht stubenreine Haustiere, unregelmässiges Wechseln der Bettlaken) (vgl. Interview 2, Abschn. 16). Bei kleinen Kindern sei auch die Hygiene von Schnullern und Schoppenflaschen ein Thema (vgl. Interview 3, Abschn. 24).

Administration

Eine Überforderung der Eltern mit einer geistigen Behinderung im Bereich von administrativen und behördlichen Aufgaben schildern alle drei Experten: „Dass die Frauen Unterstützung brauchen bei den Finanzierungsgeschichten, ähm, Formulare ausfüllen, Beamtenachen, also respektive Behördensachen und so Zeug, das ist das Normale“ (Interview 3, Abschn. 10).

Ernährung

Das Thema Ernährung scheint für Eltern mit einer geistigen Behinderung oftmals mit Schwierigkeiten verbunden zu sein. Einerseits müsse man mit ihnen anschauen, welche Form der Ernährung altersgerecht sei (Schoppen, Brei, feste Nahrung), andererseits gehe es auch um das Installieren einer ausgewogenen und gesunden Ernährung sowie um Regeln im Zusammenhang mit Essenssituationen (vgl. Interview 1, Abschn. 16 & 34; Interview 3, Abschn. 14 & 24).

5.1.3 Lebenssituation von Kindern geistig behinderter Eltern

Im Folgenden werden die Ergebnisse zu den Subkategorien der dritten Hauptkategorie aufgeführt.

Erblich bedingte Anlagen

Dieser Aspekt wird von zwei Interviewpartnern angesprochen. B2 gibt an, auch schon Kinder von Eltern mit einer geistigen Behinderung begleitet zu haben, die selber eine kognitive Einschränkung gehabt hätten (vgl. Interview 2, Abschn. 20). Demgegenüber konstatiert B3: „Aber wir haben es noch nie erlebt, dass jetzt eine Mutter mit einer geistigen Behinderung oder sonst, ähm, einer Einschränkung auch ein behindertes Kind gehabt hätte (.). Diese Kinder, die sind sehr vif (.). Das erleben wir wirklich immer“ (Interview 3, Abschn. 28).

Entwicklungsverzögerungen

Bezüglich Entwicklungsverzögerungen von Kindern geistig behinderter Eltern gibt es nur eine Nennung. Diese betrifft Auffälligkeiten in der sprachlichen Entwicklung: „Ähm, und, und auffällig ist einfach die Sprachentwicklung bei diesen Kindern. Also ich habe jetzt bei allen dort einfach eine massive Verzögerung, oder einfach wirklich eine Auffälligkeit. Also kleine Wortschätze (.)., ähm (.), sehr ein spätes Ich (...), ähm, wenig Sprache und eben spät, erste Worte“ (Interview 2, Abschn. 30).

Familiäre Risikofaktoren

Bei der Subkategorie der familiären Risikofaktoren werden zwei Bereiche unterschieden. Diese werden im Folgenden dargestellt.

Vernachlässigung

Risikofaktoren im Sinne einer Vernachlässigung wurden nur von einer interviewten Person angesprochen. Sie nennt die Schwierigkeit der Eltern, die Grundbedürfnisse ihrer Kinder wahrzunehmen und Verantwortung zu übernehmen als mögliche Ursachen von Vernachlässigung (vgl. Interview 2, Abschn. 28). Die Kinder würden dann mit negativem und störendem Verhalten die Aufmerksamkeit der Eltern suchen und erhalten (vgl. Interview 2, Abschn. 46).

Unzureichende Entwicklungsanreize

B2 spricht als einzige der befragten Personen von unzureichenden Entwicklungsanreizen: „Es kann aber auch sein, dass muss ich wirklich auch sagen, dass eigentlich das Problem beim Kind relativ minim ist und das man so fast ein bisschen sagen könnte, manchmal dann rückblickend, ja, es sind ganz viele Erfahrungsdefizite da, aufgrund von den, vom sozialen Umfeld“ (Interview 2, Abschn. 2). Besonders im sprachlichen Bereich seien die Anreize ungenügend: die Eltern würden tendenziell wenig mit den Kindern sprechen und eine nicht kindgerechte Sprache dafür gebrauchen (vgl. Interview 2, Abschn. 30).

Gesellschaftliche Risikofaktoren

Von gesellschaftlichen Risikofaktoren war nur im Zusammenhang mit Fremdplatzierungen die Rede. Nachfolgend die entsprechenden Ergebnisse:

Fremdplatzierung

Zwei der Experten sprechen Fremdplatzierungen an. B2 berichtet über einen erlebten Fall des Obhutsentzugs (vgl. Interview 2, Abschn. 26). B3 gibt an, dass es bei Austritten aus der Institution bisher immer zu Fremdplatzierungen in Form von Kinderheimen oder Pflegefamilien gekommen sei: „Die, die wir bisher hatten, mit diesen Einschränkungen, das war so (.). Ja. Die sind also nicht mit der Mutter zusammen, sag ich jetzt, in eine Wohnung gegangen. Das hätte nicht gereicht“ (Interview 3, Abschn. 64).

Realisierung der elterlichen Behinderung

Der Moment, in welchem ein Kind realisiert, dass seine Eltern anders sind und eine Einschränkung haben, wird von allen Befragten angesprochen (vgl. Interview 1, Abschn. 20; Interview 2, Abschn. 20, Interview 3, Abschn. 34). Eine Person gibt an, dass es wichtig sei, die Kinder schon sehr früh damit zu konfrontieren und ihnen mitzuteilen, dass sie die Besonderheiten ihrer Eltern akzeptieren müssen. Auch wenn die Kinder dies sprachlich noch nicht verstehen würden, so würden sie es auf der emotionalen Ebene bereits sehr früh verstehen (vgl. Interview 3, Abschn. 34). Ein Experte berichtet von einem konkreten Fall: ein Knabe im Kindergartenalter habe erzählt, dass sein Vater gewisse Spiele nicht machen könne und manchmal beim Spielen schummle (vgl. Interview 2, Abschn. 22).

5.1.4 Unterstützungsbedarf von Kindern geistig behinderter Eltern

Es folgt die Darstellung der Ergebnisse der vierten Hauptkategorie.

Unterstützung der Eltern

Die Unterstützung der Eltern scheint unbestritten ein wichtiger Ansatz zur Unterstützung der Kinder zu sein. Die Experten nennen in diesem Zusammenhang verschiedene Ansätze. Zum einen wird die Unterstützung und Begleitung direkt in konkreten Situationen genannt: „Das machen wir relativ einfach indem wir mit ihnen zusammen mit ihrem Kind spielen (.). Und sie beschreiben lassen, was sie jetzt (.) erleben mit ihrem Kind (.). Oder und das kann man ja dann ein bisschen steuern. In dem man sagt, wow, hast du gesehen? Oder und dann die Freude so am (.), ähm, an der Entwicklung und am Kind selber zu unterstützen und zu wecken können mit den Frauen“ (Interview 3, Abschn. 58). Es sei Aufgabe der Fachpersonen, den Eltern das kindliche Verhalten zu erklären und diesbezüglich ihr Verständnis für die Kinder zu fördern (vgl. Interview 3, Abschn. 20). Auch sei es möglich, dass die Eltern zusätzlich noch psychologisch oder psychiatrisch begleitet werden müssten (vgl. Interview 2, Abschn. 44). Ein Interviewpartner stellt fest, dass es von zentraler Bedeutung sei, die Eltern zu stärken. Arbeite man mehrheitlich mit den Kindern, stelle man die Eltern in den Schatten und schwäche sie dadurch (vgl. Interview 1, Abschn. 22).

Einbezug des sozialen Umfelds

Zwei der befragten Personen nennen den Einbezug des sozialen Umfelds, namentlich Grosseltern, Onkel und Tanten sowie Paten und Patinnen, als wichtiger Aspekt zur Förderung der Kinder sowie zur Unterstützung der Eltern (vgl. Interview 1, Abschn. 20; Interview 3, Abschn. 4). Allerdings müsse sichergestellt werden, dass diese Kontakte zum Wohle des Kindes beitragen würden (vgl. Interview 3, Abschn. 6).

Vermittlung in Einrichtungen

Die Vermittlung in Einrichtungen wird von zwei der Befragten als Unterstützungsmöglichkeit für die Kinder angegeben. Zum einen werden stationäre Angebote wie Spielgruppen, KITA und Tagesschulen erwähnt, zum anderen auch die Begleitung durch eine Heilpädagogische Früherzieherin (vgl. Interview 2, Abschn. 18, 28 & 44; Interview 3, Abschn. 40).

Kooperation der Professionellen

B3 betont die Relevanz einer guten Kooperation der Professionellen für die Eltern und ihre Kinder: „Bei uns machen wir es oftmals dann so, dass, ähm (..), die Früherzieherin mit der Mutter auch zusammenarbeitet, aber auch wirklich mit den Sozialpädagoginnen. Genau (..). Und die Sozialpädagoginnen dann eigentlich angeleitet werden, in dem (.), was es noch weiter braucht. Also in der Förderung jetzt oder was dann einfach angesagt wird (.). Ja (..). Genau (...). Genau, weil die Sozialpädagoginnen arbeiten ja dann im Alltag wieder mit den Müttern zusammen (.), mit den Hinweisen der Früherzieherin (.).“ (Interview 3, Abschn. 42).

Integration in Gesellschaft

Die Bedeutung der gesellschaftlichen Integration von Kindern geistig behinderten Eltern betont B1: „Dass auch solche Kinder, wie plötzlich in einer Parallelgesellschaft zu leben beginnen (...). Also ja, dass sie einfach die Teilhabe am (...) sozialen Leben, am (...) ja, kulturellen Leben auch (...). Ich denke, dass ist etwas wichtiges, dass sie noch andere, auch jetzt wenn ich, ähm, Resilienzfaktoren kommen mir jetzt gerade in den Sinn. Liest man ja auch, andere Bezugspersonen, ähm, gesunde, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, Bezugspersonen, Kontakt zu Gleichaltrigen (...). Also ich denke das ist ja je nachdem auch eine Gefahr, dass solche Eltern vielleicht auch den Kontakt zurückhalten, weil sie sich entweder schämen (...) oder weil sie gar nicht wissen, wie mach ich das, oder auch weil andere auf Distanz gehen. Und ich denke das ist (...), ähm, etwas Wichtiges, dass der Kontakt zu Gleichaltrigen auch gefördert wird. Und wenn es die Eltern nicht selber können, dass dann halt jemand anderes da den Kontakt fördert. Das ist auch etwas, das häufig in einer Familienbegleitung geschaut wird, sind die Kinder eingebettet, auch mit Freizeitaktivitäten, soziale Integration. Und wenn nicht, dass man da auch mit ansetzt. Die Kinder in die Jugi gehen oder Jungwacht Blauring oder (...), ähm, ein Ferienprogramm“ (Interview 1, Abschn. 26).

5.1.5 Heilpädagogische Früherziehung

Als Abschluss der Ergebnisdarstellung werden die gewonnenen Erkenntnisse bezüglich der letzten Hauptkategorie „Heilpädagogische Früherziehung“ präsentiert.

Hilfestellungen Eltern

Alle drei befragten Personen äussern die Erfahrung, dass es für Eltern mit einer geistigen Behinderung hilfreicher ist, Handlungen direkt mit einer anleitenden Person umzusetzen als diese vorgängig zu besprechen und dann selbstständig umsetzen zu müssen (vgl. Interview 1, Abschn. 6; Interview 2, Abschn. 12; Interview 3, Abschn. 24). Sie empfehlen daher, mit den Eltern möglichst alltagsnah zu arbeiten und konkrete Situationen zu begleiten. Immer nur kleine Schritte zu planen und umzusetzen helfe den Eltern ebenfalls beim Erlernen von neuen Handlungsmustern (vgl. Interview 2, Abschn. 36). Das gemeinsame Handeln und Erleben von positiven Momenten mit dem Kind, sei von zentraler Bedeutung (vgl. Interview 3, Abschn. 58). B1 empfindet es zudem als wichtige Aufgabe von Fachpersonen, den Eltern die Bedürfnisse und Signale ihrer Kinder aufzuzeigen und zu erklären (vgl. Interview 1, Abschn. 32).

Hilfestellungen Kinder

Eine wichtige Aufgabe von Fachpersonen sehen die Experten darin, die kindliche Entwicklung und das Kindeswohl im Auge zu behalten (vgl. Interview 1, Abschn. 26; Interview 2, Abschn. 28). Die Kinder müssten schon früh lernen, mit den Besonderheiten der Eltern klarzukommen, meint B3 (vgl. Interview 3, Abschn. 34). Den Kindern den Zugang zu ihren Eltern zu erleichtern, indem die Eltern immer wieder in die Förderung miteinbezogen werden, erachtet B2 als sehr bedeutsam (vgl. Interview 2, Abschn. 26). B2 gibt indes die Integration der Kinder im Sinne von Kontakt zu Gleichaltrigen und

Teilnahme an Freizeitangeboten als wichtige Aufgaben der Fachpersonen an (vgl. Interview 1, Abschn. 26).

Voraussetzungen für gelingende Zusammenarbeit

Aspekte, welche die Befragten als wichtige Grundlagen für eine gelingende Zusammenarbeit zwischen Fachpersonen und Eltern mit einer geistigen Behinderung erachten, wird nachfolgend dargestellt. Dabei sind fünf induktiv bestimmte Bereiche leitend.

Ansprüche

Alle Interviewpartner erachten es als wichtig, nicht zu hohe Erwartungen und Ansprüche an die Eltern zu haben, sondern kleine Schritte anzuvisieren und zu würdigen (vgl. Interview 1, Abschn. 32 & 34; Interview 2, Abschn. 18; Interview 3, Abschn. 58). Dazu B1: „Für manche Eltern ist es ja nur schon mal eine Leistung, dass sie ihren Kindern immer ein Znüni mitgeben. Dass das jetzt dann auch noch ohne Zucker sein muss (.), oder (..) oder oder. Einfach auch mal sehen, aha, sie bringen eines mit. Ist gut. Einfach auch, ähm, nicht immer noch ein Anspruch drauf setzen (...)“ (Interview 1, Abschn. 34).

Flexibilität

Nicht stur an Arbeitsweisen und Strukturen festzuhalten, sondern sich auf die unter Umständen anderen Reaktionsweisen und Bedürfnisse von Eltern mit einer geistigen Behinderung einzulassen scheint für alle befragten Personen ein wichtiger Grundstein zu einer positiven Zusammenarbeit zu sein (vgl. Interview 1, Abschn. 28 & 34; Interview 2, Abschn. 4; Interview 3, Abschn. 50 & 54).

Vertrauen

Den Aufbau von gegenseitigem Vertrauen erachten zwei der Experten als massgeblich für eine gelingende Zusammenarbeit zwischen Eltern mit einer geistigen Behinderung und Fachpersonen (vgl. Interview 2, Abschn. 10; Interview 3, Abschn. 50 & 52). Es sei wichtig, „dass man sich wirklich, in, diesen Fähigkeiten, ähm, so anpasst, dass sie das, was man ihnen sagen will auch verstehen können, ohne dass sie halt einfach immer merken, dass sie immer merken, dass sie halt einfach ganz viele Defizite haben (..). Das ist sicher ganz wichtig. Und (.), und auf dem baut ja dann auch das Vertrauen auf. Und wenn das nachher geschaffen ist, dann kann man, dann kann man zuarbeiten, und auf diesem Weg ist es halt einfach schwierig (..). Aber man muss, glaube ich, wirklich die Fähigkeit haben, die Leute dort abzuholen, wo sie stehen“ (Interview 3, Abschn. 50).

Respekt/ Wertschätzung

Betrachtet man die Anzahl Nennungen, haben Respekt und Wertschätzung der Eltern den grössten Einfluss auf eine gelingende Zusammenarbeit. Alle drei befragten Personen unterstreichen die Bedeutsamkeit von positiven Feedbacks und erachten es als besonders wichtig, die Ideen und Handlungsansätze der Eltern ernst zu nehmen, zu würdigen und ihnen nach Möglichkeit zu folgen (vgl. Interview 1, Abschn. 12, 16, 18 & 34; Interview 2, Abschn. 12, 18 & 24; Interview 3, Abschn. 46 & 52). So erzählt beispielsweise B1: „Und (..), ähm, das war wirklich das A und O, dass sie nicht, ihr etwas überstülpen wollen, so macht man es, sondern aufgreifen, wie sie es selber daran gehen würde“ (Interview 1, Abschn. 18). Es sei zentral, den Menschen und nicht die Behinderung zu sehen

und Eltern trotz einer geistigen Behinderung als volles Gegenüber zu respektieren und in Entscheidungen einzubeziehen (vgl. Interview 2, Abschn. 12 & 24; Interview 3, Abschn. 46).

Sprache

Mit den Eltern auf Augenhöhe zu gehen und eine Sprache zu finden die sie verstehen können, beschreiben alle drei Befragten als wichtige Voraussetzung für eine gelingende Zusammenarbeit mit Eltern mit einer geistigen Behinderung. Konkret empfehlen die Experten keine komplizierten Fachwörter zu verwenden, nur wenige Botschaften auf einmal mitzuteilen und möglichst alltagsnahe und lebenspraktische Inhalte zu kommunizieren (vgl. Interview 1, Abschn. 16; Interview 2, Abschn. 12; Interview 3, Abschn. 22 & 50).

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

B2, tätig im Arbeitsfeld der Heilpädagogischen Früherziehung, erachtet die interdisziplinäre Vernetzung als sehr zentral und hilfreich bei der Begleitung von Eltern mit einer geistigen Behinderung und ihren Kindern: „Also ganz klar die interdisziplinäre Zusammenarbeit, die Vernetzung. Also es, es (.), ohne das geht es also nicht. Und, ähm, eine Transparenz (.). Weil ich denke, diese Eltern, die sind so wie sie sind, oder, die können wir nicht verändern. Aber, ähm (...), einfach dort denke ich einfach, das ist, das ist eigentlich ganz wichtig. Diese Vernetzung. Und, Transparenz, klare Abmachungen und Auftragsklärungen“ (Interview 2, Abschn. 42). Auch die anderen Befragten erwähnen die interdisziplinäre Zusammenarbeit: B1 spricht die unterschiedlichen Arbeitsweisen von Heilpädagogischen Früherzieherinnen und Sozialpädagogischen Familienbegleiterinnen an und bemerkt, dass ein zeitgleicher Einsatz in der Familie unter Umständen zu Verwirrungen der Eltern führen kann. Dennoch sei es sehr befruchtend, wenn beide Fachstellen entweder gleichzeitig oder auch nacheinander mit einer Familie arbeiten (vgl. Interview 1, Abschn. 28). B3 findet die Zusammenarbeit mit Heilpädagogischen Früherzieherinnen einerseits zur Einschätzung der Entwicklung und eines allfälligen Förderbedarfs der Kinder hilfreich, andererseits schätzt sie es als wertvoll ein, wenn die Heilpädagogische Früherzieherin die Sozialpädagoginnen anleitet, damit die Förderung des Kindes gewährleistet werden kann (vgl. Interview 3, Abschn. 40 & 42).

Grenzen der Heilpädagogischen Früherziehung

Die Grenzen der Heilpädagogischen Früherziehung waren nur bei der Befragung von B2, Leitungsperson im Bereich der Heilpädagogischen Früherziehung, Inhalt des Leitfadens. B2 sieht die Grenzen der Heilpädagogischen Früherziehung bezüglich der Begleitung von Eltern mit einer geistigen Behinderung und ihren Kindern „ganz klar im Verantwortung übernehmen. Also ich, ich als Früherzieherin kann so in einem System, oft sind wir die Einzigen, die wirklich nach Hause gehen, wenn die wirklich als Familie alleine leben. Wenn nicht irgend in einer Institution (...). Und dort einfach, dass man wirklich auch sagen kann, ich kann die Verantwortung nicht übernehmen, dass diesem Kind vierundzwanzig Stunden, sieben Tage die Woche immer alles gut geht. Ich bin punktuell oder, bin einmal oder zweimal in der Woche dort. Und ähm (.), das denke ich ist ganz wichtig, dass man dort auch, ähm, sich überlegt, was muss noch eingerichtet werden? Oder kann man das

eigentlich auch verantworten?“ (Interview 2, Abschn. 38). Auch betont B2, dass es wichtig sei, Abgrenzungen zu anderen Fachpersonen und –gebieten vorzunehmen und eine klare Aufgabenverteilung zu machen (vgl. Interview 2, Abschn. 40). Diesbezüglich müsse man sich immer wieder den Auftrag, welcher klar kindsbezogen sei, vergegenwärtigen (vgl. Interview 2, Abschn. 42). Eine weitere Grenze stelle der zeitliche Aspekt dar, nämlich dass die Heilpädagogische Früherziehung abgeschlossen werden müsse, wenn das Kind ein bestimmtes Alter erreiche (vgl. Interview 2, Abschn. 18).

Arbeitsbedingungen

Von B2 werden besondere Bedingungen angesprochen, die in Familien mit Eltern mit einer geistigen Behinderung angetroffen werden können und die Arbeit einer Heilpädagogischen Früherzieherin unter Umständen beeinflussen. Es sei wichtig, dass man als Heilpädagogische Früherzieherin die eigenen Bedürfnisse bezüglich Arbeitsplatz und Arbeitsbedingungen klar mitteile (vgl. Interview 2, Abschn. 24 & 36). Oftmals sei es schwierig, das Setting mit den Eltern zusammen auszuhandeln. Stattdessen müsse man ihnen klare Anweisungen und Aufträge geben (vgl. ebd.). Des Weiteren sei es ganz wichtig, sich von Anfang an einen Überblick zu verschaffen, welche anderen Fachpersonen bereits involviert seien und was bisher gelaufen sei (vgl. Interview 2, Abschn. 36). Das Wohl des Kindes müsse man immer im Auge behalten (vgl. Interview 2, Abschn. 36). Erschwerend sei die Tatsache, dass man sich nicht immer darauf verlassen könne, dass die Eltern die Wahrheit erzählen. Manchmal würden sie mit Lügen versuchen, etwas zu umgehen (vgl. Interview 2, Abschn. 46).

5.2 Beantwortung der Fragestellung

Bei der Aufarbeitung der Literatur zum Thema „Elternschaft von Menschen mit einer geistigen Behinderung“ konnten verschiedene Aspekte eruiert werden, welche die Lebenssituation dieser Personen und ihren Kindern kennzeichnen. Diese Aspekte dienten als Grundlage für die Bildung der Kategorien, welche bei der Auswertung der Ergebnisse gerüstbildend waren. Anhand von Interviews mit drei Experten aus verschiedenen Arbeitsfeldern konnten die besonderen Lebenssituationen von Eltern mit einer geistigen Behinderung und ihren Kindern konkretisiert und ihr Unterstützungsbedarf ermittelt werden. Die nachfolgende Beantwortung der Fragestellung basiert auf den dabei eruierten Ergebnissen.

Welche Aspekte gilt es in der Zusammenarbeit mit Eltern mit einer geistigen Behinderung und ihren Kindern zu beachten?

Auch eine geistige Behinderung der Eltern ändert nichts an der Tatsache: Jede Familie ist anders und muss individuell betrachtet werden. Dennoch gibt es einige Besonderheiten, die für die Situation von Eltern mit einer geistigen Behinderung und ihren Kindern kennzeichnend sind und die Arbeit einer Heilpädagogischen Früherzieherin unter Umständen beeinflussen. Das A und O einer funktionierenden Zusammenarbeit mit Eltern mit einer geistigen Behinderung ist der gegenseitige

Respekt. Ihnen Wertschätzung entgegenzubringen, sie als Mutter bzw. Vater ernst zu nehmen und zu würdigen und in ihrem elterlichen Selbstbewusstsein zu stärken sind die zentralsten zu beachtenden Aspekte im Hinblick auf eine gelingende Zusammenarbeit. Dazu gehören beispielsweise viel positives Feedback, die Unterstützung ihrer eigenen Handlungsideen und das Erkennen und Ansprechen ihrer Ressourcen. Einschränkungen im Bereich der kommunikativen Fähigkeiten sind kennzeichnend für Eltern mit einer geistigen Behinderung. Lange Gespräche mit vielen Inhalten und komplizierten Fachwörtern sind daher in der Zusammenarbeit mit ihnen fehl am Platz. Viel wirkungsvoller ist eine Begleitung im Alltag und das Ausprobieren und Einüben von Handlungsmöglichkeiten direkt in ausgewählten Situationen. Situationen, die für Eltern mit einer geistigen Behinderung eine grosse Herausforderung darstellen und zu Überforderung führen können, gibt es verschiedene. Zu nennen sind vor allem die Förderung einer altersentsprechenden Selbstständigkeit der Kinder, das Aufstellen und Durchsetzen von Regeln und Grenzen, das Einhalten eines klar strukturierten Tagesablaufs, einschliesslich kindgerechter Freizeitgestaltung sowie die Ausführung von administrativen Aufgaben. Weil Eltern mit einer geistigen Behinderung nur wenige Fragen stellen, sollte man regelmässig das Gespräch suchen und wichtige Themen selber ansprechen. Nicht selten haben Eltern mit einer geistigen Behinderung bereits Vorerfahrungen mit Behörden und verschiedenen Institutionen. Diese können in (nicht unbegründeten) Ängsten bezüglich einer Fremdplatzierung der Kinder münden. Wichtig ist es daher, sich über die Vorgeschichte der Eltern zu informieren und einen Überblick über alle involvierten Fachpersonen zu erlangen. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit scheint denn auch sehr zentral für die Zusammenarbeit mit Eltern mit einer geistigen Behinderung. Dabei geht es um eine klare Aufgaben- und Zuständigkeitsverteilung und gegenseitige Absprachen. Diese können dazu beitragen, dass Heilpädagogische Früherzieherinnen keine Aufgaben übernehmen, die nicht ihrem Auftrag entsprechen. Ausserdem kann die Verantwortung bezüglich der Gewährleistung des Kindeswohls geteilt werden, was zu einer Entlastung aller Beteiligten führt. Das Kindeswohl ist es denn auch, das fortwährend im Vordergrund steht und stets von allen involvierten Personen im Auge behalten werden muss. Dass Kinder geistig behinderter Eltern selber von einer Behinderung betroffen sind, stellt eher eine Ausnahme dar. Entwicklungsverzögerungen, vor allem im sprachlichen Bereich, sind dagegen häufig. Die Förderung der Kinder stellt daher einen wichtigen Faktor dar, ist aber ohne gleichzeitige Unterstützung der Eltern wenig gewinnbringend. Da die Kinder die Zeit mehrheitlich mit ihren Eltern verbringen, haben diese auch den grössten Einfluss auf ihre Entwicklung. Die Eltern sollten daher so oft wie möglich in die Fördersituation miteinbezogen werden. Dass Eltern mit einer geistigen Behinderung Handlungsstrategien erlernen können steht fest. Der Umgang mit Veränderungen stellt für sie aber häufig eine grosse Herausforderung dar. Auch wenn die Kinder älter werden und sich ihre Bedürfnisse verändern, halten die Eltern oftmals an alten Handlungsmustern fest. Mit ihnen die kindliche Entwicklung zu besprechen, sie auf die kindlichen Signale aufmerksam zu machen und ihnen die sich ändernden Bedürfnisse der Kinder aufzuzeigen, sind wichtige Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung. Dabei geht es schlussendlich um die Förderung der Eltern-Kind-Beziehung und somit auch um die Gewährleistung des Kindeswohls. Auch Entlastungsangebote können diesbezüglich unterstützend sein. Finden diese in Form von Betreuungsangeboten (z.B. KITA oder Tagesschule) oder Freizeitaktivitäten (z.B. Mitgliedschaft in einem Verein) statt, wird den

Kindern dabei zudem der Kontakt zu Gleichaltrigen ermöglicht, was wiederum sehr förderlich für ihre Entwicklung ist.

5.3 Verifizierung der Hypothesen

Wie unter Kapitel 3 festgehalten, konnten die Hypothesen mit der erarbeiteten Literatur verifiziert werden. Nicht die theoretischen Überlegungen und Grundlagen sollten aber zur Verifizierung dienen, sondern die Ergebnisse der Forschung. Die fünf Hypothesen werden daher nachfolgend im Zusammenhang mit den Forschungsergebnissen überprüft. Eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse dient als Begründung für die Verifizierung bzw. Falsifizierung der einzelnen Hypothesen.

Hypothese 1: Die Lebenssituation von Eltern mit einer geistigen Behinderung ist von besonderen Faktoren sowohl auf individueller als auch auf gesellschaftlicher Ebene gekennzeichnet.

Verifiziert: Besonderheiten auf der gesellschaftlichen Ebene werden nur wenige genannt. Indes scheinen die speziellen individuellen Faktoren von Eltern mit einer geistigen Behinderung einen grossen Einfluss auf ihre Lebenssituation zu haben. Zu nennen sind dabei vor allem Besonderheiten im Bereich der kommunikativen Fähigkeiten. Diese machen sich hauptsächlich durch ein eingeschränktes Sprachverständnis deutlich. Auch Schwierigkeiten im Umgang mit Veränderungen werden mehrfach angesprochen.

Hypothese 2: Eltern mit einer geistigen Behinderung haben einen erhöhten Unterstützungsbedarf bei der Alltagsbewältigung mit ihren Kindern.

Verifiziert: Der erhöhte Unterstützungsbedarf von Eltern mit einer geistigen Behinderung wird von allen befragten Personen mehrfach angesprochen. Die Stärkung des elterlichen Selbstbewusstseins stellt sich dabei als besonders zentral heraus. Den Eltern Unterstützungsangebote direkt im Alltag anzubieten scheint die effektivste Form der Unterstützung zu sein. Als wichtige Unterstützungsbereiche werden die Themen „Regeln und Grenzen“ sowie „altersentsprechende Selbstständigkeit“ angesehen.

Hypothese 3: Die Lebenssituation von Kindern geistig behinderter Eltern ist von besonderen individuellen, familiären und gesellschaftlichen Faktoren gekennzeichnet.

Verifiziert: Die individuellen Faktoren scheinen eine eher geringfügige Rolle zu spielen, obwohl Entwicklungsverzögerungen vor allem im sprachlichen Bereich häufig beobachtet werden können. Die gesellschaftlichen Faktoren beschränken sich weitestgehend auf Fremdplatzierungen, welche in überdurchschnittlich vielen Fällen vorkommen. Am bedeutendsten für die Lebenssituation von Kindern geistig behinderter Eltern scheinen die familiären Faktoren im Sinne von Vernachlässigung und unzureichenden Entwicklungsanreizen zu sein.

Hypothese 4: Kinder von Eltern mit einer geistigen Behinderung haben einen erhöhten Förder- und Unterstützungsbedarf.

Verifiziert: Kinder von Eltern mit einer geistigen Behinderung haben einen erhöhten Förder- und Unterstützungsbedarf, insbesondere im Bereich der sprachlichen Entwicklung. Der Einbezug von Fachpersonen wie Heilpädagogischen Früherzieherinnen wird als wichtig erachtet. Am meisten scheinen Kinder von einer Unterstützung der Eltern zu profitieren. Dies ist insofern wenig erstaunlich, als dass Förderangebote jeweils nur punktuell und zeitlich begrenzt sind und die Kinder den grössten Teil der Zeit mit ihren Eltern zusammen sind. Auch Betreuungs- und Freizeitangebote werden als wichtige Hilfestellungen für die Kinder genannt.

Hypothese 5: In der Zusammenarbeit mit Eltern mit einer geistigen Behinderung und ihren Kindern gibt es für Heilpädagogische Früherzieherinnen besondere zu beachtende Aspekte.

Verifiziert: Als zentraler Faktor in der Zusammenarbeit mit Eltern mit einer geistigen Behinderung und ihren Kindern gilt die Wertschätzung der Eltern. Sie trotz ihrer Einschränkungen als volles Gegenüber zu respektieren ist unabdingbar. Den Kindern nicht zu stark ein Gegenüber zu sein, sondern die Eltern in ihrer Rolle zu stärken und aktiv in die Förderung miteinzubeziehen, wird als wichtig erachtet. Die Unterstützung der Eltern sollte weniger über Gespräche und mehr über konkretes Handeln in Alltagssituationen stattfinden. Dennoch steht bei der Heilpädagogischen Früherziehung das Kind im Zentrum und sein Wohl muss immer im Auge behalten werden. Die Grenzen der Heilpädagogischen Früherziehung bestehen denn auch vorwiegend im Übernehmen von Verantwortung bezüglich einer Gewährleistung des Kindeswohls sowie bezüglich der Zuständigkeit bei Aufgabenbereichen, die nicht zum Auftrag der Heilpädagogischen Früherziehung gehören. Die interdisziplinäre Vernetzung ist aus diesem Grund von zentraler Bedeutung.

6 Evaluation

In diesem Kapitel sollen das forschungsmethodische Vorgehen und das Auswertungsverfahren kritisch reflektiert werden. In die Reflexion miteinbezogen werden sowohl Vor- und Nachteile der Methoden.

6.1 Reflexion zum forschungsmethodischen Vorgehen

Dieses Unterkapitel befasst sich mit der Reflexion zum forschungsmethodischen Vorgehen. Dieses beinhaltet das Experteninterview und den Einsatz eines Interviewleitfadens.

6.1.1 Experteninterview

Für die Datenerhebung wurde die Methode des Experteninterviews gewählt. Bogner und Menz weisen darauf hin, dass das Experteninterview auch innerhalb des qualitativen Paradigmas nicht immer als abgrenzbare und eigenständige Erhebungsmethode anerkannt war und teilweise immer noch nicht ist (vgl. 2009b, S. 16). Dies vor allem deshalb, weil es oft nicht den üblichen „qualitativen“ Anforderungen nach Offenheit und Nicht-Beeinflussung des Interviewpartners entspricht (ebd.). Die für die Befragung ausgewählten Experten wurden zwar nach vordefinierten Kriterien (berufliche Erfahrung mit Eltern mit einer geistigen Behinderung und ihren Kindern, Leitungsfunktion, Tätigkeitsfeld Heilpädagogische Früherziehung sowie zwei weitere unterschiedliche Tätigkeitsfelder) ausgewählt, dennoch wurde ihnen der Expertenstatus von der Verfasserin der Arbeit zugesprochen und die Auswahl der Experten entsprach einer gewissen Willkür. Dies deshalb, weil genau so gut eine andere leitende Person im Bereich der Heilpädagogischen Früherziehung, der sozialpädagogischen Familienbegleitung oder einer Institution für Mutter und Kind ausgewählt hätten werden können. Die eher kleine Anzahl Interviewpartner lässt zudem die Vermutung nahe, dass die Ergebnisse nicht repräsentativ sind. Weil das Ziel der Arbeit im Wissenszuwachs der Thematik „Eltern mit einer geistigen Behinderung und ihre Kinder“ bestand und es nicht darum ging, Wissenslücken zu schliessen, ist dieser Aspekt aber zu vernachlässigen. Auch ist es bei explorativen Experteninterviews nicht nötig, dass diese den Gütekriterien von Vergleichbarkeit, Vollständigkeit oder Standardisierbarkeit entsprechen (vgl. Bogner & Menz, 2009a, S. 64). Das Ziel der Arbeit, möglichst viel Wissen und Erfahrung zur Thematik „Elternschaft von Menschen mit einer geistigen Behinderung und ihre Bedeutung für die Heilpädagogische Früherziehung“ zu sammeln, konnte erreicht werden. Somit kann davon ausgegangen werden, dass die Wahl des Experteninterviews zur Gewinnung der Daten sinnvoll war.

6.1.2 Interviewleitfaden

Bei der Gestaltung der Interviewleitfäden wurde auf eine offene Formulierung der Fragen geachtet. Dennoch wurden die Themen bereits vorgegeben, wodurch die Experten in ihren Antworten auf eine gewisse Weise beeinflusst wurden. Es wurde nach dem „Speziellen“ von Eltern mit einer geistigen

Behinderung und ihren Kindern sowie ihren Bedürfnissen gefragt, wodurch suggeriert wurde, dass es solche Besonderheiten und besondere Bedürfnisse gibt. Die Verifizierung der Hypothesen kann daher in Frage gestellt werden, mit der Begründung, dass die Interviewfragen auf die Bestätigung der formulierten Hypothesen abzielten. Um die Beeinflussung durch die interviewende Person möglichst gering zu halten, hätten die Fragen vermutlich noch offener formuliert werden müssen. Dies hätte sich aber vermutlich erschwerend auf die Auswertung der Interviews ausgewirkt.

6.2 Reflexion zum Auswertungsverfahren

Nachfolgend wird die Reflexion zum Auswertungsverfahren dargestellt. Dabei werden die Transkription und die Auswertung der Interviews mittels qualitativer Inhaltsanalyse betrachtet.

6.2.1 Transkription

Bei der Transkription wurde auf eine möglichst wortgetreue Verschriftlichung der Audiodatei geachtet. Dennoch ist es möglich, dass bei der Übersetzung von Mundart zu Schriftdeutsch einige Aussagen ein wenig verfälscht wurden. Da es sich um eine sehr zeitintensive und aufwändige Arbeit handelt, ist zudem denkbar, dass sich einige Fehler eingeschlichen haben. Es wird aber davon ausgegangen, dass die Transkription die geeignetste Form zur Auswertung von mündlich durchgeführten Befragungen ist und dass die Gesprächsinhalte mehrheitlich korrekt wiedergegeben wurden.

6.2.2 Inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse

Die Auswertung mittels qualitativer Inhaltsanalyse ist aufwändig und komplex. Das Bestimmen der Hauptkategorien war bei der vorliegenden Arbeit aufgrund der erarbeiteten Literatur sowie der formulierten Hypothesen und der Strukturierung der Leitfäden einfach. Auch viele Subkategorien konnten schon deduktiv gebildet werden. Das Zuordnen der Subkategorien sowie das induktive Bestimmen von weiteren Subkategorien stellte aber eine grosse Herausforderung dar und war mit einer mehrfachen Überarbeitung des Materials und wiederholten Änderungen verbunden. Möglicherweise wurden Gewichtungen von der auswertenden Person anders gelegt, als sie von den Experten gelegt worden wären. Es ist auch möglich, dass noch weitere Subkategorien hätten gebildet werden können, diese aber von der Verfasserin der Arbeit nicht gefunden wurden. Nichts desto trotz konnten viele wichtige Aspekte herausgearbeitet und die Forschungsfrage beantwortet werden, wodurch die gewählte Methode als passend erachtet wird.

6.3 Fazit und Ausblick

Zum Schluss dieser Arbeit soll ein kurzer Rückblick auf die Arbeit sowie ein Ausblick in die Zukunft gemacht werden.

Das Themenfeld „Elternschaft von Menschen mit einer geistigen Behinderung“ ist äußerst spannend aber auch sehr vielseitig und komplex. Weil bei der vorliegenden Arbeit explorativ vorgegangen

wurde, konnten zwar viele verschiedene Bereiche angesprochen werden, eine ausführlichere Erläuterung zu einzelnen Themenbereichen fand aber keinen Platz. Für die Heilpädagogische Früherziehung konnten im Rahmen der vorliegenden Arbeit einige wichtige Aspekte bezüglich der Begleitung von Eltern mit einer geistigen Behinderung und ihren Kindern ausgearbeitet werden. Es ist zu hoffen, dass das Wissen um diese Faktoren sowie die Berücksichtigung der erarbeiteten Handlungsansätze einzelnen Fachpersonen in ihrem Arbeitsalltag von Nutzen sein werden. Die Arbeit bietet insgesamt einen groben Überblick über die Thematik „Elternschaft von Menschen mit einer geistigen Behinderung und ihre Kinder“, es bleibt aber viel Raum für weitere Fragen und Forschungen. Diese erscheinen wichtig, gibt es doch im deutschsprachigen Raum bisher nur sehr wenige Untersuchungen, welche zum Teil bereits etliche Jahre zurückliegen. Besonders die Situation der Kinder scheint bisher eher wenig Beachtung zu finden. Eine vermehrte Akzeptanz und Toleranz der Gesellschaft Eltern mit einer geistigen Behinderung gegenüber wäre wünschenswert. Dafür muss wohl noch viel Öffentlichkeitsarbeit geleistet werden. Die Gewährleistung einer Unterstützung von betroffenen Eltern und ihren Kindern ist ebenfalls zu erstreben. Dies beinhaltet unter Umständen die Schaffung von neuen, auf diese Gruppe abgestimmten Angeboten aber sicherlich auch die Nutzung und Finanzierung von bereits vorhandenen Angeboten.

Die Arbeit soll mit der Aussage eines Interviewpartners abgeschlossen werden (vgl. Interview 1, Abschn. 24):

„Ich denke, Kinder, die diese Situation erleben, haben unter Umständen auch einen Gewinn gegenüber anderen Kindern. Weil sie haben unter Umständen Eltern, die stärker als andere Eltern mit ihnen eintauchen in diese Kinderwelt. Also ich würde sagen, es ist nicht nur ein Verlust oder eine Einbusse oder eine Herausforderung für solche Kinder, sondern sie haben auch einen Gewinn“.

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Ablaufschema der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse	34
---	----

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Transkriptionssystem.....	32
Tabelle 2 Begründung Hauptkategorie 1.....	35
Tabelle 3 Begründung Hauptkategorie 2.....	36
Tabelle 4 Begründung Hauptkategorie 3.....	37
Tabelle 5 Begründung Hauptkategorie 4.....	37
Tabelle 6 Begründung Hauptkategorie 5.....	38
Tabelle 7 Auszug Definition der Subkategorien von Hauptkategorie 2.....	41

Literaturverzeichnis

- Achilles, I. (2005). *Was macht Ihr Sohn denn da? Geistige Behinderung und Sexualität* (4. überarbeitete Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Begleitetelternschaft.de (n.d.). *Startseite*. Zugriff am 10.10.2015 unter <http://www.begleitetelternschaft.de>
- Bogner, A., Littig, B. & Menz W. (2014). Interviews mit Experten. Eine praxisorientierte Einführung. In R. Bohnsack, U. Flick, Ch. Lüders & J. Reichertz (Hrsg.), *Qualitative Sozialforschung*. Wiesbaden: Springer VS.
- Bogner, A. & Menz, W. (2009a). Das theoriegenerierende Experteninterview. Erkenntnisinteresse, Wissensformen, Interaktion. In A. Bogner, B. Littig & W. Menz (Hrsg.), *Experteninterviews. Theorien, Methoden, Anwendungsfelder* (3., grundlegend überarbeitete Aufl.) (S. 61-98). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Bogner, A. & Menz W. (2009b). Experteninterviews in der qualitativen Sozialforschung. Zur Einführung in eine sich intensivierende Methodendebatte. In A. Bogner, B. Littig & W. Menz (Hrsg.), *Experteninterviews. Theorien, Methoden, Anwendungsfelder* (3., grundlegend überarbeitete Aufl.) (S. 7-31). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Booth, T. & Booth, W. (1994). *Parenting under pressure: mothers and fathers with learning difficulties*. Buckingham: Open University Press.
- Booth, T. & Booth, W. (1998). *Growing up with parents who have learning difficulties*. London: Routledge.
- Bradl, Ch. (2011). Dienstleistungen für gesundheitliches und psychosoziales Wohlbefinden. In I. Beck & H. Greving (Hrsg.), *Gemeindeorientierte pädagogische Dienstleistungen* (S. 149-157). Stuttgart: Kohlhammer.
- Burgener Woeffray, A. (1996a). Gesellschaftliche Brennpunkte als Herausforderungen für die Heilpädagogische Früherziehung der Zukunft. In Ch. Büchner & A. Burgener Woeffray (Hrsg.), *Heilpädagogische Früherziehung wird erwachsen. Situationen einer dynamischen Entwicklung* (S. 111-118). Luzern: Edition SZH/SPC.
- Burgener Woeffray, A. (1996b). Heilpädagogische Früherziehung – Begriffe und Zusammenhänge. In Ch. Büchner & A. Burgener Woeffray (Hrsg.), *Heilpädagogische Früherziehung wird erwachsen. Situationen einer dynamischen Entwicklung* (S. 9-20). Luzern: Edition SZH/SPC.
- Burgener Woeffray, A. & Eisner-Binkert, B. (2014). Entwicklungsgefährdung früh erkennen. FegK 0-6: Ein Verfahren zur Früherkennung entwicklungsgefährdeter Kinder bis 6 Jahre und zur Ermittlung ihres Unterstützungsbedarfs. *Frühförderung interdisziplinär. Zeitschrift für Frühe*

- Hilfen und frühe Förderung benachteiligter, developmentsauffälliger und behinderter Kinder.* 33 (4), 233-239.
- Euro.who.int (n.d.). *Definition des Begriffs „geistige Behinderung“*. Zugriff am 08.07.2015 unter <http://www.euro.who.int/de/health-topics/noncommunicable-diseases/mental-health/news/news/2010/15/childrens-right-to-family-life/definition-intellectual-disability>
- Faureholm, J. (2010). Children and Their Life Experiences. In G. Llewellyn, R. Traustadóttir, D. McConnell & H. Björg Sigurjónsdóttir (Hrsg.), *Parents with Intellectual Disabilities. Past, Present and Futures* (S. 63-78). Chichester: Wiley-Blackwell.
- Feldman, M. (2010). Parenting Education Programs. In G. Llewellyn, R. Traustadóttir, D. McConnell & H. Björg Sigurjónsdóttir (Hrsg.), *Parents with Intellectual Disabilities. Past, Present and Futures* (S. 121-136). Chichester: Wiley-Blackwell.
- Fingerle, M. (2010). Risiko und Resilienz. In A. Kaiser, D. Schmetz, P. Wachtel & B. Werner (Hrsg.), *Bildung und Erziehung* (S. 135-142). Stuttgart: Kohlhammer.
- Flick, U. (2011). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (4. Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag.
- Fritz, G. (2014). *Geistig beeinträchtigte Eltern. Liebe ist nie behindert*. Zugriff am 02.03.2015 unter <http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/geistig-behinderte-eltern-schwierige-frage-um-das-sorgerecht-a-996890-druck.html>
- Froschauer, U. & Lueger, M. (2003). *Das qualitative Interview. Zur Praxis interpretativer Analyse sozialer Systeme*. Wien: Facultas.
- Frueherziehung.ch (n.d.). *Was ist Heilpädagogische Früherziehung?* Zugriff am 13.07.2015 unter <http://www.frueherziehung.ch/was-ist-heilpaumldagogische-fruumlherziehung.html>
- Gläser, J. & Laudel, G. (2004). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse als Instrument rekonstruierender Untersuchungen*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Helfferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Insieme.ch (n.d.a). *Eltern mit geistiger Behinderung. Evaluation der Betreuungssituation von Eltern(-teilen) mit leichter und mittlerer geistiger Behinderung in der deutschsprachigen Schweiz.* Lizentiatsarbeit. Zugriff am 14.07.2015 unter <http://insieme.ch/wp-content/uploads/2010/03/Lizentiatsarbeit.pdf>
- Insieme.ch (n.d.b). *Lebensräume.* Zugriff am 14.07.2015 unter <http://insieme.ch/insieme/angebot/lebensraume/#Elternschaft>

- Jeltsch-Schudel B. (2003). Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung in der deutschsprachigen Schweiz. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 72 (3), 266-272.
- Klein, E. (2013). Familienorientierung in der Frühförderung. Eine Betrachtung im Kontext aktueller Entwicklungen. *Frühförderung interdisziplinär. Zeitschrift für Frühe Hilfen und frühe Förderung benachteiligter, entwicklungsauffälliger und behinderter Kinder*, 32 (2), 82-96.
- Klein, G. (2002). *Frühförderung für Kinder mit psychosozialen Risiken*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Kreisz, L. (2009). *Wenn Mama und Papa anders sind. Sozialethische Betrachtung der Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung*. Marburg: Tectum.
- Kuckartz, U. (2014). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (2., durchgesehene Aufl.). Basel: Beltz Juventa.
- Lambert, J.-L. (2005). Die Lebensbedingungen geistig behinderter Mütter. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 74 (3), 232-241.
- Lenz, A., Riesberg U., Rothenberg B. & Sprung Ch. (2010). *Familie leben trotz intellektueller Beeinträchtigung. Begleitete Elternschaft in der Praxis*. Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Llewellyn, G. & McConnell, D. (2010). Looking Back on Their Own Upbringing. In G. Llewellyn, R. Traustadóttir, D. McConnell & H. Björg Sigurjónsdóttir (Hrsg.), *Parents with Intellectual Disabilities. Past, Present and Futures* (S. 205-223). Chichester: Wiley-Blackwell.
- Lütolf, M., Venetz, M. & Koch, Ch. (2014). Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung – ein aktueller Diskurs. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 20 (6), 12-18.
- Maelicke, B., Fretschner, R., Köhler, N. & Frei, F. (2013). *Innovation und Systementwicklung in der Frühförderung. Neue Fachlichkeit – Neue Finanzierung – Neue Allianzen*. Wiesbaden: Springer VS.
- Marie Meierhofer-Institut (2002). Vorschulkinder in der Schweiz. Bildungspolitische Rahmenbedingungen für die Erziehung und Betreuung von kleinen Kindern. *UndKinder*, 68 (21).
- Mayring, Ph. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung* (5., überarbeitete und neu ausgestattete Aufl.). Weinheim: Beltz Verlag.
- Mayring, Ph. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (11., aktualisierte und überarbeitete Aufl.). Basel: Beltz.

- McConnell, D. & Llewellyn, G. (2010). Supporting Mothers` Community Participation. In G. Llewellyn, R. Traustadóttir, D. McConnell & H. Björg Sigurjónsdóttir (Hrsg.), *Parents with Intellectual Disabilities. Past, Present and Futures* (S. 205-223). Chichester: Wiley-Blackwell.
- McConnell, D. & Sigurjónsdóttir, H. (2010). Caught in the Child Protection Net. In G. Llewellyn, R. Traustadóttir, D. McConnell & H. Björg Sigurjónsdóttir (Hrsg.), *Parents with Intellectual Disabilities. Past, Present and Futures* (S. 205-223). Chichester: Wiley-Blackwell.
- Meuser, M. & Nagel, U. (2009). Experteninterview und der Wandel der Wissensproduktion. In A. Bogner, B. Littig & W. Menz (Hrsg.), *Experteninterviews. Theorien, Methoden, Anwendungsfelder* (3., grundlegend überarbeitete Aufl.) (S. 35-60). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Orthmann Bless, D. (2013a). *Wie häufig sind Schwangerschaften und Geburten bei Frauen mit geistiger Behinderung in der Schweiz?* Zugriff am 02.03.2015 unter http://insieme.ch/wp-content/uploads/2010/02/1_Zur-Häufigkeit-von-Elternschaft-bei-ID-in-der-Schweiz.-Orthmann-Bless-2013.pdf
- Orthmann Bless, D. (2013b). Zur Häufigkeit von Schwangerschaften und Geburten bei Frauen mit geistiger Behinderung. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 82 (1), 22-34.
- Orthmann Bless, D., Chevalley, A. & Hellfritz, K. (2015). Zur Entwicklung von Kindern intellektuell beeinträchtigter Eltern – Internationaler Forschungsstand. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 66 (8), 364-371.
- Pixa-Kettner, U. (2001). „Lernen können ja alle Leute“. Menschen mit geistiger Behinderung als Eltern. In W. Jantzen (Hrsg.), *Jeder Mensch kann lernen – Perspektiven einer kulturhistorischen (Behinderten-)Pädagogik* (S. 282-299). Berlin: Luchterhand.
- Pixa-Kettner, U. (2008). Einleitung. In U. Pixa-Kettner (Hrsg.), *Tabu oder Normalität? Eltern mit geistiger Behinderung und ihre Kinder* (2. Aufl.) (S. 9-17). Heidelberg: Edition S.
- Pixa-Kettner, U., Bargfrede, S. & , I. (1996). „Dann waren sie sauer auf mich, dass ich das Kind haben wollte...“ Eine Untersuchung zur Lebenssituation geistigbehinderter Menschen mit Kindern in der BDR. In Der Bundesminister für Gesundheit (Hrsg.), *Schriftenreihe des Bundesministeriums für Gesundheit* (Band 75). Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft.
- Pixa-Kettner, U. & Sauer, B. (2008). Elterliche Kompetenzen und die Feststellung von Unterstützungsbedürfnissen in Familien mit geistig behinderten Eltern. In U. Pixa-Kettner (Hrsg.), *Tabu oder Normalität? Eltern mit geistiger Behinderung und ihre Kinder* (2. Aufl.) (S. 220-247). Heidelberg: Edition S.

- Prangenberg, M. (2003). *Zur Lebenssituation von Kindern, deren Eltern als geistig behindert gelten. Eine Exploration der Lebens- und Entwicklungsrealität anhand biografischer Interviews und Erörterung der internationalen Fachliteratur*. Zugriff am 04.04.2015 unter <http://d-nb.info/975509020/34>
- Prangenberg, M. (2008). Zur Geschichte der internationalen Fachdiskussion über Elternschaft von Menschen mit einer geistigen Behinderung. In U. Pixa-Kettner (Hrsg.), *Tabu oder Normalität? Eltern mit geistiger Behinderung und ihre Kinder* (2. Aufl.) (S. 25-45). Heidelberg: Edition S.
- Pretis, M. (2001). Frühförderung planen, durchführen, evaluieren. In M. Thurmair (Hrsg.), *Beiträge zur Frühförderung interdisziplinär* (Band 8). Basel: Ernst Reinhardt.
- Sanders, D. (2008). Risiko- und Schutzfaktoren im Leben der Kinder von Eltern mit geistiger Behinderung. In U. Pixa-Kettner (Hrsg.), *Tabu oder Normalität? Eltern mit geistiger Behinderung und ihre Kinder* (2. Aufl.) (S. 161-192). Heidelberg: Edition S.
- Sarimski, K., Hintermair, M. & Lang, M. (2013). Familienorientierte Frühförderung von Kindern mit Behinderung. In M. Thurmair (Hrsg.), *Beiträge zur Frühförderung interdisziplinär* (Band 17). Basel: Ernst Reinhardt.
- Sarimski, K., Hintermair, M. & Lang, M. (2014). Familienorientiertes Arbeiten in der Frühförderung. Perspektiven von Fachkräften. *Frühförderung interdisziplinär. Zeitschrift für Frühe Hilfen und frühe Förderung benachteiligter, entwicklungsauffälliger und behinderter Kinder*, 33 (2), 68-79.
- Staudenmaier, M. (2008). „Wir hinken immer einen Schritt hintennach...“ – Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung in der deutschsprachigen Schweiz und in Deutschland im Vergleich. In U. Pixa-Kettner (Hrsg.), *Tabu oder Normalität? Eltern mit geistiger Behinderung und ihre Kinder* (2. Aufl.) (S. 305-318). Heidelberg: Edition S.
- Thurmair, M. & Naggl, M. (2000). *Praxis der Frühförderung*. München: Ernst Reinhardt.
- Traustadóttir, R. & Sigurjónsdóttir, H. (2010). Parenting and Resistance: Strategies in Dealing with Services and Professionals. In G. Llewellyn, R. Traustadóttir, D. McConnell & H. Björg Sigurjónsdóttir (Hrsg.), *Parents with Intellectual Disabilities. Past, Present and Futures* (S. 107-118). Chichester: Wiley-Blackwell.
- Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen vom 13. Dezember 2006, durch die Schweiz ratifiziert am 15. April 2014, in Kraft seit dem 15. Mai 2014 (Behindertenrechtskonvention, BRK), SR 0.109. Zugriff am 31.1.2015 unter: <http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20122488/index.html>
- Warnke, A. (2000). Elternarbeit in der Frühförderung. In Ch. Leyendecker & T. Horstmann (Hrsg.), *Grosse Pläne für kleine Leute* (S. 156-164). Basel: Ernst Reinhardt.

- Weiss, H. (2013). Interdisziplinäre Frühförderung und Frühe Hilfen: Kooperationspartner in präventiven Netzwerken für entwicklungsgefährdete Kinder und deren Familien. *Frühförderung interdisziplinär. Zeitschrift für Frühe Hilfen und frühe Förderung benachteiligter, entwicklungsauffälliger und behinderter Kinder*, 32 (2), 67-81.
- Wohlgensinger, C. (2007). Unerhörter Kinderwunsch. Die Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung: Eine Betrachtung aus sonderpädagogisch-ethischer Perspektive. In W. Schley (Hrsg.), *Reihe «ISP-Universität Zürich» des Instituts für Sonderpädagogik der Universität Zürich* (Band 15). Schweiz: SZH/CSPS.
- Wohlgensinger, C. (2008). «...also da hab` ich noch gar nicht drüber nachgedacht...» Der Umgang mit dem Kinderwunsch von Menschen mit geistiger Behinderung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 14 (3), 8-14.

Anhang

A1	Interviewanfrage	71
A2	Leitfaden Experteninterview SpF / BW für MuK.....	72
A3	Leitfaden Experteninterview HFE.....	75
A4	Interview-Zusatzprotokoll	78
A5	Einwilligungserklärung	79
A6	Transkription Interview 1	80
A7	Transkription Interview 2	90
A8	Transkription Interview 3	103
A9	Definition der Subkategorien von Hauptkategorie 1	116
A10	Definition der Subkategorien von Hauptkategorie 2	119
A11	Definition der Subkategorien von Hauptkategorie 3	121
A12	Definition der Subkategorien von Hauptkategorie 4	123
A13	Definition der Subkategorien von Hauptkategorie 5	126
A14	Kodierung Interview 1	131
A15	Kodierung Interview 2	144
A16	Kodierung Interview 3	162

A1 Interviewanfrage

Guten Tag Frau/ Herr X

Ich absolviere den Masterstudiengang Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich.

Im Rahmen meiner Masterarbeit befasse ich mich mit der Thematik "Elternschaft von Menschen mit einer geistigen Behinderung im Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung".

Zusätzlich zu einer theoretischen Aufarbeitung des Themas möchte ich mit einer Expertenbefragung mehr über die Zusammenarbeit und Begleitung von Eltern mit einer geistigen Behinderung und ihren Kindern erfahren und mögliche spezifische Besonderheiten festhalten. Dies mit dem Ziel allfällige Konsequenzen für die Arbeit der Heilpädagogischen Früherziehung zu erarbeiten.

Als Leiter/in von der Institution Y, erachte ich Sie als Experte/Expertin auf diesem Fachgebiet und würde gerne in einer Befragung von Ihrem Wissen und Ihrer Erfahrung profitieren.

Ich bedanke mich im Voraus für Ihre Aufmerksamkeit und würde mich über eine positive Rückmeldung von Ihrer Seite freuen.

Freundliche Grüsse

Simone Ackermann

A2 Leitfaden Experteninterview SpF / BW für MuK

Expert/in	Institution	Ort	Datum	Zeit

Einleitung

- **Begrüßung und Dank** für Gesprächsbereitschaft
- Hinweis auf **Datenschutz und Anonymisierung** sowie Löschung der Audiodatei
- Unterschreiben der **Einwilligungserklärung**
- **Erwartungen** Interview (-> Sie begleiten und unterstützen Eltern mit einer geistigen Behinderung und ihre Kinder. Ich möchte in dieser Befragung möglichst viel von Ihrem Wissen und Ihrer Erfahrung sammeln)
- Auswahl **Personengruppe** (-> Sie arbeiten mit vielen verschiedenen Personengruppen. In diesem Interview sprechen wir nur von Eltern mit einer geistigen Behinderung und ihren Kindern)
- **Zeitraumen** Interview (45 Min)
- Erwünschte **Antwortformen** (-> Ich werde offene Fragen stellen. Bitte erzählen Sie mir alles, was Ihnen dazu in den Sinn kommt)
- **Fragen?** (-> Haben Sie noch Fragen bevor wir starten?)
- **Einschalten Aufnahmegerät**

Hauptteil

Einstiegsfrage	Wie arbeiten Sie mit Eltern mit einer geistigen Behinderung und ihren Kindern?	
Unterfragen	Aufrechterhaltungsfragen	Notizen
	Haben Sie konkrete Beispiele? Erzählen Sie noch mehr darüber! Fällt Ihnen noch mehr dazu ein? Können Sie das noch ein wenig ausführlicher beschreiben?	

Themenblock „Eltern“	Was ist das Spezielle an der Arbeit mit Eltern mit einer geistigen Behinderung?	
Unterfragen	Aufrechterhaltungsfragen	Notizen
<p>Was fragen Eltern mit einer geistigen Behinderung?</p> <p>Welche Erziehungsfragen stellen Eltern mit einer geistigen Behinderung?</p> <p>Was brauchen Eltern mit einer geistigen Behinderung?</p> <p>Auf was schauen Sie beim Gespräch mit Eltern mit einer geistigen Behinderung?</p>	<p>Was noch?</p> <p>Gibt es sonst noch etwas?</p> <p>Fällt Ihnen noch mehr dazu ein?</p> <p>Haben Sie ein Beispiel?</p>	

Themenblock „Kinder“	Was ist das Spezielle an der Arbeit mit Kindern von Eltern mit einer geistigen Behinderung?	
Unterfragen	Aufrechterhaltungsfragen	Notizen
<p>Wie arbeiten Sie mit Kindern von Eltern mit einer geistigen Behinderung?</p> <p>Was brauchen Kinder von Eltern mit einer geistigen Behinderung?</p> <p>Was ist wichtig bei der Arbeit mit Kindern von Eltern mit einer geistigen Behinderung?</p>	<p>Was meinen Sie damit?</p> <p>Können Sie das ausführlicher beschreiben?</p> <p>Gibt es sonst noch etwas?</p> <p>Haben Sie ein Beispiel?</p>	

Themenblock „HFE“	Was wünschen Sie sich von einer Heilpädagogischen Früherzieherin?	
Unterfragen	Aufrechterhaltungsfragen	Notizen
<p>Welche Hilfestellungen sind besonders wichtig und sinnvoll für Familien mit Eltern mit einer geistigen Behinderung?</p> <p>Was muss eine Heilpädagogische Früherzieherin wissen und beachten?</p> <p>Müssen weitere Angebote geschaffen werden?</p>	<p>Fällt Ihnen noch mehr dazu ein?</p> <p>Erzählen Sie noch mehr darüber!</p> <p>Gibt es sonst noch etwas?</p> <p>Haben Sie ein konkretes Beispiel?</p>	

Abschluss

Möchten Sie sonst noch etwas erwähnen?

- Dank für Zeit und Offenheit
- Möglichkeit zur Einsicht in abgeschlossene Masterarbeit

A3 Leitfaden Experteninterview HFE

Expert/in	Institution	Ort	Datum	Zeit

Einleitung

- **Begrüßung und Dank** für Gesprächsbereitschaft
- Hinweis auf **Datenschutz und Anonymisierung** sowie Löschung der Audiodatei
- Unterschreiben der **Einwilligungserklärung**
- **Erwartungen** Interview (-> Sie begleiten und unterstützen Eltern mit einer geistigen Behinderung und ihre Kinder. Ich möchte in dieser Befragung möglichst viel von Ihrem Wissen und Ihrer Erfahrung sammeln)
- Auswahl **Personengruppe** (-> Sie arbeiten mit vielen verschiedenen Personengruppen. In diesem Interview sprechen wir nur von Eltern mit einer geistigen Behinderung und ihren Kindern)
- **Zeitraumen** Interview (45 Min)
- Erwünschte **Antwortformen** (-> Ich werde offene Fragen stellen. Bitte erzählen Sie mir alles, was Ihnen dazu in den Sinn kommt)
- **Fragen?** (-> Haben Sie noch Fragen bevor wir starten?)
- **Einschalten Aufnahmegerät**

Hauptteil

Einstiegsfrage	Wie arbeiten Sie mit Eltern mit einer geistigen Behinderung und ihren Kindern?	
Unterfragen	Aufrechterhaltungsfragen	Notizen
	Haben Sie konkrete Beispiele? Erzählen Sie noch mehr darüber Fällt Ihnen noch mehr dazu ein? Können Sie das noch ein wenig ausführlicher beschreiben?	

Themenblock „Eltern“	Was ist das Spezielle an der Arbeit mit Eltern mit einer geistigen Behinderung?	
Unterfragen	Aufrechterhaltungsfragen	Notizen
<p>Was fragen Eltern mit einer geistigen Behinderung?</p> <p>Welche Erziehungsfragen stellen Eltern mit einer geistigen Behinderung?</p> <p>Was brauchen Eltern mit einer geistigen Behinderung?</p> <p>Auf was schauen Sie beim Gespräch mit Eltern mit einer geistigen Behinderung?</p>	<p>Was noch?</p> <p>Gibt es sonst noch etwas?</p> <p>Fällt Ihnen noch mehr dazu ein?</p> <p>Haben Sie ein Beispiel?</p>	

Themenblock „Kinder“	Was ist das Spezielle an der Arbeit mit Kindern von Eltern mit einer geistigen Behinderung?	
Unterfragen	Aufrechterhaltungsfragen	Notizen
<p>Wie arbeiten Sie mit Kindern von Eltern mit einer geistigen Behinderung?</p> <p>Was brauchen Kinder von Eltern mit einer geistigen Behinderung?</p> <p>Was ist wichtig bei der Arbeit mit Kindern von Eltern mit einer geistigen Behinderung?</p>	<p>Was meinen Sie damit?</p> <p>Können Sie das noch ausführlicher beschreiben?</p> <p>Gibt es sonst noch etwas?</p> <p>Haben Sie ein Beispiel?</p>	

Themenblock „HFE“	Was ist für Sie als Heilpädagogische Früherzieherin besonders zentral für die Arbeit mit Familien mit Eltern mit einer geistigen Behinderung?	
Unterfragen	Aufrechterhaltungsfragen	Notizen
<p>Wo sehen Sie als HFE Grenzen in der Arbeit mit Familien mit Eltern mit einer geistigen Behinderung?</p> <p>Was kann die HFE bieten?</p> <p>Was wäre für Sie als HFE hilfreich?</p> <p>Was wäre für die Eltern hilfreich?</p> <p>Müssen weitere Angebote geschaffen werden?</p>	<p>Fällt Ihnen noch mehr dazu ein?</p> <p>Erzählen Sie noch mehr darüber!</p> <p>Gibt es sonst noch etwas?</p> <p>Haben Sie ein konkretes Beispiel?</p>	

Abschluss

Möchten Sie sonst noch etwas erwähnen?

- Dank für Zeit und Offenheit
- Möglichkeit zur Einsicht in abgeschlossene Masterarbeit

A4 Interview-Zusatzprotokoll

Expert/in	Institution	Ort	Datum	Zeit
Aspekte		Notizen		
Rahmenbedingungen (Zeit, Dauer, Raum, etc.)				
Befindlichkeit				
Gesprächsverlauf (Dynamik, Auffälligkeiten, Gefühle, etc.)				
Geschehnisse vor/ nach dem Interview				
Thesen zum Interview				
Besonderes				

A5 Einwilligungserklärung

Einwilligungserklärung zur Erhebung und Verarbeitung von Interviewdaten

Simone Ackermann
Sägeweg 7
3073 Gümligen
simone.ackermann@outlook.com
Tel: 079 758 48 34

Masterarbeit: Elternschaft von Menschen mit einer geistigen Behinderung im Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung

Das Interview wird mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet und sodann in Schriftform gebracht und dient allein wissenschaftlicher Zwecke. Ich, Simone Ackermann, erkläre hiermit, dass im Rahmen der wissenschaftliche Auswertung der Interviewtexte alle Angaben, die zu einer Identifizierung der Person führen könnten, anonymisiert oder aus dem Text entfernt werden, so dass ein Rückschluss auf die interviewte Person nicht möglich sein wird. Die Audiodatei und weitere personenbezogene Daten werden nach Abschluss der Arbeit gelöscht. Dieses Formular bleibt bei der Autorin.

(Ort, Datum, Unterschrift Interviewerin)

Ich, Frau/Herr X, gebe hiermit meine Einwilligung für das Interview, die Tonaufnahme und für die Verwendung der anonymisierten Version des Interviews im Rahmen der Masterarbeit an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich und der damit verbundenen Präsentation.

(Ort, Datum, Unterschrift Interviewpartner/in)

A6 Transkription Interview 1

I: Also, jetzt möchte ich gerne einmal wissen, Sie haben mir schon ein bisschen geschrieben von Ihren Angeboten, gewisse Sachen werden jetzt sicher nochmals erwähnt werden, ähm, was beinhaltet Ihre Arbeit? Mit Eltern mit einer geistigen Behinderung und ihren Kindern? #00:00:22-6#

B1: Also eben das Kernangebot, das wir haben, ist Sozialpädagogische Familienbegleitung. Ähm (..) Sozialpädagogische Familienbegleitung zeichnet aus, dass wir in die Familien gehen, also dass die Unterstützung vor Ort in den Räumlichkeiten der Familien stattfindet. Und im Normalfall haben wir so ein Konzept. Dass wir eine dreimonatige Einstiegsphase haben. Nach drei Monaten kommt man wieder zusammen, schaut, ist das eine geeignete Unterstützung, geeignete Form von Zusammenarbeit. Und dann kommt eine sechsmonatige Arbeitsphase, nach sechs Monaten wertet man wieder aus (.), ähm, was verändert sich auch durch die Zusammenarbeit, was hat sich allenfalls verbessert, macht es Sinn noch dranzubleiben (..). Und eben üblicherweise sieht man ja dann auch was von den Inputs von der Familienbegleiterin können Eltern umsetzen oder setzen sie um, ähm, wo braucht es noch mehr Inputs, wo braucht es vielleicht einfach noch ein Einüben (..) und wann kann man abschliessen. Und ich denke das ist etwas, das jetzt Eltern mit geistiger Behinderung oder sag ich mal kognitiver Beeinträchtigung häufig auszeichnet. Das sie wohl können (...) Sachen aufnehmen und lernen und umsetzen solange die Bedürfnisse der Kinder gleich bleiben. Wenn aber die Kinder sich verändern, sprich wenn die älter werden, und es nicht mehr genau um dasselbe geht, dann wird es für Eltern mit einer kognitiven Einschränkung, geistigen Behinderung, oftmals schwieriger. Und deshalb ist es auch eher so, dass jetzt Eltern mit einer geistigen Behinderung, das wir nicht so schematisch sagen können drei Monate Einstiegsphase, sechs Monate Arbeitsphase, dann werten wir aus, es braucht vielleicht noch eine zweite Arbeitsphase und dann gehen wir in eine Abschlussphase. Nach insgesamt vielleicht zwölf oder achtzehn oder vierundzwanzig Monaten schliessen wir ab. Das ist so das Klassische. Und bei Eltern in dem Bereich wo Sie jetzt, ähm, Ihre Arbeit machen, ist es halt wirklich eher so, dass man dann merkt, hmm das Umsetzen, das Übertragen von einer Situation in eine ähnlich, zwar ähnliche aber nicht gleiche Situation (..). Und deshalb ist es dann häufig, dass wir da zum Teil in eine Langzeitbegleitung gehen. Weil wir sagen es macht nicht Sinn da so schematisch nach (.) abgesprochener Zeit abzuschliessen sondern es braucht eher länger. #00:03:34-1#

I: Wenn Sie sagen, das Umsetzen von einer Situation in eine andere gelingt nicht, haben Sie da ein Beispiel? #00:03:38-9#

B1: (...) Ja, wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle Grenzen setzen. Also ich denke das zeichnet ja auch so wie, ich habe früher auch lange bei der ProInfirmis gearbeitet, Menschen mit Behinderung erlebt habe, wo eher manchmal ein bisschen schematisch funktionieren. Und wo dann wie stark auch vielleicht sagen, ja, ich habe jetzt gelernt, wenn das ist muss ich so machen (..). Und für Kinder

funktioniert ja das oder. Das ist nicht immer das was Kinder brauchen. Kinder brauchen manchmal vielleicht eher situativer zu reagieren. Und ich denke, dass ist das, was Eltern mit einer Beeinträchtigung dann schwerer fällt. Oder ein Beispiel jetzt von dem Übertragen. Ähm, bei einem Kind in der Trotzphase mit zwei heisst Grenzen setzen etwas anderes als wenn es dann vier ist oder fünf ist. Also es sind so wie, ähm (..), Übergänge (.), wenn sich etwas verändert wo nicht mehr die gleiche Verhaltensweise gebraucht wird. Oder ganz am Anfang, ein Baby, muss man komplett für das Baby sorgen. Man muss schauen, dass das gut genährt ist, dass das trockene Kleider hat, muss total darauf aufpassen. Und ich denke, das ist etwas, was solche Eltern durchaus gut lernen können. Und dann kommt aber ja schon relativ bald der Moment wo es nicht mehr darum geht, das Baby immer im Auge zu behalten. Wo es auch darum geht, ihm schon wieder Freiräume zu lassen. Und die Freiräume dann (..), die werden immer ein bisschen grösser und trotzdem kann man nicht sagen aha jetzt ist es gross, jetzt lass ich es ((lacht)). Also so die (.), wie die Variationen in der Regelmäßigkeit. Wo ja für, sag ich mal, für viele Eltern ein bisschen selbstverständlich sind, wo denke ich da viel mehr (..) Arbeit brauchen. Mit ihnen daran zu arbeiten. Oder auch zu merken aha, das Kind hat sich jetzt verändert, es ist jetzt nicht mehr gleich (...). Es braucht schon mehr, jetzt geht es schon darum, zur Selbstständigkeit. Was kann jetzt das Kind schon selber beim Anziehen mithelfen. #00:06:19-9#

I: Das ist ein Aspekt, wo Sie sagen, der so speziell ist in der Arbeit mit den Eltern. Gibt es noch andere, die die Arbeit mit diesen Eltern auszeichnet? #00:06:30-7#

B1: (...) Ja ((lacht)), es gibt viele Aspekte. Muss mir überlegen was (5). Ja, ich denke (.), sie sagen ja auch nicht gerade sofort ja, ähm, das hab ich jetzt nicht verstanden. Oder, ähm, man hat ja dann das Gefühl, das haben sie jetzt verstanden. Aber was sie wirklich verstanden haben (..), sieht man eigentlich erst, wenn sie es umsetzen, wenn man das wie eins zu eins sieht, was machen sie jetzt daraus (...). Oder was auch noch das Spezielle ist, ist so das (.), ähm (...), irgendwo ja zu merken, dass sie anders sind, dass sie vielleicht auffallen. Aber warum, also, dass, ähm, eine Mutter halt (.), ich habe jetzt ein Beispiel in Erinnerung, die bereits ein Schulkind gehabt hat, wo halt quer durch den ganzen Bus mit dem Kind lauthals gesprochen hat. Wo natürlich der ganze Bus aufmerksam wird, aber sie selber hat eben nur gemerkt, die schauen mich alle an. Aber sie hat nicht realisiert warum. Was hat sie denn für Anlass gegeben ((lacht)), dass alle schauen. Das ist so (.). Oder eben weniger über das Wort, weniger einfach sagen können, ja am Tisch sitzen, und wissen Sie, wenn der Bub im Bus, ähm, schwierig ist, dann müssen Sie halt sagen ich steige an der nächsten Station mit dir aus. Und, ähm (...), wir können so nicht weiterfahren. Man kann das am Tisch besprechen und aber man muss sagen verbal sind Grenzen gesetzt. Man muss es viel eher konkret machen. Man muss vielleicht mit dieser Mutter einmal mitgehen und schauen, entsteht so eine Situation und dann sagen so (.), wir haben abgemacht, wenn etwas ist, Sie sagen es ihrem Sohn, Sie steigen an der nächsten Station aus, wir steigen dann tatsächlich aus. Einfach so mehr auch in der gemeinsamen Aktion so Sachen, Interventionen, erarbeiten als darüber zu reden und dann denken ja sie setzt es dann um. Und wir besprechen dann verbal wieder, wie haben Sie es denn umgesetzt (...). Also ich denke das Verbale ist oft wie so ein bisschen an der Oberfläche oder (...), ähm ja (...), ich denke (...), es gibt ja auch

bei Menschen mit kognitiver Einschränkung solche die verbal, man gar nicht den Eindruck hat, dass sie eingeschränkt sind. Aber was (.), was sie für ein Verständnis hinter diesen Worten haben, die sie verwenden, sieht man dann wenn man sie in der Aktion mit dem Kind erlebt. #00:09:30-2#

I: (...) Gibt es noch gerade etwas anderes, das Ihnen dazu in den Sinn kommt? #00:09:36-6#

B1: (...) Ja, das ist jetzt so das was mir gerade (...). Kommt dann wahrscheinlich im weiteren Gespräch noch ((lacht)). #00:09:41-9#

I: ((lacht)). Ist gut. Ähm, was haben Eltern mit einer geistigen Behinderung für Fragen? Also was fragen sie ihre (.) Sozialpädagogische Familienbegleiterin? #00:09:50-8#

B1: (...) Ähm (...), was haben die für Fragen ((lacht)). Das ist jetzt eine gute Frage. (...) Ähm (...). Ich glaube eben die Fragen kommen mit dem, im gemeinsamen Erleben. Ähm, ich glaube wenn man jetzt sagen würde, ja Frau Soundso, was haben Sie für Fragen? Nein, das ist, ich habe keine Frage, es ist, es läuft alles, es läuft gut und (.). Ich denke sie sind dann irgendwo, also ich denke, das ist etwas, was bei anderen Eltern auch ist, aber vielleicht in einer anderen Ausprägung. Oder, ähm, dass, Eltern sind sehr auf positives Feedback angewiesen (...). Und ich denke, jetzt auch bei Eltern ohne eine, ähm, kognitive Einschränkung wirkt positives Feedback viel viel mehr als negative Kritik (...). Und (.) weil oftmals Menschen mit einer geistigen Behinderung auch sonst relativ viel Kritik erleben oder erhalten, oder sie wie das Gefühl haben sie ecken an, sie (...). Machen sie manchmal auch wie dicht. Und lassen die gar nicht so an sich ran (...). Und daher (...), denke ich, sind auch nicht unbedingt jetzt Fragen zu erwarten. Dass sie sagen oh, wie muss ich das machen? Und wie muss ich das machen? Sondern natürlich eher im gemeinsamen Machen, wenn sie hören was sie gut machen, dann kommt man an das heran, aha, und was braucht es dann (...). Ich glaube an dem, ähm, scheitert manchmal auch eine Zusammenarbeit (...). Oder auch dass man wie sagt, ja, wenn Sie Fragen haben, dann melden Sie sich wieder. Oder dann hat es da die Heilpädagogin, wo Sie sich melden können. Würde ich jetzt einmal behaupten bei vielen funktioniert genau das nicht (...). Sondern es muss irgendwo wie in ihren Alltag (.) eingebettet sein oder eingebaut sein (...). Weil anders macht auf eine Art auch Angst und ich denke sie richten sich irgendwo in ihrem ein und merken unter Umständen ja noch gar nicht mal, dass ja das, was sie immer noch machen, gar nicht mehr angemessen ist. Dass sie vielleicht mit ihrem Kind, wo jetzt bereits (...), sechs ist und in den Kindergarten oder die Schule geht, eigentlich immer noch so umgehen wie als er zwei, drei gewesen ist. So behütend und be. Und sie wie das Gefühl haben ja, ich habe so Freude, jetzt kann ich das immer besser. Und vielleicht selber gar nicht auf die Idee kommen würden, dass es ja zwar schön ist, dass sie es jetzt so gut können, aber jetzt braucht das Kind (...), eigentlich wie eine neue Form von Ansprache oder Förderung oder (.) Begleitung. #00:13:09-7#

I: (...) Also sind auch nicht spezielle Erziehungsfragen die kommen? #00:13:13-9#

B1: (...) Da müssten Sie jetzt wirklich ergänzend noch mit einer Sozialpädagogin ((lacht)). Ähm, die könnte jetzt noch mehr aus dem Nähkästchen plaudern. Aber (.), ähm (.), da kann ich jetzt im Moment gerade nicht sagen oh, das ist es oder (..). Manchmal geht es ja auch. Vielleicht trotzdem noch etwas, ähm (...), das wäre jetzt ein Thema, das ich nicht vorne auf das Etikett drauf schreiben würde und den Eltern sagen, wegen dem kommen wir (.). Aber manchmal geht es ja auch drum, gute Eltern zeichnet ja nicht aus, dass sie alles selber können. Und alles selber machen. Sondern gute Eltern können auch Eltern sein, die das was sie selber nicht können, ähm, schauen dass es jemand anderes ihren Kindern bietet. Und von daher ist es ja immer wieder so, dass je älter ein Kind wird (..), die Eltern mit einer Einschränkung nicht alles selber abdecken können. Und das aber sich eingestehen (.) und nicht als Niederlage, nicht als Versagen zu empfinden. Sondern dazu kommen, dass ich das mache, mit dem mache ich für mein Kind etwas Gutes und ich bin trotzdem oder gerade deswegen ein gutes Mami (.). Ich glaube das ist auch etwas wo man ganz viel mit der Familienbegleitung daran arbeiten kann (.). Dass eben dann auch, wenn ein Kind vielleicht in eine Heilpädagogische Tagesschule geht oder später vielleicht sogar in ein Internat geht, nicht ist, wir haben versagt und deshalb muss es jetzt dort gehen. Oder wir machen alles damit ein Kind bei uns bleibt. Sondern sie dazu eigentlich ermuntern oder auf dem Weg begleiten, dass sie das eben können (.), loslassen, das Kind gehen lassen. Und mit einem guten Gefühl. Weil das ist ja dann auch für das Kind wieder ein Gewinn, wenn sie merken, das Mami strahlt wenn es mich gehen lässt und das Mami freut sich wenn ich wieder komme. Und nicht, das Mami klammert an mich und weint wenn ich gehe und (.), ähm, dann muss ich ja eigentlich auch traurig sein oder. Also ich denke, das sind ja dann auch ganz wichtige Entwicklungsschritte, die man mit einer Familienbegleitung einleiten kann, unterstützen kann. Und wo wir dann manchmal auch nicht nur auf Verständnis stossen, weil man dann das Gefühl hat, ja aber jetzt hat man doch die Familienbegleitung gemacht und jetzt müssen die Kinder trotzdem. Wir können nicht verhindern. Aber wir können oftmals begleiten, dass es auf eine gute (.) Art passieren kann. Das ist so (5) #00:16:22-9#

I: Mhm (.), ähm, auf was schauen Sie wenn Sie mit Eltern mit einer geistigen Behinderung sprechen? Wenn Sie ein Gespräch haben. #00:16:31-3#

B1: Ja wirklich möglichst konkret, möglichst praktisch, nicht abgehobene Sachen, wo man davon ausgehen kann, sie werden uns nie sagen, dass sie uns nicht verstehen ((lacht)). Aber was sie wirklich verstehen, keine Ahnung (6). #00:16:53-1#

I: Mhm (5). Also setzen Sie noch spezielle Hilfsmittel ein oder (.) #00:16:56-9#

B1: Nein, spezielle Hilfsmittel, in dem Sinn nicht. Aber wirklich sehr lebenspraktisch. Ähm, im Umfeld von der Familie (..). Und, und eben nicht abgehoben mit irgendwelchen Fachwörtern. Wenn wir sagen ja, wir müssen jetzt schauen, dass da die Hierarchie wieder hergestellt wird, wir haben da eine Hierarchieumkehrung und jetzt. Da würden die (...) Bahnhof verstehen und ((lacht)) würden aber nicht sagen, ich habe das nicht verstanden. Sie würden das nächste mal vielleicht so ein ähnliches

Wort einbauen und (..), ähm, wüssten aber nicht, um was es geht. Und von dem her, ja, möglichst in ihrem Alltag drin, an den konkreten Sachen mit (..). Sei es bei den Kleinen auch die Essenssituation, dass sie halt am Tisch essen und nicht irgendwie mit der Schüssel, damit sie ja genug essen, hinter dem Kind her durch alle Zimmer und. Sondern wirklich sagen, das Essen ist am Tisch. Es sind ja auch ganz unterschiedliche Situationen, die die Familienbegleiterin (.) in die Familie geht. Und da ist es auch etwas wo dann, ähm, die Eltern sagen können, oh (..) es ist so streng immer die Kinder ins Bett zu bringen. Und dann kommt die Familienbegleiterin einmal am Abend und schaut einmal wie machen sie das und sagt dann vielleicht, was man noch, was sie gut machen. Halt vielleicht was sie noch anders könnten oder auch ihre eigenen Ideen (.), ähm, wertschätzen und die mit umsetzen. Manchmal sind das ja Sachen, die für uns ein bisschen kurios wirken ((lacht)). #00:18:51-5#

I: ((lacht)) Haben Sie ein Beispiel? #00:18:53-8#

B1: (unv.) Ich merke jetzt, ich habe mich ein bisschen zu wenig gut vorbereitet mit konkreten Beispielen (..). Ähm (6), jetzt nur auch schon bei Ämtliplan oder so, da gibts ja, ähm (.), Mütter die sich dann wirklich ins Zeug legen und ganze Bilder malen. Und (.), ähm, (..) dann wirklich auch sagt, ja, das ist gut, aber die Umsetzung ist ja dann, wie macht sie es nachher mit dem Kind. Aber das man nicht sagt, ja nein das ist zu kompliziert oder das ist, macht man noch einfacher, sondern wirklich das aufnehmen wie sie daran geht (..). Also ich habe da im Kopf wie (.), als ich angefangen habe und ich bei einer Begleitung mal konnte, einfach mal mitgehen mit der Sozialpädagogin. Wo eine Mutter wirklich selber mit dem Kind einen Ämtliplan entwickelt hat. Und, ähm, es hat nachher auch funktioniert. Das ist wirklich (..), ähm, schön gewesen zu sehen. Und (..), ähm, das war wirklich das A und O, dass sie nicht, ihr etwas überstülpen wollen, so macht man es, sondern aufgreifen, wie sie es selber daran gehen würde. #00:20:15-0#

I: Ja (5). Mhm, ähm (.), wenn wir jetzt mehr zu den Kindern gehen, was ist so das Spezielle an der Arbeit mit Kindern, de Eltern haben mit einer geistigen Behinderung? #00:20:29-4#

B1: (7) Ich denke das Spezielle ist ja immer wenn sie jünger sind realisieren es ja die Kinder in dem Sinn (.), nicht oder weniger. Aber da ist vielleicht, ähm, eher das Abschätzen, ähm, wie viel können die Eltern wirklich gewährleisten. Und wie fest muss man (.), hat man wie auch ein bisschen einen Kontrollauftrag (..). Und wenn dann, sobald sie ein bisschen älter werden, wird der Aspekt weniger, und dann kommt aber halt irgendwann (.), ähm, das (.), wo Kinder beginnen zu merken, hmm mein Mami ist anders oder mein Papi ist anders (..). Und dann (...), wie mit dem umzugehen (.) und da auch (...) ja auch Formen von Unterstützung anzubieten. Wobei ja manchmal passiert das ja auch im Familienkreis, wo vielleicht noch Grosseltern da sind wo, wobei manchmal, wenn man dann genau hinschaut, sind die Grosseltern vielleicht ähnlich (..). Also das ist ja manchmal auch ein Phänomen, dass ja (.), ähm (...), wobei das muss ich auch ein Stück weit relativieren, das wäre jetzt auch ein Vorurteil, das jetzt, glaube ich, statistisch gesehen nicht stimmt. Nicht unbedingt vererbbar ist, aber, ähm (.), manchmal hat man trotzdem den Eindruck es ist ((lacht)). Ähm (...), ja. Aber es sind vielleicht

eher so, weniger jetzt wirklich Menschen mit einer geistigen Behinderung, aber einfach so, ähm (..), ähm, mit einer Lernbehinderung oder so. Hat man schon manchmal den Eindruck, ja, ähm, wenn man dann eine Grossmutter erlebt, wo man dann, hmm (..) ist vielleicht auch ähnlich. Aber es gibt natürlich auch Familien, wo die Grosseltern dann ganz anders unterwegs sind und ja auch dann so einen Part übernehmen können. Für die Kinder ja dann auch noch eine andere Ansprechperson zu sein. Das ist ja, denke ich, wirklich auch individuell, wo (.), wo steht so eine Familie auch sozial eingebettet. #00:23:03-4#

I: Mhm (..). Wie arbeiten Sie mit den Kindern? #00:23:08-0#

B1: (...) Ich denke das zeichnet eigentlich unsere Arbeit auf eine Art aus. Und man muss vielleicht auch unterscheiden jetzt mit der Arbeit von einer Heilpädagogischen Früherzieherin. Dass unsere Sozialpädagoginnen in der Regel schwerpunktmässig mit den Eltern arbeiten. Und die Arbeit mit den Kindern wirklich eher am Rande ist, weil wir auch sagen, je mehr wir direkt mit dem Kind arbeiten, schwächen wir die Eltern. Und unser Ziel ist, ihnen den Rücken zu stärken. Und wenn wir zu fest dem Kind das Gegenüber sind, (..) dann stellen wir, oder ist die Gefahr, dass wir die Eltern in den Schatten stellen. Und dann wird eigentlich unser Ziel (.), ähm, würden wir nicht, nicht erreichen. Würden wir eigentlich, ohne dass wir es wollen, (.) gegen die Eltern arbeiten oder sie schwächen (.). Und von dem her ist wirklich (.), ähm (..), der Schwerpunkt auf der Arbeit mit den Eltern. Und je älter die Kinder auch werden, ähm, natürlich ist es manchmal, auch wenn die Kinder dabei sind, dass man sie auch beobachten kann, aber auch nicht immer die Kinder dabei (.). Weil die Kinder sonst irgendwann auch sagen, ja, du machst das jetzt nur, weil Frau Soundso gesagt hat (.). Sondern wirklich vielleicht mit der Mutter entwickeln lassen, wie kann sie es anders ma, wie kann sie damit umgehen und, ähm, sie dann selber machen lassen. #00:24:52-4#

I: (...) So aus Ihrer Erfahrung, was brauchen die Kinder (.)? #00:25:01-6#

B1: (...) Ich würde auf eine Art wie die Frage noch ein bisschen weiter vorne anfangen. Ich denke (.), Kinder, die diese Situation erleben, ähm, haben unter Umständen auch einen Gewinn gegenüber anderen Kindern. Weil sie haben unter Umständen Eltern, die mit, stärker als andere Eltern mit ihnen auch eintauchen (.) in diese, sag ich mal, Kinderwelt (.). Ähm (..), also ich würde sagen es ist nicht nur ein Verlust oder eine Einbusse oder eine Herausforderung für so Kinder, sondern, ähm, sie haben auch Gewinn (..). Ähm, und was jetzt eigentlich an die Frage was brauchen Kinder (8). Ich denke jedes Kind will auf eine Art normal sein (..). Und (.) von dem her. Ich glaube das Wohlste, was man so einem Kind tun kann, ist, wenn es einfach (.), ähm (.), ihr Elternhaus auch geschätzt wird. Wenn sie merken, ah, ähm, ich darf meine Eltern gern haben (.) und, ähm, auch andere von Aussen, ähm (..), finden dass ich, dass ich tolle Eltern habe. Weil das andere, denke ich, stell ich mir riesig schwierig vor, wenn so Kinder mit der Zeit merken, aha, meine Eltern sind anders und (..), ich werde auf eine Art bemitleidet um meine Eltern. Das stell ich mir schrecklich vor für so Kinder. Und von dem her, ja,

die, auch die Wertschätzung. Auch für ihr Daheim (...). Ich glaube das ist etwas, etwas Wichtiges.
#00:27:14-0#

I: Die Wertschätzung, das (.), die Normalität, gibt es noch andere Aspekte wo, wo Sie finden, das ist wichtig (.) für die Arbeit mit den Kindern? #00:27:25-4#

B1: Eben, wenn sie älter werden, ist einfach wichtig, dass wie jemand auch mitschaut, was brauchen die Kinder ergänzend (.). Und, ähm, dass einfach die Kinder wie den Anschluss nicht verpassen. Ähm (.), und wie nicht, sag ich jetzt mal, in einer (5) der Ausdruck kommt jetzt aus einem anderen Gebiet, aber mir kommt er jetzt trotzdem gerade zu vorderst, in einer Parallelgesellschaft. Das auch solche Kinder, wie plötzlich in einer Parallelgesellschaft zu leben beginnen (...). Also ja, dass sie einfach die Teilhabe am (.) sozialen Leben, am (...) ja, kulturellen Leben auch (...). Ich denke, dass ist etwas wichtiges, dass sie noch andere, auch jetzt wenn ich, ähm, Resilienzfaktoren kommen mir jetzt gerade in den Sinn. Liest man ja auch, andere Bezugspersonen, ähm, gesunde, sag ich jetzt mal in Führungszeichen, Bezugspersonen, Kontakt zu Gleichaltrigen (.). Also ich denke das ist ja je nachdem auch eine Gefahr, dass solche Eltern vielleicht auch den Kontakt zurückhalten, weil sie sich entweder schämen (.) oder weil sie gar nicht wissen, wie mach ich das, oder auch weil andere auf Distanz gehen. Und ich denke das ist (.), ähm, etwas Wichtiges, dass der Kontakt zu Gleichaltrigen auch gefördert wird. Und wenn es die Eltern nicht selber können, dass dann halt jemand anderes da den Kontakt fördert. Das ist auch etwas, das häufig in einer Familienbegleitung geschaut wird, sind die Kinder eingebettet, auch mit Freizeitaktivitäten, soziale Integration. Und wenn nicht, dass man da auch mit ansetzt. Die Kinder in die Jugi gehen oder Jungwacht Blauring oder (.), ähm, ein Ferienprogramm. Weil, dass sind auch so Stolpersteine (.). Ähm, wenn ich mir so Ferienpass Angebote anschau, die Durchschnittlichen, die sind so kompliziert ((lacht)) vom Anmeldeprocedere (.), dass (.) ich mir locker vorstellen kann, dass so ein Kind einfach nicht teilnimmt. Aber nicht weil die Mutter nicht will, dass es teilnimmt, sondern weil sie vielleicht einfach gar nicht weiss wie anmelden oder, ja, manches wie auch vielleicht an ihr vorbei geht. Und das denke ich, ist etwas ganz Wichtiges (...). Teilhaben am sozialen Leben. #00:30:16-3#

I: (...) Wenn wir bei den Kindern sind, kommen wir zu der Heilpädagogischen Früherziehung ((lacht)). Sie haben geschrieben, Sie hatten auch zum Teil Familien, die Sie gleichzeitig oder auch (.) nacheinander mit einer Heilpädagogischen Früherzieherin begleiten. So ganz grundsätzlich, was wünschen Sie sich von einer Heilpädagogischen Früherzieherin? #00:30:37-9#

B1: (5) Ähm (...), wünschen tu ich mir eigentlich wie die Offenheit, dass es Verschiedenes braucht. Und ich erlebe manchmal Heilpädagogische Früherzieherinnen so zielorientiert ((lacht)). Und das ist ja etwas Wertvolles und wahrscheinlich, ja, zeichnet es einfach auch den Berufsstand aus (...). Ähm, und bei gewissen Eltern (...), ist das einfach ein so, eins zu eins nicht (.), ähm, realisierbar oder, es müssen jetzt gar nicht nur Eltern mit einer kognitiven Einschränkung sein, wir erleben das auch immer wieder bei Eltern aus anderen Kulturen. Wo es jetzt nicht in dem Sinn eine geistige

Behinderung ist, aber (.), dass man einfach, ähm (.), ähm, eigentlich die gleichen Kinder, die gleichen Eltern, die gleichen Familien, aber es braucht unterschiedliche Arbeitsweisen. Und dass man die gegenseitig wie auch schätzt. Dass nicht die Heilpädagogin das Gefühl hat, ja aber jetzt ist doch da die Familienbegleiterin drin, oder, oder schon seit einem Jahr drin und das und das funktioniert immer noch nicht. Ähm, oder anders rum, unsere Familienbegleiterin würde sagen, ja, die Heilpädagogin, die meint jetzt da müsse man nur (.), ähm (.), den Eltern sagen so und so müssen Sie es machen. Und wenn man das, ähm, genug deutlich sagt und ihnen das zeigt oder beibringt, dann funktioniert das schon. Also so, es ist jetzt beides ein bisschen überspitzt, ähm, aber ich glaube (.) es hat wie, ähm, beides Notwendigkeit. Und man muss wie sehen, es ist wirklich eine andere Arbeitsweise. Und (.) ich finde es sehr befruchtend wenn beides, entweder gleichzeitig oder manchmal auch nacheinander, ähm (.). Manchmal (.) verstehen Eltern auch gar nicht, was ist der Unterschied (.), warum braucht es jetzt beides oder warum macht die Eine jetzt so und andere so. Und von dem her ist es manchmal auch gut, man sagt, man macht eine Pause mit der Familienbegleitung und jetzt ist eher mal die Früherziehung im Vordergrund. Oder andersrum (.). Aber wirklich so das, ähm (.), gegenseitig sehen, hmm, da braucht es, unter Umständen hat beides seine Berechtigung. Und ich denke, die Heilpädagoginnen haben natürlich stärker den Auftrag auch (.) mit den Kindern. Oder wenn mit den Eltern halt wirklich immer die Entwicklung vom Kind im (.) Fokus, im Spektrum (...). #00:33:41-3#

I: Mhm, ähm, welche Hilfestellungen erachten Sie als besonders, ähm, sinnvoll und auch wichtig für solche Familien? #00:33:50-6#

B1: (6) Hilfestellungen jetzt von der Früherziehung her oder? #00:33:58-5#

I: Ja, zum Beispiel. #00:34:01-2#

B1: (9) Wie soll ich sagen, ich glaube, gerade oft ist es eine, so hilfreich die Wertung aus dem Kopf mal raus zu nehmen. Ich glaube, das ist schon eine grosse Hilfestellung (5). Und (.) wie den Prozess im Auge haben, wobei natürlich im Sinn vom Kinderschutz ist es immer ein Abwägen, wo ist es tolerierbar und wo (.), ähm, muss man sagen, hmm (6). Aber ich denke wirklich, ähm (.), Tempo rausnehmen, Erwartungen (.) runterschrauben und (.) wirklich wie, vielleicht wirklich so weit irgend möglich mit ihnen auf Augenhöhe gehen. Dass sie das Gefühl haben, aha da begegnet mir jemand auf meiner Augenhöhe. Und nicht über mich hinweg (...). Ich glaube das ist so (...). Und manchmal ist es ja vielleicht auch eine Übersetzungsarbeit. Also ich denke sowohl Heilpädagoginnen wie jetzt auch Sozialpädagoginnen können ja, sind ja sehr darin geschult, Bedürfnisse von Kindern zu erkennen, zu lesen, ähm (.), wie erspüren, was brauchen die jetzt. Und da gewisse Übersetzungsarbeit für solche Eltern leisten, die das nicht so schnell sehen, nicht so schnell verstehen oder nicht so schnell herauslesen können. Und da vielleicht auch mal sagen, schauen Sie mal, jetzt (.), sehen Sie (.). So wie das Kind jetzt, ähm, (unv.), jetzt braucht es, dass Sie es loben. Jetzt braucht es, dass Sie sagen, wow, das hast du so gut gemacht. Oder (.), jetzt müssen Sie ihr Kind zurückhalten, jetzt braucht es

Grenzen. Also so (..), das Bedürfnis von den Kindern verstehen, erkennen, adäquat darauf reagieren. Da Übersetzungsarbeit leisten. Ich glaube das ist etwas Wertvolles. #00:36:54-1#

I: Ich möchte nochmals schnell zurückgehen, Sie haben gesagt, auf Augenhöhe gehen mit diesen Eltern (..), konkret, wie (..)? #00:37:03-5#

B1: Sprache (.), auch (...), ich weiss nicht weshalb mir das jetzt gerade in den Sinn kommt, aber, unsättliches Thema Znüni zum Beispiel. Wie oft hören wir von, Rückmeldung von Schulen, ähm, die Kinder haben unmögliches Znüni dabei. Für manche Eltern ist es ja nur schon mal eine Leistung, dass sie ihren Kindern immer ein Znüni mitgeben. Dass das jetzt dann auch noch ohne Zucker sein muss (.), oder (..) oder oder. Einfach auch mal sehen, aha, sie bringen eines mit. Ist gut. Einfach auch, ähm, nicht immer noch ein Anspruch drauf setzen (...). Weil ja (...), mag mich erinnern, ist zwar ganz lange her ((lacht)), aber ich habe einmal in einem Mutter-Kind-Heim gearbeitet. Und eine Mutter, wo ich denke, oh nein, warum gibt sie dem Kind so einen süssen Schoppen. Und ich gesagt habe, du der Schoppen ist ja so süss. Sagt sie, nein, der ist nicht mit Zucker. Sage ich, ja doch, schau mal da steht es. Sagt sie, aber da steht Zuckerarten. Gleichwohl will ich nicht sagen, man muss so eine Mutter dann einfach immer sein lassen und nichts sagen, aber, es zeigt so, ähm, sie liest es ja. Und sie schaut darauf und sieht, ah, das ist nicht Zucker sondern es sind Zuckerarten und sie denkt das ist etwas Gutes. Und (..) ja, da mit ihr auf einen Weg gehen. Vielleicht auch nicht gerade sofort einschreiten, sondern das im Moment, einmal in einem geeigneten Zeitpunkt vielleicht sagen, da (..) könnte man etwas anders machen oder (...). Oder ich habe jetzt gerade, es kommt, ganz ein aktuelles Beispiel im Kopf, wo eine (räuspern), ein Kind wo (räuspern), sehr Mühe hatte mit essen, lange gar nicht gegessen hat und jetzt einfach beginnt zu essen und die Mutter sagt, ja, sie hat ein Birnenmus gemacht. Und die Familienbegleiterin denkt, wow, so toll. Bis sie gemerkt hat, dass es ja auch, sie einfach ein Fertig, ähm, Mus irgendwie genommen hat und dann halt nicht gerade wieder völlig enttäuscht reagieren, sondern einmal dabei bleiben, so, wow, machen Sie gut. Und (.) den Fortschritt sehen oder den Schritt sehen, den sie umsetzt und nicht die drei, vier Sachen, die wir ja im Kopf haben, die auch noch schön wären. Sondern vielleicht das Eine, das sie macht ((lacht)). #00:40:04-6#

I: Haben Sie das Gefühl, es müssten noch weitere Angebote geschaffen werden? Für solche Familien? #00:40:13-1#

B1: (..) Die Schwierigkeit finde ich, ich arbeite jetzt da seit ein paar Jahren, und ich hatte in dieser Zeit immer wieder anfragen, was braucht es oder arbeiten Sie mit solchen Familien oder. Die Schwierigkeit finde ich tatsächlich die, welche Familie hat ein Etikett. Welche Familie will ein Etikett (...). Und von dem her wünschte ich mir manchmal von unserer Gesellschaft eher die Akzeptanz, dass Eltern, ähm, Hilfeleistungen in Anspruch nehmen dürfen, ohne dass man ihnen ein Etikett (..) anhaften muss. Und dass es wie weniger wichtig wird, ob jetzt die Mutter geistig behindert ist oder ob sie aus irgend einem anderen Grund, ähm, Hilfe benötigt. Weil (..) das eine ist ja Angebote, die es

gibt, müsste man die ausweiten. Das andere ist Angebote, die es gibt, finanzieren. Wer finanziert? Und wer ist bereit, ähm, nicht nur sechs oder zwölf oder achtzehn Monate zu finanzieren, sondern bei Eltern mit einer geistigen Behinderung vielleicht sagt, ok, wir finanzieren über mehrere Jahre. Oder wir finanzieren immer wieder eine Tranche. Und nicht so die Idee zu haben, aber jetzt müssen sie es doch können (...). Also ich habe früher auch im Begleiteten Wohnen gearbeitet, da ging es dann eher um erwachsenen Menschen, die neu, ähm, mit einer geistigen Behinderung, die neu selber gewohnt haben. Und auch eine IV, wo ich damals schon erlebt habe, wo immer wieder (unv.) gibt, ja aber, jetzt haben sie das doch schon sechs Monate oder zwölf Monate gehabt, ähm, jetzt können sie es, müssen sie es doch können. Ja, wenn sie es könnten, dann wären sie wahrscheinlich nicht geistig behindert. Also das zeichnet ja die Einschränkung genau aus, dass sie es eben (.), ich meine, sie sind ja nicht geistig behindert weil sie schlechte Lehrer hatten ((lacht)), die ihnen das nicht beibringen konnten. Und von dem her, auch wir können ihnen Gewisses nicht beibringen. Ähm (.), oder eben nicht in, in der flexiblen Form, wie man es bei der Kindererziehung eben braucht. Und von dem her, wirklich einfach die Akzeptanz in der Gesellschaft (..). Ja, dass jemand (.) immer wieder Unterstützung braucht. Und sich auch nicht genieren muss dafür, sich nicht schämen muss dafür. Das würde ich mir wünschen (5). #00:43:14-3#

I: Ein schönes Schlusswort ((lacht)). Ähm, gibt es sonst noch etwas, das Sie erwähnen möchten zu diesem Thema? #00:43:24-7#

B1: Nein, im Moment eigentlich nicht.

A7 Transkription Interview 2

I: Also, zuerst einmal, ähm, so allgemein, was beinhaltet deine Arbeit mit diesen Familien, mit Eltern oder Elternteilen mit einer geistigen Behinderung und ihren Kindern? #00:00:13-9#

B2: Ja, also grundsätzlich, ähm, habe ich einen Auftrag kindbezogen. Also meistens erhalten wir eine Anmeldung, dass wirklich das Kind, ähm, irgend eine Entwicklungsverzögerung hat oder ganz konkret schon eine Behinderung. Also es ist wirklich nicht einfach nur weil die Eltern geistig behindert sind, dass dann die Kinder Früherziehung erhalten. Das geht nicht (..). Also von dem her ist es wirklich kindbezogen aber schliesst natürlich dann die Elternarbeit und die interdisziplinäre Arbeit fest ein. Mhm (.), ja (.). Es kann aber auch sein, dass muss ich wirklich auch sagen, dass eigentlich das Problem beim Kind relativ minim ist und das man so fast ein bisschen sagen könnte, manchmal dann rückblickend, ja, es sind ganz viele Erfahrungsdefizite da, aufgrund von den, vom sozialen Umfeld. Aber das sind mehr einfach dann so ein bisschen Interpretationen oder Hypothesen ((lacht)). Ja (.), mhm. #00:01:21-7#

I: Gut. Also, wenn wir zu den Eltern gehen, ähm, was ist so das Spezielle an der Arbeit mit Eltern, die eine geistige Behinderung haben? #00:01:30-7#

B2: (..) Das man wirklich ganz fest gerade in die Situation herein kommt. Also, es ist noch weniger als in der üblichen Früherziehungsarbeit, also man weiss nicht, was man an dem Tag gerade antrifft (.). Ähm, von der Verlässlichkeit, sogar Terminplanung, das ist auch relativ unterschiedlich, wobei ich da sagen muss, eigentlich bei diesen Familien läuft das sehr gut. Weil ich (.) merke einfach, dass Sachen, die (.), die gut strukturierbar, immer gleich, die man irgendwie aufschreiben kann, die verbindlich sind (.), die nicht ändern, dass das funktioniert. Und darum eigentlich die Termine, das passt. Ähm (...), es ist einfach so, dass man, nicht davon ausgehen kann, dass, wenn man irgendwie so ein bisschen ein Setting geklärt hat, dass dann das nachher stabil ist. Es kann wirklich von Woche zu Woche Veränderungen geben (..). Und man hat zwar (.) Ziele, man hat einen Plan, was man machen möchte, aber ich merke, dass bei diesen Eltern ihre Bedürfnisse sehr vordergründig sind. Also dass (.) sie wenn sie irgendetwas mitteilen wollen oder gerade etwas passiert ist oder sie irgendwie sofort etwas möchten, das hat ganz klar Vorrang und sie können dann nicht die Bedürfnisse vom Kind oder eigentlich auch meinen Auftrag (..), ähm, wahrnehmen. Also es, ihnen fällt es (..) schwer, sich in die andere Person einzufühlen und, an was sind wir, einfach so den Überblick zu behalten. Es ist sehr situativ. Mhm (..). Und ich denke einfach (..), ähm, es braucht viel so Inputs von unserer Seite mit Fragen. Immer gerade so schnell einen Überblick was ist, ähm, ganz konkret (..). Oder dann eben auch stoppen wenn die Eltern dann, so irgendwie, so ihre Geschichten erzählen kommen. Mhm. #00:03:54-5#

I: Also hast du da ein Beispiel, wenn du sagst, ihre Bedürfnisse können sie dann nicht hinter die vom Kind stellen? #00:04:01-4#

B2: Ja, es kann, es ist noch interessant, in diesen Familien fällt mir auf, dass sehr oft eben, ähm, die Eltern, beziehungsweise, entweder haben beide Eltern kognitive Einschränkungen oder dann sind manchmal auch die Mütter alleinerziehend, noch. Und (.), oder es gibt Probleme, oder es ist ein Elternteil der stärker ist als der andere und, da habe ich schon beides erlebt, oder. Dass dann die Mama daheim ist, die mehr Mühe hat und der Papa am arbeiten oder umgekehrt, je nachdem. Und dass, einfach dort manchmal gerade so, ähm, aktuelle Beziehungsprobleme im Vordergrund stehen können. Oder, ähm (.), dass irgendwie die Mama gerade eine Krankheit hat, also nichts Schlimmes, aber einfach. Oder dass gerade etwas passiert ist, oder dass jetzt irgendwie gerade mit der Waschküche irgend, dieser Plan anders ist. Dann ist das einfach gerade ganz wichtig. Oder eine Katze, die gerade eine Krankheit hat. Ähm (.), oder dass, dass jetzt gerade, dass sie sogar gerade eine Fernsehsendung schauen muss, die jetzt gerade läuft, ähm, und mich auch einlädt dazu, dass ist auch so ein Beispiel ((lacht)). Ja, ähm, dass sind so Situationen, wo ich denke, ähm, wo dann einfach die, ich sage jetzt, primär sind es die Mütter, einfach dann extrem das Bedürfnis haben, gerade zu erzählen (.). Ja. Oder was andere Fachleute ihnen gesagt haben, und dann einfach so, gell Frau XY, das, das stimmt nicht. Oder einfach dann so, einfach das (.), sich auch wieder wie rückversichern, wie sieht jetzt die das. Manchmal auch so ein bisschen die Tendenz, ähm (.), gegeneinander auszuspielen. Nicht böswillig, aber einfach, ähm, ähm (..). Oder auch ihre Ängste. Ähm, Unsicherheit, ähm (..), bezüglich, gell, jetzt hat die wieder gesagt ich muss das machen, gell, mir wird das Kind nicht weggenommen. Also das sind, das kann fast wöchentlich, so Fragen kommen (.). Einfach Ängste, eigentlich spüren, ich kann, ich bin überfordert aber, ähm (...), trotzdem wollen. Ab, aber so Beziehungssachen, das ist sehr, oder Geld. Geldsachen. Mhm. Irgendwie Probleme. Oder Formulare ausfüllen zu irgendetwas, das kann auch, das kommt auch noch viel, dass das schon parat liegt, dass man da helfen sollte. Mhm, mhm. #00:06:36-8#

I: Du hast schon so ein paar Fragen angetönt, eben wenn sie irgendwie von einer Fachperson etwas hören, dass sie Rückfragen. Was sind andere Fragen, die sie so stellen, die sie haben? #00:06:49-6#

B2: (...) Ähm (.), also wirklich, gell, mein Kind kann immer bei mir bleiben. Das kommt sehr oft und zwar wirklich in dieser Formulierung. Oder, ähm (...), jetzt muss ich gerade schnell überlegen (..). Oder, ist das gefährlich, wenn ich eine Impfung machen gehen muss mit dem Kind? Also eigentlich auch so ganz (.) alltägliche Sachen nicht adäquat einschätzen können. Und es ist, mich dünkt einfach es ist so, nicht das ganze Paket überblicken sondern immer wieder so Teilsachen, wo es dann wie eine Frage gerade aus der Situation dazu geben kann. Aber eigentlich Fragen zum (.), sei es jetzt Entwicklungsstand, Förder (.), Fördersachen, da kommt wenig. Sondern einfach ist das Kind lieb, ähm, oder ähm, könnten Sie dort anrufen und sagen ich möchte das Gespräch nicht. Oder ich möchte nicht mitkommen zu diesem Arzt, können Sie ihm das sagen, ich habe Angst. Ähm (..), oder (..) wenn ich, wenn es irgendwie darum geht in eine Spielgruppe oder in eine KITA, dass dann, aber

kennen Sie dort diese Leute, sind die lieb zu meinem Kind. Ähm (..), es sind eher solche Fragen, aber ganz konkret zu wie gehe ich um mit dem Kind oder was braucht es zum Spielen oder so, wenig bis gar keine. Ja. #00:08:32-8#

I: Wie sieht es aus mit Erziehungsfragen? #00:08:35-1#

B2: Das braucht zuerst wirklich viel Vertrauen, habe ich das Gefühl, einfach zwischen den, den Eltern und mir. Dass sie sich trauen, ähm, schwierige Situationen anzusprechen ohne die Angst zu haben, dass da irgendwie behördlich gerade etwas (.) gemacht wird. Und ich denke, viele haben halt dort schon Erfahrungen oder, dass halt schon irgendwie etwas, mit Beistandschaft oder so drin ist. Und dann, ähm, werden einfach (..), also eigentlich durch das Band Situationen, das Kind trotz, beim Einkaufen, beim Spazieren, wenn wir auf den Zug wollen, dann liegt es auf den Boden. Ähm (...), das sind, es will nicht gehorchen, es macht immer blöden Seich. Also eigentlich immer so die negativen Sachen beim Kind, die sie beobachten (...). Und es ist auch nicht so die Frage, wie verhalte ich mich, sondern einfach (.), ähm (.), der kann doch, oder, oder das (.). Doch dann vielleicht schon, was kann ich machen, dass er jetzt aufhört? Und (..) was auch noch manchmal kommt ist, ähm, bezüglich dem, ähm, Sauberkeitstraining. Dass sie dort sehr Mühe haben und dass halt dann einfach eben das Kind immer, immer in die Hose pinkelt. Das kommt eigentlich fast, habe ich jetzt so überlegt, jetzt kommen mir gerade drei Familien wo das so ein Thema ist. Mhm (..). Und eben so mit, es ist immer so und es ist ganz schwierig und anstrengend und (..), ähm (5). Ja, es ist so einfach so ein bisschen (...) wirkt jeweils einfach, das Kind ist so schwierig und gehorcht nicht. So. Das sind so eigentlich die Hauptanliegen. Oder es isst nichts, es mag nichts (..). Mhm (.). Ja. Das sind noch so ein bisschen Ängste, die Ernährung manchmal. Dass es nicht zunimmt oder so. Mhm (..). Aber sonst so zur Erziehungsfragen, dass ist schon das. Ja. #00:11:01-8#

I: Ähm, und wenn du mit diesen Eltern sprichst, ähm, auf was schaust du? #00:11:09-9#

B2: Mhm, also ich denke es ist ganz wichtig, dass man die Ebene fingt, wo man sie erreicht, sprachlich (..). Das habe ich schon sehr oft beobachtet, dass die Eltern zwar relativ gut sich sprachlich ausdrücken können, aber dass halt, es nicht immer gefüllt ist. Und (.), dass das Sprachverständnis, also in Bezug auf Vorstellungen, abstraktes Denken (.), sich, ja wirklich Situationen vorstellen können, die nicht da sind, dass das schwierig ist. Und dass man (.), einfach eigentlich nur über Situatives, Überschaubares, etwas, das gerade unmittelbar bevorsteht, sprechen kann. Und dass es schwierig ist, etwas im Vornherein, also dort habe ich das Gefühl, sie hören zu aber es geht wie an ihnen vorbei (..). Ähm (..), das und trotzdem einfach die, den Respekt ihnen entgegenzu, oder, dass man sie nicht als irgendwie behindert behandelt, sondern trotzdem als, als volles Gegenüber nimmt. Das finde ich eine Herausforderung. Und (.) ich habe jetzt so den Eindruck, dass es ganz schwierig ist und nicht sehr befriedigend, eben wenn man mit ihnen irgendwie Alltags oder Erziehungssituationen am Tisch diskutiert, an einem Gespräch. Es kann einmal sein mit einem Video, dass man so Situationen anschauen kann, aber dann sind sie einfach am Film schauen. Und

das ist, sondern dass man einfach ganz praktisch etwas macht, im, im, im Umfeld oder etwas anpackt, einfach wenn es darum geht. Eine Spielgruppe, dann gehen wir die zusammen anschauen (.). Und, und das so, einfach dass es wie mit Bildern gefüllt wird. Oder zuhause, ähm, dass man (.) einfach ganz praktisch diese Situationen, eben das Badezimmer so einrichten muss, dass das Kind überhaupt auf das WC kann. So, mhm (...). Also es ist wirklich, manchmal habe ich so das Gefühl, es ist auch Früherziehung dann mit den Eltern. Also sehr strukturiert und Teilschritte und (..) eben sehr praktische Aufgaben. Und dann, wenn man ihnen eine Aufgabe gibt, muss man es einfach dann wirklich auch kontrollieren. Also sie erwarten dann quasi auch, dass, es ist einerseits testen wenn man es nicht gemacht hat, aber auch Freude wenn man es dann sieht. Ja. Ja. #00:13:53-5#

I: Hast du da Beispiele? #00:13:55-2#

B2: Ähm, also dass habe ich ganz konkret einfach so ein äusserst chaotisches Kinderzimmer mit ganz ganz ganz ganz viel Spielsachen. Und die Kinder spielen gar nicht. Und, ähm, dort habe ich einfach gesagt, jetzt müssen wir da irgendwie rausfinden, wie wir da ein bisschen Ordnung schaffen können. Dass die Kinder ihre Spielsachen auch wieder sehen. Und auch Platz haben zum Spielen. Das sei ganz wichtig. Aber ich denke mehr muss man jeweils nicht erklären. Und dann eben schon, wie könnten wir jetzt das machen? Und dann manchmal kommt schon eine Idee oder so, einfach dann wie die Ressourcen. Jetzt da konkret, das ist ein Vater, das kann er dann, Kisten einkaufen gehen und schleppen und das helfen. Und die Mutter ist dann eher die, die entscheiden kann, ah, das brauchen die Kinder noch oder das brauchen sie nicht mehr. Und dann so, was machen wir jetzt mit dem? Kann man es in den Keller tun oder so? Also so ganz konkret. Oder jetzt Sie legen alle Bilderbücher in diese Kiste rein. Und dann können die Kinder ja gerade helfen. Und dann ist schon ein Erfolg da. Oder irgendwie ihnen sagen, schauen Sie, könnten Sie bis nächstes Mal die Duplos in eine Kiste tun und die Briobahnschienen in eine Kiste tun. Und das funktioniert dann. So Sachen. Oder mit dem Triptrap-Stuhl, oder, dem Vater sagen, schauen Sie, jetzt müssen Sie da die Schraube lösen. Und wieder eine Stufe runter tun, die Beine da, die sind grösser geworden. Einfach so (...). Sehr konkret. Ähm (...), ja es geht viel um Struktur oder halt auch Hygienesachen. Die man dann ansprechen muss, konkret. Und ihnen probieren zu zeigen wie umsetzen. #00:15:48-0#

I: Also Hygiene? #00:15:49-3#

B2: Das beobachte ich eigentlich (.), also jetzt, ich kann jetzt einfach von jenen Familien, die ich erlebe sagen, das ist eigentlich immer ein bisschen ein Thema. Das ist, kann sehr schwankend sein, von wirklich ein Moment wie fast perfekt zu dann einfach völlig schludrig und dreckig schmutzig. Ähm (4), und ich beobachte es halt jeweils auch an ihnen als Person, oder. Dass so regelmässig duschen nicht so ein Thema ist oder, ähm, halt manchmal einfach auch riechen. Ähm (..), oder dass eben das Badezimmer einfach (..) nicht regelmässig geputzt wird und, ähm (.). Oder Katzenkisten nicht gereinigt sind. Und halt auch an den Kindern, oder, dass die Kinder (.) die Zähne nicht geputzt haben. Und das ist ja dann so unser Thema, oder. Das Wohl der Kinder. Oder, dass wir das dort

dann auch ansprechen können. Oder dann auch, ähm, teilweise wirklich, ähm, die Windeln nicht gewechselt sind oder, ähm, oder dreckige Kleider haben (.) oder das Bett, ähm (..), nicht sauber ist, nicht gewechselt wird. Ähm (.), das sind schon so Themen. Und die Wohnung, ja, dort ist halt immer eine Gratwanderung, wie fest betrifft es uns oder wo müssen wir sagen, das Kindeswohl ist jetzt durch das nicht gerade in dieser Situation gefährdet. Aber es (..), wirklich einfach (.), ähm (..), ja sagen muss, schauen Sie, dass, dass geht nicht, dass einfach da überall Kuhdreck am Boden ist und, und Sie noch das Kind darin wickeln. Oder, so Situationen. Oder eben die Katzen, die nicht stubenrein sind und dann einfach Kinder, die noch nicht gehen, da am Boden herumkriechen. Das sind so (4) Situationen. #00:17:43-1#

I: Was denkst du, was brauchen Eltern mit einer geistigen Behinderung? #00:17:50-9#

B2: (5) Also ich denke sie brauchen sehr wohlwollende Unterstützung (...). Und wichtig ist eben, dass man Bereitschaft hat, ihnen wirklich mit Respekt (.), ähm (.), und einer gewissen Flexibilität ((lacht)) entgegen zu, also wirklich halt einfach auch sagen, es ist so wie es ist und wir können die Situation, die Familie nicht verändern. Also wir, oder nur ein Stück weit. Ähm, und trotzdem aber auch (.), dass sie sich, glaube ich, darauf verlassen können, dass wir klar sind. Weil das beobachte ich sehr, dass sie eigentlich ähnlich funktionieren wie die Kinder, ähm, mit Grenzen setzen, oder, dass ganz viel Lob wichtig ist, Ressourcen ansprechen, ähm (.), Gelungenes immer wieder bestätigen, das ist ganz wichtig. Aber auch ganz klar die Sorge ausdrücken. Im Sinne von, schauen Sie, ich bin wirklich ein bisschen besorgt (.). Ähm, und da müssen wir jetzt überlegen was, was könnte Sie da unterstützen? Weil das kann ich wie nicht leisten, ich kann nicht mehr da sein oder so. Und jetzt müssen wir das einfach gut besprechen. Oder, ähm, Entlastungs (.) angebote denke ich, ist ganz fest ein Thema (...). Und dort einfach gut überlegen, ist es sinnvoll in der Familie oder eher dass das Kind wirklich dann in einem guten Umfeld sein kann, gewisse Zeit. Also guten Umfeld in Führungszeichen, aber einfach mit (.) anderen Kindern zusammen (...). Ähm, und ich, ich weiss es nicht, ich denke manchmal ist das noch so wie eine Lücke im Angebot. Habe ich den Eindruck (...). Unsere Aufgabe mit dem Kind ist klar, oder, was wir machen müssen. Aber ich habe einfach wie das Gefühl, die Eltern brauchen jemanden, der mit ihnen immer wieder einen Schritt voraus plant. Also sei es schon nur einfach manchmal eine Woche strukturiert, mit einer Agenda, was sie für Termine, ähm, oh, da sind zwei, welcher ist jetzt wichtiger. Oder wann machen Sie das, oder aha, dann ist der freie Nachmittag, dann gehen Sie spazieren. Aber sogar auch noch ein Stück weiter denken und sagen, schauen Sie, ihr Kind, nächsten Sommer kann das in eine Spielgruppe. Und dann müssen wir das gut überlegen, wie das, und halt Vorabklärungen treffen. Das können sie dann halt wirklich schlecht (.). Und, und das denke ich eigentlich bräuchte es, das in diesen Familien (...). Einfach wie, bezüglich dem Kind, seiner Entwicklung, dort in den nächsten Schritt herein zu denken und die Eltern dort gut zu begleiten (...). Und, und, also einfach sie sind überfordert sehr oft mit schriftlichen Sachen, die da kommen. Formulare ausfüllen, Aufgebote, die sie nicht lesen können halt, oder nicht verstehen oder dann nicht einordnen können, obwohl sie schon mehrmals dort waren. Also der ganze administrative Teil, also jetzt auch kindsbezogen, das ist (.) eigentlich durchs Band eine Überforderung (...). Mhm. Oder ihnen

eben dann sogar (..), ähm, sagen, schauen Sie, ich denke es ist besser, wenn Sie Unterstützung annehmen können bevor es irgend in eine Situation kommt, wo ihnen nachher die Behörde sagen muss, das geht nicht. Und Vorschriften macht. Also wenn das noch nicht so weit ist. Mhm (..). Und grundsätzlich bräuchten diese Eltern eben dann auch jemanden, wenn die Früherziehung abgeschlossen ist. Das ist so ein bisschen, dünkt mich, eine Lücke, wer könnte das übernehmen. Mhm. Mhm (...). Mhm. #00:21:53-7#

I: Gut, jetzt gehen wir mehr ins, ähm, Themenfeld der Früherziehung, zu den Kindern. Ähm, was ist das Spezielle an der Arbeit mit den Kindern, die Eltern haben mit einer geistigen Behinderung? #00:22:06-3#

B2: (5) Ähm, dass diese Kinder eigentlich nie (.) ein Ablösungsproblem, also dass die sehr offen sind wenn man kommt. Also wirklich gerade, irgendwie merken, ah das ist jemand, der, der Erfahrung hat mit Kindern umzugehen und, und wie eine (.) eine Art gerade wie so eine Sicherheit spüren von einem klaren Gegenüber (..). Und ich habe einfach diese Kinder alle wie einen Schwamm erlebt. Oder erlebe sie so (..). Und, dass sie sich (...) sehr, immer sehr freuen und eigentlich verhaltens (.), ja, also jetzt unterschiedlich, also teilweise wirklich geistig behinderte Kinder auch selber oder, ähm, auch Kinder, die (.) eigentlich nicht so Probleme haben. Sprache (.) ist sehr oft ein Thema. Aber (.) ich erlebe diese Kinder eigentlich als sehr (.) unproblematisch in der Früherziehung. Und auch von den Eltern her, also (..), die überlassen einem die Kinder. Das ist so ein bisschen, oder, sie überlassen einem die Kinder einfach dann (..). Ähm, was ich noch so speziell ((lacht)) empfinde, ist wenn das Kind dann die Eltern kognitiv schon fast überholt. Das ist noch eine spezielle Situation, da muss man immer auch so recht, ähm, muss man da so ein bisschen, spüren beim Kind. Oder, wenn dann so ein bisschen das Belehrende kommt (.). Ähm, oder wenn das Kind mir sogar von den Eltern erzählt was die (.) einfach nicht machen, oder. Mhm. Also das sind noch so Situationen, die ich schon erlebt habe, also bei Kindergartenkindern. #00:23:55-1#

I: Hast du ein Beispiel? #00:23:56-8#

B2: Ja, also (.). Ähm, wo ein Bub im zweiten Kindergartenjahr, der (.), ähm, beide Eltern, also die Mama, denke ich ist lernbehindert und der Vater denke ich, hat wirklich eine geistige Behinderung. Und der Bub mir sagt, weisst du der Papi, der spielt nie mit mir, nie, nie, nie. Dann sage ich, was denn spielt er, am Tisch Spiele? Er spielt nie mit mir. Dann habe ich gesagt, und du wünschtest dir, dass der Papi mit dir ein Spiel macht. Dann hat er gesagt, ja, aber er kann es ja gar nicht. Und das finde ich noch so (..), ähm, speziell oder. Wenn das Kind das mit sechs merkt. Oder er schummelt. Aber ich glaube er macht es nicht absichtlich. Mhm. Mhm. Ja, und auch dieser Junge hat mir auch gesagt, ähm, er wolle lernen Velo fahren. Und hat gesagt, lernst du mit mir Velo fahren. Und dann habe ich gesagt, dass können wir zusammen anschauen und dann tu ich das aber auch dem Papa sagen (..). Und dann hat er gesagt, dass geht nicht. Der kommt nicht (..). Mhm (...). Ja. #00:25:05-1#

I: Und wie arbeitest du jetzt mit diesem Bub oder auch mit anderen Kindern in so einer Situation?
#00:25:09-7#

B2: (..) Ähm (...), also es kommt, dort, dort denke ich jetzt dort haben die Kinder, sind die Eltern wirklich, es ist noch eine intakte Familie. Ähm, und dort braucht es einfach ganz klare Absprachen. Und zwar ist es (.) dort halt schon mehr (.), was ich (.) gut finde und was ich finde, was muss installiert werden oder wie muss ich arbeiten können und dass man das nicht so wie in anderen Familien mit den Eltern zusammen erarbeiten kann. Das man gerade fragen kann, wie ist das für Sie, also da kommt wenig. Also ich muss wirklich wie sagen, schauen Sie, ich brauche einen Tisch und ich brauche Raum und der Fernseher muss ausgeschaltet sein (..). Oder, oder einfach ganz konkret, ähm, den Eltern sagen, schauen Sie, jetzt müssen Sie einfach schnell schauen kommen (4). Ähm, oder halt einfach auch (.) sagen, schauen Sie, jetzt müssen Sie in dieser, in dem Moment zum Geschwister schauen. Wie könnten wir das machen, was könnten Sie jetzt mit diesem machen, damit ich eben mit einem Kindergartenkind arbeiten kann. Wenn einfach das Dreijährige, das zwar auch Früherziehung hat, und mich natürlich auch gut kennt, es (..). Man kann schon, aber ich finde es einfach dem Jungen gegenüber muss man dort auch manchmal das Setting so planen. Aber dann muss man mit ihnen das absprechen und helfen (..). Mhm. Oder einfach auch so planen, dass dann eben das Geschwister dann den Mittagsschlaf macht. Was halt einfach ganz schwierig ist (..). Und (..), ich finde das einfach immer eine Gratwanderung dort, dass man die Eltern nicht bevormundet und so als mächtig in dieser Familie ist und dort wie der Chef dann ist. Dass man sie trotzdem immer wieder respektvoll einbezieht und fragt, ist das ok für Sie. Und, ähm, dürfte ich nächste Woche, ähm, den Backofen brauchen? Ähm (..), einfach dass man dort (.) das trotzdem einhält. Und das finde ich manchmal noch so eine Herausforderung. Aber eigentlich muss ich sagen, die sind so dankbar, wenn man mit den Kindern etwas macht, weil dann sind die Kinder dann gehütet und ruhig, oder. Ist es (..), ähm, habe ich dort recht freien Raum (..). Es ist mehr manchmal einfach, dass man sich den Raum ein bisschen schaffen muss. Mhm. Ja. #00:27:38-7#

I: Was hast du das Gefühl, was diese Kinder brauchen? #00:27:41-3#

B2: (4) Ein, ein ganz verlässliches, vertrauensvolles Gegenüber (...). Und trotzdem auch immer wieder, ähm, Unterstützung können, Zugang zu ihrer Mama und zu ihrem Papa. Also, dass man immer auch wieder probiert, ähm, Situationen zu schaffen, wo man die Eltern einbezieht (..). Und, also, eben ich habe beide Situationen erlebt, wo die Kinder wirklich in der Familie wohnen und ich habe auch eine Situation erlebt, wo ich den, wie den Obhutentzug miterlebt habe, in dieser Früherziehungszeit. Und das, ja, dort habe ich halt dann die Mama halt wirklich sehr selten gesehen und dort habe ich dann einfach mit dem Kind ein Heft gestaltet. Dass wir eigentlich jedes Mal, wo wir zusammen etwas gemacht haben (.), ähm, sei es ein Foto, von etwas, dass wir zusammen gemacht haben, eingeklebt haben oder das Kind halt einfach etwas gekritzelt hat für die Mama und so. Dass wir so wie auch haben, und ich hatte das Gefühl, so habe ich die Mama noch ein bisschen erreichen können. Und manchmal einfach ganz niederschwellig halt, wenn ich sie irgendwo, ähm, da in der

Stadt getroffen habe oder so (..), halt mit ihr wirklich ein bisschen geschwätzt habe. Aber es ist so (...), ähm (..), ja, noch so speziell. Mhm. #00:29:06-0#

I: Also du hast gesagt ein Gegenüber (.), kommt dir sonst noch irgendetwas in den Sinn, was die Kinder (.) brauchen? #00:29:13-6#

B2: Ein Gegenüber, ein, ähm, ein ganz, ähm, einfach ganz klare Strukturen. Gleichbleibende Abläufe. Und vor allem einfach, ähm, ich sage jetzt einen normalen Alltag irgendwie erleben können (.). Weil sehr oft, oder sind die, der Ablauf im Alltag ist nicht strukturiert. Also die Eltern können nicht planen, ah jetzt gibt es dann wieder Mittagessen und so. Sondern eben, wenn das Kind schreit kann es dann einfach sein, dass es Hunger hat, oder. Und dann gibt man irgendetwas. Und, also, jetzt (..) in allen Familien war es dann doch einfach so, dass wir mussten KITA, Tagesschule (..), ähm, oder eben sogar, ähm, Fremdplatzierungen, zuerst nur als Entlastung oder so. Und dann sogar mit Obhutsentzug. Mhm. Einfach weil (.), weil das Wohl des Kindes gefährdet war, weil die Eltern einfach Mühe haben, die Grundbedürfnisse von einem Kind ernst zu nehmen. Und letztendlich es ihnen einfach auch nicht gelingt Verantwortung zu übernehmen (...). Und das denke ich, ist ganz wichtig, einfach, dass man diesen Kindern ganz gut schaut, oder dass die nicht eigentlich aufgrund von den (.), Elternschaft (..) nachher (.) sich nicht gut entwickeln können. Oder einfach ihr Potential wenigstens ausleben können. Ja. Und manchmal muss man die Kinder auch ein bisschen noch schützen vor anderen Sachen. Ich habe einfach, eigentlich auch durchs Band erlebt, dass halt, ähm, Familienangehörige sich sehr einmischen. Also sei es auch die Eltern, die Grosseltern, die halt sehr besorgt sind, wenn sie das sehen. Ihre Kinder, die nicht fä, also, die sehr Mühe haben. Und, ähm (.), halt dort auch wollen, wie möglichst etwas, wie wegwischen und dann auch noch ein bisschen einmischen. Und dass man halt manchmal dort einfach auch sagen muss Stopp. Also das ist ja für die Kinder so verwirlich, oder, alle sagen etwas anderes (.). Mhm (..). Ja. Ja, ich denke den Eltern fällt, fehlt, fehlt einfach die Konsequenz auch. Also die Konsequenz in allem, positiv und negativ, einfach sehr schwi, sehr schwer. Und die Bindung (..). Auch die emotionale Bindung ist halt sehr oft nicht ganz adäquat. #00:31:38-2#

I: Mhm, also inwiefern? #00:31:39-4#

B2: Ähm (.), mir fällt auf, dass diese Eltern eigentlich (...) Mühe haben mit dem direkten Blickkontakt vom Kind. Also braucht es noch das Bewusstsein, oder mit dem Kind direkt zu reden, dass sie tendenziell wenig reden mit dem Kind (...). Dass sie, wenn sie reden mit dem Kind, nicht altersentsprechend einordnen können in welcher Sprache. Also, dass da sehr viele Erklärungen, oder halt in ihrer Sprache, ähm, für das Kind nicht, denke ich, verständlich (.), ähm (...), ist. Und auch von der emotionalen Zuwendung, also dass dann, dass einerseits sehr liebevoll, fast überschwänglich aber eben auch nicht angepasst und dann kann das sehr wechselnd sein. Wenn dann das Kind eben nicht mehr angepasst, oder, dass dann das gerade wechseln kann in sehr wütend oder wirklich, ähm, dann von der Bestrafung her, einfach auch nicht angemessen. Und das ist ja für das Kind dann sehr

schwierig einzuordnen (.). Oder das andere, dass eigentlich sehr wenig Grenzen gesetzt wird, dass das Kind alles gefragt wird, was möchtest du gerne. Also, das finde ich auch noch so schwierig, dass eigentlich das Kind sehr viel entscheiden kann. Und eigentlich seine Bedürfnisse einfach selber immer mitteilen muss oder dass die nicht wie antizipiert werden können. Und durch das halt eigentlich das Kind den ganzen Tag etwas Süßes essen kann. Oder einfach dann auch nein sagen können, das ist ganz schwierig. Das, das konsequente Nein oder und dann dabei bleiben (..). Dann, also ich merke diese Kinder, die finden das sehr schnell heraus, oder, man muss einfach genug stürmen und dann erhält man es (.). Ja. Ja. Und eben so die Mutter, Mutter oder Vater Kind Interaktion finde ich schon noch so speziell (.). Ähm, und, und auffällig ist einfach die Sprachentwicklung bei diesen Kindern. Also ich habe jetzt bei allen dort einfach eine massive Verzögerung, oder einfach wirklich eine Auffälligkeit. Also kleine Wortschätze (..), ähm (.), sehr ein spätes Ich (...), ähm, wenig Sprache und eben spät, erste Worte. Ja. Ja (...). Das, ähm (4). Hast du mir gerade noch schnell die Frage, ob mir noch etwas dazu (..), oder ob ich da alles gesagt habe. #00:34:22-2#

I: Ähm, ja, wir waren bei was brauchen Kinder und dann, eben (...) #00:34:28-8#

B2: Ja, eben ich denke Beziehung und Strukturen. Ganz fest. Ja. Ja, und (unv.) möglichst normalen Alltag. Und Förderung ((lacht)). Ja, Angebote, also kindgemässe Angebote, wo ich denke, die sind manchmal einfach schwierig, weil die Eltern ihre Bedürfnisse in den Vordergrund stellen (.). Ja. Oder Mühe haben mit den Kindern nach Draussen zu gehen. Weil sie dem nicht gewachsen sind. Oder das einfach, ähm (...). Mhm. #00:35:01-4#

I: Also nicht gewachsen sein? #00:35:03-2#

B2: Halt einfach mit der, erstens einmal haben sie vielleicht gar nicht Lust auf Spielplätze zu gehen, vor allem, was macht man dort? Und das andere ist, dass sie es sich auch nicht zutrauen mit dem Kind unterwegs zu sein, oder mit Kindern unterwegs zu sein. Ähm (...), ja und halt die Kinder, ja dort manchmal wirklich auch, ähm, ihr Verhalten zeigen und das einfach, nicht managen können. Oder dass sie halt einfach nicht raus gehen. Also grundsätzlich denke ich, eigentlich wenig eine Idee, was könnte man mit einem Kind machen. Das Kind muss eigentlich das mitmachen, was die Eltern gerne machen. Und das ist sehr oft einfach in Shoppingcenter (.). oder, oder fern schauen oder halt irgendwie Spiele machen (.). auf dem Tablet oder (.). Ja. Ja. Oder sich selber beschäftigen sollen. Mhm (...). Mhm. #00:35:59-8#

I: Wenn wir jetzt noch, ähm, zu der Heilpädagogischen Früherziehung gehen, was ist für dich so zentral in der Arbeit mit einer Familie, wo die Eltern eine geistige Behinderung haben? #00:36:13-4#

B2: Also ich denke mal (...), ganz gut abklären wie ist die Situation und wer ist da alles schon involviert (...). Bevor man sich da irgendwie so rein gibt, so mal schauen was, was ist denn schon alles aufgegleist und (.). was habe ich an, an Kenntnissen, ähm, zu den Eltern, zu dem Kind. Was ist die

Situation, warum wird das Kind bei uns angemeldet, dass wir da ganz ganz gut informieren. Und (.), dann denke ich einfach (.), dass man dort wirklich diesen Eltern einfach ganz pragmatisch und, und in kleinen Schritten sagt, schauen Sie, Ihr Kind ist da angemeldet, jetzt komme ich mich einmal bei Ihnen vorstellen. Jetzt müssen wir uns einmal kennenlernen. Und gar nicht mehr. Oder was man dann könnte. Und dann (.), ähm, einfach learning by doing, also ich glaube es bringt gar nichts, diesen Eltern einen riesigen Vortrag zu halten, was Früherziehung ist, das (..) ist nicht das Zentrale. Wichtig ist zu sagen, ich komme Ihnen nicht die Kinder wegnehmen oder, ähm (.), ähm, ich, ich tu Ihnen auch nicht die Kinder hüten, sondern (.) einfach (..) einander kennenlernen im Zusammensein. So. Und dann ganz klar einfach sagen was es, was es braucht, was ich brauche. Dass ich eben manchmal Sachen mitnehme aber manchmal auch will Spielsachen, also dass ich Ihnen dort auch sage, jetzt müssen Sie mir das Kinderzimmer zeigen, ich muss wissen was da für Spielsachen, und was machen Ihre Kinder gerne und so. Und dann sieht man schon sehr viel (..). Und dann denke ich einfach so ein bisschen, also das ist halt schon ein Thema, dass wir dort ganz gut so ein bisschen unsere Checkliste im Kopf ablaufen lassen (.), ähm, das Wohl des Kindes, oder. Also sind die Grundbedürfnisse befriedigt oder (.) ist da irgendwie eine Sorge (.) um (..). Weil (.), also es ist schon eigentlich fast bei allen, ist halt schon so, dass halt die Eltern auch schon (.), ähm, manchmal Beistandschaften haben. Oder eben schon, ähm, auch irgendwelche Begleitungen drin sind (..). Und dann finde ich es einfach ganz wichtig, die Auftragsklärung zu machen. Und dass man (.) interdisziplinär gut vernetzt ist und ganz klare, ähm, Transparenz hat in der Zusammenarbeit. Und Absprachen, weil, die Eltern haben einfach so, ich denke das ist so, auch ihre Ressource oder, dass sie so, auch manchmal ein bisschen intrigieren können. Oder halt einfach auch probieren Leute gegeneinander auszuspielen, was dann auch zu Missverständnissen führen kann, oder. Dass man auch Ihnen gegenüber ganz klar sagen kann, schauen Sie, ich bin, ich kenne die Frau So und ich kenne den Herrn So und wir sind miteinander im Kontakt. Und ich, ich tu Sie informieren wenn ich ihnen was sage (.) und so. Und das ist noch wichtig (..). Und, ähm, dass man eben auch (..), jetzt so Eltern, denke ich, gut überlegt ob Netzgespräche sinnvoll sind oder ob das für sie einfach eine Überforderung ist, wenn dann so viele Leute da reden. Aber dass man halt interdisziplinär gut abmacht, wer sagt ihnen was (..). Ja. Also in, gerade in Bezug auf Sorge, oder. Mhm. Mhm (...). Ja (..). Und, also mich dünkt, es, ich habe mir noch überlegt, eben wegen Konzept und so. Ich finde die Familien sind so individuell und die Situationen sind so individuell, oder und, und auch von den Ressourcen her, dass, man kann da nicht sagen geistig behinderte Eltern, die sind so. Sondern, das ist wirklich, wie in den anderen Familien, oder, das ist so unterschiedlich, die, die. Und dann kommt es auch darauf an, wie ist die Situation beim Kind, oder. Hat das selber eine Behinderung oder ist es eher von Behinderung bedroht, aufgrund des Umfelds. Was ist dort noch? Ähm (..), oder was ist so ein bisschen (.) die Geschichte von diesen Eltern, oder, was haben die schon erlebt? Und wie ist ihre Wohnsituation, also wohnen sie alleine oder wohnen sie, also ich hatte das auch schon, in einem Mutter-Kind-Haus. So. Ja. Ich denke einfach, es ist ganz wichtig, dass man sich dort ein Bild (..) schaffen kann (..). Und wirklich auch Schritt für Schritt vorgehen kann. Also da, das funktioniert einfach nicht, dort zu viel auf einmal wollen (..). Das ist, ähm (.), das geht wie nicht (..). Ja. Und einfach auch ganz klar sagen, schauen Sie, da arbeite ich jetzt mit dem Kind und jetzt tu, ich bin jetzt

da der Chef mit dem Kind und Sie dürfen jetzt gerade etwas für sich machen. Oder da ist Ihre Aufgaben, so. Also, ja eben so ein bisschen Früherziehung, fast ein bisschen mit beiden. Ja. Oder da ist Ihr Knet-Klumpen und da ist der vom Kind. Und jetzt machen wir da zusammen etwas und am Schluss bringen wir es zusammen oder so (...). Mhm. #00:41:37-2#

I: Wo siehst du die Grenzen von der Heilpädagogischen Früherziehung? In der Zusammenarbeit mit solchen Familien. #00:41:43-2#

B2: Also ganz klar im Verantwortung übernehmen. Also ich, ich als Früherzieherin kann so in einem System, oft sind wir die Einzigen, die wirklich nach Hause gehen, wenn die wirklich als Familie alleine leben. Wenn nicht irgend in einer Institution (...). Und dort einfach, dass man wirklich auch sagen kann, ich kann die Verantwortung nicht übernehmen, dass diesem Kind vierundzwanzig Stunden, sieben Tage die Woche immer alles gut geht. Ich bin punktuell oder, bin einmal oder zweimal in der Woche dort. Und ähm (.), das denke ich ist ganz wichtig, dass man dort auch, ähm, sich überlegt, was muss noch eingerichtet werden? Oder kann man das eigentlich auch verantworten (4)? Und, ähm (5), musst mir noch einmal schnell, was war die Frage? #00:42:44-3#

I: Die Grenzen der Früherziehung. #00:42:45-3#

B2: Die Grenzen. Ja, und einfach wenn bei den Eltern (...), also ich habe jetzt das einfach auch schon zweimal erlebt, so psychische Dekompensationen, bei den Eltern dazu kommen. Oder einfach so massivste (..) Probleme mit Partnern. Also so (..), ähm. Also Grenzen der Früherziehung, oder man muss sich dann irgendwie wie seinen Platz suchen. Aber dort, es geht ja immer eigentlich darum, ähm, kann ich meinen Auftrag mit dem Kind in dieser Familie ausführen, oder. Und dort denke ich geht es einfach darum, ähm, sie, sie. Ist der Rahmen gegeben, einerseits, und geht es diesem Kind gut. Weil, wenn das gegeben ist, dann, dann denke ich kann man sich irgendwie arrangieren. So (.). Oder eben, wenn ich, wenn ich einfach keinen Raum habe, oder es so dreckig ist (.). Aber dann denke ich einfach, dann geht es ja nicht darum, dass man die Früherziehung an einen anderen Ort verlagert, sondern dass man dort schaut, was muss jetzt aufgegleist werden. Mhm. Ich denke einfach, wichtig ist dort, dass man auch Grenzen, mehr gegenüber anderen Fachpersonen, interdisziplinär auch ziehen kann, oder (.). Dass wir in der Früherziehung, halt, weil wir da recht nah und niederschwellig drin sind, nicht zu viel übernehmen. Also, dass man dort immer wieder einfach schaut, und wer macht was (..)? Irgendwie fast mehr Grenzen als bei den Eltern ((lacht)). Ja. #00:44:21-5#

I: Was wäre für dich hilfreich? Für dich als Früherzieherin (.). In so einer Familie. #00:44:27-1#

B2: (4) Also ganz klar die interdisziplinäre Zusammenarbeit, die Vernetzung. Also es, es (.), ohne das geht es also nicht. Und, ähm, eine Transparenz (.). Weil ich denke, diese Eltern, die sind so wie sie sind, oder, die können wir nicht verändern. Aber, ähm (...), einfach dort denke ich einfach, das ist,

das ist eigentlich ganz wichtig. Diese Vernetzung. Und, Transparenz, klare Abmachungen und Auftragsklärungen. Ja (...). Und immer wieder zum Wohl des Kindes eigentlich, oder. Also, dass wir dort auch immer wieder sagen können, wir sind nicht eigentlich für die Eltern zuständig, sondern (...) wir haben einen Auftrag kindbezogen, in dem Umfeld. Mhm (...). Ja. Und eben auch wirklich sagen können, ich sehe da sind ganz, ganz schw, ähm, problematische Situationen, die jetzt eigentlich so viel Raum einnehmen, aber eigentlich, ich nicht kann (...), es braucht da etwas. Eben, sehr oft Beziehungssituationen oder finanzielle, also das ist ein riesen Problem meistens. Ja (...). Umgang mit dem Geld. Aber eben, da sind wir ja eigentlich nicht zuständig. #00:45:56-6#

I: Dann wären wir so bei den Angeboten. Du hast schon gesagt (...), ähm, du findest (...) es bräuchte ein Angebot nach der Früherziehung für diese Eltern. Ähm, gibt es sonst noch Angebote, wo du findest, die wären wichtig für solche Familien? #00:46:11-4#

B2: (5) Ja, das finde ich noch so schwierig. Ähm (...), weil es kommt ja ganz darauf an, wie fest sie, diese Eltern überhaupt eine Einsicht haben in ihre Problematik, oder. Ich glaube Angebote (...), einfach die ganz Geläufigen, oder, dass man ganz früh wirklich, ähm, halt auch (...), KITA aufgleist, Spielgruppe, Kindergarten gut schaut. Und, oder Entlastungen einfädelt (...). Aber (...) ich weiss es nicht, ob man da einfach grundsätzlich sagen kann, diesen Eltern würde jetzt das und das gut tun. Ich glaube man muss das wie aus der Situation herausfinden. Was ich einfach, es ist bei diesen Personen, ich weiss auch nicht, sehr personenabhängig, mit wem sie wie kooperieren können. Also, die können recht trotzen. Wenn einfach wie jemand, ähm (...), so mit dem Über-Ich einfährt, halt, und ich denke das sind so Sachen, die sie halt als Kind selber erfahren haben. Und ihnen so direktiv, ähm (...), also so ein bisschen Supernanny mässig, da habe ich eben das Gefühl, das funktioniert dann schon nicht ganz (...). Ähm (...), und dort können sie dann also recht, ähm, auch sperren (...). Oder, oder halt einfach auch, dann nicht unbedingt zum Wohl des Kindes, etwas verweigern (...). Mhm. Und (...), ich (...), ich glaube wirklich man muss, also jetzt in unserer Funktion als Früherzieherin, eher für das Kind schauen, das Angebot für das Kind überdenken, als für die Eltern. Und das halt sehr situativ, oder. Ähm, also ich habe jetzt eigentlich (...), bei zwei Familien hat es ganz klar eine psychologische oder psychiatrische Begleitung gebraucht. Bei den Eltern. Und, ähm (...), und eben Beistandschaften, die eingerichtet waren und (...), jetzt in einem Fall wo, ist es halt immer so ein bisschen eine Gratwanderung. Aber da sind jetzt auch Beistandschaften für die Kinder und Begleitung für die Eltern (...). Ja, es ist wirklich die Früherziehung, jetzt im Moment zuhause. Oder Mütter Väterberatung oder so (...). Man muss einfach dann auch schauen, dass man nicht zuviel, oder zu viele verschiedene Personen. Wo dann eben wieder die Eltern völlig verwirren. Aber mich dünkt man muss einfach schauen, dass es den Kindern gut geht (...). Also manchmal halt wirklich, punktuell herausnehmen. Mhm. Mhm (...). #00:49:08-9#

I: Gut, gibt es sonst noch etwas, was du so zum Abschluss noch wichtig findest zu erwähnen? #00:49:13-9#

B2: Mhm, ich, ähm, ich schaue jetzt da noch gerade schnell, ich, ähm (5), das habe ich gesagt (14). Ähm, wir hatten ja noch, was die Eltern, ähm, um nochmal zu einer Frage zurück zu kommen, wo du gefragt hast, was die Eltern schildern, Erziehungsfragen. Und eben, dass dort sehr oft so Verhaltensauffälligkeiten von den, ähm, von den Kindern, also von toben und schreien und Sachen herumwerfen (.) kommen. Und ich dort oft, so meine Hypothese halt ist, oder, dass diese Kinder sehr oft mit negativem Verhalten die Aufmerksamkeit der Eltern holen müssen (.). Weil bei positivem Verhalten kommt sie nicht. Oder zu wenig. Und die Eltern, die Kinder, die Kinder haben ja ihre Eltern einfach trotzdem ganz fest lieb und die wollen sie spüren. Und sie spüren sie eben eigentlich nur bei (..), oder mehr bei negativem Verhalten, oder, dann kommt es. Ja (.). Und halt auch dass, und dort kommt dann auch, ähm, die Bestrafung wie, oder. Das ist halt sehr oft, dass es dort, ähm (.), schnell mal auch, dass sie sie schlagen. Die Kinder. Also einfach aus Überforderung, oder (..). Mhm. Mhm. Und das Kind schlägt dann die Eltern. Also, ja, das sind so, das ist mir jetzt noch so in den Sinn gekommen. Einfach von, von diesen Erziehungssituationen, oder. Wo man dann gut schauen muss, wie geht man das an. Dass die Eltern merken, sie sollten eigentlich ihr Verhalten ändern. Und, ähm (25). Was ich auch noch das Gefühl habe, das ist jetzt wieder eher, ich sage dir jetzt einfach noch so Sachen, die ich mir hier aufgeschrieben habe. Dass die eigenen Erfahrungen von den Eltern als Kind sehr prägend auch sind. Weil sie lernen ja, ich denke jetzt, eine geistige Behinderung, sehr am Modell (.). Und dass, dass sie eigentlich Sachen, die sie erlebt haben, wie sie ihre Erzieher erlebt haben, sich dort schon noch erinnern mögen und ähnlich funktionieren. Und das finde ich noch interessant, also (.) auch Kinder die, ähm, Eltern die Gewalt erlebt haben. Oder Ängste. Das ist auch immer noch so ein Thema. Ja (10). Ja, und (11). Das jetzt einfach auch noch so, einfach das Gefahrenerkennen im Alltag. Das finde ich noch so ein, ein Problem, einfach das nicht adäquate Wahrnehmen, ähm, was ist einem Kind zuzumuten. Also ich habe eine Familie gehabt mit einem eineinhalb jährigen Kind, das noch nicht einmal gegangen ist. Ein Hochbett (..), gekauft haben, damit das Zimmer zum Spielen grösser wird. Und, ähm, ohne Schutz (.). Also, und dass man einfach sagen muss, schauen Sie, das geht nicht. Oder, ähm, also, mit einer Zewidecke (.). Aber dort, dass man da einfach wirklich ganz klar sagt, das geht nicht. Das ist gefährlich. Und dass man dort ein bisschen ein Auge hat. Das denke ich, ähm (..), ähm (.). Oder eben die Türe, die Haustüre abschliessen oder, dass das Kind nicht wegläuft. Weil sie einfach manchmal gerade ein bisschen vergessen wo jetzt das Kind ist und macht, das kann vorkommen. Ja (..). Doch, aber, ähm (4). Eine Ressource ist dann einfach wenn ein Elternteil ein bisschen mehr, also kognitiv besser ist. Das ist sehr hilfreich. Und, und es aber gut harmoniert. Ja. Ja (..). Ja. Und so, was ich einfach manchmal noch so ein bisschen anstrengend finde, dass man immer so ein bisschen, mit der Wahrheit, was sie einem erzählen, ein bisschen muss (..). Ja, dass man grundsätzlich sagt, ich höre was sie mir sagen aber dann manchmal einfach so erfährt, dass dann das nicht immer, dass, dass sie halt dort auch so ihre Strategien haben, einem manchmal anzulügen um etwas zu umgehen, was sie nicht wollen. Das ist so, auch so ein bisschen das kindliche, ähm, Verhalten. Mhm. Mhm. So. Ja. Ja (..). Ja, aber eben, ich glaube diese Eltern brauchen wirklich Begleitung. Mhm. Ja. Doch, aber so habe ich so das Gefühl, ich habe da alles gesagt. #00:54:54-2#

A8 Transkription Interview 3

I: Also, ähm, gerade als erstes würde mich interessieren, was beinhaltet Ihre Arbeit mit (.), ich sage jetzt Eltern mit einer geistigen Behinderung und ihren Kindern? Ähm, aber vielleicht sind es bei Ihnen jetzt mehr Mütter. #00:00:18-1#

B3: Genau, ja. Ja, bei uns sind es Mütter. Väter dann, wenn sie interessiert sind. Aber mit den Vätern machen wir klare Vereinbarungen. Sie dürfen selbstverständlich besuchen kommen und wir sind sehr froh, wenn sie da sind (.). Wir beziehen sie sehr gerne mit ein. Leider sind sie es halt weniger (..). Und unsere Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung betrifft genau das Gleiche wie auch die anderen, die nicht behindert sind. Wir haben nicht ein spezielles Konzept für diese Leute, wir arbeiten nach der Philosophie des Empowerments. Lösungs- und Ressourcenorientiert. Und holen die Leute dort ab, wo sie sind. Das ist nicht ein spezielles Konzept, das wir (.), das wir haben, weil es ist so individuell. Da müssten wir sonst für alle zusammen ein eigenes Konzept haben ((lacht)). Am Schluss wüsste niemand mehr, wo ist jetzt was (..). Genau. Und dann schauen wir wo die Frauen stehen und dann machen wir mit ihnen wirklich die Planung. Was ist die Situation im Augenblick? Schauen aber auch was wollen sie lernen, was können sie schon gut. Und probieren dort aufzubauen, ergänzen dort, wo wir sehen, dass es, ähm, halt das braucht (.). Eine Ergänzung. Und der Fokus ist ganz klar auf das Wohl vom Kind gerichtet (.). Das ist, ähm, unser Fokus, da drin (..). Ja, und unsere Aufgabe ist es eigentlich, das Wohl der Kinder sichern können. Und zu schauen, was brauchen die Kinder für die Zukunft, wenn sie nicht mehr da bei uns sind. Das. Und selbstverständlich in dem Zusammenhang auch was brauchen die Mütter, ihr soziales Umfeld und, ähm, das Ganze. Wir arbeiten systemorientiert (..). #00:01:54-8#

I: Mhm, also das heisst, neben den Vätern, wenn sie interessiert sind, beziehen Sie auch noch andere Personen mit ein? #00:01:59-7#

B3: Selbstverständlich, oftmals sind die Grosseltern da, Pate, Patin da, Brüder da, Schwestern da. Manchmal ist es die beste Freundin. Je nachdem. Ähm, es ist uns ganz wichtig, dass wir das soziale Umfeld der Frauen, von den Kindern, miteinbeziehen. Wenn das zumutbar ist (..). Manchmal nicht so (..). Genau. Ja. Das ist unsere Hauptaufgabe. #00:02:24-1#

I: Zumutbar, meinen Sie für die Mütter oder für das Umfeld (.)? #00:02:28-2#

B3: Für das Kind. Zumutbar für das Kind. Wenn das Verhalten des sozialen Umfelds zumutbar für das Kind ist. Dann, ist es ganz klar, dass sie mit einbezogen werden, wenn sie das wünschen. Aber, ähm (.), angenommen jetzt, der Vater oder irgendjemand haltet sich im Drogenmilieu auf (.) und hat dann die Idee, ich möchte das Kind ein Wochenende zu mir nehmen. Und dann läuft halt Jubeltrubel. Müssen wir sagen, das geht nicht (..). Mhm. So (..). Ja. Ja, das sind so, das ist so unsere

Hauptaufgabe, wirklich das Wohl der Kinder im Auge zu behalten. Zu schauen, was braucht es für die Zukunft und aktuell (...). #00:03:05-4#

I: Mhm, gut. Ähm, was ist das Spezielle an der Arbeit mit Eltern mit einer geistigen Behinderung? #00:03:13-8#

B3: Eltern mit Beeinträchtigungen, geistiger Behinderung oder so, die haben so gewisse Eigenheiten, die man sonst ja vielleicht nicht so speziell, schnell findet. Mhm, und eines was wirklich auffällt ist, das, ist dass, ähm, die Frauen, das sind in der Regel total gute Babymütter. Wenn die Kinder noch klein sind, und sie brauchen eine frische Windel, und sie brauche zu Trinken und man muss mit ihnen kuscheln und solche Sachen, das wird liebevoll gemacht. Und die Bedürfnisse von den Kindern sind für die Mütter sehr berechenbar (...). Und wenn die Kinder sich entwickeln, dann entwickeln sich auch die Bedürfnisse von den Kindern. Und plötzlich ist es soweit, dass es darum geht, ähm, ist jetzt das Bedürfnis vom Mami gerade das Wichtigere oder das Bedürfnis vom Kind. Und je älter dass die Kinder werden, desto mehr Bedürfnisse haben sie und desto anspruchsvoller sind diese Bedürfnisse (...). Und das ist ja so eine Spezialität, wo man dann wirklich mit diesen Müttern schauen muss, du, ähm, aber jetzt kommt glaube ich schon zuerst dein Kind, bevor du rauchen gehst. So solche Sachen. Oder (...). Ist so eine Besonderheit. Die Situation von den Bedürfnissen. Eine andere Besonderheit ist so (...), eben Menschen mit Beeinträchtigungen die haben sehr gern Routinen. Immer wieder gleich. Immer wieder gleich. Unmöglich mit einem Kind, ein Kind entwickelt sich, verändert sich. Und diese Veränderungen wahrnehmen können und mit diesen Veränderungen adäquat umgehen können, ist eine grosse Herausforderung (...). Ja. Eine weitere grosse Herausforderung ist, ähm, das tönt jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber wenn diese Frauen dann so an eine Grenze kommen, von der Überforderung, dann reagieren sie oftmals mit Sturheit (...). Und dort muss man einfach ganz fest aufpassen, dass es nicht in einen Machtkampf herein läuft. #00:04:50-2#

I: In einen Machtkampf zwischen #00:04:52-9#

B3: Der Mutter und der Betreuungsperson zum Beispiel. Oder der Mutter und dem Kind (...). Oder dass sie, je nachdem, einfach, in welchen Konflikt dass dann die Mutter immer eingebunden ist. Wenn sie merkt, dass sie überfordert ist, reagiert sie mit Sturheit. Und das gibt einen Machtkampf. Und dass, muss man einfach immer etwa zwei, drei Schritte voraus sein um das voraussehen zu können. Und halt dann schon vorher sagen können, jetzt braucht es die oder diese oder jene Massnahme (...). Mhm (...). Das sind im Augenblick so die drei wichtigsten Sachen, die im Alltag auffallen (...). Was natürlich daneben noch ist, das ist das Gewöhnliche, wo man auch kennt. Dass die Frauen Unterstützung brauchen bei den Finanzierungsgeschichten, ähm, Formulare ausfüllen, Beamtensachen, also respektive Behördensachen und so Zeug, das ist das Normale (...). Das muss man ja nicht speziell erwähnen ((lacht)) (...). Aber die anderen drei Sachen, die sind wirklich, ähm, ja, die kennen wir vom Alltag her. Mhm ((lacht)). #00:05:50-1#

I: Gut, ähm, was haben sie für Fragen, diese Mütter mit einer geistigen Behinderung? #00:05:55-9#

B3: Das ist vielfach das, was wir, ähm (.), sie probieren zu kitzeln, dass sie eben keine Fragen haben. Sie machen ihre Beobachtungen und sie wissen dann, haben dann bald einmal eine Meinung. Zu (.) irgendetwas. Aber sie stellen wenig Fragen über die Bedürfnisse von den Kindern, über Entwicklung von den Kindern oder wie auch immer. Wenn es drum geht zum Beispiel die Ernährung anzupassen, also vom Schoppen auf Brei. Dann tut man sie anleiten, unterstützen, einführen und so weiter und so fort. Aber es gibt ganz wenig Fragen (..). Das ist (.), das ist wirklich auch ein Merkmal von ihnen, dass sie, sie sind einfach konfrontiert mit dem Alltag und herausgefordert vom Alltag (.) und Fragen haben, ähm, keine Bedeutung (.). Auch sonst relativ wenig Fragen (..). Mhm. Ein Urteil. Und eine Meinung (.). Das haben sie, ja ((lacht)) (.). Sie wissen was gut ist und was nicht gut ist und was richtig ist und was falsch ist ((lacht)) (..). #00:06:54-5#

I: Haben Sie da ein Beispiel? #00:06:56-3#

B3: Ja, wenn es zum Beispiel gerade, ähm (.), bei der Ernährung. Oder, jetzt ein Kind hat jetzt, ähm, hat das Alter und es ist auch richtig so, dass es jetzt den ersten Brei bekommt. Dann geht es ja darum, diesen Brei zu kochen. Und das ist ja auch aufwändiger (.), als jetzt einfach nur einen Schoppen zu machen. Oder, und dann nachher merkt man, oh, wenn man das nicht immer kontrolliert, dann macht sie den Schoppen weiterhin. Und macht nicht den Brei. Oder. Und wenn man sie nachher dann fragt, ja, was denkst du denn, warum braucht es jetzt einen Brei und nicht noch einen Schoppen? Dann kommt nichts (..). Oder. Dann kommt also auch auf eine Frage keine Antwort (.). Sondern, es ist halt einfach (.), alles, wie soll ich sagen, wie so gelernt. Man lernt das und dann macht man das. Und dann kommt der nächste Schritt (...). Oder die Frage warum, dass jetzt die Ernährung verändert werden soll (..). Das Gleiche mit Kinderarzt. Man geht einfach zum Kinderarzt (.). Es braucht Impfungen (..). Das sind so (.), ja, die möglichen Beispiele. Sie machen das und sie sehen natürlich, dass andere das auch machen. Und sie sind aber auch nicht dagegen. Überhaupt nicht. Sie machen es schon mit. Aber eben (.), jetzt gerade in Bezug auf Ernährung und so, da muss man sehr kontrollieren. Dass es dann, ähm (.), auch so passiert ((lacht)) (..). Es ist einfacher ein Schoppen. #00:08:26-2#

I: Ja. Ja (..). Im Bezug auf die Erziehung, kommen da Fragen? #00:08:31-3#

B3: Ganz wenig (.). Ganz wenig. Es ist mehr so, dass sie sehen, wenn jetzt zum Beispiel (.), das Kind plötzlich, also dann lernt es zu kriechen. Oder. Dass sie dann wahnsinnig stolz sind. Und das Gefühl haben, es (..), das erste Kind von all denen, die jetzt da herum sind, das jetzt wirklich kriecht. Diese Freude können sie gewaltig durchgeben (.). Das, was sie erleben, direkt, über das können sie sprechen (.). Was sie aber nicht direkt erleben, wo sie keine Vorstellung davon haben und auch keine Gefühle dafür haben (.), das ist nicht vorhanden (...). Mhm, das (.), das geht nicht. Aber was sie beobachten und was sie sehen (.). Und sie wissen, da haben sie natürlich dann auch riesig Freude.

Wenn es um ihr eigenes Kind geht (.). Genau, oder wenn sie dem Kind die ersten Schuhe gekauft haben. Oder solche Sachen. Das ist dann (.), ja. Aber zum Beispiel (.), was es, was es auch gibt, oder, dann machen diese Kinder Fortschritte und dann plötzlich möchten dann die Mütter gerne, dass es doch schon weiter wäre als dass es ist (.). Ähm (..), zum Beispiel Sitzen (..). Oder. Dann nachher haben sie wirklich das Gefühl, jetzt setz ich mein Kind hin und jetzt muss das sitzen. Weil ich meine, dass es jetzt sitzen muss. Und dann, fällt es halt. Weil das Kind ja das gar noch nicht kann, oder. Und dann ist es schwierig, ihnen beizubringen, dass wir dann halt in dem Augenblick, wo die Kinder noch nicht sitzen können, dass wir sie auch nicht ins Sitzli herein setzen. Weil die hangen ja dann in dem Sitzli trotzdem umher (.). Und dann haben sie das Gefühl, man kann sie doch mit Kissen polstern und und und (Telefon klingelt). Und das machen wir einfach nicht, oder. Jetzt muss ich es schnell nehmen, einen Augenblick. (Pause) #00:10:09-6#

(Aufnahmegerät schaltet sich automatisch aus wegen zu langer Pause, deshalb beginnt die Aufnahmezeit hier wieder von vorne)

(Platz nehmen) #00:00:03-4#

I: Wir waren bei den Erziehungsfragen (.). Ähm, was mich noch interessieren würde, wie ist es nachher, wenn die Kinder grösser werden, also wenn sie ins Trotzalter kommen oder so. Gibt es dann mehr Erziehungsfragen? Oder (..) #00:00:17-5#

B3: Also Fragen von den Müttern gibt es grundsätzlich wenige. Es ist mehr dann wirklich einfach ein adäquates Reagieren auf das Verhalten vom Kind. Wo wir die Frauen anleiten müssen. Und (.), wo es halt dann für die Frauen anspruchsvoll wird, wenn die Kinder dann trotzen. Aber das wird für alle anspruchsvoll, oder. Und es, ähm, es geht dann darum, ihnen halt zu erklären, dass das normal ist, dass das Verständnis braucht, dass man halt die Kinder da drin begleiten muss. Und dann muss man halt dann näher begleiten. Als jetzt bei jemandem, der keine kognitive oder geistige Behinderung hat, keine Einschränkung hat (.). Genau. Manchmal halt dann auch ein bisschen zum Schutz der Kinder (..). Oder, weil wenn das, das Mami ausrastet, oder sehr schnell ausrastet, dann ist das auch für die Kinder sehr, ähm, stressig (...). Also, dort brauchen sie mehr. Mehr Begleitung. Es hat wieder mit dem zu tun, oder, was ich schon am Anfang gesagt habe, mit den Bedürfnissen vom Kind. Wo es halt dann wirklich darum geht, die Kinder teilen halt so ihre Bedürfnisse mit. Und das bringt dann die Mütter manchmal ein bisschen in ein Dilemma (.). Es ist nicht mehr so das schöne Baby, das jetzt einfach liegt ((lacht)) (..). Genau. #00:01:25-5#

I: Ähm, wenn Sie jetzt mit diesen Müttern reden, worauf schauen sie (..)? #00:01:31-6#

B3: Wenig Botschaften. Und dass man wirklich, das was man ihnen sagt, dass sie das einerseits verstehen können (.), und andererseits aber auch, dass sie es emotional mitvollziehen können. Weil (.), wenn das nachher nicht stimmt, dann haben sie es wohl im Kopf verstanden, können es aber

nicht umsetzen, oder. Und dass man wirklich schaut, dass man vielleicht ein, zwei Botschaften überbringt und dann wirklich schaut, mit ihnen das im praktischen Alltag auch umsetzen zu können. Das, ähm (..), so (...). #00:02:02-4#

I: Haben Sie da ein Beispiel? #00:02:03-3#

B3: Ja, beispielsweise wenn es darum geht, ähm (.), wieder um die Ernährung (.), oder. Wo es einfach grundsätzlich darum geht, wie sieht die Ernährung aus, von einem Kind. Dass man mit ihr das vorbespricht, einen Plan macht, sagt, schau, es ist auch wichtig, dass du es aufschreibst (.). Hmm, dass man ja weiss, wann war die letzte Mahlzeit. Und dass man sie dort drin dann wirklich begleitet (...). Oder ein anderes, weiteres Beispiel ist, ähm, Hygiene zum Beispiel von Schoppenflaschen. Schoppen, Schnuller und so Sachen, oder. Das hilft schon, wenn man ihnen das sagt. Und man ihnen auch erklärt warum dass das wichtig ist. Aber man muss dann auch zeigen wie man so eine Schoppenflasche oder so einen Schoppenschnuller richtig wäscht. Oder sterilisieren. Oder auch, ja, dass wenn der Schnuller auf den Boden gefallen ist (.). Dass man ihnen wohl erklärt warum dass es wichtig ist, dass man das sauber hält aber andererseits eben auch dann mit ihnen macht und dann auch kontrolliert (...). Das sind so kleine Beispiele aus dem Alltag (...). #00:02:58-2#

I: Mhm. Also, das sind so Themen. Ernährung, Hygiene. #00:03:01-2#

B3: Ah, das gibt ganz viele Themen. Auch zum Beispiel Tag-Wach-Rhythmus, die ganze Tagesstruktur der Kinder (.). So, so solche Sachen. Ähm (.), auch, dass sie jetzt eine Vorbildfunktion haben. Es gibt ganz viele Themen, die wir eigentlich für alle zusammen haben. Ähm, und dort unterscheiden wir nicht gross, sondern da schauen wir einfach was kommt jetzt und was steht jetzt an. Wir schauen das Verhalten der Mütter an und konfrontieren sie damit und aber auch reflektieren (...). Oder wenn so eine Mutter zum Beispiel, egal ob jetzt das eine Mutter mit einer Beeinträchtigung ist oder eine andere, wenn sie ständig am Natel ist (.). Und das Kind auf den Armen und dann vielleicht noch den Schoppen gibt und so den Schoppen gibt. Oder dann, ähm, konfrontieren wir jede Frau damit (...). Das, ähm, sind die Alltag aus, ähm, die Themen aus dem Alltag (...). Das gibt nicht Spezielle für (...) diese Mütter, sondern was man halt beobachtet (...). Und selbstverständlich was sein muss (...). Das ist klar. (...) Ja ((lacht)). #00:04:06-6#

I: Gut, jetzt mehr zu den Kindern (...), was ist das Spezielle, ähm (...), an der Arbeit mit den Kindern von Müttern mit einer geistigen Behinderung? #00:04:18-4#

B3: (...) Nichts (...). Nein (...). Nein, diese Kinder die sind. Und, ähm (...), die bringen das mit was sie haben und wir holen sie dort ab wo sie sind. Von dem her, ähm, nein, gibt es nichts anderes als bei allen anderen Kindern auch. Weil es ist bei jedem Kind etwas speziell, oder man kann dann einfach sagen es ist bei jedem Kind anders. Es ist, glaube ich, mehr das, dass es halt einfach bei jedem Kind anders ist und dass man auf die Bedürfnisse von jedem Kind eingehen muss. Aber wir haben es noch

nie erlebt, dass jetzt eine Mutter mit einer geistigen Behinderung oder sonst, ähm, einer Einschränkung auch ein behindertes Kind gehabt hätte (.). Diese Kinder, die sind sehr vif (..). Das erleben wir wirklich immer. Und von dem her, ähm (..), ja. Nein, nein, für das Wohl der Kinder sind wir für alle zuständig, also das ist nichts, das ist auch gar nichts spezielles. Und wir sorgen bei allen Kindern gleich darum, dass es, dass sie sich wohl fühlen (..). An was denken Sie bei dieser Frage? #00:05:20-8#

I: Das ist eine ganz offene Frage, ob es, eben, besondere (.), ähm, Aspekte gibt, die man beachten muss, wenn man mit diesen Kindern arbeitet. #00:05:29-9#

B3: Nein (...). Nein, mit den Kindern wirklich nicht (...). Vielleicht sehe ich jetzt etwas nicht. Das ist durchaus möglich ((lacht)). #00:05:40-7#

I: Es ist vielleicht auch ein wenig altersabhängig? #00:05:41-4#

B3: Ja, gut, ich spreche natürlich jetzt mehr von Neugeborenen, Säuglingen und so bis (.) ein, zwei Jahre (...). Mhm (..). #00:05:50-4#

I: Ja, das ist gut (..). Ähm (..), wie arbeiten Sie mit diesen Kindern? #00:05:55-7#

B3: Wie mit allen anderen auch. Wir fördern diese Kinder, also selbstverständlich einmal die Pflege und all das Zeug, das sein muss (..). Und dann werden die Kinder gefördert, sie sind bei uns viel in der Gruppe. Zusammen. Es ist, ähm, ein Rudel, also das soziale Lernen, lernen die Kinder auch voneinander (.). Sehr viel (..). Ähm (.). Das ist es. Und sie werden angeleitet und respektive auch (.), es ist, ähm, vom Verständnis her. Und das sagen wir allen Kindern immer wieder schon von ganz Anfang an, oder. Sie müssen lernen mit den Besonderheiten von den Eltern oder von der Mutter umzugehen. Die kann man nicht aus der Welt schaffen, die sind (.). Sonst wären sie nicht bei uns. Und das ist etwas was die Kinder akzeptieren müssen und was sie lernen müssen. Und, auch schon die ganz Kleinen. Emotional haben wir immer das Gefühl, verstehen sie das. In den Worten verstehen die Kinder das nicht, das ist ganz klar (..). Wir machen das auch so wenn es, wir schwierige Botschaften übermitteln müssen, aus, weil es halt einfach wichtig ist für das Haus, ist ja egal jetzt weshalb. Ähm, dass wir das immer machen im Beisein von allen, auch von den Kindern (..). Und zwar einfach aus dem Grund, weil dann, ähm, sind alle miteinander traurig und die Kinder können das viel besser verstehen als wenn dann einfach ein trauriges Mami in das Zimmer kommt (.). Dann hat das Kind das Gefühl es sei schuld (.). Und den anderen Weg merkt es, es geht um alle (..). Mhm (.), genau, dann kann man es auch auffangen. Auch wenn dann die Kinder weinen oder was auch immer, man kann es dann auffangen. Das ist ein Unterschied (..). Ja (.), so arbeiten wir mit allen Kindern, wir holen auch alle Kinder dort ab wo sie halt stehen. Und machen das was es jetzt braucht (.). Ja. #00:07:25-6#

I: Also es geht vor allem auch um diese Mutter-Kind-Beziehung, verstehe ich das richtig? #00:07:30-1#

B3: Es geht um die Bindung, Mutter-Kind-Bindung, um das geht es, genau. Aber es geht auch wirklich darum, um das Wohlbefinden vom Kind. Und um das Wohl vom Kind. Und (.), ähm (.), es ist nicht so, dass, ähm (.) die Quantität von der Zeit wo die Mutter mit dem Kind wichtig ist, sondern die Qualität (..). Das, das ist es. Und wenn wir merken dass eine Mutter, ähm, sich auch wohler fühlt, wenn sie nicht zu viel mit dem Kind zusammen ist und man da kann (.), eine Regelung finden dafür und eine gute (..) Situation schaffen kann, dann ist das auch richtig. Aber die Zeit, die sie dann mit dem Kind zusammen ist, die soll dann auch richtig gut sein. #00:08:09-5#

I: Dann begleiten Sie diese Zeit auch? #00:08:11-4#

B3: Mhm, ja. Genau. Und die Mütter wissen dann aber auch, welche Zeit dass unbegleitet ist. Und wenn es nur begleitete Zeit braucht (.), dann können wir es da nicht abdecken. Oder wenn es jetzt wirklich so wäre, dass man sagen müsste, das ist jetzt nicht zu verantworten, dass diese Frau ihr Kind in der Nacht hat. Dann, ähm (.), geht das nicht. Sie muss in der Lage sein, eine gewisse Zeit mit dem Kind alleine verbringen zu können. Also, die Sicherheit vom Kind muss gewährleistet sein (..). Sonst geht es nicht (..). Nein, nein, das würden wir (.). Nein, das dürften wir nicht machen, weil wir können ja nicht, jemanden vierundzwanzig Stunden daneben stellen, weil dann wäre es ja dann in der Regel ein Kinderheim, wo dann diese Kinder wären (...). Oder und die Mutter kommt dann dort auf Besuch und hat dann dort ein begleitetes Besuchsrecht. So ist es bei uns nicht (...). #00:08:59-1#

I: Mhm. Ähm (.), wenn wir jetzt zu der Früherziehung kommen, Sie haben mir in der E-Mail geschrieben, dass Sie auch, ähm, schon mit Heilpädagogischen Früherzieherinnen zusammengearbeitet haben. Was wünschen Sie sich von einer Heilpädagogischen Früherzieherin? #00:09:15-8#

B3: (..). Phu, wir ziehen dann Früherzieherinnen bei, wenn wir merken, dass die Verhaltensweisen von den Kindern (...), so sind, dass wir nicht ganz sicher sind was sie jetzt brauchen. Einerseits eine Abklärung (.), herauszufinden was brauchen diese Kinder für Förderung (.). Oder, herauszufinden, sehen wir das richtig oder haben wir einen zu feinen Blick und ist das noch im Bereich vom, im grünen Bereich. Das ganz sicher. Und dann halt wirklich einerseits auch, dass sie ihren Teil übernimmt von der Arbeit, wo sie dann zusammen mit dem Kind arbeitet und uns aber auch sagt, im Alltag, wo wir darauf schauen müssen. Das sind so die, die Sachen. Genau. Und, ähm, die Zusammenarbeit mit der Mutter soweit wie möglich (..). #00:10:01-4#

I: Von der Früherzieherin meinen Sie? #00:10:02-8#

B3: Mhm, genau. Bei uns machen wir es oftmals dann so, dass, ähm (..), die Früherzieherin mit der Mutter auch zusammenarbeitet, aber auch wirklich mit den Sozialpädagoginnen. Genau (..). Und die Sozialpädagoginnen dann eigentlich angeleitet werden, in dem (.), was es noch weiter braucht. Also in der Förderung jetzt oder was dann einfach angesagt wird (..). Ja (..). Genau (...). Genau, weil die Sozialpädagoginnen arbeiten ja dann im Alltag wieder mit den Müttern zusammen (.), mit den Hinweisen der Früherzieherin (..). Oder. Weil wenn die Früherzieherin rein nur mit dem Kind und der Mutter arbeiten würde, würden vielleicht gewisse (..), gewisse Sachen zwischen Stühle und Bänke fallen (..). Weil sie die Mutter (..), vielleicht nicht aufgenommen hat oder, ist ja egal, oder nicht wichtig findet. Oder was auch immer (..). So. Und das funktioniert sehr gut. Ja (..). Da sind wir (.), ähm (...), da sind wir froh. Genau. #00:11:04-0#

I: Was denken Sie, welche Hilfestellungen sind wichtig für, ähm, Mütter mit einer geistigen Behinderung und auch ihre Kinder? #00:11:10-8#

B3: Das Gleiche was für alle anderen auch (...). Genau das Gleiche. Sie wollen akzeptiert werden (..), in ihrer Mutterrolle, sie wollen geachtet werden als Mutter, sie wollen, dass es ihren Kindern gut geht (...). Alle diese Punkte (..). Das sind die genau gleichen Punkte wie für andere auch (...). #00:11:28-3#

I: Und was heisst das für eine Früherzieherin? Was muss man (.) beachten? Wenn man mit so einer Mutter oder einem Kind zusammenarbeitet. #00:11:38-1#

B3: Also ich glaube grundsätzlich einmal, dass man einfach einen Menschen vis-à-vis hat. Und der hat halt einfach ein bisschen Besonderheiten. Aber, ähm (..), seine Bedürfnisse sind eigentlich die Gleichen, nach Schutz, nach Sicherheit, nach Anerkennung, nach (..), nach all dem. Also, die brauchen, dass man sich dessen bewusst ist und nicht, ähm, die Behinderung im Vordergrund sieht. Und denkt, das kann sie ja sowieso nicht (...). Das denke ich ist wichtig, die Haltung mit welcher man daran geht (...). Aber sonst sind es keine anderen Bedürfnisse (...). Also wir arbeiten, wir arbeiten da auch so, darum haben wir auch keine Konzepte, andere, für, ähm (..), Menschen mit Beeinträchtigungen. Weil sie sind ja Menschen mit Bedürfnissen wie alle anderen auch. Und (...). Ja (...). Überrascht Sie das? #00:12:46-4#

I: (..) Nein ((lacht)). Sie haben bei der Frage nach dem Speziellen an der Zusammenarbeit mit Eltern mit einer geistigen Behinderung einige Besonderheiten erwähnt (...). Ähm, in diesem Zusammenhang gibt es vielleicht noch (.) Sachen zu beachten. #00:12:57-0#

B3: Ja, wir müssen wirklich, die Menschen haben die, also die wollen anerkannt sein, die wollen akzeptiert sein, sie wollen als Mutter gesehen werden (...). Und sie wollen nicht (.) genannt werden über ihre Behinderung oder über ihre Defizite (...). Oder. Und das ist (..), eigentlich ja wie bei uns auch (...). Mhm. #00:13:21-0#

I: Also das heisst, eine Früherzieherin muss vor allem, ähm, ihre Haltung beachten. #00:13:29-5#

B3: (...). Ja. Und was sicher wichtig ist, ist dass man beachtet, dass diese Menschen unter Umständen anders reagieren als dass so genannt gesunde Leute reagieren. Das ist sicher etwas, was man beachten muss. Dass man sicher beachten muss, dass man so mit diesen Leuten redet, und ihnen so begegnet, dass sie es auch verstehen können (.). Also wenn Sie jetzt mit denen einfach im Fachjargon sprechen würden (..), oder, dann würden sie halt (.), ja, hätten sie die Aufmerksamkeit nicht. Dass man sich wirklich, in, diesen Fähigkeiten, ähm, so anpasst, dass sie das, was man ihnen sagen will auch verstehen können, ohne dass sie halt einfach immer merken, dass sie immer merken, dass sie halt einfach ganz viele Defizite haben (..). Das ist sicher ganz wichtig. Und (.), und auf dem baut ja dann auch das Vertrauen auf. Und wenn das nachher geschaffen ist, dann kann man, dann kann man zuarbeiten, und auf diesem Weg ist es halt einfach schwierig (.). Aber man muss, glaube ich, wirklich die Fähigkeit haben, die Leute dort abzuholen, wo sie stehen (..). So kognitiv. Ja. #00:14:33-8#

I: Was raten Sie da an, dass man das schafft? #00:14:34-9#

B3: Sensibel sein (.). Und halt hinzuhören. Und halt am Anfang, also ich mache es oftmals so, dass ich halt am Anfang wirklich ganz fest von der Mutter ausgehe und sie halt frage, was sie gerne mag, was (..), ja, wo sie schon Erfolg hatte, wie sie Erfolg hatte, wie sie ihre Freude zeigt und so solche Sachen. Und auf diesem Weg dann frage, und was denken Sie denn jetzt, ist schwierig (..)? So (.). Oder dass sie wirklich dann auch ihre Bedürfnisse sagen kann. Dass sie sich ernstgenommen fühlt (..). Und dann, in einem zweiten Schritt, oder dann wenn sie das Gefühl, diese Person versteht mich, kann ich dann auf das eigentliche Thema kommen (...). Und, ähm (.), ja, Vertrauen aufbauen ist wichtig. #00:15:22-1#

I: Mhm, gibt es noch andere Aspekte, die Ihnen #00:15:23-1#

B3: Ja, also wo man sicher darauf achten muss, dass ist, ähm (...), dass diese Fragen ja manchmal (...). Also wir sind uns gewöhnt, sag ich jetzt mal, zum Beispiel Sitzungen von Dreiviertelstunden zu haben, oder wie lang, oder. Und (.) bei diesen Frauen muss man halt vielleicht schon nach zehn Minuten sagen, jetzt muss man (.), jetzt muss man halt eine Pause machen. Oder was auch immer, also dass man wirklich halt sie beobachtet und ihre Bedürfnisse wahrnimmt und auf das dann auch adäquat reagieren kann. Und Verständnis hat für ihre Situation. Und nicht das Gefühl hat, sie müssten gleich sein wie alle anderen. Oder, hat mit dem zu tun, was ich vorher gesagt habe (.). Oder man muss sich bewusst sein, dass man Leute vis-à-vis sich hat, die vielleicht anders reagieren. Und auf das muss man eingehen können. Da muss man eingehen wollen (4). Das finde ich (.) sind zwei wichtige Sachen. #00:16:10-6#

I: Mhm. Anders reagieren, schneller ermüden? #00:16:14-5#

B3: Ja, von der Konzentration her, dass es halt diesen Frauen nicht so reicht von der Konzentration her. Halt jetzt wenn Dreiviertelstunden an einem Gespräch sind. Beispielsweise. Und dass man auf das eingeht. #00:16:27-4#

I: Ok. Gibt es noch andere Reaktionen, die unterschiedlich sein könnten? #00:16:32-1#

B3: Ja, beispielsweise, dass es schwierig ist mit diesen Frauen über, über ihre Schwierigkeiten zu reden. Oder. Und dass (.), ihre Sturheit. Wo ja dann so, zum Vorschein kommt, oder. Ich meine, da hat man ja die Möglichkeit dort drum herum zu pickeln, oder halt einfach zu sagen, jetzt ist das einmal auf dem Tisch, jetzt lassen wir das einmal stehen, jetzt machen wir so weiter. Oder, das sind noch so Besonderheiten (.), die man hat. Und ähm (..), sonst, sonst im Alltag halt, ähm, wirklich dass man schaut, dass die, diese Frauen auch für sich Erfolg haben. Das ist etwas ganz Wichtiges, wo wir (..), jetzt bei jemandem, der sich ja selber dieses Gefühl geben kann, es ist ok (.), oder. Muss man ja das vielleicht weniger beachten, aber bei diesen Frauen ist das ganz wichtig, dass sie möglichst viele gute Gefühle erleben können. Nicht zu oft im Defizit sind, weil wir haben ganz viele Menschen mit Behinderungen, die auch depressiv sind (..). Oder (..). Und, ähm, dort achten wir darauf, dass diese Frauen wirklich mit ihren Kindern zusammen, oder manchmal auch alleine ganz viele gute Gefühle erleben können. Das machen wir relativ einfach indem wir mit ihnen zusammen mit ihrem Kind spielen (..). Und sie beschreiben lassen, was sie jetzt (.) erleben mit ihrem Kind (..). Oder und das kann man ja dann ein bisschen steuern. In dem man sagt, wow, hast du gesehen? Oder und dann die Freude so am (.), ähm, an der Entwicklung und am Kind selber zu unterstützen und zu wecken können mit den Frauen. Das ist so ein einfaches Beispiel (...). Ja, eben, wir achten vielfach darauf, dass wir wirklich den konkreten Alltag nutzen. Und nicht irgendwelche, ähm, Situationen halt herholen. Oder Gedankenkonstrukte oder was auch immer, was die Frauen wohl, von den Worten her wohl verstehen aber emotional nirgends einordnen können, das bringt nichts (..). Das bringt wirklich nichts (...). #00:18:35-6#

I: Ähm, so von den Angeboten her, haben Sie das Gefühl, es bräuchte weitere Angebote für so Eltern mit einer geistigen Behinderung und ihre Kinder? #00:18:43-6#

B3: Mhm (..). Ich kann das wie zu wenig sagen. Weil sie sind ja bei uns und wenn sie dann bei uns weggehen, dann schaut man ja nachher, welche Anschlusslösung dass es gibt. Und dann sind wir wie nicht mehr drin (..). Und von dem her weiss ich gar nicht, ob die Angebote reichen oder nicht reichen (..) #00:19:05-2#

I: Was für Anschlusslösungen gibt es da? #00:19:07-1#

B3: Das ist, je nachdem, dann ist es, ähm (..), eine Pflegefamilie (..), die wir über die Fachstelle dann organisieren und ähm, Beistandschaft. Oder ein Kinderheim. Und, ähm (..), ja, eigentlich diese zwei

Möglichkeiten. Genau. Und dann sind ja dann die dran (.). Oder und von dem her sind wir dann wie nicht mehr drin. #00:19:27-5#

I: Also eher so, dass die Kinder dann platziert werden? #00:19:33-6#

B3: Die, die wir bisher hatten, mit diesen Einschränkungen, das war so (.). Ja. Die sind also nicht mit der Mutter zusammen, sag ich jetzt, in eine Wohnung gegangen. Das hätte nicht gereicht. Ja. Und die Mutter wieder eine Integration im Arbeitsmarkt. So machen wir das dann eigentlich jeweils, weil, eben, es hat wieder damit zu tun, dass wir schauen, dass die Mütter möglichst viele positive Gefühle erleben. Und viele von diesen Müttern erleben sehr positive Gefühle in dem, dass sie in der Arbeit, also auf dem zweiten, dritten Arbeitsmarkt, integriert werden können (.). Oder und sie defini, definieren sich dann auch über die Arbeit. Und, da schaut man dann aber, dass sie wirklich in der Freizeit (.) sich mit den Kindern beschäftigen. Deshalb trennen wir bei uns wirklich zwischen Erziehung und Beziehung (..). Oder und mit diesen Müttern schaffen wir dann ganz klar daraufhin, dass sie eine so genannt lebenslängliche Beziehung zu den Kindern haben. Und wie mehr positive Gefühle als dass sie haben, im Zusammensein mit ihren Kindern, und nicht überfordert sind, desto besser wird diese Bindung (..). Oder, und dort helfen wir ganz stark mit. Und aber auch ganz klar sagen, eben, Erziehung, übernehmen Dritte (..). Wenn wir zum Beispiel merken, der Brei wird immer noch nicht gemacht und es wird einfach ein Schoppen gefüttert. Und wir merken, jetzt ist einfach eine Grenze erreicht. Dann geben wir den Brei (...). Oder, und thematisieren das mit der Mutter nicht gross weiter. Weil sonst sind wir nachher im Machtkampf drin, weil das ist ja dann ganz klar gewesen, jetzt haben wir eine Grenze erreicht (...). Hmm, aber das Kind hat das Recht auf den Brei. Ob das Mami das kann oder nicht (...). #00:21:12-5#

I: Sie haben gesagt, sie unterscheiden zwischen Beziehung und Erziehung, das ist ein Beispiel dafür, haben Sie noch andere? #00:21:18-6#

B3: Ja, das geht in der ganzen Erziehungsgeschichte so. Wenn dann das Kind trotz beispielsweise oder. Und, ähm (..), das wir halt dann einschreiten und dann, ähm (.) für das Kind sorgen. Und vielleicht macht dann das Mami irgendetwas anderes oder wie auch immer. Das wir dort schauen, dass es nicht Eskalationsmöglichkeiten gibt, aber (.) eben, wieder wie gesagt, auch dort darauf schauen, dass die Mutter möglichst viel be, also positive Gefühle hat (.). Mit dem Kind zusammen. Dass sie nicht überfordert ist. Dann halt mehr im Spielerischen (..). Und weniger in den Aufgaben der Erziehung (.). So. Jetzt ein anderes ist zum Beispiel, ähm (..), Kinder ins Bett bringen. Kinder merken sehr schnell, bei wem sie ein Theater machen dürfen und bei wem nicht. Das ist einfach so. Oder. Und wenn wir jetzt merken, dass es jetzt immer schwierig ist, wenn das Mami das Kind ins Bett bringt, dann bringen wir es ins Bett. Oder so solche Sachen. Aber das natürlich dann nach, nach vielen Gesprächen und nach einer Zeit der Beobachtung und nach einem ganz klaren Entscheid (...). Genau. Ja. Wir merken, dass es wirklich für das Mami zu schwierig ist (.). Und das Kind halt einfach clever genug ((lacht)). Ganz gewöhnliche Erziehungsgeschichten sind das (.). Ganz gewöhnliche.

Strassenverkehr ist auch so ein schönes Beispiel (.). Bei uns wissen die Kinder zum Beispiel, da an der Strasse unten, dass sie dem Mami müssen, also, dass sie uns die Hand geben müssen. Oder (..). Und (.) machen das problemlos. Aber beim Mami kann man halt einfach weinen, weil halt das Mami nicht immer darauf geachtet hat (.). Und jetzt will man halt sein Köpfchen durchsetzen. Und so solche Sachen, wo wir halt dann sagen, ok. Oder, jetzt setzt du es halt mal in den Wagen oder, ähm (.), ich halte es. Und das Mami ist dabei. Und das, geht eigentlich gut. #00:23:04-3#

I: Mhm, das tönt so ein bisschen auch nach dem Thema konsequent sein. Ist das ein Thema, dem Sie öfter begegnen? Oder eine Schwierigkeit für diese Mütter? #00:23:13-2#

B3: Schon (.), ja (..). Jaja, das ist für die Frauen nicht einfach. Aber das ist auch für andere schwierig (...). Das erleben wir beispielsweise auch ähm (...), bei Frauen mit häuslicher Gewalt (..). Oder, die sind manchmal sehr verunsichert (..). Sehr verunsichert einerseits von ihrem Selbstwertgefühl her und andererseits auch, weil sie (..) emotional verunsichert sind, was hat jetzt mein Kind davon, mitbekommen, oder. Und dann ist man (..), nicht so konsequent, als wenn es halt dann einfach (.) gut läuft (...). Anders, es pendelt sich dann dort wieder ein (.), was halt dann bei diesen Frauen (.) eher weniger passiert (...). Mhm, und dass hat aber bei den, ähm, Frauen mit geistiger Behinderung halt einfach auch mit dem Gleichen zu tun, wie wenn ich vorher gesagt habe im Gespräch oder so, mit der (..), mit der Energie von konzentriert sein zu können (..). Oder. Ein Kind kann ja, wenn es trotz (.), einen gewaltigen Willen haben ((lacht)) (..), haben und es braucht viel Aufmerksamkeit und viel Konzentration (...). So, das sind so Sachen (..). Und manchmal ist es noch schwierig zu unterscheiden, was ist Konzentration und was ist Interesse (..). Oder (..). Frauen mit kognitiver Einschränkung verlieren schneller das Interesse (...) (Telefon klingelt). Genau ((lacht)). #00:24:13-4#

Pause #00:26:55-3#

B3: Ja. Es gibt ein Spannungsfeld zwischen Interesse und Konzentration und man kann nicht genau sagen manchmal, was was ist (...). Genau. Manchmal beneidet man die Frauen um diese Fähigkeit ((lacht)) (..). Die Fähigkeit zur Ablenkung in diesem Spannungsfeld (..), oder. Weil manchmal muss man ja auch gewisse Sachen einfach durchziehen weil es halt jetzt einfach so ist. Und man liesse sich gerne ablenken (..). Genau. #00:27:28-8#

I: Gut, ähm, ich wäre jetzt eigentlich durch mit meinen Fragen. Jetzt einfach zum Schluss noch die Frage, gibt es von Ihnen noch etwas, was Sie wichtig finden zu erwähnen in diesem Zusammenhang? #00:27:38-3#

B3: Ja, was ich schon wichtig finde zu erwähnen, das ist, ähm, dass das Thema nicht tabuisiert wird (..). Oder, weil der Kinderwunsch von diesen Frauen, ist ja genau so da. Und, ähm (.), vielfach ist es halt dann einfach so, dass die Vorstellung fehlt. Was dann das wirklich heisst. Ein Kind zu haben, ein Kind zu erziehen, für ein Kind verantwortlich zu sein (..). Genau, dass das nicht tabuisiert wird. Und,

ähm, dass man halt mit diesen Frauen den Weg geht (.). Und schaut nach Möglichkeiten. Also ich meine die Möglichkeit ist jetzt nicht, dass sie ein Kind haben (...). Oder, wenn der Kinderwunsch da ist, überhaupt nicht. Aber dass es vielleicht, dass man vielleicht schaut, was gibt es denn für Möglichkeiten, dass du mit Kindern Kontakt haben kannst. Zum Beispiel. Wo du mal kannst, probi, ausprobieren was das dann wirklich heisst (.). Und so, dass man das einfach ernst nimmt (...). Das man das wirklich ernst nimmt. Und eben, wie gesagt, diese Leute haben die gleichen Bedürfnisse wie Sie und ich auch (...). Nein, das ist gut sonst. #00:28:39-4#

A9 Definition der Subkategorien von Hauptkategorie 1

Hauptkategorie 1: Lebenssituation von Eltern mit einer geistigen Behinderung		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiele
Umweltfaktoren	Umfasst Aussagen bezüglich einer verstärkten Abhängigkeit von Umweltfaktoren wie z.B. Diensten und Einrichtungen des Sozial- und Gesundheitswesens.	<p>Das andere ist Angebote, die es gibt, finanzieren. Wer finanziert? Und wer ist bereit, ähm, nicht nur sechs oder zwölf oder achtzehn Monate zu finanzieren, sondern bei Eltern mit einer geistigen Behinderung vielleicht sagt, ok, wir finanzieren über mehrere Jahre. Oder wir finanzieren immer wieder eine Tranche.</p> <p>Dass sie sich trauen, ähm, schwierige Situationen anzusprechen ohne die Angst zu haben, dass da irgendwie behördlich gerade etwas (.) gemacht wird. Und ich denke, viele haben halt dort schon Erfahrungen oder, dass halt schon irgendwie etwas, mit Beistandschaft oder so drin ist.</p>
Personenbezogene Faktoren	Umfasst Aussagen über Faktoren wie Lebensgeschichte, kognitives Leistungsvermögen sowie Lebens- und Bewältigungsstile.	<p>Dass die eigenen Erfahrungen von den Eltern als Kind sehr prägend auch sind. Weil sie lernen ja, ich denke jetzt, eine geistige Behinderung, sehr am Modell (.). Und dass, dass sie eigentlich Sachen, die sie erlebt haben, wie sie ihre Erzieher erlebt haben, sich dort schon noch erinnern mögen und ähnlich funktionieren. Und das finde ich noch interessant, also (.) auch Kinder die, ähm, Eltern die Gewalt erlebt haben. Oder Ängste. Das ist auch immer noch so ein Thema.</p> <p>Eine weitere grosse Herausforderung ist, ähm, das tönt jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber wenn diese Frauen dann so an eine Grenze kommen, von der Überforderung, dann reagieren sie oftmals mit Sturheit (..). Und dort muss man</p>

		einfach ganz fest aufpassen, dass es nicht in einen Machtkampf herein läuft.
Probleme der Generalisierung und des Transfers erlangter Kompetenzen	Umfasst Aussagen, welche beschreiben, dass Eltern mit einer geistigen Behinderung Schwierigkeiten haben, erlangte Kompetenzen auf andere Situationen zu übertragen.	<p>Und bei Eltern in dem Bereich wo Sie jetzt, ähm, Ihre Arbeit machen, ist es halt wirklich eher so, dass man dann merkt, hmm das Umsetzen, das Übertragen von einer Situation in eine ähnlich, zwar ähnliche aber nicht gleiche Situation (..). Und deshalb ist es dann häufig, dass wir da zum Teil in eine Langzeitbegleitung gehen. Weil wir sagen es macht nicht Sinn da so schematisch nach (.) abgesprochener Zeit abzuschliessen sondern es braucht eher länger.</p> <p>Und dass man (.), einfach eigentlich nur über Situatives, Überschaubares, etwas, das gerade unmittelbar bevorsteht, sprechen kann. Und dass es schwierig ist, etwas im Vorherein, also dort habe ich das Gefühl, sie hören zu aber es geht wie an ihnen vorbei (..).</p>
Fragen	Umfasst Aussagen über Fragen, die Eltern mit einer geistigen Behinderung stellen.	<p>Aber sie stellen wenig Fragen über die Bedürfnisse von den Kindern, über Entwicklung von den Kindern oder wie auch immer.</p> <p>Das ist (.), das ist wirklich auch ein Merkmal von ihnen, dass sie, sie sind einfach konfrontiert mit dem Alltag und herausgefordert vom Alltag (.) und Fragen haben, ähm, keine Bedeutung (..). Auch sonst relativ wenig Fragen (..).</p>

<p>Kommunikation</p>	<p>Umfasst Aussagen, welche die kommunikativen Fähigkeiten und Besonderheiten von Eltern mit einer geistigen Behinderung beinhalten.</p>	<p>Also ich denke das Verbale ist oft wie so ein bisschen an der Oberfläche oder (..), ähm ja (.), ich denke (.), es gibt ja auch bei Menschen mit kognitiver Einschränkung solche die verbal, man gar nicht den Eindruck hat, dass sie eingeschränkt sind. Aber was (.), was sie für ein Verständnis hinter diesen Worten haben, die sie verwenden, sieht man dann wenn man sie in der Aktion mit dem Kind erlebt.</p> <p>Dass man sicher beachten muss, dass man so mit diesen Leuten redet, und ihnen so begegnet, dass sie es auch <u>verstehen</u> können (.). Also wenn Sie jetzt mit denen einfach im Fachjargon sprechen würden (..), oder, dann würden sie halt (.), ja, hätten sie die Aufmerksamkeit nicht. Dass man sich wirklich, in, diesen Fähigkeiten, ähm, so anpasst, dass sie das, was man ihnen sagen will auch verstehen können, ohne dass sie halt einfach immer merken, dass sie immer merken, dass sie halt einfach ganz viele Defizite haben (..).</p>
<p>Induktiv erarbeitete Subkategorien</p>		
<p>Es werden keine induktiven Subkategorien gebildet.</p>	<p>Die Subkategorie „Personenbezogene Faktoren“ wird in folgende Bereiche aufgeteilt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eigene Erfahrungen - Charaktereigenschaften - Einschränkungen aufgrund der geistigen Behinderung - Umgang mit Veränderungen - Ängste - Eigene Bedürfnisse 	<p>Eine weitere grosse Herausforderung ist, ähm, das tönt jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber wenn diese Frauen dann so an eine Grenze kommen, von der Überforderung, dann reagieren sie oftmals mit Sturheit (..). Und dort muss man einfach ganz fest aufpassen, dass es nicht in einen Machtkampf herein läuft.</p>

A10 Definition der Subkategorien von Hauptkategorie 2

Hauptkategorie 2: Unterstützungsbedarf von Eltern mit einer geistigen Behinderung		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiele
Praktische Hilfe im Alltag	Umfasst Aussagen über die Bedeutsamkeit von praktischen Hilfen direkt im Alltag der Eltern.	<p>Man muss es viel eher konkret machen. Man muss vielleicht mit dieser Mutter einmal mitgehen und schauen, entsteht so eine Situation und dann sagen so (.), wir haben abgemacht, wenn etwas ist, Sie sagen es ihrem Sohn, Sie steigen an der nächsten Station aus, wir steigen dann tatsächlich aus. Einfach so mehr auch in der gemeinsamen Aktion so Sachen, Interventionen, erarbeiten als darüber zu reden und dann denken ja sie setzt es dann um.</p> <p>Ja, eben, wir achten vielfach darauf, dass wir wirklich den konkreten Alltag nutzen. Und nicht irgendwelche, ähm, Situationen halt herholen. Oder Gedankenkonstrukte oder was auch immer, was die Frauen wohl, von den Worten her wohl verstehen aber emotional nirgends einordnen können, das bringt nichts (..).</p>
Stärkung des elterlichen Selbstbewusstseins	Umfasst Aussagen über die Relevanz der Stärkung des elterlichen Selbstbewusstseins.	<p>Und (..), ähm, das war wirklich das A und O, dass sie nicht, ihr etwas überstülpen wollen, so macht <u>man</u> es, sondern aufgreifen, wie sie es selber daran gehen würde.</p> <p>Weil das beobachte ich sehr, dass sie eigentlich ähnlich funktionieren wie die Kinder, ähm, mit Grenzen setzen, oder, dass ganz viel <u>Lob</u> wichtig ist, Ressourcen ansprechen, ähm (.), Gelungenes immer wieder bestätigen, das ist <u>ganz</u> wichtig.</p>

<p>Unterstützungs- bereiche</p>	<p>Umfasst Aussagen zum Unterstützungsbedarf von Eltern mit einer geistigen Behinderung in den Bereichen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tagesstruktur - Regeln und Grenzen - Gesundheitsfürsorge und Förderung bei gestörter Entwicklung - Altersentsprechende Selbstständigkeit - Kindliches Spiel - Altersgemässe Freizeitgestaltung - Schulbesuch - Medien wie Fernsehen und Computer 	<p>Aber ich habe einfach wie das Gefühl, die Eltern brauchen jemanden, der mit ihnen immer wieder einen Schritt voraus plant. Also sei es schon nur einfach manchmal eine Woche strukturiert, mit einer Agenda, was sie für Termine, ähm, oh, da sind zwei, welcher ist jetzt wichtiger. Oder wann machen Sie <u>das</u>, oder aha, dann ist der freie Nachmittag, dann gehen Sie spazieren.</p> <p>Oder auch zu merken aha, das Kind hat sich jetzt verändert, es ist jetzt nicht mehr gleich (...). Es braucht schon mehr, jetzt geht es schon darum, zur Selbstständigkeit. Was kann jetzt das Kind schon selber beim Anziehen mithelfen.</p> <p>Oder dass sie halt einfach nicht raus gehen. Also grundsätzlich denke ich, eigentlich wenig eine Idee, was könnte man mit einem Kind machen. Das Kind muss eigentlich das mitmachen, was die Eltern gerne machen. Und das ist sehr oft einfach in Shoppingcenter (.) oder, oder fern schauen oder halt irgendwie Spiele machen (.) auf dem Tablet oder (..). Ja. Ja. Oder sich selber beschäftigen sollen.</p>
<p>Induktiv erarbeitete Subkategorien</p>		
<p>Es werden keine induktiven Subkategorien gebildet.</p>	<p>Folgende Bereiche werden zusätzlich der Subkategorie „Unterstützungsbereiche“ zugeordnet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bindung/ Beziehung zum Kind - Wohneinrichtung - Hygiene - Administration - Ernährung 	<p>Und, und, also einfach sie sind überfordert sehr oft mit schriftlichen Sachen, die da kommen. Formulare ausfüllen, Aufgebote, die sie nicht lesen können halt, oder nicht verstehen oder dann nicht einordnen können, obwohl sie schon mehrmals dort waren. Also der ganze administrative Teil, also jetzt auch kinksbezogen, das ist (.) eigentlich durchs Band eine Überforderung (..).</p>

A11 Definition der Subkategorien von Hauptkategorie 3

Hauptkategorie 3: Lebenssituation von Kindern geistig behinderter Eltern		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiele
Erblich bedingte Anlagen	Umfasst Aussagen über kindliche Anlagen, die auf Vererbungsprozesse zurückzuführen sind.	Aber wir haben es noch nie erlebt, dass jetzt eine Mutter mit einer geistigen Behinderung oder sonst, ähm, einer Einschränkung auch ein behindertes Kind gehabt hätte (.). Diese Kinder, die sind sehr viel (..). Das erleben wir wirklich immer.
Familiäre Risikofaktoren	Umfasst Aussagen zu familiären Risikofaktoren wie Vernachlässigung und unzureichende Entwicklungsanreize.	Einfach weil (.), weil das Wohl des Kindes gefährdet war, weil die Eltern einfach Mühe haben, die Grundbedürfnisse von einem Kind ernst zu nehmen. Und letztendlich es ihnen einfach auch nicht gelingt Verantwortung zu übernehmen (...). Und das denke ich, ist ganz wichtig, einfach, dass man diesen Kindern ganz gut schaut, oder dass die nicht eigentlich aufgrund von den (.), Elternschaft (..) nachher (.) sich nicht gut entwickeln können. Es kann aber auch sein, dass muss ich wirklich auch sagen, dass eigentlich das Problem beim Kind relativ minim ist und das man so fast ein bisschen sagen könnte, manchmal dann rückblickend, ja, es sind ganz viele Erfahrungsdefizite da, aufgrund von den, vom sozialen Umfeld.
Gesellschaftliche Risikofaktoren	Umfasst Aussagen den gesellschaftlichen Risikofaktor der Fremdplatzierung.	Die, die wir bisher hatten, mit diesen Einschränkungen, das war so (.). Ja. Die sind also nicht mit der Mutter zusammen, sag ich jetzt, in eine Wohnung gegangen. Das hätte nicht gereicht.

Induktiv erarbeitete Subkategorien		
<p>Entwicklungs- verzögerungen</p>	<p>Umfasst Aussagen zu Auffälligkeiten und Verzögerungen in der Entwicklung von Kindern geistig behinderter Eltern.</p>	<p>Ähm, und, und auffällig ist einfach die Sprachentwicklung bei diesen Kindern. Also ich habe jetzt bei allen dort einfach eine massive Verzögerung, oder einfach wirklich eine Auffälligkeit. Also kleine Wortschätze (..), ähm (.), sehr ein spätes Ich (...), ähm, wenig Sprache und eben spät, erste Worte.</p>
<p>Realisierung der elterlichen Behinderung</p>	<p>Umfasst Aussagen über das Wahrnehmen der elterlichen Behinderung und Andersartigkeit von den Kindern.</p>	<p>Ich denke das Spezielle ist ja immer wenn sie jünger sind realisieren es ja die Kinder in dem Sinn (.), nicht oder weniger. Aber da ist vielleicht, ähm, eher das Abschätzen, ähm, wie viel können die Eltern wirklich gewährleisten. Und wie fest muss man (.), hat man wie auch ein bisschen einen Kontrollauftrag (..). Und wenn dann, sobald sie ein bisschen älter werden, wird der Aspekt weniger, und dann kommt aber halt irgendwann (.), ähm, das (.), wo Kinder beginnen zu merken, hmm mein Mami ist anders oder mein Papi ist anders (..).</p>

A12 Definition der Subkategorien von Hauptkategorie 4

Hauptkategorie 4: Unterstützungsbedarf von Kindern geistig behinderter Eltern		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiele
Unterstützung der Eltern	Umfasst Aussagen, bei welchen die Unterstützung der Eltern als wichtiger Ansatzpunkt für die Unterstützung der Kinder genannt wird.	<p>Und die Arbeit mit den Kindern wirklich eher am Rande ist, weil wir auch sagen, je mehr wir direkt mit dem Kind arbeiten, schwächen wir die Eltern. Und unser Ziel ist, <u>ihnen</u> den Rücken zu stärken.</p> <p>Oder, weil wenn das, das Mami ausrastet, oder sehr schnell ausrastet, dann ist das auch für die Kinder sehr, ähm, stressig (...). Also, dort brauchen sie mehr. Mehr Begleitung. Es hat wieder mit dem zu tun, oder, was ich schon am Anfang gesagt habe, mit den <u>Bedürfnissen</u> vom Kind.</p>
Einbezug des sozialen Umfelds	Umfasst Aussagen, welche die Relevanz des sozialen Umfelds und dessen Einbezug hervorheben.	<p>Aber es gibt natürlich auch Familien, wo die Grosseltern dann ganz anders unterwegs sind und ja auch dann so einen Part übernehmen können. Für die Kinder ja dann auch noch eine andere Ansprechperson zu sein.</p> <p>Selbstverständlich, oftmals sind die Grosseltern da, Pate, Patin da, Brüder da, Schwestern da. Manchmal ist es die beste Freundin. Je nachdem. Ähm, es ist uns ganz wichtig, dass wir das soziale Umfeld der Frauen, von den Kindern, miteinbeziehen.</p>
Vermittlung in Einrichtungen	Umfasst Aussagen über die Bedeutsamkeit der Vermittlung in Einrichtungen von Kindern geistig behinderter Eltern. Damit sind sowohl stationäre als auch ambulante Angebote gemeint.	<p>Oder, ähm, Entlastungs (.) angebote denke ich, ist ganz fest ein Thema (...). Und dort einfach gut überlegen, ist es sinnvoll in der Familie oder eher dass das Kind wirklich dann in einem guten Umfeld sein kann, gewisse Zeit. Also guten Umfeld in Anführungszeichen, aber einfach mit (.) anderen Kindern zusammen (..).</p>

		<p>Ich glaube Angebote (.), einfach die ganz Geläufigen, oder, dass man ganz früh wirklich, ähm, halt auch (.), KITA aufgleist, Spielgruppe, Kindergarten gut schaut. Und, oder Entlastungen einfädelt (...).</p>
<p>Kooperation der Professionellen</p>	<p>Umfasst Aussagen bezüglich der Bedeutsamkeit der Kooperation von beteiligten Fachpersonen.</p>	<p>Bei uns machen wir es oftmals dann so, dass, ähm (..), die Früherzieherin mit der Mutter auch zusammenarbeitet, aber auch wirklich mit den Sozialpädagoginnen. Genau (..). Und die Sozialpädagoginnen dann eigentlich angeleitet werden, in dem (.), was es noch weiter braucht. Also in der Förderung jetzt oder was dann einfach angesagt wird (.). Ja (..). Genau (...). Genau, weil die Sozialpädagoginnen arbeiten ja dann im Alltag wieder mit den Müttern zusammen (.), mit den Hinweisen der Früherzieherin (.).</p> <p>Und dann finde ich es einfach ganz wichtig, die Auftragsklärung zu machen. Und dass man (.) interdisziplinär gut vernetzt ist und ganz klare, ähm, Transparenz hat in der Zusammenarbeit. Und Absprachen, weil, die Eltern haben einfach so, ich denke das ist so, auch ihre Ressource oder, dass sie so, auch manchmal ein bisschen intrigieren können.</p>
<p>Induktiv erarbeitete Subkategorien</p>		
<p>Integration in Gesellschaft</p>	<p>Umfasst Aussagen, die die Bedeutsamkeit der Integration in die Gesellschaft von Kindern geistig behinderter Eltern beinhalten.</p>	<p>Also ja, dass sie einfach die Teilhabe am (.) sozialen Leben, am (..) ja, kulturellen Leben auch (..). Ich denke, dass ist etwas wichtiges, dass sie noch <u>andere</u>, auch jetzt wenn ich, ähm, Resilienzfaktoren kommen mir jetzt gerade in den Sinn.</p>

		<p>Und ich denke das ist (.), ähm, etwas Wichtiges, dass der Kontakt zu Gleichaltrigen auch gefördert wird. Und wenn es die Eltern nicht selber können, dass dann halt jemand anderes da den Kontakt fördert. Das ist auch etwas, das häufig in einer Familienbegleitung geschaut wird, sind die Kinder eingebettet, auch mit Freizeitaktivitäten, soziale Integration. Und wenn nicht, dass man da auch mit ansetzt. Die Kinder in die Jugi gehen oder Jungwacht Blauring oder (.), ähm, ein Ferienprogramm.</p>
--	--	---

A13 Definition der Subkategorien von Hauptkategorie 5

Hauptkategorie 5: Heilpädagogische Früherziehung		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiele
Hilfestellungen Eltern	Umfasst Aussagen, die beschreiben, welche Hilfestellungen eine Heilpädagogische Früherzieherin Eltern mit einer geistigen Behinderung anbieten sollte.	<p>Oder auch dass man wie sagt, ja, wenn Sie Fragen haben, dann melden Sie sich wieder. Oder dann hat es da die Heilpädagogin, wo Sie sich melden können. Würde ich jetzt einmal behaupten bei vielen funktioniert genau <u>das</u> nicht (..). Sondern es muss irgendwo wie in ihren Alltag (.) eingebettet sein oder eingebaut sein (..).</p> <p>Und manchmal ist es ja vielleicht auch eine Übersetzungsarbeit. Also ich denke sowohl Heilpädagoginnen wie jetzt auch Sozialpädagoginnen können ja, sind ja sehr darin geschult, Bedürfnisse von Kindern zu erkennen, zu lesen, ähm (.), wie erspüren, was brauchen die jetzt. Und da gewisse Übersetzungsarbeit für solche Eltern leisten, die das nicht so schnell sehen, nicht so schnell verstehen oder nicht so schnell herauslesen können. Und da vielleicht auch mal sagen, schauen Sie mal, <u>jetzt</u> (.), sehen Sie (..). So wie das Kind jetzt, ähm, (unv.), jetzt braucht es, dass Sie es loben. Jetzt braucht es, dass Sie sagen, <u>wow</u>, das hast du so gut gemacht. Oder (.), jetzt müssen Sie ihr Kind zurückhalten, jetzt braucht es Grenzen. Also so (..), das Bedürfnis von den Kindern verstehen, erkennen, adäquat darauf reagieren. Da Übersetzungsarbeit leisten. Ich glaube das ist etwas Wertvolles.</p>

<p>Hilfestellungen Kinder</p>	<p>Umfasst Aussagen über nötige Angebote und Hilfestellungen der Heilpädagogischen Früherzieherin gegenüber den Kindern von Eltern mit einer geistigen Behinderung.</p>	<p>Ja, eben ich denke Beziehung und Strukturen. Ganz fest. Ja. Ja, und (unv.) möglichst normalen Alltag. Und Förderung ((lacht)). Ja, Angebote, also kindgemässe Angebote, wo ich denke, die sind manchmal einfach schwierig, weil die Eltern ihre Bedürfnisse in den Vordergrund stellen (.).</p>
<p>Voraussetzungen für gelingende Zusammenarbeit</p>	<p>Umfasst Aussagen über Bedingungen, die gegeben sein sollten, damit eine gelingende Zusammenarbeit zwischen der Heilpädagogischen Früherzieherin und den Eltern aufgebaut werden kann.</p>	<p>Aber ich denke wirklich, ähm (.), Tempo rausnehmen, Erwartungen (.) runterschrauben und (.) wirklich wie, vielleicht wirklich so weit irgend möglich mit ihnen auf Augenhöhe gehen.</p> <p>Und (.) den Fortschritt sehen oder den Schritt sehen, den sie umsetzt und nicht die drei, vier Sachen, die wir ja im Kopf haben, die auch noch schön wären. Sondern vielleicht das <u>Eine</u>, das sie macht.</p>
<p>Interdisziplinäre Zusammenarbeit</p>	<p>Umfasst Aussagen über die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Heilpädagogischen Früherzieherinnen und anderen Fachpersonen.</p>	<p>Weil (.), also es ist schon eigentlich fast bei allen, ist halt schon so, dass halt die Eltern auch schon (.), ähm, manchmal Beistandschaften haben. Oder eben schon, ähm, auch irgendwelche Begleitungen drin sind (.). Und dann finde ich es einfach ganz wichtig, die Auftragsklärung zu machen. Und dass man (.) interdisziplinär gut vernetzt ist und ganz klare, ähm, Transparenz hat in der Zusammenarbeit. Und Absprachen, weil, die Eltern haben einfach so, ich denke das ist so, auch ihre Ressource oder, dass sie so, auch manchmal ein bisschen intrigieren können. Oder halt einfach auch probieren Leute gegeneinander auszuspielen, was dann auch zu Missverständnissen führen kann, oder. Dass man auch Ihnen gegenüber ganz</p>

		<p>klar sagen kann, schauen Sie, ich bin, ich kenne die Frau So und ich kenne den Herrn So und wir sind miteinander im Kontakt. Und ich, ich tu Sie informieren wenn ich ihnen was sage (.) und so. Und das ist noch wichtig (..). Und, ähm, dass man eben auch (..), jetzt so Eltern, denke ich, gut überlegt ob Netzgespräche sinnvoll sind oder ob das für sie einfach eine Überforderung ist, wenn dann so viele Leute da reden. Aber dass man halt interdisziplinär gut abmacht, wer sagt ihnen was (..).</p>
<p>Grenzen der HFE</p>	<p>Umfasst Aussagen über mögliche Grenzen der Heilpädagogischen Früherziehung in der Zusammenarbeit mit Eltern mit einer geistigen Behinderung und ihren Kindern.</p>	<p>Also, dass wir dort auch immer wieder sagen können, wir sind nicht <u>eigentlich</u> für die Eltern zuständig, sondern (.) wir haben einen Auftrag kindbezogen, in dem Umfeld. Mhm (..). Ja. Und eben auch wirklich sagen können, ich sehe da sind ganz, ganz schw, ähm, problematische Situationen, die jetzt eigentlich so viel Raum einnehmen, aber eigentlich, ich nicht kann (.), es braucht da etwas. Eben, sehr oft Beziehungssituationen oder finanzielle, also das ist ein riesen Problem meistens. Ja (..). Umgang mit dem Geld. Aber eben, da sind wir ja eigentlich nicht zuständig.</p>
<p>Induktiv erarbeitete Subkategorien</p>		
<p>Arbeitsbedingungen</p>	<p>Umfasst Aussagen über Bedingungen, die eine Heilpädagogische Früherzieherin in Familien mit Eltern mit einer geistigen Behinderung antreffen kann sowie Aussagen über</p>	<p>Ähm, und dort braucht es einfach ganz klare Absprachen. Und zwar ist es (.) dort halt schon mehr (.), was <u>ich</u> (.) gut finde und was <u>ich</u> finde, was muss installiert werden oder wie muss ich arbeiten können und dass man das nicht so wie in anderen Familien mit den Eltern</p>

	<p>Arbeitsbedingungen, die die Heilpädagogische Früherzieherin schaffen sollte.</p>	<p>zusammen erarbeiten kann. Das man gerade fragen kann, wie ist das für Sie, also da kommt wenig. Also ich muss wirklich wie sagen, schauen Sie, ich brauche einen Tisch und ich brauche Raum und der Fernseher muss ausgeschaltet sein (...). Oder, oder einfach ganz konkret, ähm, den Eltern sagen, schauen Sie, jetzt müssen Sie einfach schnell schauen kommen (4). Ähm, oder halt einfach auch (.) sagen, schauen Sie, jetzt müssen Sie in dieser, in dem Moment zum Geschwister schauen. Wie könnten wir das machen, was könnten Sie jetzt mit diesem machen, damit ich eben mit einem Kindergartenkind arbeiten kann. Wenn einfach das Dreijährige, das zwar auch Früherziehung hat, und mich natürlich auch gut kennt, es (...). Man kann schon, aber ich finde es einfach dem Jungen gegenüber muss man dort auch manchmal das Setting so planen. Aber dann muss man mit ihnen das absprechen und helfen (...). Mhm. Oder einfach auch so planen, dass dann eben das Geschwister dann den Mittagsschlaf macht.</p>
	<p>Induktiv erarbeitete Bereiche für die Subkategorie „Voraussetzungen für gelingende Zusammenarbeit“:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ansprüche - Flexibilität - Vertrauen - Respekt/ Wertschätzung - Sprache 	<p>Also ich denke sie brauchen sehr wohlwollende Unterstützung (...). Und wichtig ist eben, dass man Bereitschaft hat, ihnen wirklich mit Respekt (...), ähm (...), und einer gewissen Flexibilität ((lacht)) entgegen zu, also wirklich halt einfach auch sagen, es ist so wie es ist und wir können die Situation, die Familie nicht verändern. Also wir, oder nur ein Stück weit. Ähm, und trotzdem aber auch (...), dass sie sich, glaube ich, darauf verlassen können, dass wir klar sind. Weil das beobachte ich sehr, dass sie eigentlich</p>

		<p>ähnlich funktionieren wie die Kinder, ähm, mit Grenzen setzen, oder, dass ganz viel <u>Lob</u> wichtig ist, Ressourcen ansprechen, ähm (.), Gelungenes immer wieder bestätigen, das ist <u>ganz</u> wichtig. Aber auch ganz klar die Sorge ausdrücken. Im Sinne von, schauen Sie, ich bin wirklich ein bisschen besorgt (.). Ähm, und da müssen wir jetzt überlegen was, was könnte Sie da unterstützen?</p>
--	--	---

A14 Kodierung Interview 1

1

I: Also, jetzt möchte ich gerne einmal wissen, Sie haben mir schon ein bisschen geschrieben von Ihren Angeboten, gewisse Sachen werden jetzt sicher nochmals erwähnt werden, ähm, was beinhaltet Ihre Arbeit? Mit Eltern mit einer geistigen Behinderung und ihren Kindern?
#00:00:22-6#

2

B1: Also eben das Kernangebot, das wir haben, ist Sozialpädagogische Familienbegleitung. Ähm (..) Sozialpädagogische Familienbegleitung zeichnet aus, dass wir in die Familien gehen, also dass die Unterstützung vor Ort in den Räumlichkeiten der Familien stattfindet. Und im Normalfall haben wir so ein Konzept. Dass wir eine dreimonatige Einstiegsphase haben. Nach drei Monaten kommt man wieder zusammen, schaut, ist das eine geeignete Unterstützung, geeignete Form von Zusammenarbeit. Und dann kommt eine sechsmonatige Arbeitsphase, nach sechs Monaten wertet man wieder aus (.), ähm, was verändert sich auch durch die Zusammenarbeit, was hat sich allenfalls verbessert, macht es Sinn noch dranzubleiben (..). Und eben üblicherweise sieht man ja dann auch was von den Inputs von der Familienbegleiterin können Eltern umsetzen oder setzen sie um, ähm, wo braucht es noch mehr Inputs, wo braucht es vielleicht einfach noch ein Einüben (..) und wann kann man abschliessen. Und ich denke das ist etwas, das jetzt Eltern mit geistiger Behinderung oder sag ich mal kognitiver Beeinträchtigung häufig auszeichnet. Das sie wohl können (...) Sachen aufnehmen und lernen und umsetzen solange die Bedürfnisse der Kinder gleich bleiben. Wenn aber die Kinder sich verändern, sprich wenn die älter werden, und es nicht mehr genau um dasselbe geht, dann wird es für Eltern mit einer kognitiven Einschränkung, geistigen Behinderung, oftmals schwieriger. Und deshalb ist es auch eher so, dass jetzt Eltern mit einer geistigen Behinderung, das wir nicht so schematisch sagen können drei Monate Einstiegsphase, sechs Monate Arbeitsphase, dann werten wir aus, es braucht vielleicht noch eine zweite Arbeitsphase und dann gehen wir in eine Abschlussphase. Nach insgesamt vielleicht zwölf oder achtzehn oder vierundzwanzig Monaten schliessen wir ab. Das ist so das Klassische. Und bei Eltern in dem Bereich wo Sie jetzt, ähm, Ihre Arbeit machen, ist es halt wirklich eher so, dass man dann merkt, hmm das Umsetzen, das Übertragen von einer Situation in eine ähnlich, zwar ähnliche aber nicht gleiche Situation (..). Und deshalb ist es dann häufig, dass wir da zum Teil in eine Langzeitbegleitung gehen. Weil wir sagen es macht nicht Sinn da so schematisch nach (.) abgesprochener Zeit abzuschliessen sondern es braucht eher länger.
#00:03:34-1#

..UMGANG MIT VERÄNDE

..Probleme d. Generalisier

3 I: Wenn Sie sagen, das Umsetzen von einer Situation in eine andere gelingt nicht, haben Sie da ein Beispiel? #00:03:38-9#

4 B1: (...) Ja, wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle Grenzen setzen. Also ich denke das zeichnet ja auch so wie, ich habe früher auch lange bei der ProInfirmis gearbeitet, Menschen mit Behinderung erlebt habe, wo eher manchmal ein bisschen schematisch funktionieren. Und wo dann wie stark auch vielleicht sagen, ja, ich habe jetzt gelernt, wenn das ist muss ich so machen (.). Und für Kinder funktioniert ja das oder. Das ist nicht immer das was Kinder brauchen. Kinder brauchen manchmal vielleicht eher situativer zu reagieren. Und ich denke, dass ist das, was Eltern mit einer Beeinträchtigung dann schwerer fällt. Oder ein Beispiel jetzt von dem Übertragen. Ähm, bei einem Kind in der Trotzphase mit zwei heisst Grenzen setzen etwas anderes als wenn es dann vier ist oder fünf ist. Also es sind so wie, ähm (..), Übergänge (.), wenn sich etwas verändert wo nicht mehr die gleiche Verhaltensweise gebraucht wird. Oder ganz am Anfang, ein Baby, muss man komplett für das Baby sorgen. Man muss schauen, dass das gut genährt ist, dass das trockene Kleider hat, muss total darauf aufpassen. Und ich denke, das ist etwas, was solche Eltern durchaus gut lernen können. Und dann kommt aber ja schon relativ bald der Moment wo es nicht mehr darum geht, das Baby immer im Auge zu behalten. Wo es auch darum geht, ihm schon wieder Freiräume zu lassen. Und die Freiräume dann (..), die werden immer ein bisschen grösser und trotzdem kann man nicht sagen aha jetzt ist es gross, jetzt lass ich es ((lacht)). Also so die (.), wie die Variationen in der Regelmäßigkeit. Wo ja für, sag ich mal, für viele Eltern ein bisschen selbstverständlich sind, wo denke ich da viel mehr (..) Arbeit brauchen. Mit ihnen daran zu arbeiten. Oder auch zu merken aha, das Kind hat sich jetzt verändert, es ist jetzt nicht mehr gleich (...). Es braucht schon mehr, jetzt geht es schon darum, zur Selbstständigkeit. Was kann jetzt das Kind schon selber beim Anziehen mithelfen. #00:06:19-9#

5 I: Das ist ein Aspekt, wo Sie sagen, der so speziell ist in der Arbeit mit den Eltern. Gibt es noch andere, die die Arbeit mit diesen Eltern auszeichnet? #00:06:30-7#

6 B1: (...) Ja ((lacht)), es gibt viele Aspekte. Muss mir überlegen was (5). Ja, ich denke (.), sie sagen ja auch nicht gerade sofort ja, ähm, das hab ich jetzt nicht verstanden. Oder, ähm, man hat ja dann das

Gefühl, das haben sie jetzt verstanden. Aber was sie wirklich verstanden haben (.), sieht man eigentlich erst, wenn sie es umsetzen, wenn man das wie eins zu eins sieht, was machen sie jetzt daraus (..). Oder was auch noch das Spezielle ist, ist so das (.), ähm (...), irgendwo ja zu merken, dass sie anders sind, dass sie vielleicht auffallen. Aber warum, also, dass, ähm, eine Mutter halt (.), ich habe jetzt ein Beispiel in Erinnerung, die bereits ein Schulkind gehabt hat, wo halt quer durch den ganzen Bus mit dem Kind lauthals gesprochen hat. Wo natürlich der ganze Bus aufmerksam wird, aber sie selber hat eben nur gemerkt, die schauen mich alle an. Aber sie hat nicht realisiert warum. Was hat sie denn für Anlass gegeben ((lacht)), dass alle schauen. Das ist so (.). Oder eben weniger über das Wort, weniger einfach sagen können, ja am Tisch sitzen, und wissen Sie, wenn der Bub im Bus, ähm, schwierig ist, dann müssen Sie halt sagen ich steige an der nächsten Station mit dir aus. Und, ähm (...), wir können so nicht weiterfahren. Man kann das am Tisch besprechen und aber man muss sagen verbal sind Grenzen gesetzt. Man muss es viel eher konkret machen. Man muss vielleicht mit dieser Mutter einmal mitgehen und schauen, entsteht so eine Situation und dann sagen so (.), wir haben abgemacht, wenn etwas ist, Sie sagen es ihrem Sohn, Sie steigen an der nächsten Station aus, wir steigen dann tatsächlich aus. Einfach so mehr auch in der gemeinsamen Aktion so Sachen, Interventionen, erarbeiten als darüber zu reden und dann denken ja sie setzt es dann um. Und wir besprechen dann verbal wieder, wie haben Sie es denn umgesetzt (.). Also ich denke das Verbale ist oft wie so ein bisschen an der Oberfläche oder (...), ähm ja (.), ich denke (.), es gibt ja auch bei Menschen mit kognitiver Einschränkung solche die verbal, man gar nicht den Eindruck hat, dass sie eingeschränkt sind. Aber was (.), was sie für ein Verständnis hinter diesen Worten haben, die sie verwenden, sieht man dann wenn man sie in der Aktion mit dem Kind erlebt. #00:09:30-2#

7 I: (...) Gibt es noch gerade etwas anderes, das Ihnen dazu in den Sinn kommt? #00:09:36-6#

8 B1: (..) Ja, das ist jetzt so das was mir gerade (..). Kommt dann wahrscheinlich im weiteren Gespräch noch ((lacht)). #00:09:41-9#

9 I: ((lacht)). Ist gut. Ähm, was haben Eltern mit einer geistigen Behinderung für Fragen? Also was fragen sie ihre (.) Sozialpädagogische Familienbegleiterin? #00:09:50-8#

10

B1: (...) Ähm (..), was haben die für Fragen ((lacht)). Das ist jetzt eine gute Frage. (..) Ähm (...). Ich glaube eben die Fragen kommen mit dem, im gemeinsamen Erleben. Ähm, ich glaube wenn man jetzt sagen würde, ja Frau Soundso, was haben Sie für Fragen? Nein, das ist, ich habe keine Frage, es ist, es läuft alles, es läuft gut und (.). Ich denke sie sind dann irgendwo, also ich denke, das ist etwas, was bei anderen Eltern auch ist, aber vielleicht in einer anderen Ausprägung. Oder, ähm, dass, Eltern sind sehr auf positives Feedback angewiesen (..). Und ich denke, jetzt auch bei Eltern ohne eine, ähm, kognitive Einschränkung wirkt positives Feedback viel viel mehr als negative Kritik (..). Und (.) weil oftmals Menschen mit einer geistigen Behinderung auch sonst relativ viel Kritik erleben oder erhalten, oder sie wie das Gefühl haben sie ecken an, sie (..). Machen sie manchmal auch wie dicht. Und lassen die gar nicht so an sich ran (..). Und daher (..), denke ich, sind auch nicht unbedingt jetzt Fragen zu erwarten. Dass sie sagen oh, wie muss ich das machen? Und wie muss ich das machen? Sondern natürlich eher im gemeinsamen Machen, wenn sie hören was sie gut machen, dann kommt man an das heran, aha, und was braucht es dann (...). Ich glaube an dem, ähm, scheitert manchmal auch eine Zusammenarbeit (..). Oder auch dass man wie sagt, ja, wenn Sie Fragen haben, dann melden Sie sich wieder. Oder dann hat es da die Heilpädagogin, wo Sie sich melden können. Würde ich jetzt einmal behaupten bei vielen funktioniert genau das nicht (..). Sondern es muss irgendwo wie in ihren Alltag (.) eingebettet sein oder eingebaut sein (..). Weil anders macht auf eine Art auch Angst und ich denke sie richten sich irgendwo in ihrem ein und merken unter Umständen ja noch gar nicht mal, dass ja das, was sie immer noch machen, gar nicht mehr angemessen ist. Dass sie vielleicht mit ihrem Kind, wo jetzt bereits (..), sechs ist und in den Kindergarten oder die Schule geht, eigentlich immer noch so umgehen wie als er zwei, drei gewesen ist. So behütend und be. Und sie wie das Gefühl haben ja, ich habe so Freude, jetzt kann ich das immer besser. Und vielleicht selber gar nicht auf die Idee kommen würden, dass es ja zwar schön ist, dass sie es jetzt so gut können, aber jetzt braucht das Kind (..), eigentlich wie eine neue Form von Ansprache oder Förderung oder (.) Begleitung. #00:13:09-7#

11

I: (..) Also sind auch nicht spezielle Erziehungsfragen die kommen? #00:13:13-9#

12

B1: (...) Da müssten Sie jetzt wirklich ergänzend noch mit einer Sozialpädagogin ((lacht)). Ähm, die könnte jetzt noch mehr aus dem

Nähkästchen plaudern. Aber (..), ähm (.), da kann ich jetzt im Moment gerade nicht sagen oh, das ist es oder (..). Manchmal geht es ja auch. Vielleicht trotzdem noch etwas, ähm (...), das wäre jetzt ein Thema, das ich nicht vorne auf das Etikett drauf schreiben würde und den Eltern sagen, wegen dem kommen wir (.). Aber manchmal geht es ja auch drum, gute Eltern zeichnet ja nicht aus, dass sie alles selber können. Und alles selber machen. Sondern gute Eltern können auch Eltern sein, die das was sie selber nicht können, ähm, schauen dass es jemand anderes ihren Kindern bietet. Und von daher ist es ja immer wieder so, dass je älter ein Kind wird (..), die Eltern mit einer Einschränkung nicht alles selber abdecken können. Und das aber sich eingestehen (.) und nicht als Niederlage, nicht als Versagen zu empfinden. Sondern dazu kommen, dass ich das mache, mit dem mache ich für mein Kind etwas Gutes und ich bin trotzdem oder gerade deswegen ein gutes Mami (.). Ich glaube das ist auch etwas wo man ganz viel mit der Familienbegleitung daran arbeiten kann (.). Dass eben dann auch, wenn ein Kind vielleicht in eine Heilpädagogische Tagesschule geht oder später vielleicht sogar in eine Internat geht, nicht ist, wir haben versagt und deshalb muss es jetzt dort gehen. Oder wir machen alles damit ein Kind bei uns bleibt. Sondern sie dazu eigentlich ermuntern oder auf dem Weg begleiten, dass sie das eben können (.), loslassen, das Kind gehen lassen. Und mit einem guten Gefühl. Weil das ist ja dann auch für das Kind wieder ein Gewinn, wenn sie merken, das Mami strahlt wenn es mich gehen lässt und das Mami freut sich wenn ich wieder komme. Und nicht, das Mami klammert an mich und weint wenn ich gehe und (.), ähm, dann muss ich ja eigentlich auch traurig sein oder. Also ich denke, das sind ja dann auch ganz wichtige Entwicklungsschritte, die man mit einer Familienbegleitung einleiten kann, unterstützen kann. Und wo wir dann manchmal auch nicht nur auf Verständnis stossen, weil man dann das Gefühl hat, ja aber jetzt hat man doch die Familienbegleitung gemacht und jetzt müssen die Kinder trotzdem. Wir können nicht verhindern. Aber wir können oftmals begleiten, dass es auf eine gute (.) Art passieren kann. Das ist so (5) #00:16:22-9#

13 I: Mhm (.), ähm, auf was schauen Sie wenn Sie mit Eltern mit einer geistigen Behinderung sprechen? Wenn Sie ein Gespräch haben. #00:16:31-3#

14 B1: Ja wirklich möglichst konkret, möglichst praktisch, nicht abgehobene Sachen, wo man davon ausgehen kann, sie werden uns nie sagen, dass sie uns nicht verstehen ((lacht)). Aber was sie wirklich

verstehen, keine Ahnung (6). #00:16:53-1#

15 I: Mhm (5). Also setzen Sie noch spezielle Hilfsmittel ein oder (.) #00:16:56-9#

16 B1: Nein, spezielle Hilfsmittel, in dem Sinn nicht. Aber wirklich sehr lebenspraktisch. Ähm, im Umfeld von der Familie (..). Und, und eben nicht abgehoben mit irgendwelchen Fachwörtern. Wenn wir sagen ja, wir müssen jetzt schauen, dass da die Hierarchie wieder hergestellt wird, wir haben da eine Hierarchieumkehrung und jetzt. Da würden die (...) Bahnhof verstehen und ((lacht)) würden aber nicht sagen, ich habe das nicht verstanden. Sie würden das nächste mal vielleicht so ein ähnliches Wort einbauen und (..), ähm, wüssten aber nicht, um was es geht. Und von dem her, ja, möglichst in ihrem Alltag drin, an den konkreten Sachen mit (..). Sei es bei den Kleinen auch die Essenssituation, dass sie halt am Tisch essen und nicht irgendwie mit der Schüssel, damit sie ja genug essen, hinter dem Kind her durch alle Zimmer und. Sondern wirklich sagen, das Essen ist am Tisch. Es sind ja auch ganz unterschiedliche Situationen, die die Familienbegleiterin (.) in die Familie geht. Und da ist es auch etwas wo dann, ähm, die Eltern sagen können, oh (..) es ist so streng immer die Kinder ins Bett zu bringen. Und dann kommt die Familienbegleiterin einmal am Abend und schaut einmal wie machen sie das und sagt dann vielleicht, was man noch, was sie gut machen. Halt vielleicht was sie noch anders könnten oder auch ihre eigenen Ideen (..), ähm, wertschätzen und die mit umsetzen. Manchmal sind das ja Sachen, die für uns ein bisschen kurios wirken ((lacht)). #00:18:51-5#

17 I: ((lacht)) Haben Sie ein Beispiel? #00:18:53-8#

18 B1: (unv.) Ich merke jetzt, ich habe mich ein bisschen zu wenig gut vorbereitet mit konkreten Beispielen (..). Ähm (6), jetzt nur auch schon bei Ämtliplan oder so, da gibts ja, ähm (..), Mütter die sich dann wirklich ins Zeug legen und ganze Bilder malen. Und (..), ähm, (..) dann wirklich auch sagt, ja, das ist gut, aber die Umsetzung ist ja dann, wie macht sie es nachher mit dem Kind. Aber das man nicht sagt, ja nein das ist zu kompliziert oder das ist, macht man noch einfacher, sondern wirklich das aufnehmen wie sie daran geht (..). Also ich habe da im Kopf wie (..), als ich angefangen habe und ich bei einer Begleitung mal konnte, einfach mal mitgehen mit der Sozialpädagogin. Wo eine Mutter wirklich selber mit dem Kind einen Ämtliplan entwickelt hat. Und, ähm, es hat nachher auch funktioniert. Das ist wirklich (..), ähm,

..RESPEKT/ WERTSCHÄ

schön gewesen zu sehen. Und (..), ähm, das war wirklich das A und O, dass sie nicht, ihr etwas überstülpen wollen, so macht man es, sondern aufgreifen, wie sie es selber daran gehen würde.
#00:20:15-0#

19

I: Ja (5). Mhm, ähm (.), wenn wir jetzt mehr zu den Kindern gehen, was ist so das Spezielle an der Arbeit mit Kindern, de Eltern haben mit einer geistigen Behinderung? #00:20:29-4#

..REALISIERUNG DER E

20

B1: (7) Ich denke das Spezielle ist ja immer wenn sie jünger sind realisieren es ja die Kinder in dem Sinn (.), nicht oder weniger. Aber da ist vielleicht, ähm, eher das Abschätzen, ähm, wie viel können die Eltern wirklich gewährleisten. Und wie fest muss man (.), hat man wie auch ein bisschen einen Kontrollauftrag (..). Und wenn dann, sobald sie ein bisschen älter werden, wird der Aspekt weniger, und dann kommt aber halt irgendwann (.), ähm, das (.), wo Kinder beginnen zu merken, hmm mein Mami ist anders oder mein Papi ist anders (..). Und dann (...), wie mit dem umzugehen (.) und da auch (...) ja auch Formen von Unterstützung anzubieten. Wobei ja manchmal passiert das ja auch im Familienkreis, wo vielleicht noch Grosseltern da sind wo, wobei manchmal, wenn man dann genau hinschaut, sind die Grosseltern vielleicht ähnlich (.). Also das ist ja manchmal auch ein Phänomen, dass ja (.), ähm (...), wobei das muss ich auch ein Stück weit relativieren, das wäre jetzt auch ein Vorurteil, das jetzt, glaube ich, statistisch gesehen nicht stimmt. Nicht unbedingt vererbbar ist, aber, ähm (.), manchmal hat man trotzdem den Eindruck es ist ((lacht)). Ähm (...), ja. Aber es sind vielleicht eher so, weniger jetzt wirklich Menschen mit einer geistigen Behinderung, aber einfach so, ähm (..), ähm, mit einer Lernbehinderung oder so. Hat man schon manchmal den Eindruck, ja, ähm, wenn man dann eine Grossmutter erlebt, wo man dann, hmm (..) ist vielleicht auch ähnlich. Aber es gibt natürlich auch Familien, wo die Grosseltern dann ganz anders unterwegs sind und ja auch dann so einen Part übernehmen können. Für die Kinder ja dann auch noch eine andere Ansprechperson zu sein. Das ist ja, denke ich, wirklich auch individuell, wo (.), wo steht so eine Familie auch sozial eingebettet. #00:23:03-4#

..Einbezug des sozialen I

21

I: Mhm (..). Wie arbeiten Sie mit den Kindern? #00:23:08-0#

22

B1: (...) Ich denke das zeichnet eigentlich unsere Arbeit auf eine Art aus. Und man muss vielleicht auch unterscheiden jetzt mit der Arbeit von einer Heilpädagogischen Früherzieherin. Dass unsere

..Unterstützung der El
 ..Stärkung des elterlic

Sozialpädagoginnen in der Regel schwerpunktmässig mit den Eltern arbeiten. Und die Arbeit mit den Kindern wirklich eher am Rande ist, weil wir auch sagen, je mehr wir direkt mit dem Kind arbeiten, schwächen wir die Eltern. Und unser Ziel ist, ihnen den Rücken zu stärken. Und wenn wir zu fest dem Kind das Gegenüber sind, (...) dann stellen wir, oder ist die Gefahr, dass wir die Eltern in den Schatten stellen. Und dann wird eigentlich unser Ziel (.), ähm, würden wir nicht, nicht erreichen. Würden wir eigentlich, ohne dass wir es wollen, (.) gegen die Eltern arbeiten oder sie schwächen (.). Und von dem her ist wirklich (.), ähm (...), der Schwerpunkt auf der Arbeit mit den Eltern. Und je älter die Kinder auch werden, ähm, natürlich ist es manchmal, auch wenn die Kinder dabei sind, dass man sie auch beobachten kann, aber auch nicht immer die Kinder dabei (.). Weil die Kinder sonst irgendwann auch sagen, ja, du machst das jetzt nur, weil Frau Soundso gesagt hat (.). Sondern wirklich vielleicht mit der Mutter entwickeln lassen, wie kann sie es anders ma, wie kann sie damit umgehen und, ähm, sie dann selber machen lassen. #00:24:52-4#

23 I: (...) So aus Ihrer Erfahrung, was brauchen die Kinder (.)?
 #00:25:01-6#

..Kindliches Spiel

24 B1: (...) Ich würde auf eine Art wie die Frage noch ein bisschen weiter vorne anfangen. Ich denke (.), Kinder, die diese Situation erleben, ähm, haben unter Umständen auch einen Gewinn gegenüber anderen Kindern. Weil sie haben unter Umständen Eltern, die mit, stärker als andere Eltern mit ihnen auch eintauchen (.) in diese, sag ich mal, Kinderwelt (.). Ähm (...), also ich würde sagen es ist nicht nur ein Verlust oder eine Einbusse oder eine Herausforderung für so Kinder, sondern, ähm, sie haben auch Gewinn (...). Ähm, und was jetzt eigentlich an die Frage was brauchen Kinder (8). Ich denke jedes Kind will auf eine Art normal sein (...). Und (.) von dem her. Ich glaube das Wohlste, was man so einem Kind tun kann, ist, wenn es einfach (.), ähm (...), ihr Elternhaus auch geschätzt wird. Wenn sie merken, ah, ähm, ich darf meine Eltern gern haben (.) und, ähm, auch andere von Aussen, ähm (...), finden dass ich, dass ich tolle Eltern habe. Weil das andere, denke ich, stell ich mir riesig schwierig vor, wenn so Kinder mit der Zeit merken, aha, meine Eltern sind anders und (...), ich werde auf eine Art bemitleidet um meine Eltern. Das stell ich mir schrecklich vor für so Kinder. Und von dem her, ja, die, auch die Wertschätzung. Auch für ihr Daheim (...). Ich glaube das ist etwas, etwas Wichtiges.
 #00:27:14-0#

..Hilfestellungen Kinder

25

I: Die Wertschätzung, das (.), die Normalität, gibt es noch andere Aspekte wo, wo Sie finden, das ist wichtig (.) für die Arbeit mit den Kindern? #00:27:25-4#

26

B1: Eben, wenn sie älter werden, ist einfach wichtig, dass wie jemand auch mitschaut, was brauchen die Kinder ergänzend (.) Und, ähm, dass einfach die Kinder wie den Anschluss nicht verpassen. Ähm (.), und wie nicht, sag ich jetzt mal, in einer (5) der Ausdruck kommt jetzt aus einem anderen Gebiet, aber mir kommt er jetzt trotzdem gerade zu vorderst, in einer Parallelgesellschaft. Das auch solche Kinder, wie plötzlich in einer Parallelgesellschaft zu leben beginnen (..). Also ja, dass sie einfach die Teilhabe am (.) sozialen Leben, am (..) ja, kulturellen Leben auch (..). Ich denke, dass ist etwas wichtiges, dass sie noch andere, auch jetzt wenn ich, ähm, Resilienzfaktoren kommen mir jetzt gerade in den Sinn. Liest man ja auch, andere Bezugspersonen, ähm, gesunde, sag ich jetzt mal in Führungszeichen, Bezugspersonen, Kontakt zu Gleichaltrigen (..). Also ich denke das ist ja je nachdem auch eine Gefahr, dass solche Eltern vielleicht auch den Kontakt zurückhalten, weil sie sich entweder schämen (.) oder weil sie gar nicht wissen, wie mach ich das, oder auch weil andere auf Distanz gehen. Und ich denke das ist (.), ähm, etwas Wichtiges, dass der Kontakt zu Gleichaltrigen auch gefördert wird. Und wenn es die Eltern nicht selber können, dass dann halt jemand anderes da den Kontakt fördert. Das ist auch etwas, das häufig in einer Familienbegleitung geschaut wird, sind die Kinder eingebettet, auch mit Freizeitaktivitäten, soziale Integration. Und wenn nicht, dass man da auch mit ansetzt. Die Kinder in die Jugi gehen oder Jungwacht Blauring oder (.), ähm, ein Ferienprogramm. Weil, dass sind auch so Stolpersteine (..). Ähm, wenn ich mir so Ferienpass Angebote anschau, die Durchschnittlichen, die sind so kompliziert ((lacht)) vom Anmeldeprocedere (.), dass (.) ich mir locker vorstellen kann, dass so ein Kind einfach nicht teilnimmt. Aber nicht weil die Mutter nicht will, dass es teilnimmt, sondern weil sie vielleicht einfach gar nicht weiss wie anmelden oder, ja, manches wie auch vielleicht an ihr vorbei geht. Und das denke ich, ist etwas ganz Wichtiges (..). Teilhaben am sozialen Leben. #00:30:16-3#

27

I: (..) Wenn wir bei den Kindern sind, kommen wir zu der Heilpädagogischen Früherziehung ((lacht)). Sie haben geschrieben, Sie hatten auch zum Teil Familien, die Sie gleichzeitig oder auch (.) nacheinander mit einer Heilpädagogischen Früherzieherin begleiten. So ganz grundsätzlich, was wünschen Sie sich von einer

Heilpädagogischen Früherzieherin? #00:30:37-9#

28

B1: (5) Ähm (..), wünschen tu ich mir eigentlich wie die Offenheit, dass es Verschiedenes braucht. Und ich erlebe manchmal Heilpädagogische Früherzieherinnen so zielorientiert ((lacht)). Und das ist ja etwas Wertvolles und wahrscheinlich, ja, zeichnet es einfach auch den Berufsstand aus (..). Ähm, und bei gewissen Eltern (..), ist das einfach ein so, eins zu eins nicht (.), ähm, realisierbar oder, es müssen jetzt gar nicht nur Eltern mit einer kognitiven Einschränkung sein, wir erleben das auch immer wieder bei Eltern aus anderen Kulturen. Wo es jetzt nicht in dem Sinn eine geistige Behinderung ist, aber (..), dass man einfach, ähm (..), ähm, eigentlich die gleichen Kinder, die gleichen Eltern, die gleichen Familien, aber es braucht unterschiedliche Arbeitsweisen. Und dass man die gegenseitig wie auch schätzt. Dass nicht die Heilpädagogin das Gefühl hat, ja aber jetzt ist doch da die Familienbegleiterin drin, oder, oder schon seit einem Jahr drin und das und das funktioniert immer noch nicht. Ähm, oder anders rum, unsere Familienbegleiterin würde sagen, ja, die Heilpädagogin, die meint jetzt da müsse man nur (..), ähm (.), den Eltern sagen so und so müssen Sie es machen. Und wenn man das, ähm, genug deutlich sagt und ihnen das zeigt oder beibringt, dann funktioniert das schon. Also so, es ist jetzt beides ein bisschen überspitzt, ähm, aber ich glaube (.) es hat wie, ähm, beides Notwendigkeit. Und man muss wie sehen, es ist wirklich eine andere Arbeitsweise. Und (.) ich finde es sehr befruchtend wenn beides, entweder gleichzeitig oder manchmal auch nacheinander, ähm (.). Manchmal (.) verstehen Eltern auch gar nicht, was ist der Unterschied (.), warum braucht es jetzt beides oder warum macht die Eine jetzt so und andere so. Und von dem her ist es manchmal auch gut, man sagt, man macht eine Pause mit der Familienbegleitung und jetzt ist eher mal die Früherziehung im Vordergrund. Oder andersrum (..). Aber wirklich so das, ähm (..), gegenseitig sehen, hmm, da braucht es, unter Umständen hat beides seine Berechtigung. Und ich denke, die Heilpädagoginnen haben natürlich stärker den Auftrag auch (.) mit den Kindern. Oder wenn mit den Eltern halt wirklich immer die Entwicklung vom Kind im (.) Fokus, im Spektrum (...). #00:33:41-3#

29

I: Mhm, ähm, welche Hilfestellungen erachten Sie als besonders, ähm, sinnvoll und auch wichtig für solche Familien? #00:33:50-6#

30

B1: (6) Hilfestellungen jetzt von der Früherziehung her oder? #00:33:58-5#

..FLEXIBILITÄT

..Interdisziplinäre Zusam

31
32
33
34

I: Ja, zum Beispiel. #00:34:01-2#

B1: (9) Wie soll ich sagen, ich glaube, gerade oft ist es eine, so hilfreich die Wertung aus dem Kopf mal raus zu nehmen. Ich glaube, das ist schon eine grosse Hilfestellung (5). Und (.) wie den Prozess im Auge haben, wobei natürlich im Sinn vom Kinderschutz ist es immer ein Abwägen, wo ist es tolerierbar und wo (..), ähm, muss man sagen, hmm (6). Aber ich denke wirklich, ähm (..), Tempo rausnehmen, Erwartungen (.) runterschrauben und (.) wirklich wie, vielleicht wirklich so weit irgend möglich mit ihnen auf Augenhöhe gehen. Dass sie das Gefühl haben, aha da begegnet mir jemand auf meiner Augenhöhe. Und nicht über mich hinweg (..). Ich glaube das ist so (...). Und manchmal ist es ja vielleicht auch eine Übersetzungsarbeit. Also ich denke sowohl Heilpädagoginnen wie jetzt auch Sozialpädagoginnen können ja, sind ja sehr darin geschult, Bedürfnisse von Kindern zu erkennen, zu lesen, ähm (.), wie erspüren, was brauchen die jetzt. Und da gewisse Übersetzungsarbeit für solche Eltern leisten, die das nicht so schnell sehen, nicht so schnell verstehen oder nicht so schnell herauslesen können. Und da vielleicht auch mal sagen, schauen Sie mal, jetzt (.), sehen Sie (..). So wie das Kind jetzt, ähm, (unv.), jetzt braucht es, dass Sie es loben. Jetzt braucht es, dass Sie sagen, wow, das hast du so gut gemacht. Oder (.), jetzt müssen Sie ihr Kind zurückhalten, jetzt braucht es Grenzen. Also so (..), das Bedürfnis von den Kindern verstehen, erkennen, adäquat darauf reagieren. Da Übersetzungsarbeit leisten. Ich glaube das ist etwas Wertvolles. #00:36:54-1#

I: Ich möchte nochmals schnell zurückgehen, Sie haben gesagt, auf Augenhöhe gehen mit diesen Eltern (..), konkret, wie (..)? #00:37:03-5#

B1: Sprache (.), auch (...), ich weiss nicht weshalb mir das jetzt gerade in den Sinn kommt, aber, unsättliches Thema Znüni zum Beispiel. Wie oft hören wir von, Rückmeldung von Schulen, ähm, die Kinder haben unmögliches Znüni dabei. Für manche Eltern ist es ja nur schon mal eine Leistung, dass sie ihren Kindern immer ein Znüni mitgeben. Dass das jetzt dann auch noch ohne Zucker sein muss (.), oder (..) oder oder. Einfach auch mal sehen, aha, sie bringen eines mit. Ist gut. Einfach auch, ähm, nicht immer noch ein Anspruch drauf setzen (...). Weil ja (...), mag mich erinnern, ist zwar ganz lange her ((lacht)), aber ich habe einmal in einem Mutter-Kind-Heim gearbeitet.

Und eine Mutter, wo ich denke, oh nein, warum gibt sie dem Kind so einen süßen Schoppen. Und ich gesagt habe, du der Schoppen ist ja so süß. Sagt sie, nein, der ist nicht mit Zucker. Sage ich, ja doch, schau mal da steht es. Sagt sie, aber da steht Zuckerarten. Gleichwohl will ich nicht sagen, man muss so eine Mutter dann einfach immer sein lassen und nichts sagen, aber, es zeigt so, ähm, sie liest es ja. Und sie schaut darauf und sieht, ah, das ist nicht Zucker sondern es sind Zuckerarten und sie denkt das ist etwas Gutes. Und (..) ja, da mit ihr auf einen Weg gehen. Vielleicht auch nicht gerade sofort einschreiten, sondern das im Moment, einmal in einem geeigneten Zeitpunkt vielleicht sagen, da (..) könnte man etwas anders machen oder (...). Oder ich habe jetzt gerade, es kommt, ganz ein aktuelles Beispiel im Kopf, wo eine (räuspern), ein Kind wo (räuspern), sehr Mühe hatte mit essen, lange gar nicht gegessen hat und jetzt einfach beginnt zu essen und die Mutter sagt, ja, sie hat ein Birnenmus gemacht. Und die Familienbegleiterin denkt, wow, so toll. Bis sie gemerkt hat, dass es ja auch, sie einfach ein Fertig, ähm, Mus irgendwie genommen hat und dann halt nicht gerade wieder völlig enttäuscht reagieren, sondern einmal dabei bleiben, so, wow, machen Sie gut. Und (.) den Fortschritt sehen oder den Schritt sehen, den sie umsetzt und nicht die drei, vier Sachen, die wir ja im Kopf haben, die auch noch schön wären. Sondern vielleicht das Eine, das sie macht ((lacht)). #00:40:04-6#

35 I: Haben Sie das Gefühl, es müssten noch weitere Angebote geschaffen werden? Für solche Familien? #00:40:13-1#

36 B1: (..) Die Schwierigkeit finde ich, ich arbeite jetzt da seit ein paar Jahren, und ich hatte in dieser Zeit immer wieder anfragen, was braucht es oder arbeiten Sie mit solchen Familien oder. Die Schwierigkeit finde ich tatsächlich die, welche Familie hat ein Etikett. Welche Familie will ein Etikett (...). Und von dem her wünschte ich mir manchmal von unserer Gesellschaft eher die Akzeptanz, dass Eltern, ähm, Hilfeleistungen in Anspruch nehmen dürfen, ohne dass man ihnen ein Etikett (..) anhaften muss. Und dass es wie weniger wichtig wird, ob jetzt die Mutter geistig behindert ist oder ob sie aus irgend einem anderen Grund, ähm, Hilfe benötigt. Weil (..) das eine ist ja Angebote, die es gibt, müsste man die ausweiten. Das andere ist Angebote, die es gibt, finanzieren. Wer finanziert? Und wer ist bereit, ähm, nicht nur sechs oder zwölf oder achtzehn Monate zu finanzieren, sondern bei Eltern mit einer geistigen Behinderung vielleicht sagt, ok, wir finanzieren über mehrere Jahre. Oder wir finanzieren immer wieder

..EINSCHRÄNKUNGEN.

eine Tranche. Und nicht so die Idee zu haben, aber jetzt müssen sie es doch können (...). Also ich habe früher auch im Begleiteten Wohnen gearbeitet, da ging es dann eher um erwachsenen Menschen, die neu, ähm, mit einer geistigen Behinderung, die neu selber gewohnt haben. Und auch eine IV, wo ich damals schon erlebt habe, wo immer wieder (unv.) gibt, ja aber, jetzt haben sie das doch schon sechs Monate oder zwölf Monate gehabt, ähm, jetzt können sie es, müssen sie es doch können. Ja, wenn sie es könnten, dann wären sie wahrscheinlich nicht geistig behindert. Also das zeichnet ja die Einschränkung genau aus, dass sie es eben (.), ich meine, sie sind ja nicht geistig behindert weil sie schlechte Lehrer hatten ((lacht)), die ihnen das nicht beibringen konnten. Und von dem her, auch wir können ihnen Gewisses nicht beibringen. Ähm (.), oder eben nicht in, in der flexiblen Form, wie man es bei der Kindererziehung eben braucht. Und von dem her, wirklich einfach die Akzeptanz in der Gesellschaft (...). Ja, dass jemand (.) immer wieder Unterstützung braucht. Und sich auch nicht genieren muss dafür, sich nicht schämen muss dafür. Das würde ich mir wünschen (5). #00:43:14-3#

37 I: Ein schönes Schlusswort ((lacht)). Ähm, gibt es sonst noch etwas, das Sie erwähnen möchten zu diesem Thema? #00:43:24-7#

38 B1: Nein, im Moment eigentlich nicht.

A15 Kodierung Interview 2

	1	I: Also, zuerst einmal, ähm, so allgemein, was beinhaltet deine Arbeit mit diesen Familien, mit Eltern oder Elternteilen mit einer geistigen Behinderung und ihren Kindern? #00:00:13-9#
<p>..Unzureichende Entwick</p>	2	B2: Ja, also grundsätzlich, ähm, habe ich einen Auftrag <u>kindbezogen</u> . Also meistens erhalten wir eine Anmeldung, dass wirklich das Kind, ähm, irgend eine Entwicklungsverzögerung hat oder ganz konkret schon eine Behinderung. Also es ist wirklich nicht einfach nur weil die Eltern geistig behindert sind, dass dann die Kinder Früherziehung erhalten. Das geht nicht (...). Also von dem her ist es wirklich <u>kindbezogen</u> aber schliesst natürlich dann die Elternarbeit und die interdisziplinäre Arbeit fest ein. Mhm (...), ja (...). Es kann aber auch sein, dass muss ich wirklich auch sagen, dass eigentlich das Problem beim Kind relativ minim ist und das man so fast ein bisschen sagen könnte, manchmal dann rückblickend, ja, es sind ganz viele Erfahrungsdefizite da, aufgrund von den, vom sozialen Umfeld. Aber das sind mehr einfach dann so ein bisschen Interpretationen oder Hypothesen ((lacht)). Ja (...), mhm. #00:01:21-7#
	3	I: Gut. Also, wenn wir zu den Eltern gehen, ähm, was ist so das Spezielle an der Arbeit mit Eltern, die eine geistige Behinderung haben? #00:01:30-7#
<p>..UMGANG MIT VERÄNE</p> <p>..FLEXIBILITÄT</p> <p>..EIGENE BEDÜRFNISSE</p>	4	B2: (...) Das man wirklich ganz fest gerade in die Situation herein kommt. Also, es ist noch weniger als in der üblichen Früherziehungsarbeit, also man weiss nicht, was man an dem Tag gerade antrifft (...). Ähm, von der Verlässlichkeit, sogar Terminplanung, das ist auch relativ unterschiedlich, wobei ich da sagen muss, eigentlich bei diesen Familien läuft das <u>sehr gut</u> . Weil ich (...) merke einfach, dass Sachen, die (...), die gut strukturierbar, immer gleich, die man irgendwie aufschreiben kann, die verbindlich sind (...), die nicht ändern, dass das funktioniert. Und darum eigentlich die Termine, das passt. Ähm (...), es ist einfach so, dass man, nicht davon ausgehen kann, dass, wenn man irgendwie so ein bisschen ein Setting geklärt hat, dass dann das nachher stabil ist. Es kann wirklich von Woche zu Woche Veränderungen geben (...). Und man hat zwar (...) Ziele, man hat einen Plan, was man machen möchte, aber ich merke, dass bei diesen Eltern <u>ihre</u> Bedürfnisse sehr vordergründig sind. Also dass (...) sie wenn sie irgendetwas mitteilen wollen oder gerade etwas passiert ist oder sie irgendwie <u>sofort</u> etwas möchten, das hat ganz klar Vorrang und sie können dann nicht die Bedürfnisse vom Kind oder eigentlich auch meinen Auftrag (...), ähm, wahrnehmen. Also es, ihnen fällt es (...)

..ARBEITSBEDINGUN

schwer, sich in die andere Person einzufühlen und, an was sind wir, einfach so den Überblick zu behalten. Es ist sehr situativ. Mhm (...). Und ich denke einfach (...), ähm, es braucht viel so Inputs von unserer Seite mit Fragen. Immer gerade so schnell einen Überblick was ist, ähm, ganz konkret (...). Oder dann eben auch stoppen wenn die Eltern dann, so irgendwie, so ihre Geschichten erzählen kommen. Mhm.
#00:03:54-5#

5 I: Also hast du da ein Beispiel, wenn du sagst, ihre Bedürfnisse können sie dann nicht hinter die vom Kind stellen? #00:04:01-4#

6 B2: Ja, es kann, es ist noch interessant, in diesen Familien fällt mir auf, dass sehr oft eben, ähm, die Eltern, beziehungsweise, entweder haben beide Eltern kognitive Einschränkungen oder dann sind manchmal auch die Mütter alleinerziehend, noch. Und (...), oder es gibt Probleme, oder es ist ein Elternteil der stärker ist als der andere und, da habe ich schon beides erlebt, oder. Dass dann die Mama daheim ist, die mehr Mühe hat und der Papa am arbeiten oder umgekehrt, je nachdem. Und dass, einfach dort manchmal gerade so, ähm, aktuelle Beziehungsprobleme im Vordergrund stehen können. Oder, ähm (...), dass irgendwie die Mama gerade eine Krankheit hat, also nichts Schlimmes, aber einfach. Oder dass gerade etwas passiert ist, oder dass jetzt irgendwie gerade mit der Waschküche irgend, dieser Plan anders ist. Dann ist das einfach gerade ganz wichtig. Oder eine Katze, die gerade eine Krankheit hat. Ähm (...), oder dass, dass jetzt gerade, dass sie sogar gerade eine Fernsehsendung schauen muss, die jetzt gerade läuft, ähm, und mich auch einlädt dazu, dass ist auch so ein Beispiel ((lacht)). Ja, ähm, dass sind so Situationen, wo ich denke, ähm, wo dann einfach die, ich sage jetzt, primär sind es die Mütter, einfach dann extrem das Bedürfnis haben, gerade zu erzählen (...). Ja. Oder was andere Fachleute ihnen gesagt haben, und dann einfach so, gell Frau XY, das, das stimmt nicht. Oder einfach dann so, einfach das (...), sich auch wieder wie rückversichern, wie sieht jetzt die das. Manchmal auch so ein bisschen die Tendenz, ähm (...), gegeneinander auszuspielen. Nicht böswillig, aber einfach, ähm, ähm (...). Oder auch ihre Ängste. Ähm, Unsicherheit, ähm (...), bezüglich, gell, jetzt hat die wieder gesagt ich muss das machen, gell, mir wird das Kind nicht weggenommen. Also das sind, das kann fast wöchentlich, so Fragen kommen (...). Einfach Ängste, eigentlich spüren, ich kann, ich bin überfordert aber, ähm (...), trotzdem wollen. Ab, aber so Beziehungssachen, das ist sehr, oder Geld. Geldsachen. Mhm. Irgendwie Probleme. Oder Formulare ausfüllen zu irgendetwas, das

..EIGENE BEDÜRFNISSE

..ÄNGSTE

..ADMINISTRATION

kann auch, das kommt auch noch viel, dass das schon parat liegt, dass man da helfen sollte. Mhm, mhm. #00:06:36-8#

7 I: Du hast schon so ein paar Fragen angetönt, eben wenn sie irgendwie von einer Fachperson etwas hören, dass sie Rückfragen. Was sind andere Fragen, die sie so stellen, die sie haben? #00:06:49-6#

8 B2: (...) Ähm (.), also wirklich, gell, mein Kind kann immer bei mir bleiben. Das kommt sehr oft und zwar wirklich in dieser Formulierung. Oder, ähm (...), jetzt muss ich gerade schnell überlegen (...). Oder, ist das gefährlich, wenn ich eine Impfung machen gehen muss mit dem Kind? Also eigentlich auch so ganz (.) alltägliche Sachen nicht adäquat einschätzen können. Und es ist, mich dünkt einfach es ist so, nicht das ganze Paket überblicken sondern immer wieder so Teilsachen, wo es dann wie eine Frage gerade aus der Situation dazu geben kann. Aber eigentlich Fragen zum (.), sei es jetzt Entwicklungsstand, Förder (.), Fördersachen, da kommt wenig. Sondern einfach ist das Kind lieb, ähm, oder ähm, könnten Sie dort anrufen und sagen ich möchte das Gespräch nicht. Oder ich möchte nicht mitkommen zu diesem Arzt, können Sie ihm das sagen, ich habe Angst. Ähm (...), oder (..) wenn ich, wenn es irgendwie darum geht in eine Spielgruppe oder in eine KITA, dass dann, aber kennen Sie dort diese Leute, sind die lieb zu meinem Kind. Ähm (...), es sind eher solche Fragen, aber ganz konkret zu wie gehe ich um mit dem Kind oder was braucht es zum Spielen oder so, wenig bis gar keine. Ja. #00:08:32-8#

9 I: Wie sieht es aus mit Erziehungsfragen? #00:08:35-1#

10 B2: Das braucht zuerst wirklich viel Vertrauen, habe ich das Gefühl, einfach zwischen den, den Eltern und mir. Dass sie sich trauen, ähm, schwierige Situationen anzusprechen ohne die Angst zu haben, dass da irgendwie behördlich gerade etwas (.) gemacht wird. Und ich denke, viele haben halt dort schon Erfahrungen oder, dass halt schon irgendwie etwas, mit Beistandschaft oder so drin ist. Und dann, ähm, werden einfach (...), also eigentlich durch das Band Situationen, das Kind trotz, beim Einkaufen, beim Spazieren, wenn wir auf den Zug wollen, dann liegt es auf den Boden. Ähm (...), das sind, es will nicht gehorchen, es macht immer blöden Seich. Also eigentlich immer so die negativen Sachen beim Kind, die sie beobachten (...). Und es ist auch nicht so die Frage, wie verhalte ich mich, sondern einfach (.),

ähm (.), der kann doch, oder, oder das (.). Doch dann vielleicht schon, was kann ich machen, dass er jetzt aufhört? Und (..) was auch noch manchmal kommt ist, ähm, bezüglich dem, ähm, Sauberkeitstraining. Dass sie dort sehr Mühe haben und dass halt dann einfach eben das Kind immer, immer in die Hose pinkelt. Das kommt eigentlich fast, habe ich jetzt so überlegt, jetzt kommen mir gerade drei Familien wo das so ein Thema ist. Mhm (..). Und eben so mit, es ist immer so und es ist ganz schwierig und anstrengend und (..), ähm (5). Ja, es ist so einfach so ein bisschen (...) wirkt jeweils einfach, das Kind ist so schwierig und gehorcht nicht. So. Das sind so eigentlich die Hauptanliegen. Oder es isst nichts, es mag nichts (..). Mhm (.). Ja. Das sind noch so ein bisschen Ängste, die Ernährung manchmal. Dass es nicht zunimmt oder so. Mhm (..). Aber sonst so zur Erziehungsfragen, dass ist schon das. Ja. #00:11:01-8#

11 I: Ähm, und wenn du mit diesen Eltern sprichst, ähm, auf was schaut du? #00:11:09-9#

12 B2: Mhm, also ich denke es ist ganz wichtig, dass man die Ebene fängt, wo man sie erreicht, sprachlich (..). Das habe ich schon sehr oft beobachtet, dass die Eltern zwar relativ gut sich sprachlich ausdrücken können, aber dass halt, es nicht immer gefüllt ist. Und (.), dass das Sprachverständnis, also in Bezug auf Vorstellungen, abstraktes Denken (.), sich, ja wirklich Situationen vorstellen können, die nicht da sind, dass das schwierig ist. Und dass man (.), einfach eigentlich nur über Situatives, Überschaubares, etwas, das gerade unmittelbar bevorsteht, sprechen kann. Und dass es schwierig ist, etwas im Vorherein, also dort habe ich das Gefühl, sie hören zu aber es geht wie an ihnen vorbei (.). Ähm (..), das und trotzdem einfach die, den Respekt ihnen entgegenzu, oder, dass man sie nicht als irgendwie behindert behandelt, sondern trotzdem als, als volles Gegenüber nimmt. Das finde ich eine Herausforderung. Und (.) ich habe jetzt so den Eindruck, dass es ganz schwierig ist und nicht sehr befriedigend, eben wenn man mit ihnen irgendwie Alltags oder Erziehungssituationen am Tisch diskutiert, an einem Gespräch. Es kann einmal sein mit einem Video, dass man so Situationen anschauen kann, aber dann sind sie einfach am Film schauen. Und das ist, sondern dass man einfach ganz praktisch etwas macht, im, im Umfeld oder etwas anpackt, einfach wenn es darum geht. Eine Spielgruppe, dann gehen wir die zusammen anschauen (.). Und, und das so, einfach dass es wie mit Bildern gefüllt wird. Oder zuhause, ähm, dass man (.) einfach ganz praktisch diese Situationen, eben das

Badezimmer so einrichten muss, dass das Kind überhaupt auf das WC kann. So, mhm (...). Also es ist wirklich, manchmal habe ich so das Gefühl, es ist auch Früherziehung dann mit den Eltern. Also sehr strukturiert und Teilschritte und (..) eben sehr praktische Aufgaben. Und dann, wenn man ihnen eine Aufgabe gibt, muss man es einfach dann wirklich auch kontrollieren. Also sie erwarten dann quasi auch, dass, es ist einerseits testen wenn man es nicht gemacht hat, aber auch Freude wenn man es dann sieht. Ja. Ja. #00:13:53-5#

13 I: Hast du da Beispiele? #00:13:55-2#

14 B2: Ähm, also dass habe ich ganz konkret einfach so ein äusserst chaotisches Kinderzimmer mit ganz ganz ganz ganz viel Spielsachen. Und die Kinder spielen gar nicht. Und, ähm, dort habe ich einfach gesagt, jetzt müssen wir da irgendwie rausfinden, wie wir da ein bisschen Ordnung schaffen können. Dass die Kinder ihre Spielsachen auch wieder sehen. Und auch Platz haben zum Spielen. Das sei ganz wichtig. Aber ich denke mehr muss man jeweils nicht erklären. Und dann eben schon, wie könnten wir jetzt das machen? Und dann manchmal kommt schon eine Idee oder so, einfach dann wie die Ressourcen. Jetzt da konkret, das ist ein Vater, das kann er dann, Kisten einkaufen gehen und schleppen und das helfen. Und die Mutter ist dann eher die, die entscheiden kann, ah, das brauchen die Kinder noch oder das brauchen sie nicht mehr. Und dann so, was machen wir jetzt mit dem? Kann man es in den Keller tun oder so? Also so ganz konkret. Oder jetzt Sie legen alle Bilderbücher in diese Kiste rein. Und dann können die Kinder ja gerade helfen. Und dann ist schon ein Erfolg da. Oder irgendwie ihnen sagen, schauen Sie, könnten Sie bis nächstes Mal die Duplos in eine Kiste tun und die Briobahnschienen in eine Kiste tun. Und das funktioniert dann. So Sachen. Oder mit dem Triptrap-Stuhl, oder, dem Vater sagen, schauen Sie, jetzt müssen Sie da die Schraube lösen. Und wieder eine Stufe runter tun, die Beine da, die sind grösser geworden. Einfach so (...). Sehr konkret. Ähm (...), ja es geht viel um Struktur oder halt auch Hygienesachen. Die man dann ansprechen muss, konkret. Und ihnen probieren zu zeigen wie umsetzen. #00:15:48-0#

15 I: Also Hygiene? #00:15:49-3#

16 B2: Das beobachte ich eigentlich (.), also jetzt, ich kann jetzt einfach von jenen Familien, die ich erlebe sagen, das ist eigentlich immer ein bisschen ein Thema. Das ist, kann sehr schwankend sein, von wirklich

..HYGIENE

..HYGIENE

..ANSPRÜCHE

..RESPEKT/ WERTSC

..Stärkung des elterlic

ein Moment wie fast perfekt zu dann einfach völlig schludrig und dreckig schmutzig. Ähm (4), und ich beobachte es halt jeweils auch an ihnen als Person, oder. Dass so regelmässig duschen nicht so ein Thema ist oder, ähm, halt manchmal einfach auch riechen. Ähm (..), oder dass eben das Badezimmer einfach (..) nicht regelmässig geputzt wird und, ähm (..). Oder Katzenkisten nicht gereinigt sind. Und halt auch an den Kindern, oder, dass die Kinder (.) die Zähne nicht geputzt haben. Und das ist ja dann so unser Thema, oder. Das Wohl der Kinder. Oder, dass wir das dort dann auch ansprechen können. Oder dann auch, ähm, teilweise wirklich, ähm, die Windeln nicht gewechselt sind oder, ähm, oder dreckige Kleider haben (.) oder das Bett, ähm (..), nicht sauber ist, nicht gewechselt wird. Ähm (..), das sind schon so Themen. Und die Wohnung, ja, dort ist halt immer eine Gratwanderung, wie fest betrifft es uns oder wo müssen wir sagen, das Kindeswohl ist jetzt durch das nicht gerade in dieser Situation gefährdet. Aber es (..), wirklich einfach (..), ähm (..), ja sagen muss, schauen Sie, dass, dass geht nicht, dass einfach da überall Kuhdreck am Boden ist und, und Sie noch das Kind darin wickeln. Oder, so Situationen. Oder eben die Katzen, die nicht stubenrein sind und dann einfach Kinder, die noch nicht gehen, da am Boden herumkriechen. Das sind so (4) Situationen. #00:17:43-1#

17 I: Was denkst du, was brauchen Eltern mit einer geistigen Behinderung? #00:17:50-9#

18 B2: (5) Also ich denke sie brauchen sehr wohlwollende Unterstützung (...). Und wichtig ist eben, dass man Bereitschaft hat, ihnen wirklich mit Respekt (..), ähm (..), und einer gewissen Flexibilität ((lacht)) entgegen zu, also wirklich halt einfach auch sagen, es ist so wie es ist und wir können die Situation, die Familie nicht verändern. Also wir, oder nur ein Stück weit. Ähm, und trotzdem aber auch (..), dass sie sich, glaube ich, darauf verlassen können, dass wir klar sind. Weil das beobachte ich sehr, dass sie eigentlich ähnlich funktionieren wie die Kinder, ähm, mit Grenzen setzen, oder, dass ganz viel Lob wichtig ist, Ressourcen ansprechen, ähm (..), Gelungenes immer wieder bestätigen, das ist ganz wichtig. Aber auch ganz klar die Sorge ausdrücken. Im Sinne von, schauen Sie, ich bin wirklich ein bisschen besorgt (..). Ähm, und da müssen wir jetzt überlegen was, was könnte Sie da unterstützen? Weil das kann ich wie nicht leisten, ich kann nicht mehr da sein oder so. Und jetzt müssen wir das einfach gut besprechen. Oder, ähm, Entlastungs (..) angebote denke ich, ist ganz fest ein Thema (...). Und dort einfach gut überlegen, ist es sinnvoll in

der Familie oder eher dass das Kind wirklich dann in einem guten Umfeld sein kann, gewisse Zeit. Also guten Umfeld in Anführungszeichen, aber einfach mit (.) anderen Kindern zusammen (..). Ähm, und ich, ich weiss es nicht, ich denke manchmal ist das noch so wie eine Lücke im Angebot. Habe ich den Eindruck (...). Unsere Aufgabe mit dem Kind ist klar, oder, was wir machen müssen. Aber ich habe einfach wie das Gefühl, die Eltern brauchen jemanden, der mit ihnen immer wieder einen Schritt voraus plant. Also sei es schon nur einfach manchmal eine Woche strukturiert, mit einer Agenda, was sie für Termine, ähm, oh, da sind zwei, welcher ist jetzt wichtiger. Oder wann machen Sie das, oder aha, dann ist der freie Nachmittag, dann gehen Sie spazieren. Aber sogar auch noch ein Stück weiter denken und sagen, schauen Sie, ihr Kind, nächsten Sommer kann das in eine Spielgruppe. Und dann müssen wir das gut überlegen, wie das, und halt Vorabklärungen treffen. Das können sie dann halt wirklich schlecht (.) Und, und das denke ich eigentlich bräuchte es, das in diesen Familien (..). Einfach wie, bezüglich dem Kind, seiner Entwicklung, dort in den nächsten Schritt herein zu denken und die Eltern dort gut zu begleiten (..). Und, und, also einfach sie sind überfordert sehr oft mit schriftlichen Sachen, die da kommen. Formulare ausfüllen, Aufgebote, die sie nicht lesen können halt, oder nicht verstehen oder dann nicht einordnen können, obwohl sie schon mehrmals dort waren. Also der ganze administrative Teil, also jetzt auch kindsbezogen, das ist (.) eigentlich durchs Band eine Überforderung (..). Mhm. Oder ihnen eben dann sogar (..), ähm, sagen, schauen Sie, ich denke es ist besser, wenn Sie Unterstützung annehmen können bevor es irgend in eine Situation kommt, wo ihnen nachher die Behörde sagen muss, das geht nicht. Und Vorschriften macht. Also wenn das noch nicht so weit ist. Mhm (..) Und grundsätzlich bräuchten diese Eltern eben dann auch jemanden, wenn die Früherziehung abgeschlossen ist. Das ist so ein bisschen, dünkt mich, eine Lücke, wer könnte das übernehmen. Mhm. Mhm (...). Mhm. #00:21:53-7#

19 I: Gut, jetzt gehen wir mehr ins, ähm, Themenfeld der Früherziehung, zu den Kindern. Ähm, was ist das Spezielle an der Arbeit mit den Kindern, die Eltern haben mit einer geistigen Behinderung? #00:22:06-3#

20 B2: (5) Ähm, dass diese Kinder eigentlich nie (.) ein Ablösungsproblem, also dass die sehr offen sind wenn man kommt. Also wirklich gerade, irgendwie merken, ah das ist jemand, der, der

..Erblich bedingte Anlage

..REALISIERUNG DER E

..Kindliches Spiel

..REALISIERUNG DEF

Erfahrung hat mit Kindern umzugehen und, und wie eine (.) eine Art gerade wie so eine Sicherheit spüren von einem klaren Gegenüber (..). Und ich habe einfach diese Kinder alle wie einen Schwamm erlebt. Oder erlebe sie so (..). Und, dass sie sich (...) sehr, immer sehr freuen und eigentlich verhaltens (.), ja, also jetzt unterschiedlich, also teilweise wirklich geistig behinderte Kinder auch selber oder, ähm, auch Kinder, die (.) eigentlich nicht so Probleme haben. Sprache (.) ist sehr oft ein Thema. Aber (.) ich erlebe diese Kinder eigentlich als sehr (.) unproblematisch in der Früherziehung. Und auch von den Eltern her, also (..), die überlassen einem die Kinder. Das ist so ein bisschen, oder, sie überlassen einem die Kinder einfach dann (..). Ähm, was ich noch so speziell ((lacht)) empfinde, ist wenn das Kind dann die Eltern kognitiv schon fast überholt. Das ist noch eine spezielle Situation, da muss man immer auch so recht, ähm, muss man da so ein bisschen, spüren beim Kind. Oder, wenn dann so ein bisschen das Belehrende kommt (..). Ähm, oder wenn das Kind mir sogar von den Eltern erzählt was die (.) einfach nicht machen, oder. Mhm. Also das sind noch so Situationen, die ich schon erlebt habe, also bei Kindergartenkindern. #00:23:55-1#

21 I: Hast du ein Beispiel? #00:23:56-8#

22 B2: Ja, also (..). Ähm, wo ein Bub im zweiten Kindergartenjahr, der (..), ähm, beide Eltern, also die Mama, denke ich ist lernbehindert und der Vater denke ich, hat wirklich eine geistige Behinderung. Und der Bub mir sagt, weisst du der Papi, der spielt nie mit mir, nie, nie, nie. Dann sage ich, was denn spielt er, am Tisch Spiele? Er spielt nie mit mir. Dann habe ich gesagt, und du wünschtest dir, dass der Papi mit dir ein Spiel macht. Dann hat er gesagt, ja, aber er kann es ja gar nicht. Und das finde ich noch so (..), ähm, speziell oder. Wenn das Kind das mit sechs merkt. Oder er schummelt. Aber ich glaube er macht es nicht absichtlich. Mhm. Mhm. Ja, und auch dieser Junge hat mir auch gesagt, ähm, er wolle lernen Velo fahren. Und hat gesagt, lernst du mit mir Velo fahren. Und dann habe ich gesagt, dass können wir zusammen anschauen und dann tu ich das aber auch dem Papa sagen (..). Und dann hat er gesagt, dass geht nicht. Der kommt nicht (..). Mhm (...). Ja. #00:25:05-1#

23 I: Und wie arbeitest du jetzt mit diesem Bub oder auch mit anderen Kindern in so einer Situation? #00:25:09-7#

24 B2: (..) Ähm (...), also es kommt, dort, dort denke ich jetzt dort haben

die Kinder, sind die Eltern wirklich, es ist noch eine intakte Familie. Ähm, und dort braucht es einfach ganz klare Absprachen. Und zwar ist es (.) dort halt schon mehr (.), was ich (.) gut finde und was ich finde, was muss installiert werden oder wie muss ich arbeiten können und dass man das nicht so wie in anderen Familien mit den Eltern zusammen erarbeiten kann. Das man gerade fragen kann, wie ist das für Sie, also da kommt wenig. Also ich muss wirklich wie sagen, schauen Sie, ich brauche einen Tisch und ich brauche Raum und der Fernseher muss ausgeschaltet sein (..). Oder, oder einfach ganz konkret, ähm, den Eltern sagen, schauen Sie, jetzt müssen Sie einfach schnell schauen kommen (4). Ähm, oder halt einfach auch (.) sagen, schauen Sie, jetzt müssen Sie in dieser, in dem Moment zum Geschwister schauen. Wie könnten wir das machen, was könnten Sie jetzt mit diesem machen, damit ich eben mit einem Kindergartenkind arbeiten kann. Wenn einfach das Dreijährige, das zwar auch Früherziehung hat, und mich natürlich auch gut kennt, es (..). Man kann schon, aber ich finde es einfach dem Jungen gegenüber muss man dort auch manchmal das Setting so planen. Aber dann muss man mit ihnen das absprechen und helfen (..). Mhm. Oder einfach auch so planen, dass dann eben das Geschwister dann den Mittagsschlaf macht. Was halt einfach ganz schwierig ist (..). Und (..), ich finde das einfach immer eine Gratwanderung dort, dass man die Eltern nicht bevormundet und so als mächtig in dieser Familie ist und dort wie der Chef dann ist. Dass man sie trotzdem immer wieder respektvoll einbezieht und fragt, ist das ok für Sie. Und, ähm, dürfte ich nächste Woche, ähm, den Backofen brauchen? Ähm (..), einfach dass man dort (.) das trotzdem einhältet. Und das finde ich manchmal noch so eine Herausforderung. Aber eigentlich muss ich sagen, die sind so dankbar, wenn man mit den Kindern etwas macht, weil dann sind die Kinder dann gehütet und ruhig, oder. Ist es (..), ähm, habe ich dort recht freien Raum (..). Es ist mehr manchmal einfach, dass man sich den Raum ein bisschen schaffen muss. Mhm. Ja. #00:27:38-7#

25 I: Was hast du das Gefühl, was diese Kinder brauchen? #00:27:41-3#

26 B2: (4) Ein, ein ganz verlässliches, vertrauensvolles Gegenüber (...). Und trotzdem auch immer wieder, ähm, Unterstützung können, Zugang zu ihrer Mama und zu ihrem Papa. Also, dass man immer auch wieder probiert, ähm, Situationen zu schaffen, wo man die Eltern einbezieht (..). Und, also, eben ich habe beide Situationen erlebt, wo die Kinder wirklich in der Familie wohnen und ich habe auch eine Situation erlebt, wo ich den, wie den Obhutsentzug miterlebt habe, in

dieser Früherziehungszeit. Und das, ja, dort habe ich halt dann die Mama halt wirklich sehr selten gesehen und dort habe ich dann einfach mit dem Kind ein Heft gestaltet. Dass wir eigentlich jedes Mal, wo wir zusammen etwas gemacht haben (.), ähm, sei es ein Foto, von etwas, dass wir zusammen gemacht haben, eigelebt haben oder das Kind halt einfach etwas gekritzelt hat für die Mama und so. Dass wir so wie auch haben, und ich hatte das Gefühl, so habe ich die Mama noch ein bisschen erreichen können. Und manchmal einfach ganz niederschwellig halt, wenn ich sie irgendwo, ähm, da in der Stadt getroffen habe oder so (..), halt mit ihr wirklich ein bisschen geschwätzt habe. Aber es ist so (...), ähm (..), ja, noch so speziell. Mhm. #00:29:06-0#

27 I: Also du hast gesagt ein Gegenüber (.), kommt dir sonst noch irgendetwas in den Sinn, was die Kinder (.) brauchen? #00:29:13-6#

28 B2: Ein Gegenüber, ein, ähm, ein ganz, ähm, einfach ganz klare Strukturen. Gleichbleibende Abläufe. Und vor allem einfach, ähm, ich sage jetzt einen normalen Alltag irgendwie erleben können (..). Weil sehr oft, oder sind die, der Ablauf im Alltag ist nicht strukturiert. Also die Eltern können nicht planen, ah jetzt gibt es dann wieder Mittagessen und so. Sondern eben, wenn das Kind schreit kann es dann einfach sein, dass es Hunger hat, oder. Und dann gibt man irgendetwas. Und, also, jetzt (..) in allen Familien war es dann doch einfach so, dass wir mussten KITA, Tagesschule (..), ähm, oder eben sogar, ähm, Fremdplatzierungen, zuerst nur als Entlastung oder so. Und dann sogar mit Obhutentzug. Mhm. Einfach weil (..), weil das Wohl des Kindes gefährdet war, weil die Eltern einfach Mühe haben, die Grundbedürfnisse von einem Kind ernst zu nehmen. Und letztendlich es ihnen einfach auch nicht gelingt Verantwortung zu übernehmen (...). Und das denke ich, ist ganz wichtig, einfach, dass man diesen Kindern ganz gut schaut, oder dass die nicht eigentlich aufgrund von den (..), Elternschaft (..) nachher (..) sich nicht gut entwickeln können. Oder einfach ihr Potential wenigstens ausleben können. Ja. Und manchmal muss man die Kinder auch ein bisschen noch schützen vor anderen Sachen. Ich habe einfach, eigentlich auch durchs Band erlebt, dass halt, ähm, Familienangehörige sich sehr einmischen. Also sei es auch die Eltern, die Grosseltern, die halt sehr besorgt sind, wenn sie das sehen. Ihre Kinder, die nicht fä, also, die sehr Mühe haben. Und, ähm (..), halt dort auch wollen, wie möglichst etwas, wie wegwischen und dann auch noch ein bisschen einmischen. Und dass man halt manchmal dort einfach auch sagen muss Stopp.

Also das ist ja für die Kinder so verwirlich, oder, alle sagen etwas anderes (.). Mhm (...). Ja. Ja, ich denke den Eltern fällt, fehlt, fehlt einfach die Konsequenz auch. Also die Konsequenz in allem, positiv und negativ, einfach sehr schwi, sehr schwer. Und die Bindung (...). Auch die emotionale Bindung ist halt sehr oft nicht ganz adäquat. #00:31:38-2#

29 I: Mhm, also inwiefern? #00:31:39-4#

30 B2: Ähm (...), mir fällt auf, dass diese Eltern eigentlich (...) Mühe haben mit dem direkten Blickkontakt vom Kind. Also braucht es noch das Bewusstsein, oder mit dem Kind direkt zu reden, dass sie tendenziell wenig reden mit dem Kind (...). Dass sie, wenn sie reden mit dem Kind, nicht altersentsprechend einordnen können in welcher Sprache. Also, dass da sehr viele Erklärungen, oder halt in ihrer Sprache, ähm, für das Kind nicht, denke ich, verständlich (...), ähm (...), ist. Und auch von der emotionalen Zuwendung, also dass dann, dass einerseits sehr liebevoll, fast überschwänglich aber eben auch nicht angepasst und dann kann das sehr wechselnd sein. Wenn dann das Kind eben nicht mehr angepasst, oder, dass dann das gerade wechseln kann in sehr wütend oder wirklich, ähm, dann von der Bestrafung her, einfach auch nicht angemessen. Und das ist ja für das Kind dann sehr schwierig einzuordnen (...). Oder das andere, dass eigentlich sehr wenig Grenzen gesetzt wird, dass das Kind alles gefragt wird, was möchtest du gerne. Also, das finde ich auch noch so schwierig, dass eigentlich das Kind sehr viel entscheiden kann. Und eigentlich seine Bedürfnisse einfach selber immer mitteilen muss oder dass die nicht wie antizipiert werden können. Und durch das halt eigentlich das Kind den ganzen Tag etwas Süßes essen kann. Oder einfach dann auch nein sagen können, das ist ganz schwierig. Das, das konsequente Nein oder und dann dabei bleiben (...). Dann, also ich merke diese Kinder, die finden das sehr schnell heraus, oder, man muss einfach genug stürmen und dann erhält man es (...). Ja. Ja. Und eben so die Mutter, Mutter oder Vater Kind Interaktion finde ich schon noch so speziell (...). Ähm, und, und auffällig ist einfach die Sprachentwicklung bei diesen Kindern. Also ich habe jetzt bei allen dort einfach eine massive Verzögerung, oder einfach wirklich eine Auffälligkeit. Also kleine Wortschätze (...), ähm (...), sehr ein spätes Ich (...), ähm, wenig Sprache und eben spät, erste Worte. Ja. Ja (...). Das, ähm (4). Hast du mir gerade noch schnell die Frage, ob mir noch etwas dazu (...), oder ob ich da alles gesagt habe. #00:34:22-2#

- 31 I: Ähm, ja, wir waren bei was brauchen Kinder und dann, eben (...) #00:34:28-8#
- 32 B2: Ja, eben ich denke Beziehung und Strukturen. Ganz fest. Ja. Ja, und (unv.) möglichst normalen Alltag. Und Förderung ((lacht)). Ja, Angebote, also kindgemässe Angebote, wo ich denke, die sind manchmal einfach schwierig, weil die Eltern ihre Bedürfnisse in den Vordergrund stellen (.). Ja. Oder Mühe haben mit den Kindern nach Draussen zu gehen. Weil sie dem nicht gewachsen sind. Oder das einfach, ähm (...). Mhm. #00:35:01-4#
- 33 I: Also nicht gewachsen sein? #00:35:03-2#
- 34 B2: Halt einfach mit der, erstens einmal haben sie vielleicht gar nicht Lust auf Spielplätze zu gehen, vor allem, was macht man dort? Und das andere ist, dass sie es sich auch nicht zutrauen mit dem Kind unterwegs zu sein, oder mit Kindern unterwegs zu sein. Ähm (...), ja und halt die Kinder, ja dort manchmal wirklich auch, ähm, ihr Verhalten zeigen und das einfach, nicht managen können. Oder dass sie halt einfach nicht raus gehen. Also grundsätzlich denke ich, eigentlich wenig eine Idee, was könnte man mit einem Kind machen. Das Kind muss eigentlich das mitmachen, was die Eltern gerne machen. Und das ist sehr oft einfach in Shoppingcenter (.) oder, oder fern schauen oder halt irgendwie Spiele machen (.) auf dem Tablet oder (...). Ja. Ja. Oder sich selber beschäftigen sollen. Mhm (...). Mhm. #00:35:59-8#
- 35 I: Wenn wir jetzt noch, ähm, zu der Heilpädagogischen Früherziehung gehen, was ist für dich so zentral in der Arbeit mit einer Familie, wo die Eltern eine geistige Behinderung haben? #00:36:13-4#
- 36 B2: Also ich denke mal (...), ganz gut abklären wie ist die Situation und wer ist da alles schon involviert (...). Bevor man sich da irgendwie so rein gibt, so mal schauen was, was ist denn schon alles aufgegleist und (.) was habe ich an, an Kenntnissen, ähm, zu den Eltern, zu dem Kind. Was ist die Situation, warum wird das Kind bei uns angemeldet, dass wir da ganz ganz gut informieren. Und (...), dann denke ich einfach (...), dass man dort wirklich diesen Eltern einfach ganz pragmatisch und, und in kleinen Schritten sagt, schauen Sie, Ihr Kind ist da angemeldet, jetzt komme ich mich einmal bei Ihnen vorstellen. Jetzt müssen wir uns einmal kennenlernen. Und gar nicht mehr. Oder was man dann könnte. Und dann (...), ähm, einfach learning by doing, also ich glaube es bringt gar nichts, diesen Eltern einen riesigen

Vortrag zu halten, was Früherziehung ist, das (..) ist nicht das Zentrale. Wichtig ist zu sagen, ich komme Ihnen nicht die Kinder wegnehmen oder, ähm (..), ähm, ich, ich tu Ihnen auch nicht die Kinder hüten, sondern (.) einfach (..) einander kennenlernen im Zusammensein. So. Und dann ganz klar einfach sagen was es, was es braucht, was ich brauche. Dass ich eben manchmal Sachen mitnehme aber manchmal auch will Spielsachen, also dass ich Ihnen dort auch sage, jetzt müssen Sie mir das Kinderzimmer zeigen, ich muss wissen was da für Spielsachen, und was machen Ihre Kinder gerne und so. Und dann sieht man schon sehr viel (..). Und dann denke ich einfach so ein bisschen, also das ist halt schon ein Thema, dass wir dort ganz gut so ein bisschen unsere Checkliste im Kopf ablaufen lassen (.), ähm, das Wohl des Kindes, oder. Also sind die Grundbedürfnisse befriedigt oder (.) ist da irgendwie eine Sorge (.) um (..). Weil (.), also es ist schon eigentlich fast bei allen, ist halt schon so, dass halt die Eltern auch schon (.), ähm, manchmal Beistandschaften haben. Oder eben schon, ähm, auch irgendwelche Begleitungen drin sind (.). Und dann finde ich es einfach ganz wichtig, die Auftragsklärung zu machen. Und dass man (.) interdisziplinär gut vernetzt ist und ganz klare, ähm, Transparenz hat in der Zusammenarbeit. Und Absprachen, weil, die Eltern haben einfach so, ich denke das ist so, auch ihre Ressource oder, dass sie so, auch manchmal ein bisschen intrigieren können. Oder halt einfach auch probieren Leute gegeneinander auszuspielen, was dann auch zu Missverständnissen führen kann, oder. Dass man auch Ihnen gegenüber ganz klar sagen kann, schauen Sie, ich bin, ich kenne die Frau So und ich kenne den Herrn So und wir sind miteinander im Kontakt. Und ich, ich tu Sie informieren wenn ich ihnen was sage (.) und so. Und das ist noch wichtig (..). Und, ähm, dass man eben auch (..), jetzt so Eltern, denke ich, gut überlegt ob Netzgespräche sinnvoll sind oder ob das für sie einfach eine Überforderung ist, wenn dann so viele Leute da reden. Aber dass man halt interdisziplinär gut abmacht, wer sagt ihnen was (.). Ja. Also in, gerade in Bezug auf Sorge, oder. Mhm. Mhm (...). Ja (..). Und, also mich dünkt, es, ich habe mir noch überlegt, eben wegen Konzept und so. Ich finde die Familien sind so individuell und die Situationen sind so individuell, oder und, und auch von den Ressourcen her, dass, man kann da nicht sagen geistig behinderte Eltern, die sind so. Sondern, das ist wirklich, wie in den anderen Familien, oder, das ist so unterschiedlich, die, die. Und dann kommt es auch darauf an, wie ist die Situation beim Kind, oder. Hat das selber eine Behinderung oder ist es eher von Behinderung bedroht, aufgrund des Umfelds. Was ist dort noch? Ähm (..), oder was

..Grenzen der HFE

..Hilfestellungen Eltern

..Grenzen der HFE

ist so ein bisschen (.) die Geschichte von diesen Eltern, oder, was haben die schon erlebt? Und wie ist ihre Wohnsituation, also wohnen sie alleine oder wohnen sie, also ich hatte das auch schon, in einem Mutter-Kind-Haus. So. Ja. Ich denke einfach, es ist ganz wichtig, dass man sich dort ein Bild (..) schaffen kann (..). Und wirklich auch Schritt für Schritt vorgehen kann. Also da, das funktioniert einfach nicht, dort zu viel auf einmal wollen (..). Das ist, ähm (.), das geht wie nicht (.). Ja. Und einfach auch ganz klar sagen, schauen Sie, da arbeite ich jetzt mit dem Kind und jetzt tu, ich bin jetzt da der Chef mit dem Kind und Sie dürfen jetzt gerade etwas für sich machen. Oder da ist Ihre Aufgaben, so. Also, ja eben so ein bisschen Früherziehung, fast ein bisschen mit beiden. Ja. Oder da ist Ihr Knet-Klumpen und da ist der vom Kind. Und jetzt machen wir da zusammen etwas und am Schluss bringen wir es zusammen oder so (...). Mhm. #00:41:37-2#

37 I: Wo siehst du die Grenzen von der Heilpädagogischen Früherziehung? In der Zusammenarbeit mit solchen Familien. #00:41:43-2#

38 B2: Also ganz klar im Verantwortung übernehmen. Also ich, ich als Früherzieherin kann so in einem System, oft sind wir die Einzigen, die wirklich nach Hause gehen, wenn die wirklich als Familie alleine leben. Wenn nicht irgend in einer Institution (...). Und dort einfach, dass man wirklich auch sagen kann, ich kann die Verantwortung nicht übernehmen, dass diesem Kind vierundzwanzig Stunden, sieben Tage die Woche immer alles gut geht. Ich bin pünktlich oder, bin einmal oder zweimal in der Woche dort. Und ähm (.), das denke ich ist ganz wichtig, dass man dort auch, ähm, sich überlegt, was muss noch eingerichtet werden? Oder kann man das eigentlich auch verantworten (4)? Und, ähm (5), musst mir noch einmal schnell, was war die Frage? #00:42:44-3#

39 I: Die Grenzen der Früherziehung. #00:42:45-3#

40 B2: Die Grenzen. Ja, und einfach wenn bei den Eltern (...), also ich habe jetzt das einfach auch schon zweimal erlebt, so psychische Dekompensationen, bei den Eltern dazu kommen. Oder einfach so massivste (..) Probleme mit Partnern. Also so (..), ähm. Also Grenzen der Früherziehung, oder man muss sich dann irgendwie wie seinen Platz suchen. Aber dort, es geht ja immer eigentlich darum, ähm, kann ich meinen Auftrag mit dem Kind in dieser Familie ausführen, oder. Und dort denke ich geht es einfach darum, ähm, sie, sie. Ist der

14/18

Rahmen gegeben, einerseits, und geht es diesem Kind gut. Weil, wenn das gegeben ist, dann, dann denke ich kann man sich irgendwie arrangieren. So (.). Oder eben, wenn ich, wenn ich einfach keinen Raum habe, oder es so dreckig ist (.). Aber dann denke ich einfach, dann geht es ja nicht darum, dass man die Früherziehung an einen anderen Ort verlagert, sondern dass man dort schaut, was muss jetzt aufgeleitet werden. Mhm. Ich denke einfach, wichtig ist dort, dass man auch Grenzen, mehr gegenüber anderen Fachpersonen, interdisziplinär auch ziehen kann, oder (.). Dass wir in der Früherziehung, halt, weil wir da recht nah und niederschwellig drin sind, nicht zu viel übernehmen. Also, dass man dort immer wieder einfach schaut, und wer macht was (..)? Irgendwie fast mehr Grenzen als bei den Eltern ((lacht)). Ja. #00:44:21-5#

41 I: Was wäre für dich hilfreich? Für dich als Früherzieherin (.). In so einer Familie. #00:44:27-1#

42 B2: (4) Also ganz klar die interdisziplinäre Zusammenarbeit, die Vernetzung. Also es, es (.), ohne das geht es also nicht. Und, ähm, eine Transparenz (.). Weil ich denke, diese Eltern, die sind so wie sie sind, oder, die können wir nicht verändern. Aber, ähm (...), einfach dort denke ich einfach, das ist, das ist eigentlich ganz wichtig. Diese Vernetzung. Und, Transparenz, klare Abmachungen und Auftragsklärungen. Ja (.). Und immer wieder zum Wohl des Kindes eigentlich, oder. Also, dass wir dort auch immer wieder sagen können, wir sind nicht eigentlich für die Eltern zuständig, sondern (.). wir haben einen Auftrag kindbezogen, in dem Umfeld. Mhm (...). Ja. Und eben auch wirklich sagen können, ich sehe da sind ganz, ganz schw, ähm, problematische Situationen, die jetzt eigentlich so viel Raum einnehmen, aber eigentlich, ich nicht kann (.), es braucht da etwas. Eben, sehr oft Beziehungssituationen oder finanzielle, also das ist ein riesen Problem meistens. Ja (.). Umgang mit dem Geld. Aber eben, da sind wir ja eigentlich nicht zuständig. #00:45:56-6#

43 I: Dann wären wir so bei den Angeboten. Du hast schon gesagt (.), ähm, du findest (.). es bräuchte ein Angebot nach der Früherziehung für diese Eltern. Ähm, gibt es sonst noch Angebote, wo du findest, die wären wichtig für solche Familien? #00:46:11-4#

44 B2: (5) Ja, das finde ich noch so schwierig. Ähm (...), weil es kommt ja ganz darauf an, wie fest sie, diese Eltern überhaupt eine Einsicht haben in ihre Problematik, oder. Ich glaube Angebote (.), einfach die

..Vermittlung in Einrichtu

..CHARAKTEREIGENSC

..Unterstützung der Elter

..Interdisziplinäre Zusam

ganz Geläufigen, oder, dass man ganz früh wirklich, ähm, halt auch (.), KITA aufgleist, Spielgruppe, Kindergarten gut schaut. Und, oder Entlastungen einfädelt (...). Aber (.) ich weiss es nicht, ob man da einfach grundsätzlich sagen kann, diesen Eltern würde jetzt das und das gut tun. Ich glaube man muss das wie aus der Situation herausfinden. Was ich einfach, es ist bei diesen Personen, ich weiss auch nicht, sehr personenabhängig, mit wem sie wie kooperieren können. Also, die können recht trotzen. Wenn einfach wie jemand, ähm (.), so mit dem Über-Ich einfährt, halt, und ich denke das sind so Sachen, die sie halt als Kind selber erfahren haben. Und ihnen so direktiv, ähm (..), also so ein bisschen Supernanny mässig, da habe ich eben das Gefühl, das funktioniert dann schon nicht ganz (..). Ähm (.), und dort können sie dann also recht, ähm, auch sperren (.) Oder, oder halt einfach auch, dann nicht unbedingt zum Wohl des Kindes, etwas verweigern (.) Mhm. Und (...), ich (..), ich glaube wirklich man muss, also jetzt in unserer Funktion als Früherzieherin, eher für das Kind schauen, das Angebot für das Kind überdenken, als für die Eltern. Und das halt sehr situativ, oder. Ähm, also ich habe jetzt eigentlich (.), bei zwei Familien hat es ganz klar eine psychologische oder psychiatrische Begleitung gebraucht. Bei den Eltern. Und, ähm (...), und eben Beistandschaften, die eingerichtet waren und (.), jetzt in einem Fall wo, ist es halt immer so ein bisschen eine Gratwanderung. Aber da sind jetzt auch Beistandschaften für die Kinder und Begleitung für die Eltern (.) Ja, es ist wirklich die Früherziehung, jetzt im Moment zuhause. Oder Mütter Väterberatung oder so (.) Man muss einfach dann auch schauen, dass man nicht zuviel, oder zu viele verschiedene Personen. Wo dann eben wieder die Eltern völlig verwirren. Aber mich dünkt man muss einfach schauen, dass es den Kindern gut geht (.) Also manchmal halt wirklich, punktuell herausnehmen. Mhm. Mhm (...). #00:49:08-9#

45 I: Gut, gibt es sonst noch etwas, was du so zum Abschluss noch wichtig findest zu erwähnen? #00:49:13-9#

46 B2: Mhm, ich, ähm, ich schaue jetzt da noch gerade schnell, ich, ähm (5), das habe ich gesagt (14). Ähm, wir hatten ja noch, was die Eltern, ähm, um nochmal zu einer Frage zurück zu kommen, wo du gefragt hast, was die Eltern schildern, Erziehungsfragen. Und eben, dass dort sehr oft so Verhaltensauffälligkeiten von den, ähm, von den Kindern, also von toben und schreien und Sachen herumwerfen (.) kommen. Und ich dort oft, so meine Hypothese halt ist, oder, dass diese Kinder sehr oft mit negativem Verhalten die Aufmerksamkeit der Eltern holen

müssen (.). Weil bei positivem Verhalten kommt sie nicht. Oder zu wenig. Und die Eltern, die Kinder, die Kinder haben ja ihre Eltern einfach trotzdem ganz fest lieb und die wollen sie spüren. Und sie spüren sie eben eigentlich nur bei (..), oder mehr bei negativem Verhalten, oder, dann kommt es. Ja (.). Und halt auch dass, und dort kommt dann auch, ähm, die Bestrafung wie, oder. Das ist halt sehr oft, dass es dort, ähm (.), schnell mal auch, dass sie sie schlagen. Die Kinder. Also einfach aus Überforderung, oder (..). Mhm. Mhm. Und das Kind schlägt dann die Eltern. Also, ja, das sind so, das ist mir jetzt noch so in den Sinn gekommen. Einfach von, von diesen Erziehungssituationen, oder. Wo man dann gut schauen muss, wie geht man das an. Dass die Eltern merken, sie sollten eigentlich ihr Verhalten ändern. Und, ähm (25). Was ich auch noch das Gefühl habe, das ist jetzt wieder eher, ich sage dir jetzt einfach noch so Sachen, die ich mir hier aufgeschrieben habe. Dass die eigenen Erfahrungen von den Eltern als Kind sehr prägend auch sind. Weil sie lernen ja, ich denke jetzt, eine geistige Behinderung, sehr am Modell (.). Und dass, dass sie eigentlich Sachen, die sie erlebt haben, wie sie ihre Erzieher erlebt haben, sich dort schon noch erinnern mögen und ähnlich funktionieren. Und das finde ich noch interessant, also (.) auch Kinder die, ähm, Eltern die Gewalt erlebt haben. Oder Ängste. Das ist auch immer noch so ein Thema. Ja (10). Ja, und (11). Das jetzt einfach auch noch so, einfach das Gefahrenerkennen im Alltag. Das finde ich noch so ein, ein Problem, einfach das nicht adäquate Wahrnehmen, ähm, was ist einem Kind zuzumuten. Also ich habe eine Familie gehabt mit einem eineinhalb jährigen Kind, das noch nicht einmal gegangen ist. Ein Hochbett (..), gekauft haben, damit das Zimmer zum Spielen grösser wird. Und, ähm, ohne Schutz (.). Also, und dass man einfach sagen muss, schauen Sie, das geht nicht. Oder, ähm, also, mit einer Zewidecke (.). Aber dort, dass man da einfach wirklich ganz klar sagt, das geht nicht. Das ist gefährlich. Und dass man dort ein bisschen ein Auge hat. Das denke ich, ähm (..), ähm (..). Oder eben die Türen, die Haustüre abschliessen oder, dass das Kind nicht wegläuft. Weil sie einfach manchmal gerade ein bisschen vergessen wo jetzt das Kind ist und macht, das kann vorkommen. Ja (..). Doch, aber, ähm (4). Eine Ressource ist dann einfach wenn ein Elternteil ein bisschen mehr, also kognitiv besser ist. Das ist sehr hilfreich. Und, und es aber gut harmoniert. Ja. Ja (..). Ja. Und so, was ich einfach manchmal noch so ein bisschen anstrengend finde, dass man immer so ein bisschen, mit der Wahrheit, was sie einem erzählen, ein bisschen muss (..). Ja, dass man grundsätzlich sagt, ich höre was sie mir sagen aber dann manchmal einfach so erfährt, dass

dann das nicht immer, dass, dass sie halt dort auch so ihre Strategien haben, einem manchmal anzulügen um etwas zu umgehen, was sie nicht wollen. Das ist so, auch so ein bisschen das kindliche, ähm, Verhalten. Mhm. Mhm. So. Ja. Ja (...). Ja, aber eben, ich glaube diese Eltern brauchen wirklich Begleitung. Mhm. Ja. Doch, aber so habe ich so das Gefühl, ich habe da alles gesagt, jetzt kommt es darauf an ob du noch (...). #00:54:54-2#

47

I: Super, nein, ich bin auch durch mit meinen Fragen.

A16 Kodierung Interview 3

..Stärkung des elterlichen

..Einbezug des sozialen

- 1 I: Also, ähm, gerade als erstes würde mich interessieren, was beinhaltet Ihre Arbeit mit (.), ich sage jetzt Eltern mit einer geistigen Behinderung und ihren Kindern? Ähm, aber vielleicht sind es bei Ihnen jetzt mehr Mütter. #00:00:18-1#
- 2 B3: Genau, ja. Ja, bei uns sind es Mütter. Väter dann, wenn sie interessiert sind. Aber mit den Vätern machen wir klare Vereinbarungen. Sie dürfen selbstverständlich besuchen kommen und wir sind sehr froh, wenn sie da sind (.). Wir beziehen sie sehr gerne mit ein. Leider sind sie es halt weniger (..). Und unsere Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung betrifft genau das Gleiche wie auch die anderen, die nicht behindert sind. Wir haben nicht ein spezielles Konzept für diese Leute, wir arbeiten nach der Philosophie des Empowerments. Lösungs- und Ressourcenorientiert. Und holen die Leute dort ab, wo sie sind. Das ist nicht ein spezielles Konzept, das wir (.), das wir haben, weil es ist so individuell. Da müssten wir sonst für alle zusammen ein eigenes Konzept haben ((lacht)). Am Schluss wüsste niemand mehr, wo ist jetzt was (..). Genau. Und dann schauen wir wo die Frauen stehen und dann machen wir mit ihnen wirklich die Planung. Was ist die Situation im Augenblick? Schauen aber auch was wollen sie lernen, was können sie schon gut. Und probieren dort aufzubauen, ergänzen dort, wo wir sehen, dass es, ähm, halt das braucht (.). Eine Ergänzung. Und der Fokus ist ganz klar auf das Wohl vom Kind gerichtet (.). Das ist, ähm, unser Fokus, da drin (..). Ja, und unsere Aufgabe ist es eigentlich, das Wohl der Kinder sichern können. Und zu schauen, was brauchen die Kinder für die Zukunft, wenn sie nicht mehr da bei uns sind. Das. Und selbstverständlich in dem Zusammenhang auch was brauchen die Mütter, ihr soziales Umfeld und, ähm, das Ganze. Wir arbeiten systemorientiert (..). #00:01:54-8#
- 3 I: Mhm, also das heisst, neben den Vätern, wenn sie interessiert sind, beziehen Sie auch noch andere Personen mit ein? #00:01:59-7#
- 4 B3: Selbstverständlich, oftmals sind die Grosseltern da, Pate, Patin da, Brüder da, Schwestern da. Manchmal ist es die beste Freundin. Je nachdem. Ähm, es ist uns ganz wichtig, dass wir das soziale Umfeld der Frauen, von den Kindern, miteinbeziehen. Wenn das zumutbar ist (..). Manchmal nicht so (..). Genau. Ja. Das ist unsere Hauptaufgabe. #00:02:24-1#
- 5 I: Zumutbar, meinen Sie für die Mütter oder für das Umfeld (.)?

..Einbezug des sozialen U

#00:02:28-2#

6

B3: Für das Kind. Zumutbar für das Kind. Wenn das Verhalten des sozialen Umfelds zumutbar für das Kind ist. Dann, ist es ganz klar, dass sie mit einbezogen werden, wenn sie das wünschen. Aber, ähm (.), angenommen jetzt, der Vater oder irgendjemand haltet sich im Drogenmilieu auf (.) und hat dann die Idee, ich möchte das Kind ein Wochenende zu mir nehmen. Und dann läuft halt Jubeltrubel. Müssen wir sagen, das geht nicht (..). Mhm. So (..). Ja. Ja, das sind so, das ist so unsere Hauptaufgabe, wirklich das Wohl der Kinder im Auge zu behalten. Zu schauen, was braucht es für die Zukunft und aktuell (..). #00:03:05-4#

7

I: Mhm, gut. Ähm, was ist das Spezielle an der Arbeit mit Eltern mit einer geistigen Behinderung? #00:03:13-8#

8

B3: Eltern mit Beeinträchtigungen, geistiger Behinderung oder so, die haben so gewisse Eigenheiten, die man sonst ja vielleicht nicht so speziell, schnell findet. Mhm, und eines was wirklich auffällt ist, das, ist dass, ähm, die Frauen, das sind in der Regel total gute Babymütter. Wenn die Kinder noch klein sind, und sie brauchen eine frische Windel, und sie brauche zu Trinken und man muss mit ihnen kuscheln und solche Sachen, das wird liebevoll gemacht. Und die Bedürfnisse von den Kindern sind für die Mütter sehr berechenbar (.). Und wenn die Kinder sich entwickeln, dann entwickeln sich auch die Bedürfnisse von den Kindern. Und plötzlich ist es soweit, dass es darum geht, ähm, ist jetzt das Bedürfnis vom Mami gerade das Wichtigere oder das Bedürfnis vom Kind. Und je älter dass die Kinder werden, desto mehr Bedürfnisse haben sie und desto anspruchsvoller sind diese Bedürfnisse (.). Und das ist ja so eine Spezialität, wo man dann wirklich mit diesen Müttern schauen muss, du, ähm, aber jetzt kommt glaube ich schon zuerst dein Kind, bevor du rauchen gehst. So solche Sachen. Oder (.). Ist so eine Besonderheit. Die Situation von den Bedürfnissen. Eine andere Besonderheit ist so (..), eben Menschen mit Beeinträchtigungen die haben sehr gern Routinen. Immer wieder gleich. Immer wieder gleich. Unmöglich mit einem Kind, ein Kind entwickelt sich, verändert sich. Und diese Veränderungen wahrnehmen können und mit diesen Veränderungen adäquat umgehen können, ist eine grosse Herausforderung (..). Ja. Eine weitere grosse Herausforderung ist, ähm, das tönt jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber wenn diese Frauen dann so an eine Grenze kommen, von der Überforderung, dann reagieren sie oftmals mit

..UMGANG MIT VERÄ

..EIGENE BEDÜRFRNIS

..UMGANG MIT VERÄ

..CHARAKTEREIGENSC

	<p>Sturheit (...). Und dort muss man einfach ganz fest aufpassen, dass es nicht in einen Machtkampf herein läuft. #00:04:50-2#</p>
<p>9</p>	<p>I: In einen Machtkampf zwischen #00:04:52-9#</p>
<p>10</p>	<p>B3: Der Mutter und der Betreuungsperson zum Beispiel. Oder der Mutter und dem Kind (...). Oder dass sie, je nachdem, einfach, in welchen Konflikt dass dann die Mutter immer eingebunden ist. Wenn sie merkt, dass sie überfordert ist, reagiert sie mit Sturheit. Und das gibt einen Machtkampf. Und dass, muss man einfach immer etwa zwei, drei Schritte voraus sein um das voraussehen zu können. Und halt dann schon vorher sagen können, jetzt braucht es die oder diese oder jene Massnahme (...). Mhm (...). Das sind im Augenblick so die drei wichtigsten Sachen, die im Alltag auffallen (...). Was natürlich daneben noch ist, das ist das Gewöhnliche, wo man auch kennt. Dass die Frauen Unterstützung brauchen bei den Finanzierungsgeschichten, ähm, Formulare ausfüllen, Beamten-sachen, also respektive Behördensachen und so Zeug, das ist das Normale (...). Das muss man ja nicht speziell erwähnen ((lacht)) (...). Aber die anderen drei Sachen, die sind wirklich, ähm, ja, die kennen wir vom Alltag her. Mhm ((lacht)). #00:05:50-1#</p>
<p>11</p>	<p>I: Gut, ähm, was haben sie für Fragen, diese Mütter mit einer geistigen Behinderung? #00:05:55-9#</p>
<p>12</p>	<p>B3: Das ist vielfach das, was wir, ähm (...), sie probieren zu kitzeln, dass sie eben keine Fragen haben. Sie machen ihre Beobachtungen und sie wissen dann, haben dann bald einmal eine Meinung. Zu (...) irgendetwas. Aber sie stellen wenig Fragen über die Bedürfnisse von den Kindern, über Entwicklung von den Kindern oder wie auch immer. Wenn es drum geht zum Beispiel die Ernährung anzupassen, also vom Schoppen auf Brei. Dann tut man sie anleiten, unterstützen, einführen und so weiter und so fort. Aber es gibt ganz wenig Fragen (...). Das ist (...), das ist wirklich auch ein Merkmal von ihnen, dass sie, sie sind einfach konfrontiert mit dem Alltag und herausgefordert vom Alltag (...) und Fragen haben, ähm, keine Bedeutung (...). Auch sonst relativ wenig Fragen (...). Mhm. Ein Urteil. Und eine Meinung (...). Das haben sie, ja ((lacht)) (...). Sie wissen was gut ist und was nicht gut ist und was richtig ist und was falsch ist ((lacht)) (...). #00:06:54-5#</p>
<p>13</p>	<p>I: Haben Sie da ein Beispiel? #00:06:56-3#</p>

..CHARAKTEREIGENSC

..ADMINISTRATION

..Fragen

..Fragen

14

B3: Ja, wenn es zum Beispiel gerade, ähm (.), bei der Ernährung. Oder, jetzt ein Kind hat jetzt, ähm, hat das Alter und es ist auch richtig so, dass es jetzt den ersten Brei bekommt. Dann geht es ja darum, diesen Brei zu kochen. Und das ist ja auch aufwändiger (.), als jetzt einfach nur einen Schoppen zu machen. Oder, und dann nachher merkt man, oh, wenn man das nicht immer kontrolliert, dann macht sie den Schoppen weiterhin. Und macht nicht den Brei. Oder. Und wenn man sie nachher dann fragt, ja, was denkst du denn, warum braucht es jetzt einen Brei und nicht noch einen Schoppen? Dann kommt nichts (..). Oder. Dann kommt also auch auf eine Frage keine Antwort (.). Sondern, es ist halt einfach (.), alles, wie soll ich sagen, wie so gelernt. Man lernt das und dann macht man das. Und dann kommt der nächste Schritt (...). Oder die Frage warum, dass jetzt die Ernährung verändert werden soll (...). Das Gleiche mit Kinderarzt. Man geht einfach zum Kinderarzt (.). Es braucht Impfungen (...). Das sind so (.), ja, die möglichen Beispiele. Sie machen das und sie sehen natürlich, dass andere das auch machen. Und sie sind aber auch nicht dagegen. Überhaupt nicht. Sie machen es schon mit. Aber eben (.), jetzt gerade in Bezug auf Ernährung und so, da muss man sehr kontrollieren. Dass es dann, ähm (.), auch so passiert ((lacht)) (...). Es ist einfacher ein Schoppen. #00:08:26-2#

15

I: Ja. Ja (...). Im Bezug auf die Erziehung, kommen da Fragen? #00:08:31-3#

16

B3: Ganz wenig (.). Ganz wenig. Es ist mehr so, dass sie sehen, wenn jetzt zum Beispiel (.), das Kind plötzlich, also dann lernt es zu kriechen. Oder. Dass sie dann wahnsinnig stolz sind. Und das Gefühl haben, es (...), das erste Kind von all denen, die jetzt da herum sind, das jetzt wirklich kriecht. Diese Freude können sie gewaltig durchgeben (...). Das, was sie erleben, direkt, über das können sie sprechen (...). Was sie aber nicht direkt erleben, wo sie keine Vorstellung davon haben und auch keine Gefühle dafür haben (...), das ist nicht vorhanden (...). Mhm, das (...), das geht nicht. Aber was sie beobachten und was sie sehen (...). Und sie wissen, da haben sie natürlich dann auch riesig Freude. Wenn es um ihr eigenes Kind geht (...). Genau, oder wenn sie dem Kind die ersten Schuhe gekauft haben. Oder solche Sachen. Das ist dann (...), ja. Aber zum Beispiel (...), was es, was es auch gibt, oder, dann machen diese Kinder Fortschritte und dann plötzlich möchten dann die Mütter gerne, dass es doch schon weiter wäre als dass es ist (...). Ähm (...), zum Beispiel Sitzen (...). Oder. Dann nachher haben sie wirklich das Gefühl, jetzt setz ich mein Kind

hin und jetzt muss das sitzen. Weil ich meine, dass es jetzt sitzen muss. Und dann, fällt es halt. Weil das Kind ja das gar noch nicht kann, oder. Und dann ist es schwierig, ihnen beizubringen, dass wir dann halt in dem Augenblick, wo die Kinder noch nicht sitzen können, dass wir sie auch nicht ins Sitzli herein setzen. Weil die hängen ja dann in dem Sitzli trotzdem umher (.). Und dann haben sie das Gefühl, man kann sie doch mit Kissen polstern und und und (Telefon klingelt). Und das machen wir einfach nicht, oder. Jetzt muss ich es schnell nehmen, einen Augenblick. (Pause) #00:10:09-6#

17 (Aufnahmegerät schaltet sich automatisch aus wegen zu langer Pause, deshalb beginnt die Aufnahmezeit hier wieder von vorne)

18 (Platz nehmen) #00:00:03-4#

19 I: Wir waren bei den Erziehungsfragen (.). Ähm, was mich noch interessieren würde, wie ist es nachher, wenn die Kinder grösser werden, also wenn sie ins Trotzalter kommen oder so. Gibt es dann mehr Erziehungsfragen? Oder (..) #00:00:17-5#

20 B3: Also Fragen von den Müttern gibt es grundsätzlich wenige. Es ist mehr denn wirklich einfach ein adäquates Reagieren auf das Verhalten vom Kind. Wo wir die Frauen anleiten müssen. Und (.), wo es halt dann für die Frauen anspruchsvoll wird, wenn die Kinder dann trotzen. Aber das wird für alle anspruchsvoll, oder. Und es, ähm, es geht dann darum, ihnen halt zu erklären, dass das normal ist, dass das Verständnis braucht, dass man halt die Kinder da drin begleiten muss. Und dann muss man halt dann näher begleiten. Als jetzt bei jemandem, der keine kognitive oder geistige Behinderung hat, keine Einschränkung hat (.). Genau. Manchmal halt dann auch ein bisschen zum Schutz der Kinder (..). Oder, weil wenn das, das Mami ausrastet, oder sehr schnell ausrastet, dann ist das auch für die Kinder sehr, ähm, stressig (...). Also, dort brauchen sie mehr. Mehr Begleitung. Es hat wieder mit dem zu tun, oder, was ich schon am Anfang gesagt habe, mit den Bedürfnissen vom Kind. Wo es halt dann wirklich darum geht, die Kinder teilen halt so ihre Bedürfnisse mit. Und das bringt dann die Mütter manchmal ein bisschen in ein Dilemma (.). Es ist nicht mehr so das schöne Baby, das jetzt einfach liegt ((lacht)) (..). Genau. #00:01:25-5#

21 I: Ähm, wenn Sie jetzt mit diesen Müttern reden, worauf schauen sie (..)? #00:01:31-6#

22

B3: Wenig Botschaften. Und dass man wirklich, das was man ihnen sagt, dass sie das einerseits verstehen können (.), und andererseits aber auch, dass sie es emotional mitvollziehen können. Weil (.), wenn das nachher nicht stimmt, dann haben sie es wohl im Kopf verstanden, können es aber nicht umsetzen, oder. Und dass man wirklich schaut, dass man vielleicht ein, zwei Botschaften rüberbringt und dann wirklich schaut, mit ihnen das im praktischen Alltag auch umsetzen zu können. Das, ähm (.), so (..). #00:02:02-4#

23

I: Haben Sie da ein Beispiel? #00:02:03-3#

24

B3: Ja, beispielsweise wenn es darum geht, ähm (.), wieder um die Ernährung (.), oder. Wo es einfach grundsätzlich darum geht, wie sieht die Ernährung aus, von einem Kind. Dass man mit ihr das vorbespricht, einen Plan macht, sagt, schau, es ist auch wichtig, dass du es aufschreibst (..). Hmm, dass man ja weiss, wann war die letzte Mahlzeit. Und dass man sie dort drin dann wirklich begleitet (..). Oder ein anderes, weiteres Beispiel ist, ähm, Hygiene zum Beispiel von Schoppenflaschen. Schoppen, Schnuller und so Sachen, oder. Das hilft schon, wenn man ihnen das sagt. Und man ihnen auch erklärt warum dass das wichtig ist. Aber man muss dann auch zeigen wie man so eine Schoppenflasche oder so einen Schoppenschnuller richtig wäscht. Oder sterilisieren. Oder auch, ja, dass wenn der Schnuller auf den Boden gefallen ist (..). Dass man ihnen wohl erklärt warum dass es wichtig ist, dass man das sauber hält aber andererseits eben auch dann mit ihnen macht und dann auch kontrolliert (..). Das sind so kleine Beispiele aus dem Alltag (..). #00:02:58-2#

25

I: Mhm. Also, das sind so Themen. Ernährung, Hygiene. #00:03:01-2#

26

B3: Ah, das gibt ganz viele Themen. Auch zum Beispiel Tag-Wach-Rhythmus, die ganze Tagesstruktur der Kinder (..). So, so solche Sachen. Ähm (.), auch, dass sie jetzt eine Vorbildfunktion haben. Es gibt ganz viele Themen, die wir eigentlich für alle zusammen haben. Ähm, und dort unterscheiden wir nicht gross, sondern da schauen wir einfach was kommt jetzt und was steht jetzt an. Wir schauen das Verhalten der Mütter an und konfrontieren sie damit und aber auch reflektieren (..). Oder wenn so eine Mutter zum Beispiel, egal ob jetzt das eine Mutter mit einer Beeinträchtigung ist oder eine andere, wenn sie ständig am Natel ist (..). Und das Kind auf den Armen und dann

..Erblich bedingte Anlage

- vielleicht noch den Schoppen gibt und so den Schoppen gibt. Oder dann, ähm, konfrontieren wir jede Frau damit (.). Das, ähm, sind die Alltag aus, ähm, die Themen aus dem Alltag (.). Das gibt nicht Spezielle für (..) diese Mütter, sondern was man halt beobachtet (.). Und selbstverständlich was sein muss (.). Das ist klar. (.) Ja ((lacht)). #00:04:06-6#
- 27 I: Gut, jetzt mehr zu den Kindern (.), was ist das Spezielle, ähm (.), an der Arbeit mit den Kindern von Müttern mit einer geistigen Behinderung? #00:04:18-4#
- 28 B3: (...) Nichts (..). Nein (.). Nein, diese Kinder die sind. Und, ähm (..), die bringen das mit was sie haben und wir holen sie dort ab wo sie sind. Von dem her, ähm, nein, gibt es nichts anderes als bei allen anderen Kindern auch. Weil es ist bei jedem Kind etwas speziell, oder man kann dann einfach sagen es ist bei jedem Kind anders. Es ist, glaube ich, mehr das, dass es halt einfach bei jedem Kind anders ist und dass man auf die Bedürfnisse von jedem Kind eingehen muss. Aber wir haben es noch nie erlebt, dass jetzt eine Mutter mit einer geistigen Behinderung oder sonst, ähm, einer Einschränkung auch ein behindertes Kind gehabt hätte (.). Diese Kinder, die sind sehr vif (..). Das erleben wir wirklich immer. Und von dem her, ähm (..), ja. Nein, nein, für das Wohl der Kinder sind wir für alle zuständig, also das ist nichts, das ist auch gar nichts spezielles. Und wir sorgen bei allen Kindern gleich darum, dass es, dass sie sich wohl fühlen (..). An was denken Sie bei dieser Frage? #00:05:20-8#
- 29 I: Das ist eine ganz offene Frage, ob es, eben, besondere (.), ähm, Aspekte gibt, die man beachten muss, wenn man mit diesen Kindern arbeitet. #00:05:29-9#
- 30 B3: Nein (...). Nein, mit den Kindern wirklich nicht (...). Vielleicht sehe ich jetzt etwas nicht. Das ist durchaus möglich ((lacht)). #00:05:40-7#
- 31 I: Es ist vielleicht auch ein wenig altersabhängig? #00:05:41-4#
- 32 B3: Ja, gut, ich spreche natürlich jetzt mehr von Neugeborenen, Säuglingen und so bis (.) ein, zwei Jahre (...). Mhm (..). #00:05:50-4#
- 33 I: Ja, das ist gut (..). Ähm (..), wie arbeiten Sie mit diesen Kindern? #00:05:55-7#

34

B3: Wie mit allen anderen auch. Wir fördern diese Kinder, also selbstverständlich einmal die Pflege und all das Zeug, das sein muss (...). Und dann werden die Kinder gefördert, sie sind bei uns viel in der Gruppe. Zusammen. Es ist, ähm, ein Rudel, also das soziale Lernen, lernen die Kinder auch voneinander (...). Sehr viel (...). Ähm (...). Das ist es. Und sie werden angeleitet und respektive auch (...), es ist, ähm, vom Verständnis her. Und das sagen wir allen Kindern immer wieder schon von ganz Anfang an, oder. Sie müssen lernen mit den Besonderheiten von den Eltern oder von der Mutter umzugehen. Die kann man nicht aus der Welt schaffen, die sind (...). Sonst wären sie nicht bei uns. Und das ist etwas was die Kinder akzeptieren müssen und was sie lernen müssen. Und, auch schon die ganz Kleinen. Emotional haben wir immer das Gefühl, verstehen sie das. In den Worten verstehen die Kinder das nicht, das ist ganz klar (...). Wir machen das auch so wenn es, wir schwierige Botschaften übermitteln müssen, aus, weil es halt einfach wichtig ist für das Haus, ist ja egal jetzt weshalb. Ähm, dass wir das immer machen im Beisein von allen, auch von den Kindern (...). Und zwar einfach aus dem Grund, weil dann, ähm, sind alle miteinander traurig und die Kinder können das viel besser verstehen als wenn dann einfach ein trauriges Mami in das Zimmer kommt (...). Dann hat das Kind das Gefühl es sei schuld (...). Und den anderen Weg merkt es, es geht um alle (...). Mhm (...), genau, dann kann man es auch auffangen. Auch wenn dann die Kinder weinen oder was auch immer, man kann es dann auffangen. Das ist ein Unterschied (...). Ja (...), so arbeiten wir mit allen Kindern, wir holen auch alle Kinder dort ab wo sie halt stehen. Und machen das was es jetzt braucht (...). Ja. #00:07:25-6#

35

I: Also es geht vor allem auch um diese Mutter-Kind-Beziehung, verstehe ich das richtig? #00:07:30-1#

36

B3: Es geht um die Bindung, Mutter-Kind-Bindung, um das geht es, genau. Aber es geht auch wirklich darum, um das Wohlbefinden vom Kind. Und um das Wohl vom Kind. Und (...), ähm (...), es ist nicht so, dass, ähm (...) die Quantität von der Zeit wo die Mutter mit dem Kind wichtig ist, sondern die Qualität (...). Das, das ist es. Und wenn wir merken dass eine Mutter, ähm, sich auch wohler fühlt, wenn sie nicht zu viel mit dem Kind zusammen ist und man da kann (...), eine Regelung finden dafür und eine gute (...) Situation schaffen kann, dann ist das auch richtig. Aber die Zeit, die sie dann mit dem Kind zusammen ist, die soll dann auch richtig gut sein. #00:08:09-5#

- 37 I: Dann begleiten Sie diese Zeit auch? #00:08:11-4#
- 38 B3: Mhm, ja. Genau. Und die Mütter wissen dann aber auch, welche Zeit dass unbegleitet ist. Und wenn es nur begleitete Zeit braucht (.), dann können wir es da nicht abdecken. Oder wenn es jetzt wirklich so wäre, dass man sagen müsste, das ist jetzt nicht zu verantworten, dass diese Frau ihr Kind in der Nacht hat. Dann, ähm (.), geht das nicht. Sie muss in der Lage sein, eine gewisse Zeit mit dem Kind alleine verbringen zu können. Also, die Sicherheit vom Kind muss gewährleistet sein (..). Sonst geht es nicht (..). Nein, nein, das würden wir (.). Nein, das dürften wir nicht machen, weil wir können ja nicht, jemanden vierundzwanzig Stunden daneben stellen, weil dann wäre es ja dann in der Regel ein Kinderheim, wo dann diese Kinder wären (...). Oder und die Mutter kommt dann dort auf Besuch und hat dann dort ein begleitetes Besuchsrecht. So ist es bei uns nicht (...). #00:08:59-1#
- 39 I: Mhm. Ähm (.), wenn wir jetzt zu der Früherziehung kommen, Sie haben mir in der E-Mail geschrieben, dass Sie auch, ähm, schon mit Heilpädagogischen Früherzieherinnen zusammengearbeitet haben. Was wünschen Sie sich von einer Heilpädagogischen Früherzieherin? #00:09:15-8#
- 40 B3: (..). Phu, wir ziehen dann Früherzieherinnen bei, wenn wir merken, dass die Verhaltensweisen von den Kindern (...), so sind, dass wir nicht ganz sicher sind was sie jetzt brauchen. Einerseits eine Abklärung (.), herauszufinden was brauchen diese Kinder für Förderung (..). Oder, herauszufinden, sehen wir das richtig oder haben wir einen zu feinen Blick und ist das noch im Bereich vom, im grünen Bereich. Das ganz sicher. Und dann halt wirklich einerseits auch, dass sie ihren Teil übernimmt von der Arbeit, wo sie dann zusammen mit dem Kind arbeitet und uns aber auch sagt, im Alltag, wo wir darauf schauen müssen. Das sind so die, die Sachen. Genau. Und, ähm, die Zusammenarbeit mit der Mutter soweit wie möglich (..). #00:10:01-4#
- 41 I: Von der Früherzieherin meinen Sie? #00:10:02-8#
- 42 B3: Mhm, genau. Bei uns machen wir es oftmals dann so, dass, ähm (..), die Früherzieherin mit der Mutter auch zusammenarbeitet, aber auch wirklich mit den Sozialpädagoginnen. Genau (..). Und die Sozialpädagoginnen dann eigentlich angeleitet werden, in dem (.), was es noch weiter braucht. Also in der Förderung jetzt oder was dann

..Interdisziplinäre Zus:

einfach angesagt wird (.). Ja (.). Genau (...). Genau, weil die Sozialpädagoginnen arbeiten ja dann im Alltag wieder mit den Müttern zusammen (.), mit den Hinweisen der Früherzieherin (.). Oder. Weil wenn die Früherzieherin rein nur mit dem Kind und der Mutter arbeiten würde, würden vielleicht gewisse (..), gewisse Sachen zwischen Stühle und Bänke fallen (.). Weil sie die Mutter (..), vielleicht nicht aufgenommen hat oder, ist ja egal, oder nicht wichtig findet. Oder was auch immer (...). So. Und das funktioniert sehr gut. Ja (.). Da sind wir (..), ähm (...), da sind wir froh. Genau. #00:11:04-0#

43 I: Was denken Sie, welche Hilfestellungen sind wichtig für, ähm, Mütter mit einer geistigen Behinderung und auch ihre Kinder? #00:11:10-8#

..RESPEKT/ WERTSC
..Stärkung des elterlic

44 B3: Das Gleiche was für alle anderen auch (...). Genau das Gleiche. Sie wollen akzeptiert werden (.), in ihrer Mutterrolle, sie wollen geachtet werden als Mutter, sie wollen, dass es ihren Kindern gut geht (...). Alle diese Punkte (.). Das sind die genau gleichen Punkte wie für andere auch (...). #00:11:28-3#

45 I: Und was heisst das für eine Früherzieherin? Was muss man (.) beachten? Wenn man mit so einer Mutter oder einem Kind zusammenarbeitet. #00:11:38-1#

..RESPEKT/ WERTSCHÄ

46 B3: Also ich glaube grundsätzlich einmal, dass man einfach einen Menschen vis-à-vis hat. Und der hat halt einfach ein bisschen Besonderheiten. Aber, ähm (...), seine Bedürfnisse sind eigentlich die Gleichen, nach Schutz, nach Sicherheit, nach Anerkennung, nach (...), nach all dem. Also, die brauchen, dass man sich dessen bewusst ist und nicht, ähm, die Behinderung im Vordergrund sieht. Und denkt, das kann sie ja sowieso nicht (...). Das denke ich ist wichtig, die Haltung mit welcher man daran geht (...). Aber sonst sind es keine anderen Bedürfnisse (...). Also wir arbeiten, wir arbeiten da auch so, darum haben wir auch keine Konzepte, andere, für, ähm (...), Menschen mit Beeinträchtigungen. Weil sie sind ja Menschen mit Bedürfnissen wie alle anderen auch. Und (...). Ja (...). Überrascht Sie das? #00:12:46-4#

47 I: (...) Nein ((lacht)). Sie haben bei der Frage nach dem Speziellen an der Zusammenarbeit mit Eltern mit einer geistigen Behinderung einige Besonderheiten erwähnt (...). Ähm, in diesem Zusammenhang gibt es vielleicht noch (.) Sachen zu beachten. #00:12:57-0#

48 B3: Ja, wir müssen wirklich, die Menschen haben die, also die wollen anerkannt sein, die wollen akzeptiert sein, sie wollen als Mutter gesehen werden (...). Und sie wollen nicht (.) genannt werden über ihre Behinderung oder über ihre Defizite (...). Oder. Und das ist (.), eigentlich ja wie bei uns auch (...). Mhm. #00:13:21-0#

49 I: Also das heisst, eine Früherzieherin muss vor allem, ähm, ihre Haltung beachten. #00:13:29-5#

50 B3: (...). Ja. Und was sicher wichtig ist, ist dass man beachtet, dass diese Menschen unter Umständen anders reagieren als dass so genannt gesunde Leute reagieren. Das ist sicher etwas, was man beachten muss. Dass man sicher beachten muss, dass man so mit diesen Leuten redet, und ihnen so begegnet, dass sie es auch verstehen können (.). Also wenn Sie jetzt mit denen einfach im Fachjargon sprechen würden (...), oder, dann würden sie halt (.), ja, hätten sie die Aufmerksamkeit nicht. Dass man sich wirklich, in, diesen Fähigkeiten, ähm, so anpasst, dass sie das, was man ihnen sagen will auch verstehen können, ohne dass sie halt einfach immer merken, dass sie immer merken, dass sie halt einfach ganz viele Defizite haben (...). Das ist sicher ganz wichtig. Und (.), und auf dem baut ja dann auch das Vertrauen auf. Und wenn das nachher geschaffen ist, dann kann man, dann kann man zuarbeiten, und auf diesem Weg ist es halt einfach schwierig (.). Aber man muss, glaube ich, wirklich die Fähigkeit haben, die Leute dort abzuholen, wo sie stehen (...). So kognitiv. Ja. #00:14:33-8#

51 I: Was raten Sie da an, dass man das schafft? #00:14:34-9#

52 B3: Sensibel sein (.). Und halt hinzuhören. Und halt am Anfang, also ich mache es oftmals so, dass ich halt am Anfang wirklich ganz fest von der Mutter ausgehe und sie halt frage, was sie gerne mag, was (...), ja, wo sie schon Erfolg hatte, wie sie Erfolg hatte, wie sie ihre Freude zeigt und so solche Sachen. Und auf diesem Weg dann frage, und was denken Sie denn jetzt, ist schwierig (..)? So (.). Oder dass sie wirklich dann auch ihre Bedürfnisse sagen kann. Dass sie sich ernstgenommen fühlt (...). Und dann, in einem zweiten Schritt, oder dann wenn sie das Gefühl, diese Person versteht mich, kann ich dann auf das eigentliche Thema kommen (...). Und, ähm (.), ja, Vertrauen aufbauen ist wichtig. #00:15:22-1#

53 I: Mhm, gibt es noch andere Aspekte, die Ihnen #00:15:23-1#

54 B3: Ja, also wo man sicher darauf achten muss, dass ist, ähm (...), dass diese Fragen ja manchmal (...). Also wir sind uns gewöhnt, sag ich jetzt mal, zum Beispiel Sitzungen von Dreiviertelstunden zu haben, oder wie lang, oder. Und (.) bei diesen Frauen muss man halt vielleicht schon nach zehn Minuten sagen, jetzt muss man (.), jetzt muss man halt eine Pause machen. Oder was auch immer, also dass man wirklich halt sie beobachtet und ihre Bedürfnisse wahrnimmt und auf das dann auch adäquat reagieren kann. Und Verständnis hat für ihre Situation. Und nicht das Gefühl hat, sie müssten gleich sein wie alle anderen. Oder, hat mit dem zu tun, was ich vorher gesagt habe (.). Oder man muss sich bewusst sein, dass man Leute vis-à-vis sich hat, die vielleicht anders reagieren. Und auf das muss man eingehen können. Da muss man eingehen wollen (4). Das finde ich (.) sind zwei wichtige Sachen. #00:16:10-6#

55 I: Mhm. Anders reagieren, schneller ermüden? #00:16:14-5#

56 B3: Ja, von der Konzentration her, dass es halt diesen Frauen nicht so reicht von der Konzentration her. Halt jetzt wenn Dreiviertelstunden an einem Gespräch sind. Beispielsweise. Und dass man auf das eingeht. #00:16:27-4#

57 I: Ok. Gibt es noch andere Reaktionen, die unterschiedlich sein könnten? #00:16:32-1#

58 B3: Ja, beispielsweise, dass es schwierig ist mit diesen Frauen über, über ihre Schwierigkeiten zu reden. Oder. Und dass (.), ihre Sturheit. Wo ja dann so, zum Vorschein kommt, oder. Ich meine, da hat man ja die Möglichkeit dort drum herum zu pickeln, oder halt einfach zu sagen, jetzt ist das einmal auf dem Tisch, jetzt lassen wir das einmal stehen, jetzt machen wir so weiter. Oder, das sind noch so Besonderheiten (.), die man hat. Und ähm (..), sonst, sonst im Alltag halt, ähm, wirklich dass man schaut, dass die, diese Frauen auch für sich Erfolg haben. Das ist etwas ganz Wichtiges, wo wir (..), jetzt bei jemandem, der sich ja selber dieses Gefühl geben kann, es ist ok (.), oder. Muss man ja das vielleicht weniger beachten, aber bei diesen Frauen ist das ganz wichtig, dass sie möglichst viele gute Gefühle erleben können. Nicht zu oft im Defizit sind, weil wir haben ganz viele Menschen mit Behinderungen, die auch depressiv sind (..). Oder (.). Und, ähm, dort achten wir darauf, dass diese Frauen wirklich mit ihren Kindern zusammen, oder manchmal auch alleine ganz viele gute

Gefühle erleben können. Das machen wir relativ einfach indem wir mit ihnen zusammen mit ihrem Kind spielen (.). Und sie beschreiben lassen, was sie jetzt (.) erleben mit ihrem Kind (.). Oder und das kann man ja dann ein bisschen steuern. In dem man sagt, wow, hast du gesehen? Oder und dann die Freude so am (.), ähm, an der Entwicklung und am Kind selber zu unterstützen und zu wecken können mit den Frauen. Das ist so ein einfaches Beispiel (...). Ja, eben, wir achten vielfach darauf, dass wir wirklich den konkreten Alltag nutzen. Und nicht irgendwelche, ähm, Situationen halt herholen. Oder Gedankenkonstrukte oder was auch immer, was die Frauen wohl, von den Worten her wohl verstehen aber emotional nirgends einordnen können, das bringt nichts (..). Das bringt wirklich nichts (...).
#00:18:35-6#

59 I: Ähm, so von den Angeboten her, haben Sie das Gefühl, es bräuchte weitere Angebote für so Eltern mit einer geistigen Behinderung und ihre Kinder? #00:18:43-6#

60 B3: Mhm (.). Ich kann das wie zu wenig sagen. Weil sie sind ja bei uns und wenn sie dann bei uns weggehen, dann schaut man ja nachher, welche Anschlusslösung dass es gibt. Und dann sind wir wie nicht mehr drin (.). Und von dem her weiss ich gar nicht, ob die Angebote reichen oder nicht reichen (..) #00:19:05-2#

61 I: Was für Anschlusslösungen gibt es da? #00:19:07-1#

62 B3: Das ist, je nachdem, dann ist es, ähm (.), eine Pflegefamilie (..), die wir über die Fachstelle dann organisieren und ähm, Beistandschaft. Oder ein Kinderheim. Und, ähm (.), ja, eigentlich diese zwei Möglichkeiten. Genau. Und dann sind ja dann die dran (.). Oder und von dem her sind wir dann wie nicht mehr drin. #00:19:27-5#

63 I: Also eher so, dass die Kinder dann platziert werden? #00:19:33-6#

64 B3: Die, die wir bisher hatten, mit diesen Einschränkungen, das war so (.). Ja. Die sind also nicht mit der Mutter zusammen, sag ich jetzt, in eine Wohnung gegangen. Das hätte nicht gereicht. Ja. Und die Mutter wieder eine Integration im Arbeitsmarkt. So machen wir das dann eigentlich jeweils, weil, eben, es hat wieder damit zu tun, dass wir schauen, dass die Mütter möglichst viele positive Gefühle erleben. Und viele von diesen Müttern erleben sehr positive Gefühle in dem, dass sie in der Arbeit, also auf dem zweiten, dritten Arbeitsmarkt,

..BINDUNG/ BEZIEHUNG

integriert werden können (.). Oder und sie defini, definieren sich dann auch über die Arbeit. Und, da schaut man dann aber, dass sie wirklich in der Freizeit (.) sich mit den Kindern beschäftigen. Deshalb trennen wir bei uns wirklich zwischen Erziehung und Beziehung (..). Oder und mit diesen Müttern schaffen wir dann ganz klar daraufhin, dass sie eine so genannt lebenslängliche Beziehung zu den Kindern haben. Und wie mehr positive Gefühle als dass sie haben, im Zusammensein mit ihren Kindern, und nicht überfordert sind, desto besser wird diese Bindung (..). Oder, und dort helfen wir ganz stark mit. Und aber auch ganz klar sagen, eben, Erziehung, übernehmen Dritte (..). Wenn wir zum Beispiel merken, der Brei wird immer noch nicht gemacht und es wird einfach ein Schoppen gefüttert. Und wir merken, jetzt ist einfach eine Grenze erreicht. Dann geben wir den Brei (...). Oder, und thematisieren das mit der Mutter nicht gross weiter. Weil sonst sind wir nachher im Machtkampf drin, weil das ist ja dann ganz klar gewesen, jetzt haben wir eine Grenze erreicht (...). Hmm, aber das Kind hat das Recht auf den Brei. Ob das Mami das kann oder nicht (...).

#00:21:12-5#

65

I: Sie haben gesagt, sie unterscheiden zwischen Beziehung und Erziehung, das ist ein Beispiel dafür, haben Sie noch andere?

#00:21:18-6#

66

B3: Ja, das geht in der ganzen Erziehungsgeschichte so. Wenn dann das Kind trotz beispielsweise oder. Und, ähm (..), das wir halt dann einschreiten und dann, ähm (.) für das Kind sorgen. Und vielleicht macht dann das Mami irgendetwas anderes oder wie auch immer. Das wir dort schauen, dass es nicht Eskalationsmöglichkeiten gibt, aber (.) eben, wieder wie gesagt, auch dort darauf schauen, dass die Mutter möglichst viel be, also positive Gefühle hat (.). Mit dem Kind zusammen. Dass sie nicht überfordert ist. Dann halt mehr im Spielerischen (..). Und weniger in den Aufgaben der Erziehung (.). So. Jetzt ein anderes ist zum Beispiel, ähm (..), Kinder ins Bett bringen. Kinder merken sehr schnell, bei wem sie ein Theater machen dürfen und bei wem nicht. Das ist einfach so. Oder. Und wenn wir jetzt merken, dass es jetzt immer schwierig ist, wenn das Mami das Kind ins Bett bringt, dann bringen wir es ins Bett. Oder so solche Sachen. Aber das natürlich dann nach, nach vielen Gesprächen und nach einer Zeit der Beobachtung und nach einem ganz klaren Entscheid (...). Genau. Ja. Wir merken, dass es wirklich für das Mami zu schwierig ist (.). Und das Kind halt einfach clever genug ((lacht)). Ganz gewöhnliche Erziehungsgeschichten sind das (.). Ganz gewöhnliche.

..BINDUNG/ BEZIEHUNG

..Tagesstruktur
..Regeln und Grenzen

..Regeln und Grenzen

Strassenverkehr ist auch so ein schönes Beispiel (.). Bei uns wissen die Kinder zum Beispiel, da an der Strasse unten, dass sie dem Mami müssen, also, dass sie uns die Hand geben müssen. Oder (..). Und (.) machen das problemlos. Aber beim Mami kann man halt einfach weinen, weil halt das Mami nicht immer darauf geachtet hat (.). Und jetzt will man halt sein Köpfchen durchsetzen. Und so solche Sachen, wo wir halt dann sagen, ok. Oder, jetzt setzt du es halt mal in den Wagen oder, ähm (.), ich halte es. Und das Mami ist dabei. Und das, geht eigentlich gut. #00:23:04-3#

67 I: Mhm, das tönt so ein bisschen auch nach dem Thema konsequent sein. Ist das ein Thema, dem Sie öfter begegnen? Oder eine Schwierigkeit für diese Mütter? #00:23:13-2#

68 B3: Schon (.), ja (..). Jaja, das ist für die Frauen nicht einfach. Aber das ist auch für andere schwierig (...). Das erleben wir beispielsweise auch ähm (...), bei Frauen mit häuslicher Gewalt (..). Oder, die sind manchmal sehr verunsichert (...). Sehr verunsichert einerseits von ihrem Selbstwertgefühl her und andererseits auch, weil sie (..) emotional verunsichert sind, was hat jetzt mein Kind dav, mitbekommen, oder. Und dann ist man (..), nicht so konsequent, als wenn es halt dann einfach (.) gut läuft (...). Anders, es pendelt sich dann dort wieder ein (.), was halt dann bei diesen Frauen (.) eher weniger passiert (...). Mhm, und dass hat aber bei den, ähm, Frauen mit geistiger Behinderung halt einfach auch mit dem Gleichen zu tun, wie wenn ich vorher gesagt habe im Gespräch oder so, mit der (..), mit der Energie von konzentriert sein zu können (...). Oder. Ein Kind kann ja, wenn es trotz (.), einen gewaltigen Willen haben ((lacht)) (...), haben und es braucht viel Aufmerksamkeit und viel Konzentration (...). So, das sind so Sachen (...). Und manchmal ist es noch schwierig zu unterscheiden, was ist Konzentration und was ist Interesse (...). Oder (..). Frauen mit kognitiver Einschränkung verlieren schneller das Interesse (...) (Telefon klingelt). Genau ((lacht)). #00:24:13-4#

..EINSCHRÄNKUNGEN

..CHARAKTEREIGENSC

69 Pause #00:26:55-3#

70 B3: Ja. Es gibt ein Spannungsfeld zwischen Interesse und Konzentration und man kann nicht genau sagen manchmal, was was ist (...). Genau. Manchmal beneidet man die Frauen um diese Fähigkeit ((lacht)) (...). Die Fähigkeit zur Ablenkung in diesem Spannungsfeld (...), oder. Weil manchmal muss man ja auch gewisse Sachen einfach durchziehen weil es halt jetzt einfach so ist. Und man

liesse sich gerne ablenken (...). Genau. #00:27:28-8#

71 I: Gut, ähm, ich wäre jetzt eigentlich durch mit meinen Fragen. Jetzt einfach zum Schluss noch die Frage, gibt es von Ihnen noch etwas, was Sie wichtig finden zu erwähnen in diesem Zusammenhang?
#00:27:38-3#

72 B3: Ja, was ich schon wichtig finde zu erwähnen, das ist, ähm, dass das Thema nicht tabuisiert wird (...). Oder, weil der Kinderwunsch von diesen Frauen, ist ja genau so da. Und, ähm (...), vielfach ist es halt dann einfach so, dass die Vorstellung fehlt. Was dann das wirklich heisst. Ein Kind zu haben, ein Kind zu erziehen, für ein Kind verantwortlich zu sein (...). Genau, dass das nicht tabuisiert wird. Und, ähm, dass man halt mit diesen Frauen den Weg geht (...). Und schaut nach Möglichkeiten. Also ich meine die Möglichkeit ist jetzt nicht, dass sie ein Kind haben (...). Oder, wenn der Kinderwunsch da ist, überhaupt nicht. Aber dass es vielleicht, dass man vielleicht schaut, was gibt es denn für Möglichkeiten, dass du mit Kindern Kontakt haben kannst. Zum Beispiel. Wo du mal kannst, probi, ausprobieren was das dann wirklich heisst (...). Und so, dass man das einfach ernst nimmt (...). Das man das wirklich ernst nimmt. Und eben, wie gesagt, diese Leute haben die gleichen Bedürfnisse wie Sie und ich auch (...).
Nein, das ist gut sonst. #00:28:39-4#